

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

ISSN 1818-9385 (print)

ISSN 1818-9385 (online)

• **окружающая среда**

навколишнє середовище

environment

• **профессиональное**

здоровье

професійне здоров'я

occupational health

• **патология**

патологія

pathology

2022

№ 4 (70)

Медицинский научный журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 4 (70), 2022 р.

Заснований у серпні 2005 р.

Журнал є офіційним виданням Українського наукового товариства патофізіологів

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.м.н. Л.М.Шафран	The scientific editor	L.M.Shafran
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Р.С.Вастьянов (Україна), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н. С.В.Зяблицев (Україна), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.м.н. М.О. Клименко (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), д.м.н. Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., М.С.Переда (Україна), д.м.н., д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Савицький (Україна), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), д.м.н. А.Н.Стоянов (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М.Трахтенберг (Україна), д.б.н. Третякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шарі-пов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В. Шевляков (Білорусь), д.м.н. О.М.Шевченко (Україна), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), R.S.Vastyanov (Ukraine), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotzky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), S.V.Ziablitsev (Ukraine), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), M.A.Klymenko (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), M.S. Regeda (Ukraine), R.Muszkietta (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Savytskyi (Ukraine), V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), D.G.Stavrev (Bulgaria), A.N.Stoyanov (Ukraine), A.I.M.Trakhtenberg (Ukraine), Tretyakova E.V. (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), V.V.Shevlyakov (Belarus), Shevchenko O.M. (Ukraine), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції: вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net	The address of editorial office: Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net
--	---

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)
Журнал зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptm.com.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbuu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 30.12.2022 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 15,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
 института медицины транспорта
 Министерства здравоохранения Украины и
 Физико-химического института
 им. А.В.Богатского Национальной академии
 наук Украины

№ 4 (70), 2022 г.
 Основан в августе 2005 г.

4

Зміст:		Content:
Оглядові статті	7	Review Articles
МАГНІЙ І СТРЕС — <i>Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Комлевой О.М., Горошков О.В.</i>	7	МАГНІЙ І СТРЕС — <i>Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Комлевой О.М., Горошков О.В.</i>
Клинические аспекты медицины транспорта	18	Clinical Aspects of Transport Medicine
ПРОГНОСТИЧНІ ПОГЛЯДИ НА ОПЕРАТИВНЕ ВТРУЧАННЯ ПРИ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕННЯХ З ДЕФЕКТАМИ М'ЯКИХ ТКАНИН — <i>Хоменко І.П., Лурін І.А., Макаров В.В., Негодуйко В.В., Тертишний С.В., Майданюк В.П., Вайс Б.</i>	18	PROGNOSTIC VIEWS ON SURGICAL INTERVENTION IN GUNSHOT WOUNDS WITH SOFT TISSUES DEFECTS — <i>Khomenko I.P., Lurin I.A., Makarov V.V., Nehoduiko V.V., Tertyshnyi S.V., Maydanyuk V.P., Weiss B.</i>
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ЗМІН БІОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНДЕНСАТУ ВОЛОГИ ВИДИХНУТОГО ПОВІТРЯ — <i>Комлевой О.М., Осінцева В.І., Корнієнко С.М.</i>	26	PREDICTION OF DEVELOPMENT OF BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN BASED ON STUDY OF CHANGES IN BIOPHYSICAL INDICATORS OF MOISTURE CONDENSATE OF EXHAUSTED AIR — <i>Komlevoy O.M., Osintseva V.I., Korniyenko S.M.</i>
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АКУБАРОТРАВМИ У ВІЙСЬКОВО-СЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ — <i>Тещук В. Й., Тещук Н.В., Руських О.О., Максютов О.О., Москаленко Є.І.</i>	36	PSYCHONEUROLOGICAL ASPECTS OF ACUBAROTRAUMA IN MILITARY SERVICES OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE — <i>Teshchuk V.J., Teshchuk N.V., Russkykh O.O., Maksjutov O.O., Moskalenko Y.I.</i>
ПРОБЛЕМИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ ЛІКАРІВ-НЕВРОПАТОЛОГІВ) — <i>Ковтун Г. І.</i>	47	PROBLEMS OF ORGAN TRANSPLANTATION (BASED ON THE MATERIALS OF A SOCIOLOGICAL SURVEY OF NEUROPATHOLOGISTS) — <i>Kovtun G.I.</i>
ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ІМУНІТЕТУ ТА ЗАПАЛЕННЯ У БОЛЬНИХ РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ, ЯКІ ЗАХВОРИЛИ SARS-COV-2, ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ — <i>Якіменко О.О., Гуркалова І.П., Кузьменко І.А., Закатова Л.В., Антіпова Н.М., Ясіновська В.В.</i>	54	PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF THE IMMUNITY AND INFLAMMATION UNDER RHEUMATOID ARTHRITIS AND COVID-19, AND MANAGEMENT OF CORRECTION — <i>Yakimenko E.A., Gurkalova I.P., Kuzmenko I.A., Zakatova L.V., Antipova N.N., Jasynovska V.V.</i>

Зміст:		Content:
Экспериментальные исследования	60	The Experimental Researches
ОЦІНКА ЦИТОТОКСИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГАФНІЮ МЕТАЛЕВОГО ТА ГАФНІЮ ОКСИДУ В ДОСЛІДАХ <i>IN VITRO</i> — <i>Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Лагутіна О.С.</i>	60	ASSESSMENT OF CYTOTOXIC ACTIVITY OF HAFNIUM METAL AND HAFNIUM OXIDE IN EXPERIMENTS <i>IN VITRO</i> — <i>Dmytrukha N.M., Korolenko T.K., Lagutina O.S.</i>
ДІЯ ТІОЦЕТАМУ НА ЗМІНЕНІ МАРКЕРИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРАДОНТИТУ ТА ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ— <i>Регада М.С., Олекшій П.В.</i>	67	EFFECT OF THIO CETAM ON ALTERED MARKERS OF NON-SPECIFIC RESISTANCE UNDER THE CONDITIONS OF THE EXPERIMENTAL PERIODONTITIS AND IMMOBILIZATION STRESS FORMATION — <i>Reheda M.S., Olekshij P.V.</i>
ВПЛИВ БЛОКАТОРІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ НА ВИРАЖЕНІСТЬ ГОСТРИХ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ СУДОМ— <i>Вастьянов Р.С.</i>	71	CALCIUM CHANNEL BLOCKERS INFLUENCE ON ACUTE GENERALIZED CONVULSIONS— <i>Vastyanov R.S.</i>
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЗА УМОВ ЗМОДЕЛЬОВАНОГО ПЕРИТОНИТУ— <i>Гуцулюк В.Г., Савицький І. В.</i>	82	STUDY OF THE DYNAMICS INDICATORS OF THE LIPID PEROXIDATION SYSTEM AND ANTIOXIDANT PROTECTION UNDER CONDITIONS OF SIMULATED PERITONITIS— <i>Gutsulyuk V.G., Savytskyi I.V.</i>
РОЛЬ ГІПЕРГОМОЦИСТЕІНЕМІЇ В РОЗВИТКУ АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ — <i>Савицький В.І.</i>	88	THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE DEVELOPMENT OF ANTI PHOSPHOLIPID SYNDROME AND ITS CORRECTION — <i>Savytskyi V. I.</i>
ВМІСТ МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ У КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОГО ДІАБЕТУ — <i>Заяць Л.М., Федорченко Ю.В.</i>	93	THE CONTENT OF THE MOLECULES OF MIDDLE MASS IN THE BLOOD OF RATS UNDER THE CONDITIONS OF STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES — <i>Zaiats L.M., Fedorchenko Yu.V.</i>
ДИНАМІКА КОМПОНЕНТІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ РЕГМАТОГЕННИМ ВІДШАРУВАННЯМ СІТКІВКИ — <i>Левицька Г.В., Савицький І.В.</i>	101	DYNAMICS OF COMPONENTS OF LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEM IN RATS WITH EXPERIMENTAL RHEMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT — <i>Levytska G.V., Savytskyi I.V.</i>
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ АРГІНІН-ЕСТЕРАЗНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЛЕЙКОЦИТАРНОЇ ЕЛАСТАЗИ В КРОВІ ТА СЕКРЕТІ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ — <i>Каштелян О. А., Савицький І.В.</i>	107	DETERMINATION OF TOTAL ARGININE ESTERASE ACTIVITY AND LEUKOCYTE ELASTASE IN THE BLOOD AND SECRETION OF THE PROSTATE GLAND ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PROSTATITIS — <i>Kashtylyan O.A., Savytskyi I.V.</i>
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ОКРЕМИХ ЦИТОКІНІВ У КРОВІ МОРСЬКИХ СВИНОК ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЕРГІЧНОГО АЛЬВЕОЛІТУ — <i>Сольвар З.Л.</i>	113	CHARACTERISTICS OF CHANGES IN INDIVIDUAL CYTOKINES IN THE BLOOD OF GUINEA PIGS UNDER THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL ALLERGIC ALVEOLITIS. — <i>Solvar Z.</i>

Зміст:		Content:
ПІЛОКАРПІН-СПРИЧИНЕНІ ЗМІНИ БІОЕЛЕКТРОГЕНЕЗУ В КОРІ ТА ПІДКОРКОВИХ СТРУКТУРАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ — <i>Кащенко О.А., Волохова Г.О., Талалаєв К.О.</i>	118	PILOCARPINE-INDUCED CHANGES IN BRAIN BIOELECTROGENESIS IN THE CORTEX AND SUBCORTICAL STRUCTURES — <i>Kashchenko O.A., Volokhova G.O., Talalayev K.O.</i>
Гігієна та профілактична медицина	131	Hygiene and Preventive Medicine
НОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ: СТАРІ ПРОБЛЕМИ І НОВІ ВИКЛИКИ — <i>Мокієнко А.В.</i>	131	WATER QUALITY STANDARDIZATION: OLD PROBLEMS AND NEW CHALLENGES — <i>Mokienko A.V.</i>
Психологія медичної освіти	142	Psychology of Medical Education
НАШ ДОСВІД МЕДИЧНОЇ ОНЛАЙН ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ — <i>Бондар О.В., Рибін А.І., Кузнецова О.В., Пацков А.О., Максимовський В.Є.</i>	142	OUR WARTIME ONLINE MEDICAL EDUCATION EXPERIENCE — <i>Bondar O.V., Rybin A.I., Kuznetsova O.V., Patskov A.O., Maksimovskii V.E.</i>
Історія медицини	151	History of Medicine
К СТОЛЕТІЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА КРЫЖАНОВСКОГО (1922-2013)	151	TO THE CENTENARY OF THE BIRTHDAY OF ACADEMICIAN GEORGIY NIKOLAEVYCH KRYZHANOVSKY (1922-2013)
Наші вітання!	153	Our Congratulations!
ПЕДАГОГ, ЛЕКТОР, ВЧЕНИЙ, КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК ІННА ПАВЛІВНА ГУРКАЛОВА (до 90-ліття з дня народження та 60 років праці на кафедрі загальної та клінічної патофізіології)	153	EDUCATOR, LECTURER, SCIENTIST, CANDIDATE OF MEDICAL SCIENCES INNA PAVLIVNA GURKALOVA (until her 90th birthday and 60 years of work at the Department of General and Clinical Pathophysiology)
Некролог	156	Obituary
ПАМ'ЯТІ ШАНДРИ ОЛЕКСІЯ АНТОНОВИЧА	156	IN MEMORY OF SHANDRA OLEKSIY ANTONOVYCH
Правила для авторів	160	Rules for authors

МАГНІЙ І СТРЕС

Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Комлевої О.М., Горошков О.В.
Одеський національний медичний університет
mokienkoav56@gmail.com

МАГНИЙ И СТРЕСС

Бабиенко В.В., Мокиенко А.В., Комлевої О.М., Горошков А.В.
Одесский национальный медицинский университет
mokienkoav56@gmail.com

MAGNESIUM AND STRESS

Babienko V.V., Mokiienko A.V., Komlevoy O.M., Gorshkov O.V.
Odessa National Medical University
mokienkoav56@gmail.com

Summary/Резюме

Introduction

Magnesium status is highly associated with stress levels, with both stress and hypomagnesemia potentiating each other's negative effects.

The goal of the work

Characterization of problem magnesium and stress.

Materials and methods

Bibliometric, analytical.

Research results

Indeed, hypomagnesemia has been associated with stressful conditions such as photosensitive headache, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, audiogenic stress, cold stress, and physical stress, amongst others. The role of magnesium in these conditions is unclear, although a number of potential mechanisms for magnesium's action have been identified including via the glutamatergic, serotonergic, and adrenergic neurotransmitter systems, as well as via several neurohormones. The current review examines the link between magnesium deficiency and stress, focusing on the association between magnesium and various stress pathologies, magnesium's potential interaction with stress pathways, and magnesium's effects on the brain.

Key words: *magnesium, stress, stress pathologies, brain.*

Введение

Статус магния сильно связан с уровнем стресса, причем как стресс, так и гипомagneмия потенцируют негативное влияние друг друга.

Цель работы

Характеристика проблемы магний и стресс.

Материалы и методы

Библиометрические, аналитические.

Результаты исследования

Анализ данных литературы свидетельствует о связи гипомagneмии со стрессовыми состояниями. В частности, это фотосенситивная головная боль, фибромиалгия, синдром хронической усталости, аудиогенный, холодовой и физический стресс. Роль магния в этих состояниях неясна, хотя был обнаружен ряд потенциальных механизмов действия магния, в том числе из-за глутаматергических, серотонинергических и адренергических нейромедиаторных систем, а также через несколько нейрогормонов. Рассматривается связь между дефицитом магния и стрессом, сосредотачиваясь на связи между магнием и различными патологиями стресса, потенциального взаимодействия магния со стрессовыми путями и воздействии магния на мозг.

Ключевые слова: магний, стресс, патологии стресса, мозг

Вступ

Статус магнію сильно пов'язаний із рівнем стресу, причому як стрес, так і гіпомagneмія потенціюють негативний вплив один одного.

Мета роботи

Характеристика проблемы магний і стрес.

Матеріали і методи

Бібліометричні, аналітичні.

Результати дослідження

Аналіз даних літератури свідчить про зв'язок гіпомagneмії зі стресовими станами. Зокрема, це фотосенситивний головний біль, фіброміалгія, синдром хронічної втоми, аудиогенний, холодовий і фізичний стрес. Роль магнію в цих станах неясна, хоча було виявлено ряд потенційних механізмів дії магнію, в тому числі через глутаматергічні, серотонінергічні та адренергічні нейромедіаторні системи, а також через кілька нейрогормонів. Розглядається зв'язок між дефіцитом магнію та стресом, зосереджуючись на зв'язку між магниєм і різними патологіями стресу, потенційній взаємодії магнію зі стресовими шляхами та впливі магнію на мозок.

Ключові слова: магній, стрес, патології стресу, мозок

Вступ

На початку двадцятого століття Уолтер Кеннон започаткував дослідження щодо важливості симпатичної нервової системи в адаптації організму. Клод Бернар був першим, хто визначив термін «*mieu interieur*» як «сталість внутрішнього середовища». Волтер Кеннон ввів терміни «гомеостаз» і «*fight-or-flight response*» — «відповідь боротьба або втеча». Згодом Ганс Сельє в 1936 році

запропонував концепцію загального адаптаційного синдрому як неспецифічну реакцію організму на будь-яку вимогу до змін. Він складається з трьох стадій адаптації: початкова короткочасна тривожна реакція, тривалий період опору і, нарешті, стадія виснаження і смерті. Незважаючи на відсутність загальноприйнятого визначення, стрес можна розуміти як складну адаптивну біохімічну, фізіологічну, психологічну та

генетичну зміну експресії організму (реакція на стрес), викликану стимулом (стресором), який мозок сприйняв як небезпечний.

Нейроендокринна реакція на стрес ініціює гіпервентиляцію, підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття, судомоторну реакцію (потовиділення), посилений приплив крові до скелетних м'язів і порушення функції кишечника (захисна реакція «боротьби або втечі»), щоб дати можливість тілу вижити. Крім того, активуються нейрони в гіпокампі та неокортексі, де загрозові стимули асоціюються зі страхом для адаптації майбутньої поведінки, щоб уникнути небезпеки.

Для подальшого уточнення концепції стресу Sterling and Eyer (1981) запропонували термін алостазис для опису процесу досягнення стабільності через зміни. Порівняно з гомеостатичними значеннями (кисень крові, рН крові та температура тіла), які мають бути у вузькому діапазоні, алостатичні медіатори (гормони гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, катехоламіни та цитокіни) можуть відрізнятися під час повсякденних і сезонних справ.

Нині глибокі наслідки стресу для патології людини одностайно визнаються і представляють собою динамічну область досліджень. Існує постійний інтерес до виявлення нових можливостей для полегшення стресу та покращення якості життя в сучасному світі, що швидко змінюється.

Ідея про те, що добавки магнію (Mg) змінюють ефект хронічного стресу, виникла в 1981 році (Classen, 1981) [1]. Ця гіпотеза, безумовно, можлива, враховуючи повсюдне поширення та роль магнію в організмі [2].

Мета роботи

Характеристика проблеми магній і стрес [3].

Матеріали і методи

Бібліометричні, аналітичні.

Результати дослідження

Взаємодія магнію зі стресовими шляхами

Показано, що гострий стрес пов'язаний із підвищенням рівня магнію в плазмі крові та збільшенням екскреції магнію з сечею [4]. Переміщення магнію з внутрішньоклітинного простору в позаклітинний спочатку відіграє захисну роль, щоб зменшити несприятливі наслідки стресу, але тривалі періоди стресу призводять до прогресуючого дефіциту магнію та шкідливих наслідків для здоров'я. Крім того, стрес і гіпомагніємія потенціюють негативні ефекти один одного в патогенному замкнутому колі. Низьке співвідношення Mg/Ca посилює вивільнення катехоламінів у відповідь на стрес. Жирні кислоти, що утворюються в результаті адренергічного ліполізу, утворюють недисоційовані магнієві мила, що ще більше посилює дефіцит магнію. Дефіцит Mg також сприяє вивільненню судинозвужувальних факторів і факторів агрегації тромбоцитів (похідних від метаболізму жирних кислот і ендотелію), збільшує співвідношення тромбоксану V2 до простагландину I2 (TxV2/PglI2) і посилює внутрішньосудинне згортання крові [5-7]. Найцікавіше те, що дефіцит Mg сам по собі не викликає певної патології, але знижує толерантність до вторинного стресу [8].

Активні транспортні системи між плазмою та спинномозковою рідиною забезпечують підвищені та відносно постійні концентрації магнію в спинномозковій рідині (зазвичай 1,1 ммоль/л у спинномозковій рідині порівняно з 0,8 ммоль/л у плазмі) [4]. Є повідомлення про те, що парентеральне введення сульфату магнію збільшує концентрацію магнію в цереброспинальній рідині приблизно на 20-25 % приблизно за 4 години [9, 10].

10

Що стосується механізмів дії, Mg впливає на ряд нейромедіаторних систем. Він пригнічує вивільнення збуджувальних нейротрансмітерів, а також діє як електричний антагоніст рецептора глутамату, N-метил-D-аспартату (NMDA). Mg також перешкоджає проникненню кальцію через напругозалежні канали всіх типів. На додаток до прояву агоністичних властивостей рецепторів γ -аміномасляної кислоти A, він є антагоністом рецепторів ангіотензину II. Mg пригнічує нейротрансмісію, пов'язану з кальцієм/протеїнкіназою C, збільшує зворотне захоплення глутамату шляхом стимуляції Na^+/K^+ -АТФ-ази та бере участь у активності мітохондріальних АТФ-залежних калієвих каналів [4, 9, 11, 12]. Крім того, Mg пригнічує активність фосфорилування глікогенсинтази-кінази-3 (GSK-3), збільшує експресію нейротрофічного фактора мозку (BDNF) і посилює зв'язування цАМФ (CREB)/BDNF в серотонінергічній системі. Всі ці механізми пов'язані з антидепресивною активністю цього іона [13].

Також зростає кількість доказів, які вказують на те, що психологічний стрес сприяє окислювальному стресу, головним чином шляхом автоокислення катехоламінів. Він посилює перекисне окислення ліпідів, збільшує вироблення маркерів окислювального пошкодження ДНК (8-оксо-7,8-дигідроганін) і знижує антиоксидантну активність плазми [14]. Багатьом із цих процесів протидіє Mg [9].

Стресовий фактор (фізичний або психологічний) спочатку активує гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову (НРА) вісь і вегетативну нервову систему. Активізація цих систем призводить до вивільнення катехоламінів із симпатичних нервів і мозкової речовини надниркових залоз, а також кортикотропін-релізінг-фактора (CRF) і вазопресину (AVP) із парвоцелюлярних нейронів. Через кілька секунд адренкортикотропний

гормон (АКТГ) виділяється з передньої частки гіпофіза і стимулює вивільнення глюкокортикоїдів з кори надниркових залоз. CRF є нейромедіатором, який бере участь у координації ендокринної, вегетативної, поведінкової та імунної відповідей на стрес, і введення якого викликає ефекти, схожі на стрес. Магній прямо чи опосередковано взаємодіє з діяльністю ряду цих нейромедіаторів і нейрогормонів. Mg стабілізує зв'язування з рецептором CRF і безпосередньо корелює з кількістю сайтів зв'язування CRF. З іншого боку, Mg стимулює Na^+/K^+ -АТФазу, що знижує чутливість CRF-рецепторів [15].

Mg також зменшує вивільнення АКТГ і модулює чутливість кори надниркових залоз до цього гормону. Оскільки інтрацеребровентрикулярне введення ангіотензину II (АТII) збільшує секрецію АКТГ і AVP через CRF, припускають, що Mg індукує пригнічення активності НРА-осі, принаймні частково, через антагонізм ефектів АТII [4]. У стресових ситуаціях введення MgSO_4 зменшує вивільнення AVP [16], нейропептиду, який відіграє важливу роль у генеруванні емоцій, соціальній поведінці (агресії), а також у навчанні та пам'яті [17].

Інший шлях, на який впливає Mg, — серотонінергічна система. Mg діє як кофактор для триптофангідроксилази, втручається в зв'язування серотонінових рецепторів *in vitro* та виявляє прямий посилюючий вплив на передачу серотонінових рецепторів 5-HT_{1A} [13, 18]. Дослідження мікродіалізу показали, що стресори можуть змінювати позаклітинні рівні серотоніну в різних областях мозку. Серотонін бере участь у нейроендокринній регуляції стресу через вплив на пролактин, окситоцин, AVP, CRF та активність АКТГ [19]. Порушення регуляції осі НРА та сенсibiлізація опосередкованої рецептором 5-HT₂ сигналізації, індукованої ХНН, вказує на те, що хронічний стрес є причиною

депресії та тривоги [13, 20].

Є гіпотеза, що захисний ефект естрогенів під час стресу частково опосередковується Mg [15]. Наприклад, відомо, що естрогени опосередковують переміщення Mg із плазми в клітини та підвищують внутрішньоклітинні рівні Mg. Подібним чином, сироваткові рівні Mg²⁺ і загального магнію були обернено пропорційні рівню концентрації естрогену. У жінок у постменопаузі замісна терапія естрогеном пригнічує реакцію осі НРА на емоційний стрес.

Крім кортизолу, пролактин розглядається як вимірний маркер стратегії подолання «психологічного стресу» [21]. Крім того, Mg діє як позитивний алостеричний модулятор для зв'язування окситоцину з рецептором, і таким чином полегшує дію нейропептиду для полегшення стресу [22].

Дефіцит магнію, стрес і різні патології

Клінічні прояви гіпомагніємії включають нервово-м'язову дратівливість, слабкість, тремор, фасцикуляції, тетанію, головні болі, фокальні судоми, гіперемоційність, генералізовану тривожність, панічні атаки, безсоння, втому та астенію. Для симптоматичних пацієнтів слід оцінити рівень магнію в плазмі, магній в еритроцитах, кальцій у плазмі та добову магнезіурію, кальційурію та тест на затримку магнію. Полегшення клінічних проявів пероральним прийомом 5 мг магнію/кг/день підтверджує діагноз. Експериментальні дані показують, що щури з дефіцитом магнію демонструють дещо підвищений рівень кортикостерону в плазмі, підвищену дратівливість і агресивну поведінку, а також вищу смертність порівняно з контрольною групою. Дослідження генетичної схильності до дефіциту магнію показали, що гени і пов'язані і непов'язані з основним комплексом гістосумісності (МНС) (HLA і H-2) є факторами, що

сприяють статусу Mg. Також виявлено цікавий зв'язок між HLA-B35, типом особистості А і низьким статусом Mg²⁺. Люди HLA-B35 частіше зустрічаються серед чутливих до стресу суб'єктів поведінки типу А та демонструють нижчий рівень магнію в еритроцитах, ніж носії. Більше того, ці особи демонструють порушення цитотоксичності та вищі титри антитіл після вакцинації проти грипу, що підтверджує зв'язок між генетичним фоном, дефіцитом Mg, стресом та аутоімунітетом. Загальновизнано, що у відповідь на психологічний стресор люди типу А виявляють підвищене вивільнення катехоламінів і кортизолу, що, як наслідок, знижує рівень Mg і підвищує ризик серцево-судинних захворювань порівняно з поведінкою типу В.

Експериментальний дефіцит Mg також пов'язаний з порушенням режиму сну. У щурів дефіцит Mg пов'язаний із збільшенням амплітуди добових коливань сну та дельта-потужності повільного сну, а також, як було зазначено, скорочує тривалість життя та знижує репродуктивну здатність [23]. У людей хронічна депривація сну пов'язана з прогресивним зниженням рівня внутрішньоклітинного Mg, скороченою тривалістю серцево-легеневих вправ і підвищеною гіперчутливістю хронотропної відповіді на симпатичну нервову стимуляцію [24]. Цікаво, що дефіцит Mg пов'язаний зі зниженням рівня мелатоніну, а його додавання полегшує симптоми [25]. У пацієнтів літнього віку введення Mg (10 ммоль і 20 ммоль кожного протягом 3 днів, а потім 30 ммоль протягом 14 днів) значно підвищувало повільний сон, рівні реніну протягом ночі та рівні альдостерону в другій половині ночі, але знижувало рівні кортизолу в першій частині ночі [26].

Світлочутливий головний біль є ще одним станом, який посилюється стресом і дефіцитом Mg. Навіть носіння затемнених окулярів у приміщенні вва-

жається дійсним показником психологічного розладу. Пацієнти, найбільш сприйнятливі до розвитку цього стану, включають фотофобію у вигляді офтальмологічного дискомфорту під час візуальних навантажувальних тестів. Показано, що люди, які страждають на мігрень з аурою або без неї, а також на головні болі напруги, демонструють значно нижчі рівні концентрації магнію в сироватці крові та слині. Гіпомагніємія підвищує чутливість церебральних артерій до CO₂, що, у свою чергу, сприяє церебральному вазоспазму та головному болю. Незважаючи на суперечливість, деякі автори рекомендують внутрішньовенне введення 1 грама MgSO₄ для лікування мігрені [27].

Фіброміалгія вважається розладом, пов'язаним зі стресом, причому як початок, так і загострення синдрому пов'язані з інтенсивними стресовими періодами. Пацієнти з фіброміалгією часто демонструють хронічний, поширений біль [28]. Показано, що існує зворотна кореляція між рівнями магнію та клінічними параметрами у пацієнтів з фіброміалгією [29]. Сприятлива роль Mg при цій патології, імовірно, ґрунтується на його антагоністичній дії на NMDA-рецептори, які залучені в процес центральної сенсibiliзації. Різні дослідження також показали, що пацієнти з хронічною втомою, тісно пов'язаною з фіброміалгією, демонструють низькі рівні Mg, які корелюють із загальною антиоксидантною здатністю крові та концентрацією GSH, але не з перекисним окисленням ліпідів *in vitro*. У цих пацієнтів щотижневі ін'єкції 1 грама MgSO₄ призвели до значного покращення рівня енергії, болю та емоційних реакцій за шкалою здоров'я Nottingham [4]. Є думка, що фіброміалгія та синдром хронічної втоми є клінічними формами дефіциту магнію, пов'язаного з дисфункцією біологічного годинника.

Повідомлялося про цікаву кореля-

цію між дефіцитом магнію та синдромом дефіциту уваги/гіперактивності (СДУГ). Підвищений рівень суб'єктивного стресу та непереносимість стресу часто згадується як частина клінічної картини СДУГ і часто ці пацієнти мають високі постстресові концентрації кортизолу [30]. У дослідженні, яке обстежувало 116 дітей, у 95 % дітей з цією патологією був дефіцит Mg. Хоча докази щодо покращення симптомів СДУГ за допомогою добавок Mg неоднозначні, деякі дослідження показують, що прийом Mg-B₆ протягом принаймні двох місяців значно пом'якшував гіперактивність і гіперемоційність/агресивність і покращував увагу в школі [31]. Цікаво, що симптоми СДУГ знову з'являються через кілька тижнів після припинення лікування разом зі зниженням рівня Mg в еритроцитах. Mg-B₆ також виявився ефективним у лікуванні синдрому Туретта, який пов'язаний із підвищеною вразливістю до стресу, а дефіцит магнію вважається основним провокуючим фактором. Гіпомагніємія пов'язана із загостренням нервової збудливості, підвищеною тривожністю, пізньою орофациальною дискінезією та мігренню. Ці симптоми полегшуються введенням комбінації 0,5 мекв/кг Mg та 2 мг/кг вітаміну B₆ [32]. Виявлена зворотна кореляція між аудіогенним стресом і рівнями Mg в еритроцитах. Низький рівень Mg пов'язаний із чутливістю до шуму, спричиненими шумом емоційною лабільністю та відчуттям напруги. Тривалий вплив шуму дорожнього руху як у дітей, так і у дорослих призводить до підвищення нічної секреції норадреналіну та кортизолу порівняно з контрольною групою. Застосування Mg є ефективним у зменшенні ототоксичності [18], а також у зменшенні стресу під час транспортування [8]. Холодовий стрес також викликає зниження рівня Mg у спинномозковій рідині та підвищує частоту клінічних проявів. Описана кореляція між рівнями

Mg (у сироватці крові та перитонеальній рідині) та сприйняттям стресу [33, 34] у відносно здорових дорослих жінок, які не можуть завагітніти, але без визначених органічних причин.

Зараз добре відомо, що дефіцит магнію сприяє епілептиформним розрядам у зрізах гіпокампу і при аудіогенних нападах. Нейрони гіпокампу більш чутливі до низького рівня Mg, ніж нейрони з інших областей мозку, і їх реакція на дефіцит Mg відрізняється залежно від періоду розвитку [35]. Дослідження на людях показують, що стрес збільшує частоту та важкість нападів у хворих на епілепсію [36].

Стрес також впливає на схильність до нейродегенеративних розладів, таких як розсіяний склероз і хвороба Альцгеймера. Прозапальні ефекти, пов'язані зі стресом, посилюються та чинять шкідливу дію на нейрони, включаючи підвищення рівня IL6, який ініціює активацію мікроглії. Крім того, дефіцит магнію збільшує надходження кальцію в нейрони і, отже, збільшує вироблення NO, що пов'язано з цитотоксичними ефектами [12]. Останні дані також вказують на можливий зв'язок між гострим і раптовим психологічним стресом і появою злоякісних пухлин головного мозку [37]. Крім того, люди після перенесеного раку мозку продовжують відчувати підвищений рівень стресу, оскільки з часом зростає страх перед рецидивом. Епідеміологічні дані описують зворотний зв'язок між вмістом Mg у питній воді та захворюваністю на деякі види раку [38].

Особи з серцево-судинною патологією найбільш сприйнятливі до впливу стресу та дефіциту Mg. Інотропна та хронотропна реакція, викликана вивільненням катехоламінів, викликає кисневий борг у міокарді. У гіпоксичній тканині Mg переміщується з внутрішньоклітинного простору в позаклітинний, а кальцій проникає в клітини, що призводить до

підвищеного ризику аритмій і погіршення серцевої діяльності. Відомо, що MgSO₄ успішно використовується при лікуванні феохромоцитомі, захворювання, пов'язаного з надмірним виділенням катехоламіну. У цій ситуації Mg виявляє одночасний бета-агоністичний ефект і альфа-адренергічний антагоністичний ефект, покращує діастолічну дисфункцію та зменшує епізоди аритмії [39]. Обнадійливі результати також були отримані за допомогою терапії магнієм при двох описаних кардіоміопатичних синдромах: синдромі Іруканджі та стресовій кардіоміопатії. Синдром Іруканджі спричинений отруєнням медузами (*Carukia barnesi*), що викликає надмірне вивільнення ендогенних катехоламінів. Застосування MgSO₄ полегшує біль і серцево-судинну реакцію при синдромі Іруканджі, але все ще існує потреба в науково обґрунтованих рекомендаціях щодо лікування цього стану [40]. Стрессова кардіоміопатія (також відома як кардіоміопатія Такоцубо або транзиторийний апікальний балонний синдром лівого шлуночка) — це гостра оборотна дисфункція шлуночка, спровокована підвищеним рівнем катехоламінів. Ці гормони стресу уможливають зміщення сигналу трансдукції ν_2 -адренорецепторів від протеїну Gs до протеїну Gi, викликаючи негативні інотропні ефекти. Хоча немає спеціального лікування для цього стану, деякі автори повідомили про позитивні результати введення Mg [41].

Стрес і мозок

Мозок дуже сприйнятливий до стресу, головним чином тому, що кортикостерон зв'язується на цьому рівні з високоафінними мінералокортикоїдними [18] і глюкокортикоїдними рецепторами (GR). Спричинене стресом підвищення рівня кортикостероїдів модулює короточасну пам'ять, сприяючи збереженню інформації, яка емоційно пов'язана зі стресовою подією, але пригнічуючи інформацію, яка з нею не пов'язана

на. Глюкокортикоїди сприяють консолідації контекстуального обумовлення страху, але також можуть призводити до погіршення пам'яті [42]. Неможливість запам'ятати важливі дані посилює стрес і робить суб'єкт ще більш вразливим. У той час, як гострий стрес впливає на пам'ять оборотним чином, хронічний стрес призводить до шкідливих змін у гіпокампі, особливо до атрофії дендритів пірамідних нейронів в області СА3 гіпокампу та в інших областях мозку (префронтальна кора, мигдалеподібне тіло, стовбур мозку та міст). Антагонізуючи рецептори NMDA, Mg запобігає гострому впливу глюкокортикоїдів на нейрогенез [43]. Дефіцит магнію є важливим фактором у патогенезі старіння, що визначається зниженням адаптивності до стресу, зміною функціонування гіпокампу, нездатністю відключити гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову вісь і гіперадреноглюкокортицизмом.

Вплив стресу призводить до тривалої сенсibiliзації осі HPA до наступних нових стресових факторів. Вплив одного стресора викликає CRF-залежну депресію постсинаптичних NMDA-рецепторів, що дозволяє глутаматним синапсам у паравентрикулярному ядрі гіпоталамуса піддатися короточасній потенціації (STP) [44]. Зростає кількість доказів того, що Mg відіграє важливу роль у синаптичній пластичності та бере участь у довгостроковій потенціації (LTP) і довгостроковій депресії (LTD) синаптичної передачі. Складні взаємодії між процесами LTP і LTD в гіпокампі сприяють зберіганню емоційних спогадів і амнезії, викликаній стресом [45].

Магній в період розвитку

Як експериментальні, так і клінічні дані свідчать про те, що дефіцит магнію у плода (як наслідок дефіциту у матері) і стрес під час критичних періодів розвитку залучені до патогенезу синдрому раптової смерті немовлят [46]. Підкреслено важливість хронопатологічного

стресу через первинну гіпофункцію біологічного годинника та дисфункцію епіфізу. Серед екзогенних стресорів, які можуть призвести до цього синдрому, варто згадати куріння батьків, алкоголізм матері, забруднювачі навколишнього середовища, годування з пляшечки, положення під час сну, постільна білизна, укутування та температура навколишнього середовища [46]. Крім того, доведено, що лікування матері $MgSO_4$ перед передбачуваними передчасними пологами знижує ризик розвитку церебрального паралічу у немовлят, які вижили [47]. Враховуючи «антистресові» властивості Mg, це ще раз підкреслює важливість материнського статусу Mg для нейронних, гормональних і поведінкових результатів немовлят.

Нарешті, діти, госпіталізовані з приводу респіраторної патології та яких спорадично відвідували батьки, демонстрували нижчий рівень Mg у сироватці крові та підвищену екскрецію цього катіону порівняно з дітьми, які отримували постійну підтримку батьків. Є також дані, які свідчать про те, що дефіцит Mg у дітей, які виховуються в стресових умовах дитячого будинку, може призводити до зниження коефіцієнта інтелекту [48].

Магній і шкідливі звички

Щоб краще справлятися зі стресом, люди виявляють різні поведінкові реакції, починаючи від покращення способу життя до самопошкодження (наприклад, куріння, вживання алкоголю, переїдання) або ризику. Добре відомо, що сприйнятливості до стресу серед населення різноманітна, і є меншість, яка демонструє екстремальну реакцію на стрес щодо інтенсивності, особливостей і тривалості. Безліч індивідуальних відмінностей щодо реакцій на стрес є в основному результатом генетичного фону, процесів розвитку (як внутрішньоутробного, так і післяпологового) і життєвого досвіду.

Особи, які зловживають алкоголем, більш схильні до гіпомагніємії, оскільки сам алкоголь виснажує організм Mg [49]. Розлади харчової поведінки також часто пов'язані з гіпомагніємією, яка може бути пов'язана або не пов'язана з гіпокаліємією, гіпокальціємією та гіпофосфатемією. Це особливо хвилює там, де звичайна західна дієта вже має низький вміст магнію. Наприклад, у більшості країн рекомендована норма магнію для жінок коливається від 240 до 400 мг/день, а для дорослих чоловіків — від 310 до 420 мг/день. Однак споживання Mg у 70 % західного населення становить менше 400 мг Mg²⁺ на день, а приблизно для 20 % населення це споживання становить менше половини рекомендованої дози [3, 12]. Особи з неадекватним харчуванням, яке часто супроводжує хронічний стресовий спосіб життя, потребують добавок Mg, оскільки підвищене споживання вуглеводів, жирів, надмірне споживання кави та газованих напоїв знижують рівень Mg в організмі [3].

Застосування магнію може сприяти зниженню сприйнятливості рецептивів, спричинених стресом. Mg знижує активність центральних глутаматергічних синапсів і демонструє модуляторний ефект для зв'язування опіоїдних рецепторів. Крім того, введення магнію опосередковано впливає на нейрогенез гіпокампу через його вплив на кортикостероїдні гормони, і таким чином може зменшити поведінку, спрямовану на пошук наркотиків у наркозалежних осіб [50].

Магній і речовина P

Декілька авторів нещодавно припустили, що багато наслідків дефіциту Mg під час стресу можна пояснити вивільненням речовини P. Речовина P є нейропептидом, який переважно активує рецептори тахікініну NK1. Вважається, що він бере участь як у ранній (4-7 днів), так і в пізній (3 тижні) фазах сис-

темної відповіді на дефіцит Mg. У перші дні після початку дієти з обмеженням магнію низькі концентрації цього катіону зменшують блокування каналів NMDA-рецепторів Mg, що призводить до вивільнення субстанції P і пептиду, пов'язаного з геном кальцитоніну, із сенсорних C-волокон. Підвищені циркулюючі рівні цих нейропептидів ініціюють важливе «нейрогенне запалення», що характеризується підвищенням рівня запальних клітин, запальних цитокінів і збільшенням виробництва активних форм кисню та азоту [51]. Таким чином, субстанція P зараз вважається залученою до клінічного прояву стресу.

Висновок

Незважаючи на результати попередніх досліджень, багато аспектів магнію все ще залишаються неясними та чекають з'ясування. Безсумнівно, майбутнє відкриє нові сполуки Mg, що мають медичну цінність, охарактеризує Mg як загальний фактор патологій, пов'язаних зі стресом, і призведе до відкриття більшої кількості транспортерів Mg, а також кращих методів для визначення внутрішньоклітинних рівнів магнію. Це прокладе шлях для покращення простої діагностики справжнього дефіциту Mg²⁺.

References/Література

1. Classen H.G. Effect of the current magnesium status on the development of stress ulcers and myocardial necroses. *Fortschr Med.* 1981. V. 99. P. 1303–1306.
2. Magnesium: Biochemistry, Nutrition, Detection, and Social Impact of Diseases. Linked to Its Deficiency. D. Fiorentini et al. *Nutrients.* 2021. V. 13 (4). 1136.
3. Cuciureanu M. D., Vink R. Magnesium and stress. Magnesium in the Central Nervous System [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507250/#ch19>.
4. Murck H. Magnesium and affective disorders. *Nutr Neurosci.* 2002. V.5. P. 375–389.
5. Franz K.B. A functional biological marker is needed for diagnosing magnesium deficiency. *J. Amer. Coll. Nutr.* 2004. V. 23,

- P. 738S–741S.
6. Magnesium maintains endothelial integrity, up-regulates proteolysis of ultra-large von Willebrand factor, and reduces platelet aggregation under flow conditions. J.F. Dong et al. *Thromb Haemost.* 2008. V.99. P. 586–593.
 7. Sontia B., Touyz R.M. Role of magnesium in hypertension. *Arch. Biochem. Biophys.* 2007. V.458. P. 33–39.
 8. Effects of supplementing two levels of magnesium aspartate and transportation stress on pork quality and gene expression of microcalpain and calpastatin of finishing pigs. R. Tang et al. *Arch Animal Nutr.* 2008. V. 62. P. 415–425.
 9. Muir K.W. Magnesium in stroke treatment. *Postgrad. Med. J.* 2002. V.78. P.641–645.
 10. Magnesium neuroprotection is limited in humans with acute brain injury. J.A. McKee et al. *Neurocrit Care.* 2005. V.2. P. 342–351.
 11. Bednarczyk P., Dolowy K., Szewczyk A Matrix Mg^{2+} regulates mitochondrial ATP-dependent potassium channel from heart. *FEBS Lett.* 2005. V.579. P. 1625–1632.
 12. Eby G.A., Eby K.L. Rapid recovery from major depression using magnesium treatment. *Med Hypotheses.* 2006. V. 67. P. 362–370.
 13. Antidepressant activity of zinc and magnesium in view of the current hypotheses of antidepressant action. B. Szewczyk et al. *Pharmacol Rep.* 2008. V. 60. P. 588–599.
 14. Oxidative stress in university students during examinations. M. Sivonova et al. *Stress (Amsterdam, Netherlands).* 2004. V. 7. P. 183–188.
 15. Carrasco G.A., Van de Kar L.D. Neuroendocrine pharmacology of stress. *Eur. J. Pharmacol.* 2003. V. 463. P. 235–272.
 16. Jee D., Lee D., Yun S., Lee C. Magnesium sulphate attenuates arterial pressure increase during laparoscopic cholecystectomy. *Brit J Anaesth.* 2009. V. 103. P. 484–489.
 17. Neumann I.D., Veenema A.H., Beiderbeck D.I. Aggression and anxiety: social context and neurobiological links. *Front. Behav. Neurosci.* 2010. V. 4. P. 12.
 18. Long-term administration of magnesium after acoustic trauma caused by gunshot noise in guinea pigs. L. Abaamrane et al. *Heart Res.* 2009. V. 247. P. 137–145.
 19. Jorgensen H.S. Studies on the neuroendocrine role of serotonin. *Dan. Med. Bull.* 2007. V. 54. P. 266–288.
 20. CRF receptor 1 regulates anxiety behavior via sensitization of 5-HT₂ receptor signaling. A.C. Magalhaes et al. *Nat. Neurosci.* 2010. V. 13. P. 622–629.
 21. Sobrinho L.G. Prolactin, psychological stress and environment in humans: adaptation and maladaptation. *Pituitary.* 2003. V. 6. P. 35–39.
 22. Oxytocin attenuates amygdala reactivity to fear in generalized social anxiety disorder. I. Labuschagne et al. *Neuropsychopharmacol.* 2010. V. 35. P. 2403–2413.
 23. Magnesium involvement in sleep: genetic and nutritional models. D. Chollet et al. *Behav. Genet.* 2001. V. 31. P.413–425.
 24. Heart-rate response to sympathetic nervous stimulation, exercise, and magnesium concentration in various sleep conditions. K. Omiya et al. *Int. J. Sport Nutr. Exercise Metabol.* 2009. V. 19. P. 127–135.
 25. Billyard A.J., Eggett D.L., Franz K.B. Dietary magnesium deficiency decreases plasma melatonin in rats. *Magnes Res.* 2006. V. 19. P. 157–161.
 26. Oral Mg^{2+} supplementation reverses age-related neuroendocrine and sleep EEG changes in humans. K. Held et al. *Pharmacopsychiatry.* 2002. V. 35. P. 135–143.
 27. Headache due to photosensitive magnesium depletion. J. Durlach et al. *Magnes Res.* 2005. V. 18. P.109–122.
 28. Ablin J.N., Buskila D. Emerging therapies for fibromyalgia: an update. *Expert Opin Emerging Drugs.* 2010. V. 15. P. 521–533.
 29. The relationship between serum trace element levels and clinical parameters in patients with fibromyalgia. O.F. Sendur et al. *Rheumatol. Int.* 2008. V.28. P.1117–1121.
 30. High self-perceived stress and many stressors, but normal diurnal cortisol rhythm, in adults with ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder). T. Hirvikoski et al. *Horm Behav.* 2009. V. 55. P. 418–424.
 31. Rucklidge J.J., Johnstone J., Kaplan B.J. Nutrient supplementation approaches in the treatment of ADHD. *Expert Rev Neurother.* 2009. V. 9. P. 461–476.
 32. New therapeutic approach to Tourette Syndrome in children based on a randomized placebo- controlled double-blind phase IV study of the effectiveness and safety of magnesium and vitamin B₆. R. Garcia-Lopez et al. *Trials.* 2009. V. 10. P. 16.

33. Associations of serum Ca and Mg levels with mental health in adult women without psychiatric disorders. K.I. Jung et al. *Biol. Trace Element Research*. 2010. V. 133. P. 153–161.
34. Hamilton anxiety scale (HAMA) in infertile women with endometriosis and its correlation with magnesium levels in peritoneal fluid. E. Garalejic et al. *Psychiatria Danubina*. 2010. V. 22. P. 64–67.
35. Furukawa Y., Kasai N., Torimitsu K. Effect of Mg²⁺ on neural activity of rat cortical and hippocampal neurons in vitro. *Magnes Res*. 2009. V. 22. P. 174S–181S.
36. Sawyer N.T., Escayg A. Stress and epilepsy: multiple models, multiple outcomes. *J. Clin. Neurophysiol*. 2010. V. 27. P. 445–452.
37. Links between private habits, psychological stress and brain cancer: a case-control pilot study in France. C. Cabaniols et al. *J. Neurooncol*. 2010. V. 103. P. 307–316.
38. Insights into the mechanisms involved in magnesium-dependent inhibition of primary tumor growth. J.A. Maier et al. *Nutr. Cancer*. 2007. V. 59. P. 192–198.
39. James M.F. Magnesium: an emerging drug in anaesthesia. *Brit. J. Anaesth*. 2009. V. 103. P. 465–467.
40. Irukandji syndrome case series from Australia's Tropical Northern Territory. C.P. Nickson et al. *Ann. Emerg. Med*. 2009. V. 54. P. 395–403.
41. Takotsubo cardiomyopathy: a new form of acute, reversible heart failure. Y.J. Akashi et al. *Circulation*. 2008. V. 118. P. 2754–2762.
42. A clinical profile of memory impairment in humans due to endogenous glucocorticoid excess. J. Leon-Carrion et al. *Clin. Endocrinol*. 2009. V.70. P. 192–200.
43. Enhancement of learning and memory by elevating brain magnesium. I. Slutsky et al. *Neuron*. 2010. V. 65. P.165–177.
44. Stress-induced priming of glutamate synapses unmasks associative short-term plasticity. J.B. Kuzmiski et al. *Nat. Neurosci*. 2010. V. 13. P. 1257–1264.
45. The temporal dynamics model of emotional memory processing: a synthesis on the neurobiological basis of stress-induced amnesia, flashbulb and traumatic memories, and the Yerkes-Dodson law. D.M. Diamond et al. *Neural. Plast*. 2007. V. 2007. 60803.
46. New data on the importance of gestational Mg deficiency. J. Durlach et al. *Magnes Res*. 2004. V. 17. P. 116–125.
47. Marlow N. Review: antenatal magnesium sulphate prevents cerebral palsy in preterm infants. *Evid. Based Med*. 2009. V. 14. 141.
48. Magnesium supplementation during cardiopulmonary bypass to prevent junctional ectopic tachycardia after pediatric cardiac surgery: a randomized controlled study. A.M. Manrique et al. *J. Thorac. Cardiovasc. Surg*. 2010. V. 139. P. 162–169.
49. Romani AM. Magnesium homeostasis and alcohol consumption. *Magnes. Res*. 2008. V.21. P. 197–204.
50. Reduction of adult hippocampal neurogenesis confers vulnerability in an animal model of cocaine addiction. M.A. Noonan et al. *J. Neurosci*. 2010. V. 30. P. 304–315.
51. Neurogenic inflammation and cardiac dysfunction due to hypomagnesemia J.H. Kramer et al. *Am. J. Med. Sci*. 2009. V. 338. P. 22–27.

Вперше надійшла до редакції 28.06.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування

УДК 613.67:617

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495333>

**ПРОГНОСТИЧНІ ПОГЛЯДИ НА ОПЕРАТИВНЕ ВТРУЧАННЯ ПРИ
ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕННЯХ З ДЕФЕКТАМИ М'ЯКИХ
ТКАНИН**

**Хоменко І.П.¹, Лурін І.А.^{1,6}, Макаров В.В.⁵, Негодуйко В.В.³,
Тертишний С.В.⁴, Майданюк В.П.⁴, Вайс Б.⁷**

¹НАМН України;

²Харківський національний медичний університет;

³Військово-медичний клінічний центр Північного регіону Командування
Медичних Сил Збройних Сил України;

⁴Військово-медичний клінічний центр Південного регіону Командування
Медичних Сил Збройних Сил України, drug2008@ukr.net;

⁵Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАН України;

⁶Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та
клінічної медицини» Державного управління справами;

⁷Клініка «Шаріте», м. Берлін, Німеччина

**ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ОПЕРАТИВНОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ С
ДЕФЕКТАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ**

**Хоменко И.П.¹, Лурин И.А.^{1,6}, Макаров В.В.⁵, Негодуйко В.В.³,
Тертышный С.В.⁴, Майданюк В.П.⁴, Вайс Б.⁷**

¹НАМН Украины;

²Харковский национальный медицинский университет;

³Военно-медицинский клинический центр Северного региона Командования
Медицинских Сил Военных Сил Украины;

⁴Военно-медицинский клинический центр Южного региона Командования
Медицинских Сил Военных Сил Украины, drug2008@ukr.net;

⁵Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАН Украины;

⁶Государственное научное учреждение «Научно-практический центр
профилактической и клинической медицины» Государственного управления
делами;

⁷Клиника «Шарите», г. Берлин, Германия

**PROGNOSTIC VIEWS ON SURGICAL INTERVENTION IN
GUNSHOT WOUNDS WITH SOFT TISSUES DEFECTS**

**Khomenko I.P.¹, Lurin I.A.^{1,6}, Makarov V.V.⁵, Nehoduiko V.V.³,
Tertyshnyi S.V.⁴, Maydanyuk V.P.⁴, Weiss B.⁷**

¹NAMS of Ukraine;

²Kharkov national Medical University;

³Military Medical Clinical Center of the Northern Region of the Medical Forces
Command of the Military Forces of Ukraine;

⁴*Military Medical Clinical Center of the Southern Region of the Medical Forces
Command of the Military Forces of Ukraine, drug2008@ukr.net;*

⁵*V. T. Zaitsev Institute of General and Emergency Surgery of National Academy of
Sciences of Ukraine;*

⁶*State Scientific Institution "Scientific and Practical Center for Preventive and
Clinical Medicine" of the State Administration of Affairs;*

⁷*Campus Charite, Berlin, Germany*

Summary/Резюме

The article presents the features of the constituent components of multimodal monitoring of injured people with gunshot defects of soft tissues. The relevance of which is implemented in the practice of military surgery from the II level of providing medical care and confirming the possibilities of use together with generally accepted methods during the entire stage of reconstructive and plastic recovery in the Armed Forces.

The purpose of the work is to study the features of dynamic multimodal screening during the recovery of soft tissues gunshot defects by implementing dynamic digital thermography with audio doppler, pulse oximetry (photoplethysmography method) into the practical work of a military surgeon at all levels of medical care, and to confirm the proposed technique efficacy.

The study was conducted in the surgical infection department of the Military Medical Clinical Center of the Southern Region (Odesa) throughout May 2016 till December 2021. The study included 342 wounded 128 of which were treated on the basis of a multimodal concept and 214 according to classical surgical tactics. Limitations for diagnostic observation using Bene View T8 were in 28 injured patients with (massive injuries with a soft tissue defect along the limbs, traumatic separation of fingers and both upper or lower limbs distal anatomical structures, hypothermia, in which the total body temperature when measured in the room of anti-shock and dressing PCH equal to 35.7 °C).

The study of heat production and changes in the vascular status on the surface of a gunshot wound indicates that in the wounded of the main group, during the first day from the moment of the gunshot injury, temperature indicators within the limits of the thermostable zone or the thermounstable zone were confirmed by PI indicators. The presence and close connection of the obtained facts of the investigated indicators makes it possible to perform surgical intervention with a reduction of the term and preservation of a larger volume of the wound surface up to 20±4.25%, which is confirmed by dynamic digital thermography, DG of arteries and veins of the vascular bed, CT angiography of the damaged sites at the III level of medical care.

The modern method of dynamic television monitoring of the wound surface of a gunshot wound with a soft tissue defect in combination with a sonographic study of the vascular bed is a simple, accessible and cheapest method of quick and operative diagnosis.

Key words: *gunshot defect of soft tissues, pulse oximetry, dynamic digital thermography.*

В статті представлені особливості складових компонентів мультимодального спостереження за постраждалими з огнестрельними дефектами м'яких тканин,

которе реалізовано в практиці військово-польової хірургії со II рівня оказання медичинської допомоги і підтверджує можливість його використання спільно з загальноприйнятими методами на протязі всього етапу реконструктивно-пластичного відновлення в Збройних Силах.

Ціль роботи - вивчити особливості динамічного мультимодального скринінгу при відновленні вогнепальних дефектів м'яких тканин шляхом впровадження в практичну роботу військового хірурга всіх рівнів медичинської допомоги динамічної цифрової термографії з аудіодоплером, пульсоксиметрії (методом фотоплетизмографії). ухвалити, а також підтвердити ефективність запропонованої методики.

Дослідження проводилося в хірургічному інфекційному відділенні Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (м. Одеса) в період з травня 2016 року по грудень 2021 року. В дослідження включено 342 поранених, 128 з яких лікувалися на основі мультимодальної концепції і 214 - по класичній хірургічній тактиці. Обмеження для діагностичного спостереження з використанням Venе View T8 були у 28 поранених з (масивними пошкодженнями з дефектом м'яких тканин по ходу кінцівок, травматичним відокремленням пальців і дистальних анатомічних утворень обох верхніх або нижніх кінцівок, гіпотермією, при якій загальна температура тіла при вимірюванні в приміщенні протипожегової і перев'язочної ПЧ рівної 35,7 °С).

20 | Изучение теплопродукции и изменений сосудистого статуса на поверхности огнестрельной раны свидетельствует о том, что у раненых основной группы в течение первых суток с момента огнестрельного ранения температурные показатели в пределах термостабильной зоны или термонестабильную зону подтверждали показателями ПИ. Наличие и тесная связь полученных фактов с исследуемыми показателями позволяет выполнить оперативное вмешательство с сокращением срока и сохранением большего объема раневой поверхности до $20 \pm 4,25\%$, что подтверждается данными динамической цифровой термографии, ДГ артерий и вен сосудистого русла, КТ-ангиография участков поражения на III уровне оказания медицинской помощи.

Современный метод динамического телевизионного мониторинга раневой поверхности огнестрельного ранения с дефектом мягких тканей в сочетании с сонографическим исследованием сосудистого русла является простым, доступным и дешевым методом быстрой и оперативной диагностики.

Ключевые слова: *огнестрельный дефект мягких тканей, пульсоксиметрия, динамическая цифровая термография.*

У статті наведено особливості складових компонентів мультимодального моніторингу поранених з вогнепальними дефектами м'яких тканин, який реалізований в практиці військової хірургії з II рівня надання медичної допомоги та підтверджує можливість використання разом із загальноприйнятими методами протягом усього етапу реконструктивно-пластичного відновлення у Збройних Силах.

Мета роботи – вивчити особливості динамічного мультимодального скринінгу при відновленні вогнепальних дефектів м'яких тканин шляхом впровадження динамічної цифрової термографії з аудіодоплером, пульсоксиметрії (метод фотоплетизмографії) у практичну роботу військового хірурга на всіх рівнях мед. догляду та

підтвердити ефективність запропонованої методики.

Дослідження проводилось у хірургічному інфекційному відділенні Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (м. Одеса) протягом травня 2016 року – грудня 2021 року. Обстежено 342 поранених, з яких 128 лікувались за мультимодальною концепцією та 214 – за класичною хірургічною тактикою. Обмеження для діагностичного спостереження з використанням Вепе View T8 були у 28 постраждалих з (масивними ушкодженнями з дефектом м'яких тканин вздовж кінцівок, травматичним відривом пальців і обох верхніх або нижніх кінцівок дистальних анатомічних структур, гіпотермією, при якій загальна температура тіла при вимірюванні в кімнаті протишокової та перев'язочної ПЧ дорівнює 35,7 оС).

Дослідження теплопродукції та змін судинного стану на поверхні вогнепального поранення свідчить про те, що у поранених основної групи протягом першої доби з моменту вогнепального поранення температурні показники в межах зони термостабільності або термостабільну зону підтверджено показниками PI. Наявність та тісний зв'язок отриманих фактів досліджуваних показників дає можливість виконувати оперативне втручання зі скороченням терміну та збереженням більшого об'єму ранової поверхні до 20±4,25 %, що підтверджено даними динамічної цифрової термографії, ДГ артерій та вен судинного русла, КТ-ангіографія ділянок ураження на III рівні медичної допомоги.

Сучасний метод динамічного телевізійного моніторингу ранової поверхні вогнепальної рани з дефектом м'яких тканин у поєднанні з ехографічним дослідженням судинного русла є простим, доступним і найдешевшим методом швидкої та оперативної діагностики.

Ключові слова: вогнепальний дефект м'яких тканин, пульсоксиметрія, динамічна цифрова термографія.

Вступ

При кожному новому оперативному втручанні ми вимушені признати, що підхід має бути мультидисциплінарний та відповідати особливостям кожної фахової галузі в хірургії. Труднощі розробки стратегічного та вичерпного оперативного планування в теперішніх умовах розглядаються вузькоспеціалізовано, без підключення міжгалузевого системного підходу.

Вогнепальні поранення людського тіла мають унікальну та специфічну характеристику, яка вимагає в сучасних умовах при застосуванні противником високоенергетичної зброї оцінювати колегіально не тільки функціональні ушкодження, а й здійснювати прогнозування результату оперативного втручання, або розробляти необхідну конф-

ігурацію [2].

Під час проведення підготовчих – стратегічних робіт по вирішенню таких складних питань, як реконструктивне – пластичне відновлення вогнепального дефекту м'яких тканин (ВДМТ) важливо спиратися на комплексні діагностичні алгоритми (які будуть задовільняють потреби теперішньої стрімкої зміни бойових дій).

Спираючись на практичний досвід, сучасна концепція хірургічного відновлення вогнепальних дефектів м'яких тканин мусить базуватися на принципах: конфігураційного, функціонального відновлення [3, 7] та допомагати створити концептуально – реалістичну модель результатів (які очікують пораненого після оперативного лікування на всіх

післяопераційних періодах). До складу конфігураційного відновлення відноситься анатомо-функціональна оцінка модифікованої анатомічної ділянки за рахунок вогнепального поранення та просторове моделювання тактики оперативного втручання [1, 5]. Функціональна складова – на наш погляд представлена головним компонентом концепції хірургічного відновлення та принципом мінімального травматизму визначеної області (Рис. 1).

Мета роботи – вивчити особливості динамічного мультимодального скринінгу під час відновлення вогнепальних дефектів м'яких тканин за допомогою імплементації в практичну роботу військового хірурга на всіх рівнях надання медичної допомоги динамічної цифрової термографії (ДЦТ) з аудіодоплером та підтвердити ефективність запропонованої методики.

Матеріали і методи дослідження

Досліджування проводилось в відділенні хірургічної інфекції ВМКЦ Південного регіону (м. Одеса), в період з травня 2016 по грудень 2021 роки. В дослідження увійшли 342 поранених, з яких 128 поранених були проліковані на підставі мультимодальної концепції і 214 за класичною хірургічною тактикою. В основну групу увійшли 128 поранених в яких проводився динамічний мультимодальний скринінг на всіх рівнях надання медичної допомоги. Першим етапом проводилась динамічна цифрова термографія, яка ідентифікувала морфологічні зміни ранової поверхні (встановлювала осередки термостабільної 31,5°C, термонестабільної до 27,5°C та холодної ділянки нижче 27,5) та дозволяла визначити розташування «ключів» перфорант-

них судин, а другим етапом відбувалось підтвердження наявності кінцевої гілки артеріального кровотоку – перфорантної судини з визначенням швидкості кровотоку (на II рівні надання медичної-допомоги). У разі наявності УЗ апарату експертного класу (Voluson E GE) на II рівні в зоні відповідальності ВМКЦ Північного регіону в 24 (7,2 %) випадку проводилось УЗД м'яких тканин ранової поверхні, визначення об'ємних та швидкісних якостей кінцевого кровотоку. Паралельно можливо було ідентифікувати та видалити сторонні тіла (осколки). Хірургічна тактика на II рівні надання МД була основана на принципах збереження більшого об'єму ранової поверхні та делікатного дебрідменту термостабільних ділянок – цей підхід був виконаний у всіх поранених основної групи. Холодні ділянки з температурою на поверхні рани нижче 28,5°C обробляли гідродобрідментом (фізіологічним розчином натрію хлориду 0,9% в об'ємі до 1,5 літри температурою 36,5°C) з видаленням девіталізованих тканин. При повторному ДЦТ через 3.5.7 хвилин у разі визначення стабільного підвищення температури на рановій поверхні вище 30,5°C та стабільними геодинамічними показниками проводилось завершення ПХО та нанесення асептичної пов'язки з розчином бетадину на всю ранову поверхню. З метою визначення функціональної компоненти тяжкості пораненого на другому рівні медичного забез-

Рис. 1. Загальний алгоритм концепції хірургічного відновлення

печення застосовували пульсоксиметри Oximeter / Vene View T8, що давали змогу визначити наступні показники ПІ, SpO₂ та ЧСС. Отримані результати визначення індексу перфузії становив від 0,3 до 10 % (норма 4-5%). Всім 342 пораненим з ВДМТ проводили означене визначення індексу перфузії. За результатами кореляційного аналізу було встановлено сильний зворотній вірогідний кореляційний зв'язок між показниками ПІ та тяжкості пораненого з ВДМТ. Для об'єктивної оцінки даних ПІ у пораненого визначали на пальцях рук та ніг (на непошкоджених анатомічних ділянках для порівняльного аналізу).

Результати дослідження та їх обговорення

На II рівні надання МД дуже важливо оперативно та якісно оцінити загальний стан пораненого та прийняти правильне та адекватне рішення, тому використання мультимодальної концепції є додатковою складовою під час лікування поранених з ВДМТ, особливо в теперішніх умовах, коли в структурному підрозділі може бути відсутнє живлення. Діагностичне обстеження проводилось в протишоковій палаті та перев'язувальній при термостабільному фоні 21 °С, без направленої теплої потоку повітря. У разі сумнівного результату ДЦТ проводилось «навантаження» 5 % розчином глюкози 50 мл, яке у разі наявності кінцевих гілок кровотоку супроводжувалось підвищенням температури в проекції перфорантної судини на 1 ± 0,35 °С. Обстеження проводили виключно в горизонтальному положенні, лежачі на спині. У разі обстеження в вертикальному положенні показники температури були вище на 1,36 ± 0,47 °С.

Нижній кордон показнику гемоглобіну в ЗАК мав бути 81 г/л, оскільки при нижчих показниках (які супроводжували критичний стан пораненого) спостерігається зниження переносної здатності крові по транспортуванню кисню в тка-

нини, що й обумовлює втрату енергетичного та температурного потенціалу ушкодженої анатомічної структури. Обмеженнями для діагностичного спостереження з використанням Vene View T8 [4, 6, 9] були у 28 поранених з (масивні пошкодження з дефектом м'яких тканин на протязі в кінцівках, травматичним відривом пальців, дистальних анатомічних структур верхніх, або нижніх кінцівок, переохолодження при якому загальна температура тіла при вимірюванні в приміщенні протишокової та перев'язувальної ПХГ були 35,7 °С). Клінічні обстеження, виконані у поранених основної групи на II РНМД - ПХГ, вказують, що показник сатурації (кількість кисню, зв'язаного з Hb в системі кровообігу) – %SpO₂ у поранених середнього ступеню важкості з стабільним станом та стабільними показниками дихальної та серцево-судинної систем становить (97,21 ± 0,36), перфузійний індекс – PI% – (5,01 ± 0,52) [6]. Розмір ран за планіметричною класифікацією С.О.Короля та Я.Л.Заруцького до 50 см² за площею та до 125 см³ за об'ємом.

При загальних показниках важкого стану обумовлених важкою травмою, але компенсованим станом показники %SpO₂ та ПІ становили, відповідно (96,8 ± 0,61) та (4,27 ± 0,59) – ВДМТ могли бути більше середніх показників на 25%. У поранених з вкрай тяжким та нестабільним станом показник %SpO₂ пальців рук дорівнює (96,6 ± 0,43) а PI% – (3,45 ± 0,35), що не дозволяла виконувати оперативне втручання, а вимагало стабілізувати загальний стан пораненого.

Вогнепальні дефекти м'яких тканин середніх та великих дефектів (за планіметричною класифікацією С.О.Короля) супроводжувались відсутністю анатомічної структури, вазоспазмом судинного русла ділянки ушкодження та внаслідок цього сповільненням кровообігу, кисневим «дефіцитом». Такий лан-

цюг в подальшому й обумовлював зниження температури ранової поверхні та повільною швидкістю кровотока в перфорантних судинах. Відповідно отриманим результатам середні дані ПІ були на рівні $4,2 \pm 0,34$ % [9].

Хотілось би відмітити й той факт, що у 5 поранених з вкрай важким та нестабільним станом ми не змогли визначити показники при поступленні в ПХГ зони відповідальності, та при стабілізації вітальних функцій за рахунок медикаментозного лікування, щадної ПХО ми отримали встановлені величини на 3 добу вже на III рівні надання МД.

Дослідження теплопродукції та зміни в судинному статусі на поверхні вогнепальної рани вказує, що у поранених основної групи протягом першої добу від моменту вогнепального ушкодження температурні показники в межах термостабільної зони, або термонестабільної зони підтверджувались показниками ПІ. Наявність та щільний зв'язок отриманих фактів показників, що досліджуються, надає можливість виконати оперативне втручання з скороченням терміну та збереженням більшого об'єму ранової поверхні до $20 \pm 4,25$ %, що підтверджено ДЦТ [8, 10, 11], ДГ артерій та вен судинного русла, КТ ангіографією ушкодженої ділянки на III рівні НМД.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні інформативності та зв'язку структурних компонентів динамічного мультимодального скринінгу з II по IV рівень надання медичної допомоги в ЗСУ під час лікування поранених з вогнепальними дефектами м'яких тканин, продемонстрував що реконструктивний підхід до відновлення ушкодженої анатомічної структури має бути компонентним та цілеспрямованим.

Висновки

1. Сучасний метод динамічного теле-

візійного спостереження за рановою поверхнею вогнепальної рани з дефектом м'яких тканин в комбінації з сонографічним дослідженням судинного русла є простим, доступним та найдешевшим методом швидкої та оперативної діагностики.

2. Комбінація отриманих результатів мультимодального скринінгу разом з показниками сатурації та ПІ додатково, адекватно відображають стан ушкодженої анатомічної ділянки та можуть бути використані для оперативної об'єктивності при виборі хірургічної тактики лікування пораненого з ДМТ.
3. Отримані температурні межі різних анатомічних ділянок можуть бути використані на всіх рівнях НМД в якості «діагностичних позначок», які чітко вказують на зміну теплопродукції, а разом з тим й кровообігу в судинному статусі при різних за площею та об'ємом вогнепальних ран.
4. Підтвердження інформативності та визначення якості вибраних показників в процесі хірургічного лікування вогнепальних ран може бути застосовано як метод мультимодального динамічного скринінгу в пре- / інтра- та післяопераційний період в ході реконструктивно-пластичного відновлення ВДМТ.

Література

1. Аврунин О.Г. К определению аэродинамических характеристик верхних дыхательных путей / О.Г. Аврунин // Технічна електродинаміка. тем. випуск «Силовая електроніка та енергоефективність». – 2010. – Ч. 2. – С. 279–284.
2. Беляков В.Н. Рамочная программа Европейского союза: возможности и правила участия / В.Н. Беляков, Е.А. Бубнова, А.В. Гушко. – Днепропетровск : Приднепровский научный центр НАН Украины и МОН Украины. – 2010. – 73 с.
3. Курсов С.В. Перфузионный индекс в прак-

- тике анестезиологии и интенсивной терапии (Обзор литературы) / С.В. Курсов // Медицина неотложных состояний. – 2015. – № 7 (70). – С. 20–25.
- Курсов С.В. Экстрена оцінка об'ємного периферійного кровообігу та стану волеї за результатами фотоплетизмографічного дослідження / С.В. Курсов, К.І. Лизогуб // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 1. – С. 149–150.
 - Мінцер О.П. Розвиток медичної техніки: проблеми та логіка / О. П. Мінцер // Медична техніка. – 2008. - № 2(3). – С. 42–43.
 - Пульсоксиметрія та безпека пацієнта під час хірургічних втручань / Ю. Л. Кучин, К. Ю. Белка, О. М. Іноземцев [та ін.] // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2017. – № 1. – С. 77–80.
 - Щапов П.Ф. Получение информационной избыточности в системах измерительного контроля и диагностики измерительных объектов / П.Ф. Щапов, О.Г. Аврунин // Український метрологічний журнал. – 2011. – № 1. – С. 47–50.
 - Pazzini J.M. Cirurgia reconstrutiva aplicada na oncologia / J.M. Pazzini, A.B. De Nardi, J.L.C. Castro, R.R. Huppel // Oncol. Cres Gatos. 2016. – Vol. 2, N 13. – P. 278-292.
 - Perfusion index. Clinical Applications of perfusion Index / masimo Corporation URL: http://www.infiniti.se/upload/servicemanual/masimo/beskrivning_piwhite%20paper.pdf & <http://www.masimo.com/pdf/whitepaper/lab3410f.pdf>
 - Siah R.C.J. Thermographic mapping of the abdomen in healthy subjects and patients after enterostoma / R.C.J. Siah, C. Childs / J. Woundcare. – 2015. – Vol. 24, N3. – P. 112–120.
 - Waldsmith J.K. Thermography: subclinical inflammation, diagnosis, rehabilitation and athletic evaluation / J.K. Waldsmith, J.I. Oltmann // J. Equine. Vet. Sci. – 1994. – Vol. 14, N1. – P. 8-10.
 - Belyakov V.N., Bubnova Ye.A., Gushko A.V. Ramochnaya programma Yevropeyskogo soyuza: vozmozhnosti i pravila uchastiya. Dnepropetrovsk : Pridneprovskiy nauchnyy tsentr NAN Ukrainy i MON Ukrainy, 2010: 73 [In Russian].
 - Kursov S.V. Perfuzionnyy indeks v praktike anestezologii i intensivnoy terapii (Obzor literatury) // Meditsina neotlozhnykh sostoyaniy. 2015; 7(70): 20–25 [In Russian].
 - Kursov S.V., Lyzohub K.I. Ekstrena otsinka obemytnoho peryferiynoho krovoobihu ta stanu volemyi za rezulntatamy fotopletyzmohrafichnogo doslidzhennya. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalnoyi medytsyny. 2015; 1: 149–150 [In Ukrainian].
 - Mintser O.P. Rozvytok medychnoyi tekhniki: problemy ta lohika. Medychna tekhnika 2008; 2(3): 42–43 [In Ukrainian].
 - Pulnsoksymetriya ta bezpeka patsiyenta pid chas khirurhichnykh vtruchan' / Yu.L. Kuchyn, K.Yu. Byelka, O.M. Inozemtsev [et al.]. Biln, znebolennya ta intensyvna terapiya 2017; 1: 77–80 [In Ukrainian].
 - Shchapov P.F., Avrunin O.G. Polucheniye informatsionnoy izbytochnosti v sistemakh izmeritel'nogo kontrolya i diagnostiki izmeritel'nykh ob'yektov. Ukrayinskyy metrolohichnyy zhurnal. 2011; 1: 47–50 [In Russian].
 - Pazzini JM, De Nardi AB, Castro JLC, Huppel RR. Cirurgia reconstrutiva aplicada na oncologia Oncol Cres Gatos. 2016; 2(13): 278-292.
 - Perfusion index. Clinical Applications of perfusion Index / masimo Corporation URL: http://www.infiniti.se/upload/servicemanual/masimo/beskrivning_piwhite%20paper.pdf & <http://www.masimo.com/pdf/whitepaper/lab3410f.pdf>
 - Siah RCJ, Childs C. Thermographic mapping of the abdomen in healthy subjects and patients after enterostoma. J Woundcare. 2015; 24(3): 112–120.
 - Waldsmith JK, Oltmann JI. Thermography: subclinical inflammation, diagnosis, rehabilitation and athletic evaluation. J Equine Vet Sci. 1994; 14(1): 8-10.
- References**
- Avrunin O.G. K opredeleniyu aerodinamicheskikh kharakteristik verkhnikh dykhatel'nykh putey. Tekhnichna elektrodynamika. tem. vypusk «Sylova elektronika ta enerhoefektyvnist». 2010; 2: 279–284 [In Russian].
- Вперше надійшла до редакції 07.07.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.248-008.7:612.014.4

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495336>

**ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ
НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ЗМІН БІОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
КОНДЕНСАТУ ВОЛОГИ ВИДИХНУТОГО ПОВІТРЯ**

Комлевой О.М., Осінцева В.І., Корнієнко С.М.

Одеський національний медичний університет, shurik73.jan@gmail.com

**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У
ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
БИОФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНДЕНСАТА ВЛАГИ
ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА**

Комлевой А.Н., Осинцева В.И., Корниенко С.М.

Одесский национальный медицинский университет, shurik73.jan@gmail.com

**PREDICTION OF DEVELOPMENT OF BRONCHIAL ASTHMA IN
CHILDREN BASED ON STUDY OF CHANGES IN BIOPHYSICAL
INDICATORS OF MOISTURE CONDENSATE OF EXHAUSTED AIR**

Komlevoy O.M., Osintseva V.I., Korniyenko S.M.

Odessa National Medical University, shurik73.jan@gmail.com

Summary/Резюме

26

Introduction. Bronchial asthma (BA) is a chronic inflammatory disease of the respiratory tract which involved many cells and cellular elements. Chronic inflammation leads to airway hyperreactivity and bronchial obstruction. BA high incidence among children is a serious medical and social problem.

Aim of the study: determination of diagnostic parameters for bronchial asthma in children, the value of which can be obtained using the laser correlation spectroscopy method, and selection of the most accurate method of predicting the development of bronchial asthma according to these parameters.

Materials and methods. The composition of exhaled air condensate in children aged 8 to 10 years with inflammation in the respiratory tract was studied. In the course of research, 76 studied children were diagnosed with asthma (using standard methods of assessing the state of the respiratory tract upon admission to the hospital). In the course of research, 9 examination sessions were conducted. At each session, the moisture condensate composition of exhaled air was determined using the method of laser correlation spectroscopy. Only statistically significant with $p < 0.05$ data of those patients for whom AD disease was a posteriori determined using independent standard methods were taken into account.

Results. Forecasting the disease of bronchial asthma using the percentage contributions of particles with a radius of 2 nm by the moving average method showed a final average relative error of 3.46%, which corresponds to a high accuracy of the forecasting result. Under the same conditions, the prediction using the percentage contributions of particles with 4 nm radii gives an error of 5.87%, which is almost twice as bad as the analysis of particles with 2 nm radii, but the situation is not critical, because the accuracy can be increased by increasing the number examination sessions. The use

of the method of least squares showed the impracticality of its application for predicting the disease of bronchial asthma using the percentage contributions of exhaled air condensate particles due to the low accuracy of the results.

Conclusions. When suffering from bronchial asthma, the percentage contribution of medium-molecular particles increases and high-molecular particles appear, which are completely absent in healthy children. Diagnostic parameters that allow detecting bronchial asthma in a child even at an early stage are particles with radii of 2 nm, which correspond to the maximum contribution for children with asthma, and 4 nm, which is the largest contribution for healthy children.

Key words: bronchial asthma, laser correlation spectroscopy, moisture condensate of exhaled air, laser correlation spectra, diagnostic indicators.

Вступ. Бронхіальна астма (БА) – хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, в якому беруть участь багато клітин і клітинні елементи. Хронічне запалення призводить до гіперреактивності дихальних шляхів і бронхіальної обструкції. Високий ступінь захворювання на бронхіальну астму серед дітей є вагомим медико-соціальною проблемою.

Мета дослідження: визначення для захворювання дітей на бронхіальну астму діагностичних показників, значення яких може бути отримано з використанням методу лазерної кореляційної спектроскопії, та вибір найбільш точного методу прогнозування розвитку захворювання на бронхіальну астму за цими показниками.

Матеріали і методи дослідження: Досліджено склад конденсату видихуваного повітря у дітей віком від 8 років до 10 років з наявністю запалень в дихальних шляхах. У 76 досліджуваних дітей в ході досліджень було діагностовано захворювання на БА (з використанням стандартних методик оцінювання стану дихальних шляхів при надходженні до стаціонару). У ході досліджень було проведено 9 сеансів обстежень. На кожному сеансі визначався склад конденсату вологи видихуваного повітря з використанням методу лазерної кореляційної спектроскопії. Враховувались лише статистично достовірні з $p < 0,05$ дані тих пацієнтів, для яких за допомогою незалежних стандартних методик було апостеріорно визначено захворювання на БА.

Результати. Прогнозування захворювання на бронхіальну астму з використанням відсоткових внесків частинок радіусами 2 нм по методу ковзної середньої показало підсумкову середню відносну помилку 3,46%, що відповідає високій точності результату прогнозування. При тих же умовах прогнозування з використанням відсоткових внесків частинок радіусами 4 нм надає помилку 5,87%, що є майже вдвічі гіршим результатом у порівнянні з аналізом частинок радіусами 2 нм, але ситуація не є критичною, тому що точність може бути підвищена при збільшенні кількості сеансів обстежень. Використання методу найменших квадратів показало недоцільність його застосування для прогнозування захворювання на бронхіальну астму з використанням відсоткових внесків частинок конденсату видихуваного повітря через низьку точність результатів.

Висновки. При захворюванні на бронхіальну астму зростає відсотковий вклад середньомолекулярних частинок та з'являються високомолекулярні частинки, які повністю відсутні у здорових дітей. Діагностичними показниками, які дозволяють виявляти захворювання на бронхіальну астму у дитини навіть на ранній стадії, є частинки з радіусами 2 нм, що відповідають максимальному внеску для дітей хворих

на БА, та 4 нм, що є найбільшим внеском для здорових дітей.

Ключові слова: бронхіальна астма, лазерна кореляційна спектроскопія, конденсат вологи видихнутого повітря, лазерні кореляційні спектри, діагностичні показники.

Введение. Бронхиальная астма (БА) — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в котором участвуют многие клетки и клеточные элементы. Хроническое воспаление приводит к гиперреактивности дыхательных путей и бронхиальной обструкции. Высокая уровень заболевания бронхиальной астмой среди детей является весомой медико-социальной проблемой.

Цель исследования: определение для детей с бронхиальной астмой диагностических показателей, значение которых может быть получено с использованием метода лазерной корреляционной спектроскопии, и выбор наиболее точного метода прогнозирования развития заболевания бронхиальной астмой по этим показателям.

Материалы и методы исследования: Исследован состав конденсата выдыхаемого воздуха у детей от 8 лет до 10 лет с наличием воспалений в дыхательных путях. У 76 исследуемых детей в ходе исследований было диагностировано заболевание БА (с использованием стандартных методик оценки состояния дыхательных путей при поступлении в стационар). В ходе исследований было проведено 9 сеансов обследований. На каждом сеансе определялся состав конденсата влаги выдыхаемого воздуха с использованием лазерного метода корреляционной спектроскопии. Учитывались только статистически достоверные с $p < 0,05$ данные тех пациентов, для которых с помощью независимых стандартных методик было апостериорно определено заболевание БА.

Результаты. Прогнозирование заболевания бронхиальной астмой с использованием процентных вкладов частиц радиусами 2 нм по методу скользящей средней показало итоговую среднюю относительную ошибку 3,46 %, что соответствует высокой точности результата прогнозирования. При тех же условиях прогнозирования с использованием процентных вносов частиц радиусами 4 нм дает ошибку 5,87 %, что является почти вдвое худшим результатом по сравнению с анализом частиц радиусами 2 нм, но ситуация не является критической, так как точность может быть повышена при увеличении количества сеансов обследований. Использование метода наименьших квадратов показало нецелесообразность его применения для прогнозирования заболевания бронхиальной астмой с использованием процентных вкладов частиц конденсата выдыхаемого воздуха из-за низкой точности результатов.

Выводы. При заболевании бронхиальной астмой возрастает процентный вклад среднемолекулярных частиц и появляются высокомолекулярные частицы, которые полностью отсутствуют у здоровых детей. Диагностическими показателями, позволяющими выявлять заболевания бронхиальной астмой у ребенка даже на ранней стадии, являются частицы с радиусами 2 нм, соответствующие максимальному вкладу для детей больных БА, и 4 нм, что является наибольшим вкладом для здоровых детей.

Ключевые слова: бронхиальная астма, лазерная корреляционная спектроскопия, конденсат влаги выдохнутого воздуха, лазерные корреляционные спектры, диагностические показатели.

Вступ

Бронхіальна астма (БА) — хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, в якому беруть участь багато клітин і клітинні елементи. Хронічне запалення призводить до гіперреактивності дихальних шляхів і бронхіальної обструкції. Високий ступінь захворювання на бронхіальну астму серед дітей є вагомою медико-соціальною проблемою. Незважаючи на зниження показників щодо БА у окремих областях України серед деяких вікових груп, є чимало областей з тенденцією до зростання захворюваності та поширеності БА.

Показано, що глобальна епідемія астми, яка спостерігається як у дітей, так і серед дорослих, все ще триває, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, хоча в деяких розвинених країнах вона вщухла [6]. З іншого боку, в Україні поширеність астми, діагностованої лікарями, була значно нижчою, ніж поширеність симптомів свистячого дихання, що вказує на те, що показники щодо БА, ймовірно, занижуються [12].

Це значною мірою є наслідком проблеми гіподіагностики БА та недостатньо розвиненими механізмами прогнозування цього захворювання.

Стандартними критеріями постановки діагнозу бронхіальної астми є: різноманітність анамнестичних даних (у тому числі тригерних факторів, алергологічного статусу, відомі патофізіологічні зміни, та ін.) і оцінка симптомів; клінічне обстеження на наявність будь-яких можливих медичних ознак або симптомів БА; дослідження функції зовнішнього дихання (визначення обсягу форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1) і пов'язаної з ним форсованої життєвої ємності легень (ФЖЄЛ), а також вимір пікової швидкості видиху (ПШВ); пікфлоуметрія як метод в діагностиці та контролі БА; неінвазивний вимір маркерів

запалення дихальних шляхів (дослідження мокротиння на наявність еозинофілів і метакроматичних клітин, а також рівнів оксиду азоту (NO) або окису вуглецю (CO), що виділяються при диханні) [2, 7]. Діагностика БА ускладнюється багатьма факторами. Один з загальновідомих факторів — це схожість ознак при захворюваннях на БА та ХОЗЛ, при цьому астма та ХОЗЛ можуть одночасно співіснувати у одного пацієнта [3, 8]. Відрізнити астму від ХОЗЛ може бути складно у літніх людей та курців, для дітей цей фактор не є таким актуальним [10, 16]. При цьому у дітей більшу важливість набувають вплив несприятливого навколишнього середовища на здоров'я органів дихання [14] та наявність функціональних респіраторних розладів [9]. Крім того, потрібно брати до уваги помилки, пов'язані з невірною самооцінкою контролю астми [13].

У ефективному вивченні питань захворювання на БА допомагає моделювання типових процесів: диференціація типів БА, контроль ефективності лікування, прогнозування розвитку захворювання та ін. Так, для моніторингу та догляду за легеневою функцією використовується модель динамічного моніторингу бронхіальної астми [15]. Інші дослідження спрямовані на виявлення з гетерогенної групи певних фенотипів астми з використанням методів машинного навчання на основі симптомів і історії хвороби пацієнтів [5]. Існує кілька інтелектуальних моделей прогнозування розвитку астми при вже виявленому захворюванні, що мають різну діагностичну цінність, однак використання деяких з них в клінічній практиці утруднено через методологічні труднощі і/або обмежено мінімальним віком дитини і іншими особливостями [11].

Одним з сучасних неінвазивних діагностичних методів захворювань дихальних шляхів, у тому числі БА, є аналіз конденсату видихуваного повітря з вико-

ристанням лазерної кореляційної спектроскопії. Цей конденсат утворюється при конденсуванні видихнутого повітря у зовнішньому середовищі з також аерозольною домішкою, яка з'являється при виділенні речовин епітеліальним шаром дихальних шляхів. Багато досліджень виявили діагностичну цінність аналізу перерозподілів субфракцій та частинок (компонентів конденсату) певних розмірів. Досліджуються вклади частинок з низькомолекулярного (з розмірами від 1 нм до 100 нм), середньомолекулярного (з розмірами від 101 нм до 1000 нм) та високомолекулярного (з розмірами понад 1000 нм) діапазонів. Також вивчаються частинки, що надають максимальний відсотковий вклад у конденсат видихнутого повітря.

Доведено, що для здорових дітей та хворих на БА існують певні відмінності спектрів частинок, що реєструються лазерним кореляційним спектрометром [1]. На відміну від спектру здорових дітей, у спектрі хворих на бронхіальну астму присутні частинки усіх розмірів та спостерігаються зсуви частинок між усіма трьома діапазонами. Так як у ряді випадків прогресування захворювання на БА займає певний час, актуальною є задача виявлення на ранній стадії та прогнозування розвитку цього захворювання з метою проведення своєчасного втручання у хід хвороби.

Метою роботи є визначення для захворювання дітей на БА діагностичних показників, значення яких може бути отримано з використанням методу лазерної кореляційної спектроскопії, та вибір найбільш точного методу прогнозування розвитку захворювання на БА за цими показниками.

Матеріал і методи дослідження

У дітей з бронхіальною астмою проявляються деякі зміни в функціонуванні дихальної системи: відбувається пошкодження базальної мембрани,

розширення судин, збільшується проникливість капілярів, порушується система фагоцитозу, збільшується кількість моноцитів і нейтрофілів і відповідно збільшується кількість їх гідролітичних ферментів. Все це веде до перерозподілу частинок видихнутого повітря.

Визначення співвідношення біологічних частинок у видихуваній рідині здійснюється з використанням методу лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС). Метод ЛКС ґрунтується на вимірюванні спектральних характеристик монохроматичного когерентного випромінювання внаслідок розсіювання світла при проходженні через дисперсну систему наночастинок, зважених в рідині. Взаємодія випромінювання з частинками цієї системи розширює спектр розсіювання світла, при цьому форма ліній спектра характеризує дисперсний склад системи, з високою точністю показуючи концентрації частинок розміром від 1 до 10000 нанометрів (нм).

У хворих на бронхіальну астму поява у спектрі конденсату вологи видихнутого повітря (КВВП) частинок розмірами від 26 нм до 290 нм показує збільшення кількості ліпопротеїдів і ліпопротеїдів високої щільності, а також імунних комплексів. З'являються частинки малого розміру (2 нм), що відповідає розміру, у тому числі, лізоциму, збільшення якого виступає у якості захисної реакції організму. При цьому ж у секреті бронхів спостерігається зниження IgA і IgG, що відповідає частинкам в діапазоні розмірів від 3 нм до 6 нм. Виявлення деякої кількості частинок великих розмірів пов'язано з появленням фрагментів розпаду клітин.

Результати дослідження та їх обговорення.

Відсоткові внески частинок у низькомолекулярному, середньомолекулярному та високомолекулярному діапазонах для здорових та хворих дітей суттє-

во розрізняються (Рис. 1).

Визначимо більш детально спектральні склади КВВП для здорових та хворих на БА дітей.

На рис. 2 наведено усереднені лазерні кореляційні спектри конденсату вологи видихнутого повітря при обстеженні фізично здорових дітей.

Спектральний аналіз відсоткових внесків частинок для здорових дітей показав наступне:

- повністю відсутні частинки радіусом 2 нм;
- низькомолекулярні частинки складають 89,23 % від усього спектру, середньомолекулярні — 10,52 %, високомолекулярні — 0,25 %;
- частинки радіусу 4 нм надають 40,35 % \pm 0,27 % внеску у спектр (перший максимум);
- частинки радіусу 3 нм привносять 29,97 % \pm 0,26 % внеску (другий максимум);
- 9,52 % \pm 0,08 % складають частинки радіусом 5 нм (третій максимум).

На рис. 3 показано результати перерозподілу частинок конденсату вологи видихнутого повітря для дітей хворих на БА.

Аналогічний аналіз відсоткових внесків частинок для дітей хворих на БА при надходженні до стаціонару з відповідним діагнозом показав такі особливості:

- з'являються частинки розміром 2 нм, більш того — їх внесок у спектр

Рис. 1. Порівняння перерозподілу частинок по діапазнам

Рис. 2. Усереднені лазерні кореляційні спектри КВВП здорових дітей

Рис. 3. Усереднені лазерні кореляційні спектри КВВП дітей хворих на БА

є максимальним (перший максимум) та складає 36,53 % \pm 0,24 %;

- розподіл внесків частинок по зонам є наступним: у зоні низькомолекулярних частинок — 62,98 %, у зоні середньомолекулярних частинок — 25,61 % та у зоні високомолекулярних частинок — 11,40 %;

- частинки радіусом 3 нм привносять 5,40 % ± 0,08 % внеску у спектр (другий максимум);
- 4,79 % ± 0,10 % складають частинки радіусом 85 нм (третій максимум);
- частинки радіусу 4 нм надають 3,95 % ± 0,09 % внеску у спектр.

Для захворювання на БА формалізуємо діагностичні показники (ДП), значення яких може бути визначено з використанням методу лазерної кореляційної спектроскопії. Оберемо два показника — відсоткові внески частинок радіусами 2 нм (ДП1) та 4 нм (ДП2), що відповідають максимальним внескам для дітей хворих на БА та для здорових дітей відповідно. Проведемо аналіз прогностичних властивостей цих показників з використанням найпоширеніших методів прогнозування часових числових рядів: методу ковзної середньої та методу найменших квадратів.

Було проведено ряд досліджень складу конденсату видихуваного повітря у дітей віком від 8 років до 10 років з наявністю запалень в дихальних шляхах. У 76 досліджуваних дітей в ході досліджень було діагностовано захворювання на БА (з використанням стандартних методик оцінювання стану дихальних шляхів при надходженні до стаціонару). У ході досліджень було проведено 9 сеансів обстежень. На кожному сеансі визначався склад конденсату вологи видихуваного повітря з використанням методу лазерної кореляційної спектроскопії. Враховувались лише статистично достовірні з $p < 0,05$ дані тих пацієнтів, для яких за допомогою незалежних стандартних методик було апостеріорно визначено захворювання на БА. Результати аналізу складу конденсату видихуваного повітря було використано для побудови прогностичних залежностей за кожним з обраних показників.

Розглянемо прогностичну цінність

кожного з обраних методів прогнозування за значеннями точності, яку вони забезпечують для прогнозування захворювання дітей на БА за визначеними ДП.

Перевагою застосування методу ковзної середньої є виключення випадкових коливань значень ДП. Він дозволяє отримати короткострокові прогностичні значення, що є цінним при невеликій кількості сеансів обстежень. Використано наступні позначення:

V — числові дані відповідного показника (ДП1 чи ДП2);

m — змінна середня часового ряду;

e — середня відносна помилка,

t — номер сеансу обстеження.

Для розрахунку прогностичного значення спершу розраховується змінна середня, а потім прогнозований показник. Розрахунок ковзної середньої виконується за формулою:

$$m_t = \frac{V_{t-1} + V_t + V_{t+1}}{n},$$

де V_{t-1} , V_t і V_{t+1} — значення ДП за минулий, поточний і наступний сеанси обстеження відповідно;

n — число рівнів, що входять в інтервал згладжування, у роботі прийнято $n = 3$.

Прогнозований показник визначається стандартним чином:

$$V_{t+1} = m_{t-1} + \frac{1}{n}(V_t - V_{t-1}),$$

де $t + 1$ — прогностичний сеанс обстеження;

t — сеанс обстеження, що передуює прогностичному;

V_{t+1} — прогнозований результат сеансу обстеження;

m_{t-1} — змінна середня за два сеанси обстеження до прогностичного;

V_t — фактичне значення результату ДП, отриманого на попередньому сеансі

обстеження;

V_{t-1} — фактичне значення ДП за два сеанса обстеження до прогнозного.

Розрахунок середніх відносних помилок за кожним сеансом обстеження виконується за формулами:

$$\varepsilon_t = \frac{|V_t - m_t|}{V_t} * 100\%,$$

де V_t — значення діагностичного показника за поточний сеанс обстеження;

m_t — змінна середня за поточний сеанс обстеження.

Підсумкова середня відносна помилка дозволяє визначити точність результату прогнозування наступним чи-

ном:
$$E = \frac{1}{k} \sum_{t=1}^k \varepsilon_t$$

У табл. 1 наведено прогностичне рішення методом ковзної середньої для ДП1 (верхній індекс 1) та ДП2 (верхній індекс 2). Для кожного обстеження наведено n — кількість осіб, для яких з використанням стандартних методик оцінювання стану дихальних шляхів було зафіксовано захворювання на БА.

Початкове усереднене значення ДП1 дещо відрізняється від 0, який є ознакою повністю здорової дихальної системи у дітей. Це свідчить про наявність деяких ускладнень у роботі дихальної системи. Останнє зареєстроване значення ДП1 = 36,47 %, що входить у очікуваний діапазон 36,53 % ± 0,24 %. Прогностичне значення 35,89 % є досить наближеним до притаманного значення для БА. Підсумкова середня відносна помилка для ДП1

склала 3,46 %, що відповідає високій точності результату прогнозування.

Значення для ДП2 визначались у тих же сеансах обстежень для тих же дітей, що і для ДП1. Початкове значення 40,32 % відповідає очікуваному для здорових дітей, тобто початкові ускладнення, що були виявлені завдяки ДП1, за допомогою ДП2 не визначаються. На останньому сеансі значення ДП2 = 3,93 %, що повністю відповідає значенню, притаманному захворюванню на БА. Підсумкова середня відносна помилка для ДП2 склала 5,87 %. Це означає зниження точності прогностичного рішення у порівнянні з ДП1 майже вдвічі, але ситуація не є критичною. Точність може бути підвищена при збільшенні кількості сеансів обстежень.

Застосування методу найменших квадратів полягає в мінімізації суми квадратичних відхилень між величинами, що спостерігаються і розраховуються, які знаходяться по підібраному рівнянню — рівнянню лінійної регресії з скалярною змінною. Чим менше відстань між фактичними значеннями і розрахунковими, тим точніший прогноз, побудований на основі рівнянню регресії. Прогнозоване значення показника для обчислюється за формулою:

$$V_{t+1} = a * X_{t+1} + b,$$

Таблиця 1

Рішення методом ковзної середньої

t	n	$V^1, \%$	$m^1, \%$	$\varepsilon^1, \%$	$V^2, \%$	$m^2, \%$	$\varepsilon^2, \%$
1	73	2,43			40,32		
2	75	5,82	6,25	7,45	34,64	34,03	2,05
3	70	10,51	11,00	4,69	27,13	28,21	3,99
4	72	16,68	16,97	1,74	22,87	23,32	1,98
5	75	23,72	22,48	5,21	19,97	18,79	5,91
6	76	27,05	28,50	5,37	13,53	13,85	2,39
7	74	34,74	32,42	6,69	8,06	8,57	6,37
8	71	35,46	35,56	0,27	4,13	5,37	30,10
9	75	36,47			3,93		
Прогноз		35,89			5,31		

де $t + 1$ — прогнозний сеанс обстеження;

V_{t+1} — прогнозований показник;

a і b — коефіцієнти;

X_{t+1} — умовне позначення часу.

Розрахунок коефіцієнтів a і b здійснюється наступним чином:

$$a = \frac{k \sum_{t=1}^k (V_t * X_t) - \sum_{t=1}^k X_t \sum_{t=1}^k V_t}{k \sum_{t=1}^k X_t^2 - (\sum_{t=1}^k X_t)^2},$$

$$b = \frac{\sum_{t=1}^k V_t - a * \sum_{t=1}^k X_t}{k},$$

де k — число рівнів часового ряду.

Розрахунок середніх відносних помилок за кожним сеансом обстеження виконується аналогічно попередньому методу. Обчислення прогностичних значень методом найменших квадратів наведено у табл. 2.

Коефіцієнти прогнозування для ДП1 склали $a = 4,73$, $b = -2,23$. Аналіз результатів для ДП1 показав, що прогнозоване значення 45,09 % не входить у очікуваний діапазон значень 36,53 % \pm 0,24 %, який відповідає захворюванню на БА. Підсумкова середня відносних помилок для ДП1 $E = 8,50$ %.

Для показника ДП2 отримано коефіцієнти $a = -4,73$, $b = 43,11$. Прогнозоване значення для ДП2 є від'ємним, що принципово неприпустимо, підсумкова помилка $E = 18,70$ %.

Результати застосування методу найменших квадратів показали непридатність його застосування для прогнозування захворювання на БА за показниками ДП1 та ДП2.

Таким чином, було проведено систематизацію перерозподілів частинок у спектрах конденсату вологи видихнутого повітря для дітей хворих на БА та для здорових дітей [1, 4].

Нами доведено, що є певні особливості у спектральному складу конденсату вологи видихнутого повітря дитини в залежності від стану її дихальної системи. Дослідження перерозподілу частинок конденсату виявило, що при захворюванні на бронхіальну астму зростає відсотковий вклад середньомолекулярних частинок та з'являються високомолекулярні частинки, які повністю відсутні у здорових дітей.

Діагностичними показниками, які дозволяють виявляти захворювання на бронхіальну астму у дитини навіть на ранній стадії, є частинки с радіусами 2 нм, що відповідають максимальному внеску для дітей хворих на БА, та 4 нм, що є найбільшим внеском для здорових дітей.

Таблиця 2

Рішення методом найменших квадратів

X_t	n	$V^1, \%$	$m^1, \%$	$\epsilon^1, \%$	$V^2, \%$	$m^2, \%$	$\epsilon^2, \%$
1	73	2,43	2,50	3,04	40,32	38,37	4,84
2	75	5,82	7,24	24,32	34,64	33,63	2,93
3	70	10,51	11,97	13,87	27,13	28,88	6,46
4	72	16,68	16,70	0,12	22,87	24,14	5,56
5	75	23,72	21,43	9,65	19,97	19,40	2,87
6	76	27,05	26,16	3,28	13,53	14,65	8,31
7	74	34,74	30,89	11,07	8,06	9,91	22,98
8	71	35,46	35,63	0,47	4,13	5,17	25,16
9	75	36,47	40,36	10,66	3,93	0,43	89,15
Прогноз		45,09			-4,32		

Дослідження значень цих показників показало, що з розвитком захворювання на бронхіальну астму вони надають все більш показову картину стану дихальної системи.

У статті розглянуто два методи прогнозування, які дозволяють передбачи-

ти зміни діагностичних показників. Найкращий результат показав метод ковзної середньої, який виключає випадкові коливання значень показників та надає короткострокові прогностичні значення. За допомогою цього методу середні відносні помилки результату прогнозування за двома діагностичними показниками склали 3,46 % та 5,87 % відповідно.

Висновки

1. При захворюванні на бронхіальну астму зростає відсотковий вклад середньомолекулярних частинок та з'являються високомолекулярні частинки, які повністю відсутні у здорових дітей.
2. Діагностичними показниками, які дозволяють виявляти захворювання на бронхіальну астму у дитини навіть на ранній стадії, є частинки с радіусами 2 нм, що відповідають максимальному внеску для дітей хворих на БА, та 4 нм, що є найбільшим внеском для здорових дітей.

References/Література

1. Комлевой ОМ. Аналіз складу конденсату вологи видихнутого повітря у дітей, хворих на бронхіальну астму. Одеський медичний журнал. 2018; 1: 55–58.
2. Asher MI, Keil U, Anderson HR, Beasley R, Crane J, Martinez F et al. International study of asthma and allergies in childhood (ISAAC): rationale and methods. Eur Resp J. 1995; 8 (3): 483–91.
3. Barczyk A, Maskey-Warzechowska M, Gorska K, Barczyk M, Kuziemski K, Sliwinski P et al. Asthma-COPD overlap — a discordance between patient populations defined by different diagnostic criteria. J Allergy Clin. Immunol. Pract. 2019; 7: 2326–2336.
4. Bazhora Yul, Komlevoy AN, Chesnokova MM, Nalazek A, Zukow W. Respiratory system estimation at the healthy children and children with bronchitis with the use of laser correlative spectroscopy. Journal of Health Sciences. 2013; 3 (7): 135–150.
5. Brew BK, Chiesa F, Lundholm C, Цртqvist A, Almqvist C. A modern approach to identifying and characterizing child asthma and wheeze phenotypes based on clinical data. PLoS ONE. 2019; 14 (12): e0227091.
6. Dharmage SC, Perret JL, Custovic A. Epidemiology of Asthma in Children and Adults. Frontiers in Pediatrics. 2019; 7: 246–249.
7. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2020. 2020. Available from URL: www.ginasthma.org.
8. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, 2020. 2020. Available from URL: <https://goldcopd.org/gold-reports/>
9. Hurvitz M, Weinberger M. Functional Respiratory Disorders in Children. Pediatric Clinics of North America 2021; 68 (1): 223–237.
10. Ko FWS, Hui DSC. Asthma-COPD overlap: No formal definition and simple diagnostic tool so far? Respirology. 2020; 25 (7): 672–673.
11. Luo G, Nkoy FL, Stone BL, Schmick D, Johnson MD. A systematic review of predictive models for asthma development in children. BMC Med Inform Decis Mak. 2015; 15: 99.
12. Nugmanova D, Sokolova L, Feshchenko Y, lashyna L, Gyrina O, Malynovska K et al. The prevalence, burden and risk factors associated with bronchial asthma in commonwealth of independent states countries (Ukraine, Kazakhstan and Azerbaijan): results of the CORE study. BMC Pulm Med. 2018; 18 (1): 110.
13. Przybyszowski M, Stachura T, Szafraniec K, Sladek K, Bochenek G. The influence of self-assessment of asthma control on the Asthma Control Test outcome. Journal of Asthma 2021; 58 (4): 537–546.
14. Sly PD. Adverse Environmental Exposure and Respiratory Health in Children. Pediatric Clinics of North America 2021; 68 (1): 277–291.
15. Yang L, Pan S, Smith W, Nwi D. The Use of Dynamic Monitoring Model of Bronchial Asthma in Monitoring and Nursing of Pulmonary Function. Journal of Medical Imaging and Health Informatics. 2021; 11 (2): 630–635.
16. Zhou A, Lou L, Liu N, Zhang C, Chen Y, Yin Y et al. Prospective development of practical screening strategies for diagnosis of asthma-chronic obstructive pulmonary disease overlap. Respirology. 2020; 25: 735–742.

*Вперше надійшла до редакції 17.06.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 614.8: 355

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495340>

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АКУБАРОТРАВМИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

*Тещук В. Й., Тещук Н.В., Руських О.О., Максютов О.О., Москаленко Є.І.
Військово-медичний клінічний центр Південного регіону*

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКУБАРОТРАВМЫ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ

*Тещук В. И., Тещук Н.В., Русских А.О., Максютов А.А., Москаленко Е.И.
Военно-медицинский клинический центр Южного региона*

PSYCHONEUROLOGICAL ASPECTS OF ACUBAROTRAUMA IN MILITARY SERVICES OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

*Teshchuk V.J., Teshchuk N.V., Russkykh O.O., Maksjutov O.O.,
Moskalenko Y.I.*

Military Medical Clinical Centre of the Southern Region

Summary/Резюме

The article analyzes the structure of mine-explosive injuries (MEI), taking into account cases of acubarotrauma (ABT) received in the conditions of a full-scale Russian-Ukrainian war from 24.02.2022. until 09.01.2022, and were treated in a hospital in the conditions of the MMCC SR. Neurological complications were determined in 20.54 % of admissions with ABT to the MMCC SR, mental and behavioral disorders were detected in 34.5 % of admissions. Often MBI, ABT were accompanied by closed craniocerebral injuries (CCCI) up to 25 %. ABT as a result of the action of an explosion in the conditions of hostilities in the MMCC SR was designated as a component of the MBT in 75 % of cases (with isolated and multiple injuries). The results indicate that the quality of diagnosis in the case of diagnosed ABT is determined by belonging to the MEI, the definition of chiropractic injury and neurological manifestations, the definition of MTBI complications. The level of determination of MTBI (25 %, $p < 0.05$), and the degree of detail of neurological complications differ by an order of magnitude ($p < 0.001$). This is due both to the capabilities of the specialized level and to the longer time after the injury, which makes it possible to determine the long-term consequences of the injury.

Key words: *acubarotrauma (ABT), central nervous system (CNS), mine-explosive injuries (MEI), blast injury (BT), mine blast injury (MBI), mild traumatic brain injury (MTBI), military personnel of the Armed Forces of Ukraine.*

В статті проведено аналіз структури мінно-вибухових травм (МВТ) з урахуванням випадків акубаротравми (АБТ), що були отримані в умовах повномасштабної російсько-української війни з 24.02.2022р. до 01.09.2022р., та лікувались стаціонарно в умовах ВМКЦ ПР. У 20,54 % поступлень з АБТ у ВМКЦ ПР визначались неврологічні ускладнення, у 34,5 % поступлень — були виявлені порушення психіки та поведінки. Часто МВТ, АБТ супроводжувались закритими черепно-мозковими травмами (ЗЧМТ) до 25 %. АБТ внаслідок дії вибуху в умовах бойових дій у ВМКЦ ПР, по-

значалась як складова МВТ у 75 % випадків (при ізольованій та множинній травмі). Результати свідчать, що якість діагностики у випадку діагностованої АБТ визначається належністю до МВТ, визначенням ЛЧМТ та неврологічних проявів, визначенням ЛОР-ускладнень. Рівень визначення ЛЧМТ (25 %, $p < 0,05$), а ступінь деталізації неврологічних ускладнень відрізняється на порядок ($p < 0,001$). Зазначене пов'язано як з можливостями спеціалізованого рівня, так і з більш тривалим часом після травми, що дозволяє визначити віддалені наслідки травми.

Ключові слова: акубаротравма (АБТ), центральний відділ нервової системи (ЦВНС), мінно-вибухова травма (МВТ), вибухова травма (ВТ), мінно-вибухове поранення (МВП), легка черепно-мозкова травма (ЛЧМТ), військовослужбовці ЗСУ.

В статті проведено аналіз структури мінно-взривних травм (МВТ) з урахуванням випадків акубаротравми (АБТ), отриманих в умовах повномасштабної російсько-української війни з 24.02.2022г. до 01.09.2022г., і лічилися стаціонарно в умовах ВМКЦ ПР. У 20,54 % поступлень з АБТ до ВМКЦ ПР визначалися неврологічні ускладнення, у 34,5 % поступлень були виявлені порушення психіки та поведінки. Часто МВТ, АБТ супроводжувалися закритими черепно-мозговими травмами (ЗЧМТ) до 25 %. АБТ в результаті дії вибуху в умовах бойових дій до ВМКЦ ЮР обзначалася як складовий МВТ в 75 % випадків (при ізольованій та множинній травмі). Результати свідчать, що якість діагностики в разі діагностованої АБТ визначається належністю до МВТ, визначенням ЛЧМТ та неврологічних проявів, визначенням ЛОР-ускладнень. Рівень визначення ЛЧМТ (25 %, $p < 0,05$), а ступінь деталізації неврологічних ускладнень відрізняється на порядок ($p < 0,001$). Це пов'язано як з можливостями спеціалізованого рівня, так і з більш тривалим часом після травми, що дозволяє визначити віддалені наслідки травми.

Ключевые слова: акубаротравма (АБТ), центральный отдел нервной системы (ЦОНС), мінно-взрывная травма (МВТ), взрывная травма (ВТ), мінно-взрывное ранение (МВП), легкая черепно-мозговая травма (ЛЧМТ), военнослужащие ВСУ.

Актуальність

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило змінити концепцію надання медичної допомоги військовослужбовцям. У всіх арміях світу медичне забезпечення бойових дій ґрунтується на єдиному принципі — етапного лікування з евакуацією за призначенням, тобто поєднання надання медичної допомоги та лікування поранених з медичною евакуацією, при цьому процес лікування неминуче буде розділений за етапами медичної евакуації. Відмінності полягають в термінології і певних особливостях, які характерні для кожної країни: організаційно-штатна структура час-

тин, особливості транспортних засобів для медичної евакуації, тощо. Термінологічні характеристики, як правило подібні і відображають не тільки зміст, але й певні особливості. Особливості — визначаються традиціями, економічними і кадровими можливостями, територіальною медичною інфраструктурою, тощо. Існують системи медичного забезпечення (МЗ) загальні (ООН, НАТО) і національні [1,2]. В Україні, окрім того, вже був свій, національний, восьмирічний досвід медичного забезпечення антитерористичної операції (АТО) та операції об'єднаних сил (ООС) на сході України. Близько 4 години за київським

часом 24 лютого 2022р. президент рф оголосив про «спеціальну воєнну операцію» з метою нібито «демлітаризації та денацифікації України». Уже за кілька хвилин почалися ракетні удари по всій території України, у тому числі неподалік від Києва. Російські війська вдерлися до України поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з території росії, білорусії й тимчасово окупованого рф Криму. Разом з росією війну проти України фактично веде білорусь: із прикордонних районів завдають ракетних ударів по території України, здійснюють вильоти бойової авіації для завдання ракетно-бомбових ударів по території України. Як показує світовий досвід, сенсоневральні пошкодження органів слуху внаслідок акубаротравми впливають на якість життя колишніх комбатантів, а їх медичне та соціальне забезпечення потребує суттєвих витрат і нерідко ці пошкодження можуть призводити до інвалідності.

У зв'язку з превалюванням у сучасній війні ракетної та вибухової зброї, а також розвитку медичних технологій, методів надання спеціалізованої медичної допомоги, зростає потреба у ретельному вивченні всього спектру уражаючих факторів та їх наслідків при застосуванні існуючих засобів вибухової дії та відповідної організації медичного забезпечення [3-5]. За останніми даними акубаротравма в умовах збройного конфлікту на сході України складала 6,6 % — 7,1 % в загальній структурі бойових санітарних втрат [6]. Водночас ступень складності післятравматичного (реабілітаційного) періоду досить часто визначається як своєчасністю встановлення діагнозу «акубаротравма», так і визначеністю коморбідної патології, пов'язаної із множинними та поєднаними МВТ. Відповідно чітке впорядкування визначальних понять є принциповим для даного спектру уражень при бойовому

травмуванні. Акубаротравма (АБТ), яка визначається за рахунок сенсоневральних пошкоджень (СНП) органів слуху, отримана в умовах ведення бойових дій внаслідок дії фізичних факторів вибухової хвилі, є підставою вважати, що ті самі чинники призводять до уражень не тільки органів слуху а й до ураження ЦВНС[3-6]. Разом з тим, враховуючи дану локалізацію ураження, діагностичне визначення, які можливо зробити в межах МКБ-10, недостатньо відповідають тим запитам, які ставить сучасна військова медицина в зв'язку з особливостями бойового травмування військовослужбовців — учасників бойових дій. Крім того, для ґрунтового та ефективного аналізу СНП органу слуху внаслідок АБТ необхідно чітко та адаптовано до умов воєнного стану визначити основні поняття, і перш за все впорядкувати поняття класифікації. Таким чином, для здійснення правильного аналізу структури бойового травмування військовослужбовців, що супроводжувалося АБТ в умовах збройного конфлікту потрібно упорядкувати основні поняття (з урахуванням етіопатогенетичних чинників) та визначити їх відповідність до існуючих класифікацій. Однак, окрім якості профільної складової акубаротравми на II-IV рівнях медичного забезпечення, важливим є ступінь виявлення ураження ЦНС при мінно-вибуховій травмі на етапі ВМКЦ ПР, що впливає на якість подальшого лікуально-евакуаційного процесу та на період віддалених наслідків даної травми.

Мета роботи: здійснити аналіз структури мінно-вибухових травм (МВТ) з урахуванням випадків акубаротравми, що були отримані в умовах повномасштабної російсько-української війни з 24.02.2022р. до 01.09.2022р., впорядкувати основні поняття та діагностичні визначення акубаротравми в структурі МВТ.

Матеріали та методи дослідження

Проведено статистичний аналіз 1212 випадків МВТ (з 24.02.2022р. по 01.09.2022р.) на рівні медичного забезпечення ВМКЦ ПР (м. Умань). Використовувались дані випадків госпіталізації у ВМКЦ ПР з діагнозом «акубаротравма». Середній вік військовослужбовців-учасників АТО (ООС) цієї групи склав $43 \pm 1,2$ років.

Всім пацієнтам проведено обстеження: аудіометрію, комп'ютерну томографію головного мозку (КТГМ); УЗДГ + ТКДГ; ЕЕГ; проведено огляди ЛОР, невролога, психіатра, нейрохірурга, щелепно-лицевого хірурга, офтальмолога, стоматолога, офтальмолога, при необхідності проведено МРТ ГМ.

Методи досліджень — описової та аналітичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення

Перш за все слід розрізнити ушкодження з якими поступали пацієнти у ВМКЦ ПР.

Мінно-вибухова травма (МВТ) — це вогнепальна поєднана травма (політравма), що виникає в людини внаслідок імпульсного впливу комплексу вражаючих факторів вибуху мінних боеприпасів. МВТ характеризується взаємопов'язаним впливом глибоких і значних пошкоджень тканин з одночасним розвитком загального контузіяно-коммоційного синдрому (контузія від лат. *contusio* — забій, що спричиняє травмування — комоцію (те саме, що струс мозку). Струсові мозку властиві загально мозкові симптоми, зокрема порушення свідомості, головний біль, запаморочення, блювота, напади судом тощо [7-9].

Факторами ураження під час мінно-вибухових травм є:

- ударна хвиля;
- висока температура і полум'я;
- уламки і частки вибухового при-

строю, і вторинні уражальні снаряди;

- механотравма — забій тіла через удари об землю та інші тверді тіла;
- баротравма — коливання атмосферного тиску;
- токсична дія газоподібних продуктів вибуху;
- акустична травма [7-9].

МВТ у 61 ВМГ складала, біля 60 % серед усіх випадків бойового травмування, та 12 % серед усіх поступлень в хірургічне відділення 61 ВМГ [8,9]. У ВМКЦ ПР в 2022р. 53,7 % склали ізольовані МВТ, 26,3 % множинні, 20,0 % поєднані МВТ.

Мінно-вибухові поранення (МВП) поєднані травми, що виникають в результаті імпульсного впливу комплексу уражаючих факторів мінно-вибухового боеприпасу і часто обумовлюють виникнення синдрому взаємного обтяження. - Перебіг МВП проходить з глибоким та об'ємним руйнуванням тканин та контузією [7,10].

Вибухова травма (ВТ) — це бойове багатофакторне ураження, яке виникає внаслідок сукупної ушкоджуючої дії на організм людини ударної хвилі, газових струменів, вогню, токсичних продуктів вибуху та горіння, осколків корпусу боеприпасів, вторинних снарядів [7,10].

Акубаротравма (АБТ, контузія, або застаріле снарядний шок) (від лат. *contusio* — «забій») — загальне ураження організму внаслідок різкого механічного впливу (повітряної, водяної чи звукової хвилі, удару об землю чи воду тощо), що не обов'язково супроводжується механічними ушкодженнями органів і тканин [7,10]. Характерною ознакою контузії є непритомність (подекуди аж до коми). У легких випадках людина непритомніє на кілька хвилин, у тяжких — на кілька днів і навіть місяців. Найрозповсюдженішою — є контузія го-

ловного мозку. Наслідки контузії головного мозку є різноманітними — від тимчасової втрати слуху, зору, мовлення з подальшим частковим чи повним їхнім відновленням, до тяжких порушень психічної діяльності. Після опритомнення відзначається сильний головний біль, нудота й блювання (незалежно від приймання їжі), запаморочення, особливо під час поворотів голови, амнезія, порушення слуху й мовлення. Найбільш різкі порушення слуху, до самої його втрати, можливі при баротравмах. Наслідками тяжкої контузії є швидка втомлюваність, що довго зберігається, погане самопочуття, підвищена дратівливість.

Баротраава (БТ), англ. *Barotrauma* від грец. вбспт — *vara* — і фсбхмб — рана; також стиснення, декомпресійна хвороба, травма від надлишкового тиску, англ. *Squeeze, Decompression illness, overpressure injury*) — ушкодження організмів, що зумовлюється різкими змінами атмосферного тиску [7, 10].

У 25 % поступлень з АБТ у ВМКЦ ПР визначались неврологічні ускладнення, у 20 % поступлень — були виявлені порушення психіки та поведінки. Часто МВТ, АБТ супроводжувались закритими черепно-мозковими травмами (ЗЧМТ) до 25 %. АБТ внаслідок дії вибуху в умовах бойових дій у ВМКЦ ПР, позначалась як складова МВТ у 75 % випадків (при ізолюваній та множинній травмі).

Варто зазначити, що в середньому по всім ВМГ 15 ± 3 % діагнозів з акубаротравмою не супроводжувались визначенням МВТ, МВП або ВТ. Відповідно до загально визначених в літературі понять, пропонується керуватись наступними понятійними орієнтирами. МВП — є результатом впливу на організм боєприпасу (бойового засобу) вибухової дії в зоні прямого ураження вибухової хвилі та супроводжується вибуховим пошкодженням тканин будь якої локалізації. ВТ — є відкрита або зак-

рита травма, яка виникла внаслідок метальної дії вибухового боєприпасу або пошкодження навколишніми предметами на відкритій місцевості або а закритому просторі. Механізм виникнення як МВП, так і ВТ — є подібний, і не розглядається окремо. Травма виникає внаслідок дії повітряної ударної хвилі — а саме фронту ударної хвилі, який характеризується надзвичайно високим значенням надлишкового тиску. Рух величезного об'єму повітря здатний викликати травми різного ступеню важкості. В залежності від відстані, може виникати значні пошкодження — розрив тканин, відрив кінцівки, пошкодження внутрішніх органів, відкидання тіла[3-6].

Первинні ушкодження виникають внаслідок безпосередньої дії повітряної ударної хвилі.

Вторинні — внаслідок дії предметів, які приведені в дію або внаслідок руху тіла пораненого, приведеного до руху вибуховим впливом. При цьому основний травмуючий ефект імпульсу ударної хвилі не є фронтально-площинним, а обмежено-локальним (подібно до ядра). Параметром, який характеризує ударну хвилю є рівень надлишкового тиску в її фронті. При його показнику 20-35 кПа відбувається розрив барабаних перетинок, показник 170 кПа є пороговим для пошкодження легень, починаючи з 350 кПа — зростає ймовірність летального випадку. Внаслідок вказаної дії виникає пошкодження слуху, травми черепу, хребта, легень, органів живота — у вигляді струсу, забою, крововиливу гематоми, розриву. Саме вказане пошкодження слуху і є акубаротравмою, що може проявлятися у розривах барабанної перетинки, зниженні гостроти слуху, вестибулярних розладах тощо [3-6]. Існує визначення, що АБТ, це специфічне ураження внаслідок дії звуків високої інтенсивності, які супроводжуються зміною тиску (ударною хвилею), що призводить до ушкод-

ження структур слухової системи (апарату звукопроведення, периферичного та центрального відділів слухового аналізатора) і має симптомокомплекс характерних ознак: гострий біль та закладення у вухах, відчуття оглушення, зниження слуху, суб'єктивний вушний шум, головний біль, нудота, запаморочення, порушення рівноваги, та може мати очевидні ознаки ураження структур середнього вуха (розрив барабанної перетинки, ушкодження ланцюга слухових кісточок, травматичний гідропс лабіринту тощо.) Діагноз АБТ без сумнівів встановлюється у випадку очевидних ознак впливу зміни тиску — ураження структур середнього вуха (розрив барабанної перетинки, ушкодження ланцюга слухових кісточок) або якщо діагностовано контузію [3,6]. За більшістю класичних класифікацій бойових травм АБТ відноситься до категорії «бойова травма черепа та головного мозку», а саме мінно-вибухових поранень. Одночасне пошкодження черепа/головного мозку та ЛОР-органів є **множинною вогнепальною травмою**.

Одночасне пошкодження в ділянці черепа, в тому числі ЛОР-органів та в інших ділянках тіла є **поєднаною травмою**. В зв'язку з цим виникає необхідність змінити звичний ракурс погляду на проблему АБТ — розглядати її не як лише патологію органу слуху, а в комплексі, як елемент наявної або потенційної множинної або поєднаної травми — **мінно-вибухової травми**, як на рівні етіопатогенетичного та клінічного розуміння, так і на рівні діагностичних визначень та класифікації. Зрозуміти етіологічні пошкоджуючі фактори, які такі, що діють в масштабі як мінімум множинного ураження, навіть в тих випадках, коли його ознаки складно визначити в гострий період після травми, та формально травма визначається як ізольована. Відповідно до Уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної

допомоги «Політравма», в «подіях, при яких завжди спостерігається політравма» (за З.Мюллер, 2005) наряду з іншими визначений «вибух» [3]. Іншим проблемним моментом є те, що АБТ може кодуватись за МКХ-10 різними кодами. Наприклад, в гострому періоді — «Баротравма вуха» (T70.0) в категорії «вплив зовнішніх причин /вплив атмосферного повітря»; «Шумові ефекти внутрішнього вуха» (H83.3) та акустична травма в категорії «Інші хвороби внутрішнього вуха». Щодо ускладнень акубаротравми, то травматичний розрив барабанної перетинки (S09.2) відноситься до «Інших та не уточнених травм голови», «Кондуктивна та нейросенсорна втрата слуху» (H90) та інші. Якщо розглядати акубаротравму в межах МВТ (МВП чи ВТ) за МКХ-10, доцільно її відносити до категорії травми голови (S00-S09) — при ізольованих та множинних травмах. При поєднаних травмах або важких поєднаних травмах (політравмі) — в інших категоріях Класу ХІХ. «Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин» (S00-T98), відповідно до домінуючої травми або домінуючого поєднання травмованих ділянок. Отже якщо в діагнозі зазначено «МВТ», це за визначенням притаманно Класу ХІХ, але профільні (з отоларингології) коди не належать до нього. Водночас і ігнорувати виходячи з усього вищезазначеного частину діагнозу «МВТ» теж не можна. За даними чинного військового стандарту ВСТ 01.305.003-2019 (01) «Медичне забезпечення. Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України» акубаротравма кодифікується як «ушкодження вуха внаслідок контузії, акубаротравми» в рубриці «механічні ушкодження голови/обличчя». Що також є певним наближенням до вищевказаного висновку. Таким чином за МКХ-10 «МВТ, акубаротравма» є поєднанням різних класів — (травми голови S00-S09) та

(Т70 вплив зовнішніх причин/Н80 хвороби внутрішнього вуха), але при цьому фактично є не стільки коморбідним станом, скільки одним діагностичним визначенням. Таке поєднання класів є нетиповим для інших видів МВТ, які вкладаються в Клас XIX, та потребує особливого підходу як щодо класифікації, відповідного правильного встановлення діагнозу, так і до визначення головного профілю клінічної курації травмованого. В дослідженні було проаналізовано різні комбінації патології, яку можна визначити на підставі сформульованих діагнозів.

Загальна кількість пацієнтів пролікованих стаціонарно у ВМКЦ ПР (м. Умань) станом на 01.09.2022р. становила 3475 з них хворих з МВТ було 1212 (34,9 %), а пацієнтів з АБТ було 258 — 7,42 %. Серед всієї кількості бойового травмування АБТ складала значну частину. При цьому випадки, визначені як МВТ (МВП, ВТ) у 40,5 % супроводжувалися АБТ. З урахування вказаних надалі уточнень щодо формулювання діагнозу та класифікації, статистична характеристика буде наступною. Серед загальної кількості випадків акубаротравми 46,9 % складала випадки з ізольованою (в межах ураження органів слуху) МВТ у вигляді акубаротравми; 50,0 % у вигляді поєднаної та множинної МВТ. У 3,1 % акубаротравма була поєднана з пораненнями інших ділянок тіла. Акубаротравма із супутньою терапевтичною патологією зустрічалась у 9,3 % випадків.

Наступна частина дослідження полягала в ретроспективному аналізі наявності АБТ при різних патологічних станах 300 військовослужбовців, які були госпіталізовані у ВМКЦ ПР (м.Умань). Ізольовані акубаротравми складала 47,0 %; 37,33 % — множинні травми (із ЧМТ), 15,66 % — поєднані (з пошкодженням інших анатомічних ділянок) МВТ. У 14,33 % випадків діагноз «АБТ» був вказаний без позначення етіологічного чинника «МВТ» чи «АБТ» («стан після

МВТ/ВТ» або «наслідки МВТ/ВТ»), порівняно з 25 % у ВМГ, при тому, що в анамнезі зазначалось ураження внаслідок дії вибуху. Формулювання діагнозу з визначенням етіологічного чинника «МВТ» складало 85,67 %, порівняно з 65 % у ВМГ. Відповідно даний гурт можна вважати показовою. Таким чином, кількість неточних діагнозів на рівні ВМКЦ ПР (м. Умань) в три рази менша ніж на рівні ВМГ ($p < 0,001$), що підтверджує кваліфікаційний рівень. Певна кількість неточностей (14,33 %) пов'язані з відсутністю належних анамнестичних даних в документації, яка надходить з попередніх етапів надання медичної допомоги або відсутністю відповідної документації про факт та обставини бойового травмування. Показники групи ВМКЦ ПР (м. Умань) можна вважати орієнтиром при наданні методичних рекомендацій для ВМГ, інших ЛПЗ та відділень неврологічного профілю, до яких надходять хворі із наслідками ЗЧМТ та АБТ.

Майже у 34,5 % випадків АБТ супроводжувалась порушеннями психіки та поведінки. У 20,54 % визначались неврологічні ускладнення. Акубаротравма у поєднанні з вогнепальними пораненнями та/або іншими пошкодженнями складала 23,1 % (табл. 1).

Очевидну суттєву різницю у відображенні неврологічної та психічної складової при поступленні військовослужбовців на II рівень медичного забезпечення можна пояснити наступними чинниками: 1) відсутність спеціалізованого рівня допомоги фахівців — невролога, психіатра (або обмежена кваліфікація фахівців за їх наявності); 2) несистемне залучення невролога та психіатра до комплексного обстеження хворого; 3) неврахування висновків фахівців лікуючим лікарем, невинесення їх в (кінцевий) діагноз; 4) організаційні та ситуативні труднощі, пов'язані з особливостями медичної допомоги в умовах МВГ;

Таблиця 1 лікарів неврологів ка-

Порівняльна таблиця виявлених психоневрологічних порушень в обох гуртах обстежуваних

Порушення	I гурт (n-258)	II гурт (n-300)
Неврологічні розлади	53 (20,54 %)	8 (2,66 %)***
Астено-вегетативний синдром	17 (6,6 %)	3 (1,0 %)
Цефалгічний синдром	14 (5,4 %)	-
Вестибуло-атактичний синдром	9 (3,5 %)	2 (0,67 %)
Амнестичний синдром	6 (2,32 %)	-
Післятравматична енцефалопатія	4 (1,55 %)	2 (0,67 %)
Епілептиформний синдром	3 (1,16 %)	1 (0,33 %)
Психічні порушення	89 (34,5 %)	11 (3,66 %)***
Стан після гострої реакції на стрес	19 (7,36 %)	2 (0,67 %)
ПТСР	37 (14,34 %)	2 (0,67 %)
Астено-невротичний синдром	21 (8,14 %)	4 (1,33 %)
Іносомнічний синдром	12 (4,65 %)	3 (1,0 %)

Примітка. *** — достовірність різниці часток неврологічних та психічних порушень на різних рівнях медичного забезпечення відповідає $p < 0,001$.

5) відсутність клінічного протоколу комплексного багатопрофільного ведення постраждалих з АБТ на II рівні медичного забезпечення. Якість постановки ЛОР-діагнозу (ускладнення АБТ) звичайно вища у ВМКЦ ПР (м. Умань) (сенсоневральну приглухуватість виявлено у 83,7 % та відповідно в ВМГ 18,8 %, $p < 0,001$). Вона відрізняється не тільки завдяки можливостям спеціалізованого (високоспеціалізованого) рівня, але й за рахунок часу після травми — в середньому від 1 до 6 місяців, коли порушення, які продовжують турбувати хворого, піддаються більш чіткому визначенню. З одного боку наявність ЛОР-лікаря у ВМГ дозволяє уникнути зайвих евакуацій або навпаки фахово виявити її необхідність. З іншого — випадки з неявними ознаками пошкодження, які потребують поглибленого інструментального обстеження, можуть бути ситуативно недооцінені. На необхідність подальшої евакуації також впливає відсутність комплексного багатопрофільного підходу до діагностики АБТ, що особливо стосується компоненту ЗЧМТ, ознаки якого систематично недооцінюються.

Якщо говорити про показники виявлених ЛЧМТ та неврологічних ускладнень при АБТ, варто зазначити, що

катастрофічно не вис-
 тачає, як на рівні ВМГ
 так і на рівні ВМКЦ
 ПР (м. Умань) зокре-
 ма, і у ВМЗ в цілому.
 Невролог ВМГ зазвичай керується принципом виключення, на основі того чи виявляє він класичні ознаки ЗЧМТ (втрата свідомості, блювота, неврологічний дефіцит та ін.), і часто не спирається на чіткий анамнестичний зв'я-

зок та скарги хворого, такі як головний біль, головокружіння, перепади АТ, серцебиття, відчуття жару, відчуття нестачі повітря, порушення сну, загальне нездужання тощо. Коли ЛОР-лікар діагностує ураження тканин характерних для АБТ, такому самому впливу піддаються і інші відділи ЦВНС [3-5]. Таким чином, виникла необхідність вийти за межі органо-системного підходу до організації медичної допомоги при АБТ, в основі якого покладено пріоритет ЛОР-профілю, та надати сегментарний пріоритет для всієї ділянки голови, ЦВНС, який найбільш чутливий до вказаних вище травматичних агентів. На ґрунті впорядкованого уявлення про основні поняття та класифікацію випадків, пов'язаних з АБТ, можна очікувати більш продуктивного розгляду одночасних станів травматичного генезу (в складі поєднаної та множинної травми), пов'язаних з ураженням ЦВНС. Основними симптомами, притаманними для АБТ, серед військовослужбовців ЗС України є: суб'єктивний шум у вухах (96,95 %), погіршення слуху (96,10 %), закладення у вухах (95,25 %), головний біль (75,59 %), оглушення (64,75 %), розлади сну (60,0 %) [6]. Остання тріада симптомів характерна і для віддалених наслідків ЗЧМТ,

хоча в діагнозах йдеться лише про наслідки МВТ (ВТ)/АБТ у вигляді ЛОР-ускладнень, а визначення наслідків ЗЧМТ складає 16,1 % серед поступлень в хірургічні відділення з акубаротравмою (у ВМКЦ ПР (м. Умань) — 25 % у профільному ЛОР-відділенні, $p < 0,001$). Це говорить про те, що на рівні ВМГ неврологічна складова діагностики при МВТ була недостатньо відпрацьована. Доцільно взяти до уваги ряд досліджень [5, 6], які проводились у 2015-2016 рр. Так, на підставі обстежень та вивчень неврологічного статусу та стану вегетативного відділу нервової системи (ВВНС) у хворих в гострому періоді ЗЧМТ були виявлені особливості в неврологічному статусі, які говорять про те, що ЧМТ, яка обумовлена вибуховою хвилею, протікає значно важче, ніж інша травма одержана в мирний час. Зроблено висновок, що ЗЧМТ, обумовлена вибуховою хвилею, є стресом, який опосередковується через головний мозок і призводить до напруження вегетативних механізмів і чітко супроводжується вегетативними порушеннями, що мають перманентний характер [5,6]. За цього травми внаслідок дії вибухової хвилі являють собою складні комбіновані ушкодження, що включають СГМ, акустичні травми та вібротравми, додаткове забиття голови, та інших органів і частин тіла. Проте невід'ємною частиною всіх АБТ є істинний СГМ в результаті дії повітряної хвилі, яка нагадує короткий масивний удар широкою щільною поверхнею [6]. Типовим є випадок, коли для визначення ЗЧМТ профільні фахівці II рівня керуються критеріями з цивільної медицини, не враховуючи поліфакторний вплив (вибухової хвилі — баро, акустичний, вібраційний та ін.) чинників травмування, характерних для бойової травми — МВТ. Наприкінці зазначимо, що відповідно до стандартів, визначених в методичних рекомендаціях США, Канади та Великобританії, всі випадки з ризиком наяв-

ності легкої ЧМТ потребують набагато більшої уваги, ніж це прийнято в Україні в особливий період. Перш за все, це стосується виявлення захворюваності та надання медичної допомоги на I та II рівнях медичного забезпечення. У даних стандартах рекомендовано при розгляданні та діагностуванні випадків з ймовірністю виникнення ЗЧМТ, в тому числі це стосується усіх випадків вибухового впливу, обов'язково враховувати фактор безпосередньої дії вибухової хвилі як анамнестично несприятливий чинник у розвитку легкої ЧМТ. Таким чином, в умовах повномасштабного вторгнення рф в Україну, де переважає використання артилерійської зброї, сучасних більш потужних і точних видів боєприпасів, враховуючи особливості ведення оборонних дій, та інших чинників комплексного впливу, кожний випадок АБТ, це проблема більш широка ніж порушення функції органів слуху. Керівні джерела з отоларінгології посилаються на поняття «контузія», як на таке, що його використання в діагнозі дозволяє застосовувати поглиблений підхід до діагностики та лікування. Але цей діагноз на даний час не застосовується, ні в класифікаціях, ні в клініці. На сьогодні, у випадках дії травмуючих агентів вибуху на ділянку голови, ми обмежені поняттями «акубаротравма» та легкої ЧМТ, чого цілком достатньо щоб компенсувати відсутність поняття «контузія». Власне застосування визначення: МВТ, АБТ, ЗЧМТ, СГМ (або акубаротравма внаслідок МВТ, ЗЧМТ, струс головного мозку) є таким, що відповідає і визначенню проблеми контузії і вимогам сучасних класифікацій.

Висновки

— Таким чином, враховуючи вищеопи-сане, АБТ слід розглядати як проблему, яка виходить за рамки ураження системи органу слуху, а скоріш за все як множинну травму, що вкладається в поняття мінно-ви-

- бухової травми або вибухової травми та потребує комплексного підходу до діагностики наслідків впливу вибухової хвилі — за наявності АБТ/БТ, вегетативних симптомів, окремих ознак ЗЧМТ, підтверджених у скаргах, анамнестично, клінічною динамікою, що відповідає викликам та загрозам щодо збереження здоров'я військовослужбовців в умовах специфіки ведення бойових дій.
- Виявлено, що на рівні ВМКЦ ПР (м. Умань) серед всієї кількості бойових травм акубаротравма складала 23,7 %. За цього випадки, визначені як МВТ, МВП, ВТ у 40,5 % супроводжувалися АБТ. АБТ як складова МВТ на IV рівні медичного забезпечення визначена в значимо більшій кількості випадків (90 %) в порівнянні з II-м (65 %, $p < 0,001$), що свідчить про необхідність наближення спеціалізованої медичної допомоги при МВТ на II рівні медичного забезпечення та вдосконалення принципів і рекомендацій (протоколів) клінічної курації військовослужбовців, які зазнали АБТ.
 - Встановлено, що якість діагностики (належність до МВТ, визначення ЛЧМТ та неврологічних проявів у випадках діагностованої АБТ, визначення ЛОР-ускладнень) в декілька разів вища у ВМКЦ ПР (м. Умань) в порівнянні з ВМГ. Рівень визначення ЛЧМТ (16,1 %, в порівнянні з ВМКЦ ПР (м. Умань) 25 %, $p < 0,001$) та ступінь деталізації неврологічних ускладнень відрізняється на порядок (1,73 % та 18,5 % відповідно, $p < 0,001$), що пов'язано як з можливостями високоспеціалізованого рівня, так і з більш тривалим часом після травми, який дозволяє виявити більш тривалі прояви. Тому неврологічна складова діагностики наслідків ЗЧМТ у випадках з АБТ на рівні ВМГ потребує вдосконалення,

що впливає як на ефективність подальшого лікуально-евакуаційного процесу так і на перебіг періоду віддалених наслідків ЗЧМТ.

- Діагноз АБТ має розглядатися як один з маркерів комплексного ураження ЦВНС внаслідок бойового вибуху, а також як потенційна множинна травма, що власне вкладається в саме поняття «мінно-вибухова травма». Та має бути сигналом для більш поглибленого діагностичного процесу. Починаючи з III рівня медичного забезпечення, в залежності від домінування визначених тих чи інших проявів при АБТ внаслідок вибухової дії, стає принциповим визначення даного контингенту пацієнтів щодо профілю їх основної курації: травматологічного, ЛОР, неврологічного.

Література

1. Iserson K. V. Triage in medicine, part I: concept, history, and types / K. V. Iserson, J. C. Moskop // *Ann Emerg Med.* — 2007. — Vol. 49. — P. 275–281.
2. AMEDP-13 (A) NATO Glossary Of Medical Terms and Definitions, May 2011. — 113 p.
3. Петрук Л.Г. Сенсоральні та гемодинамічні порушення при акубаротравмі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. — К., 2014. — 20 с.
4. Стан слухової функції за даними суб'єктивної аудіометрії у постраждалих з акутравмою, отриманою в зоні проведення антитерористичної операції / Т.А. Шидловська, Т.В. Шевцова, О.С. Пойманова [та ін.] // *Військова медицина України.* 2018. — №1. — С. 57-65
5. Типи аудіометричних кривих у пацієнтів, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції / Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук, К.Ю. Куреньова [та ін.] // *Журнал вушних, носових і горлових хвороб.* — 2017. — № 2. — С. 4-21.
6. Ретроспективний аналіз поширеності симптомів характерних для акубаротравми у поранених та хворих військовослужбовців-учасників АТО (ООС) / А.М. Галушка, Ю.В. Подолян, А.В. Швець, Г.В. Іванцова, О.В. Ричка // *Військова медицина України.* — 2019. — № 2. — С. 17-24.

7. Пекліна Г.П., Тещук В.Й., Тещук В.В. Захист Вітчизни (медичні аспекти): навч. посіб. / /Одеса.: Бакхва.-2013.-380с.
8. Тещук В.Й., Лавриниць О.Г., Тещук Н.В., Гамма М.О., Докійчук К.В., Добренко М.В. До питання про санітарні втрати терапевтичного профілю, за даними 61 ВМГ, під час проведення антитерористичної операції // Бюллетень XIV чтений им. В.В. Подвысоцкого (27-28 мая 2015г.).- Одеса.- 2015.- С. 203-211.
9. Тещук В.Й., Лавриниць О.Г., Тещук Н.В., Гамма М.О., Докійчук К.В., Добренко М.В. Вплив величини та структури санітарних втрат на організацію медичного забезпечення військ // Бюллетень XIV чтений им. В.В. Подвысоцкого (27-28 мая 2015г.).- Одесса.- 2015.- С. 212-217.
10. Обрані лекції з військово-польової хірургії / Авт. кол.: В. В. Бойко, В. М. Лісовий, В. В. Макаров та ін.; під ред. чл.-кор. НАМНУ проф. В. В. Бойка, чл.-кор. НАМНУ проф. В. М. Лісового, проф. В. В. Макарова.- Харків, «НТМТ», 2018.- 212 с.
5. Types of audiometric curves in patients who received acute trauma in the area of an anti-terrorist operation / T.A. Shidlovska, L.G. Petruk, K.Yu. Kurenyova [et al.] // Journal of ear, nose and throat diseases. — 2017. — No. 2. — P. 4-21.
6. Retrospective analysis of the prevalence of symptoms characteristic of aquabaro-trauma in wounded and sick servicemen participating in the anti-terrorist operation (ATO) / A.M. Halushka, Yu.V. Podolyan, A.V. Shvets, G.V. Ivantsova, O.V. Rychka // Military medicine of Ukraine. — 2019. — No. 2. — P. 17-24.
7. Peklina G.P., Teshchuk V.Y., Teshchuk V.V. Defense of the Motherland (medical aspects): training manual. //Odessa: Bakhva-2013.-380p.
8. Teshchuk V.Y., Lavrynets O.G., Teshchuk N.V., Gamma M.O., Dokiychuk K.V., Dobrenko M.V. On the issue of sanitary losses of a therapeutic profile, according to the data of 61 VMG, during an anti-terrorist operation / / Bulletin XIV read by V.V. Podvysotsky (May 27-28, 2015).- Odessa - 2015.- P. 203-211.
9. Teshchuk V.Y., Lavrynets O.G., Teshchuk N.V., Gamma M.O., Dokiychuk K.V., Dobrenko M.V. The influence of the size and structure of sanitary losses on the organization of medical support of troops // Bulletin XIV read by V.V. Podvysotskyi (May 27-28, 2015).- Odessa - 2015.- P. 212-217.
10. Selected lectures on military field surgery / Author. col.: V. V. Boyko, V. M. Lisovyi, V. V. Makarov, etc.; under the editorship member-cor. NAMNU prof. V.V. Boyka, member-cor. NAMNU prof. V. M. Lisovoy, prof. V. V. Makarova — Kharkiv, "NTMT", 2018. — 212 p.

References

1. Iserson K. V. Triage in medicine, part I: concept, history, and types / K. V. Iserson, J. C. Moskop // Ann Emerg Med. — 2007. — Vol. 49. — P. 275–281.
2. AMEDP-13 (A) NATO Glossary Of Medical Terms and Definitions, May 2011. — 113 p.
3. Petruk L.G. Sensory and hemodynamic disturbances in akubarotrauma: autoref. thesis for obtaining sciences. candidate degree honey. of science — K., 2014. — 20 p.
4. The state of auditory function according to the data of subjective audiometry in victims with acute trauma received in the area of the anti-terrorist operation / T.A. Shidlovska, T.V. Shevtsova, O.S. Poymanova [and others] // Military medicine of Ukraine. 2018. — No. 1. — P. 57-65
5. Types of audiometric curves in patients who received acute trauma in the area of an anti-terrorist operation / T.A. Shidlovska, T.V. Shevtsova, O.S. Poymanova [and others] // Military medicine of Ukraine. 2018. — No. 1. — P. 57-65

*Вперше надійшла до редакції 14.09.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-089.843+612.68

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495342>

ПРОБЛЕМИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ ЛІКАРІВ-НЕВРОПАТОЛОГІВ)

Ковтун Г. І.

«Інститут серця МОЗ України». Київ, Україна, gavriil.kovtun@gmail.com

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ВРАЧЕЙ– НЕВРОПАТОЛОГОВ)

Ковтун Г.И.

«Институт сердца МЗ Украины». Киев, Украина, gavriil.kovtun@gmail.com

PROBLEMS OF ORGAN TRANSPLANTATION (BASED ON THE MATERIALS OF A SOCIOLOGICAL SURVEY OF NEUROPATHOLOGISTS)

Kovtun G.I.

“Heart Institute of the Ministry of Health of Ukraine”. Kiev, Ukraine,
gavriil.kovtun@gmail.com

Summary/Резюме

The aim of the study: To conduct a sociological study among neuropathologists as potential members of the team for the extraction of human anatomical materials intended for transplantation and to determine their attitude to organ donation and transplantation.

Research materials and methods: In order to achieve the set goal, a medical and sociological study was conducted on the basis of communal health centers of Ukraine. The survey covered a representative sample population — 417 neuropathologists of communal healthcare facilities in Ukraine. General scientific methods of analysis, synthesis, generalization, interpretation of scientific data, as well as a systematic approach, were used.

Results of the research. As a result of the conducted sociological research, the attitude of neuropathologists regarding organ donation and transplantation was determined.

Subjectively, neuropathologists should be sufficiently informed about the clinical possibilities of transplantation, however, it was found that the social group of neuropathologists is characterized by weak knowledge of the problem of human organ transplantation and organ donation. The obtained data confirmed the expediency of conducting additional training of neuropathologists to work in teams for the extraction of human anatomical materials intended for transplantation.

Conclusions. The obtained data confirmed the need for conducting additional educational activities among neuropathologists on the basics of organ donation and transplantation as specialists participating in these activities.

Keywords: Sociological survey of neuropathologists. Transplantation of organs.

Мета дослідження: Провести соціологічне дослідження серед лікарів невропатологів як потенційних учасників бригади вилучення анатомічних матеріалів людини призначених для трансплантації та визначити їхнє ставлення до донорства та трансплантації органів.

Матеріали та методи дослідження: Для досягнення поставленої мети у роботі проведено медико-соціологічне дослідження на базі комунальних ЗОЗ України. Анкетуванням охоплено репрезентативну вибірку сукупність — 417 лікарів-невропатологів комунальних ЗОЗ України. Застосовувалися загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, інтерпретації наукових даних, а також системний підхід.

Результати дослідження. У результаті проведеного соціологічного дослідження було визначено ставлення лікарів-невропатологів щодо донорства та трансплантації органів. Суб'єктивно лікарі-невропатологи повинні бути достатньо поінформованими про клінічні можливості трансплантації, однак з'ясовано що соціальна група населення лікарів-невропатологів характеризується слабкими знаннями проблеми трансплантації органів людини та органного донорства. Отримані дані підтвердили доцільність проведення додатковою підготовки лікарів невропатологів до роботи в бригадах вилучення анатомічних матеріалів людини призначених для трансплантації.

Висновки. Отримані дані підтвердили необхідність проведення додаткової роз'яснювальної діяльності серед лікарів-невропатологів з основ донорства та трансплантації органів як фахівців, які беруть участь у цих заходах.

Ключові слова: Соціологічне опитування лікарів невропатологів. Трансплантація органів.

Цель исследования: Провести социологическое исследование среди врачей невропатологов как потенциальных участников бригады извлечения анатомических материалов человека предназначенных для трансплантации и определить их отношение к донорству и трансплантации органов.

Материалы и методы исследования: Для достижения поставленных целей в работе проведено медико-социологическое исследование на базе коммунальных ЗОЗ Украины. Анкетированием охвачена репрезентативная выборочная совокупность — 417 врачей — невропатологов коммунальных ЗОЗ Украины. Применялись общенаучные способы анализа, синтеза, обобщения, интерпретации научных данных, также системный подход.

Результаты исследования. В результате проведенного социологического исследования было определено отношение врачей — невропатологов к донорству и трансплантации органов. Субъективно врачи-невропатологи должны быть достаточно информированы о клинических возможностях трансплантации, однако выяснено, что социальная группа населения врачей-невропатологов характеризуется слабыми знаниями проблемы трансплантации органов человека и органного донорства.

Выводы. Полученные данные подтвердили необходимость создания специализированной информационно-психологической службы в центрах трансплантологии и органного донорства с целью формирования у врачей невропатологов отношение к трансплантации органов.

Ключевые слова. Социологический опрос врачей невропатологов. Трансплантация органов.

Вступ

Трансплантологія є одним із наймолодших напрямків у медицині, розвиток якої уможливив збереження життя сотень тисяч людей, які страждають на тяжкі невиліковні захворювання [1].

У той же час, незважаючи на очевидну медичну ефективність, трансплантологію та органне донорство, з моменту початку їх появи поставили перед медичною спільнотою, державою та громадянським суспільством безліч питань етичного та правового характеру [2].

У статті за допомогою соціологічного дослідження лікарів невропатологів, потенційних учасників бригади вилучення анатомічних матеріалів людини призначених для трансплантації (Згідно Наказу МОЗ України від 11.06.2021 № 1184 розділу III. «Склад та основні завдання бригади вилучення анатомічних матеріалів людини» [3]), зроблено спробу визначити відношення лікарів невропатологів до проведення даної процедури.

В даному дослідженні «об'єктом соціологічного пізнання є сукупність соціальних зв'язків і соціальних відносин. Оскільки ці зв'язки і відносини у кожному конкретному соціальному об'єкті завжди організовані, об'єкт соціологічного пізнання виступає тільки як соціальна система» [4].

Соціологічне осмислення феномена донорства, багато в чому, спирається на уявлення про соціальну солідарність Дюркгейма Е. [5], а також співзвучне поняттям соціальної єдності та згуртованості, представлених у працях соціологів Гофмана А.Б. [6], Нілова В.М. [7], Козловий М.А. [8].

Наукова цінність цієї статті обумовлена не метою показати проблеми системі трансплантації органів в Україні, що фіксується численними свідченнями. Вона обумовлена необхідністю проясни-

ти соціальні перспективи цього процесу в українському суспільстві [9].

З метою з'ясування ставлення лікарів невропатологів до трансплантації органів було проведено соціологічне дослідження (таб.1).

Результати дослідження та їх обговорення

Анкетуванням охоплено вибірково сукупність — 417 лікарів невропатологів комунальних ЗОЗ МОЗ України.

Вибірка була якісно та кількісно репрезентативна. Анкети заповнювалися пацієнтами анонімно. Опитування респондентів проводилося за спеціально розробленою анкетною, яка містила 18 питань та 54 запитань. Статистична обробка матеріалів соціологічного дослідження передбачала використання методів статистичного угруповання, табличного зведення, аналізу абсолютних та відносних рядів розподілу, оцінку статистичної достовірності відмінності результатів соціологічного опитування лікарів-анестезіологів (за критерієм Пірсона χ^2).

Аналіз складу респондентів показав, що серед лікарів-невропатологів велику частку ($44,6 \pm 2,4$ %) склали чоловіки. За віковим складом респонденти були представлені всіма віковими групами: у віці до 29 років — $15,6 \pm 1,8$ %, від 30-49 років $42,2 \pm 2,4$ %, від 50-59 — $32,9 \pm 2,3$ %, 60 і більше $9,4 \pm 1,4$

Стаж роботи до 5 років мали — $17,0 \pm 1,8$ %, від 5-15 років мали $39,6 \pm 2,4$ %, а понад 15 років відповідно $46,7 \pm 2,3$ %. Стаж роботи до 5 років у даному закладі, на даному робочому місці мали $12,9 \pm 1,6$ %, від 5 до 15 років $36,0 \pm 2,4$ %, понад 15 років відповідно $51,1 \pm 2,4$ %.

Вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю мали $68,8 \pm 2,3$ % респондентів. Першу кваліфікаційну категорію — $29,3 \pm 2,2$ % та другу $1,9 \pm 0,7$.

Таблиця 1

Результати анкетування лікарів невропатологів, які працюють у комунальних закладах України

№ з/п	Запитання	Варіанти відповіді	Результати опитування лікарів невропатологів	
			Абс. n = 417	%
1	Ваша стать?	1.1. чоловіча	186	44,6 ± 2,4
		1.2. жіноча	231	55,4 ± 2,4
2	Ваш вік?	2.1. до 29 ків	65	15,6 ± 1,8
		2.2. від 30 до 49	176	42,2 ± 2,4
		2.3. від 50-59 років	137	32,9 ± 2,3
		2.4. 60 і більше	39	9,4 ± 1,4
3	Ваш загальний лікарський стаж роботи?	3.1. до 5 р.	71	17,0 ± 1,8
		3.2. 5-15 р.	165	39,6 ± 2,4
		3.3. понад 15р.	181	43,4 ± 2,4
4	Ваш стаж у даному закладі, на даному робочому місці?	4.1. до 5 років	54	12,9 ± 1,6
		4.2. від 5 до 15 років	150	36,0 ± 2,4
		4.3. понад 15 років	213	51,1 ± 2,4
5	Ваша кваліфікаційна категорія за спеціальністю?	5.1. вища	287	68,8 ± 2,3
		5.2. перша	122	29,3 ± 2,2
		5.3. друга	8	1,9 ± 0,7
6	Як Ви вважаєте, на якому рівні розвитку у трансплантології органів знаходиться наша країна?	6.1. лідер	31	7,4 ± 1,3
		6.2. на рівні більшості країн	95	22,8 ± 2,1
		6.3. відстаюча	291	69,9 ± 2,2
7	Як Ви вважаєте, чи існує проблема нестачі донорських органів для пересадки всім хворим, що потребують?	7.1. особливих проблем немає	34	8,2 ± 1,3
		7.2. існує	304	72,9 ± 2,2
		7.3. важко відповісти.	79	19,9 ± 1,9
8	Ви згодні або не згодні з наступними міркуваннями?	8.1. заповіт своїх органів після смерті — це обов'язок кожної людини	116	27,8 ± 2,2
		8.2. не згоден заповідати свої органи після смерті	301	72,2 ± 2,2
9	З якою інформацією на тему донорства Ви переважно стикаєтесь з позитивною чи негативною?	9.1. переважно позитивною	81	19,4 ± 1,9
		9.2. більше бачив негатив	97	23,4 ± 2,1
		9.3. однаково стикалися і з тією та іншою	125	29,9 ± 2,2
		9.4. не зустрічався не з тією не з іншого	114	27,3 ± 2,2
Продовження таб. 1				
10	Як ви вважаєте, чи багато мешканців нашої країни могли б дати згоду на використання своїх органів після смерті для пересадки?	10.1. так	82	19,7 ± 1,9
		10.2. ні	245	58,8 ± 2,4
		10.3. важко відповісти	90	21,6 ± 2,0
11	Чи маєте Ви достатню інформацію про те, як можна висловити своє волевиявлення щодо посмертного донорства?	11.1. та	61	14,6 ± 1,7
		11.2. ні	306	73,4 ± 2,2
		11.3. маю уривкові знання	50	12,0 ± 1,6
12	Ви через які канали інформації, воліли б отримати інформацію про донорство органів та трансплантації?	12.1. від керівників МОЗ	127	30,5 ± 2,3
		12.2. від відомих медичних діячів	116	27,8 ± 2,2
		12.3. від лікарів	92	22,1 ± 2,0
		12.4. з провідних телепередач з медичної теми	82	19,7 ± 1,9
13	Яка форма фіксації свого волевиявлення стати донором органів Вам краще?	13.1. відкрита	52	12,5 ± 1,6
		13.2. закрита	224	53,6 ± 2,4
		13.3. немає значення	111	26,6 ± 2,4
		13.4. важко відповісти	30	7,2 ± 1,3
14	Чи знаєте Ви про сучасні клінічні можливості програми трансплантації органів та тканин у нашій країні?	14.1. достатньо інформований	86	20,6 ± 2,0
		14.2. знаю, але хотілося б отримати більше	165	39,6 ± 2,4
		14.3. не маю інформації.	166	39,8 ± 2,4
15	Ваше ставлення до посмертного органного донорства?	15.1. Вважаю посмертне органне донорство звичайною клінічною практикою	165	39,6 ± 2,4
		15.2. Вважаю можливим лише в обмеженому переліку	191	45,8 ± 2,4
		15.3. Вважаю, неприйнятне.	61	14,6 ± 1,7
16	Чи вважаєте Ви що:	16.2. розвиток програми трансплантації органів та тканин необхідний для порятунку життів	188	45,1 ± 2,4
		16.3. трансплантація органів у сучасній економічній ситуації є скрутною медичною допомогою	229	54,9 ± 2,4
17	Чи запрошувалися Ви, безпосередньо до участі в реалізації програми трансплантації органів?	17.1. та	11	2,6 ± 0,8
		17.2. ні	406	97,4 ± 0,8
18	Чи вважаєте Ви, що вилучення органів і тканин для трансплантації повинно здійснюватися:	18.1. тільки у разі наявності прижиттєвої згоди донора	280	67,1 ± 2,3
		18.2. У разі згоди його родичів (після смерті)	83	19,9 ± 2,0
		18.3. Незалежно від згоди донора чи його родичів	54	12,9 ± 1,6

Таким чином можна констатувати, що респондентами були досить кваліфікованими лікарями- невропатологами.

Проведений аналіз соціологічного дослідження показав: що на думку — $69,9 \pm 2,2$ % респондентів трансплантологія органів у нашій країні перебуває у відстаючих серед світових країн, $22,8 \pm 2,1$ % вважають що на рівні більшості країн і тільки $7,4 \pm 1,3$ % вважають, що наша система трансплантації органів є лідером.

$72,9 \pm 2,2$ % респондентів вважають, що в країні існує проблема нестачі донорських органів, для пересадки всім хворим, які її потребують, $8,2 \pm 1,3$ % не бачать у цьому особливих проблем, а $19,0 \pm 1,9$ % відповівши «важко відповісти», практично уникли відповіді.

$72,2 \pm 2,2$ % респондентів не згодні заповідати свої органи після смерті і тільки близько третини опитаних ($27,8$ %) вважають заповіт своїх органів після смерті обов'язком кожної людини.

На питання з якою інформацією на тему донорства Ви переважно стикаєтесь з позитивною чи негативною, $19,4 \pm 1,9$ % респондентів відповіли переважно з позитивною, а на інші 3 запитання відповіді розподілилися майже порівну $23,4 \pm 2,1$ % більше бачив негатив, $27,3 \pm 2,2$ % не зустрічався не з тією не з іншою, $29,9 \pm 2,2$ % — однаково стикалися і з тією та інший.

$58,8 \pm 2,4$ % респондентів вважають, що не багато мешканців нашої країни могли б дати згоду на використання своїх органів після смерті для пересадки і

Тільки $19,7 \pm 1,9$ % вважають навпаки. $21,6 \pm 2,0$ % уникли відповіді.

Не знають як можна висловити своє волевиявлення щодо посмертного донорства $73,4 \pm 2,2$ % респондентів, $12,0 \pm 1,6$ % мають уривкові знання і лише $14,6 \pm 1,7$ % знають інформацію з

даної проблеми.

Среди каналов информации про трансплантацию органов на первое место респонденты поставили керівників МОЗ — $30,5 \pm 2,3$ %, та відомих медичних діячів $27,8 \pm 2,2$ %, слідом йдуть лікарі $22,1 \pm 2,0$ % і далі $19,7 \pm 1,9$ % провідні телепередачі з медичної тематики.

За закриту форму фіксації свого волевиявлення стати донором органів висловилися $53,6 \pm 2,4$ % респондентів, за відкриту — $12,5 \pm 1,6$ %, для $26,6 \pm 2,4$ % це немає значення.

Про сучасні клінічні можливості програм трансплантації органів та тканин у нашій країні $20,6 \pm 2,0$ % респондентів інформовані досить, $39,6 \pm 2,4$ %, мають інформацію, але хочуть більше, а $39,8 \pm 2,4$ % інформації не мають взагалі.

$39,6 \pm 2,4$ % опитаних респондентів вважають посмертне органне донорство звичайною клінічною практикою, $45,8 \pm 2,4$ % вважають можливим лише в обмеженому переліку, а ось $14,6 \pm 1,7$ % посмертне донорство не схвалює.

$45,1 \pm 2,4$ % опитаних респондентів вважають розвиток програми трансплантації органів та тканин необхідним для порятунку життів, однак $54,9 \pm 2,4$ % респондентів вважають що клінічна практика трансплантації органів у сучасній економічній ситуації є скрутною медичною допомогою.

Безпосередньо не брали участь в реалізації програми трансплантації органів $97,4 \pm 0,8$ % опитаних лікарів невропатологів.

Умовами для вилучення органів для трансплантації $67,2 \pm 2,3$ % вважають наявність прижиттєвої згоди донора, $19,9 \pm 2,0$ %, згода родичів (посмертна трансплантація), а $12,9 \pm 1,6$ % вважають можна проводити незалежно від згоди донора чи його родичів

Аналіз складу респондентів показав, що серед лікарів — невропатологів велику частку ($55,4 \pm 2,4$) % склали жінки. За віковим складом респонденти були представлені у всіх вікових категоріях. Найбільша з них від 30-49 років — $42,2 \pm 2,4$ %. Стаж роботи від 5-15 років мали $39,6 \pm 2,4$ %, а понад 15 років відповідно $43,4 \pm 2,4$ %. Стаж від 5 до 15 років у даному закладі, на даному робочому місці мали $36,0 \pm 2,4$ %. Понад 15 років відповідно $51,1 \pm 2,4$ %.

Вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю мали $68,8 \pm 2,3$ % респондентів. Таким чином можна констатувати, що респондентами були досить кваліфікованими лікарями- невропатологами.

За блоком питань — поінформованості лікарів про сучасні можливості трансплантології та складової даної медичної послуги, згідно з отриманими даними, $73,4 \pm 2,2$ % опитаних вважають, що вони не мають достатньої інформації про те, як можна висловити своє волевиявлення щодо посмертного донорства. Тільки кожен п'ятий $20,6 \pm 2,0$ %, достатньо поінформований про сучасні клінічні можливості програми трансплантації органів та тканин у нашій країні. З позитивною інформацією на тему донорства стикалися лише $19,4 \pm 1,9$ % респондентів, із негативною $23,4 \pm 2,1$ %, а $27,3 \pm 2,2$ % взагалі інформації не мають. Проте більшість опитаних $69,9 \pm 2,2$ % респондентів вважають, що наша країна відстає за рівнем розвитку трансплантології органів.

По блоку питань ставлення лікарів до посмертного органного донорства, $39,6 \pm 2,4$ % респондентів вважають посмертне органне донорство звичайною клінічною практикою, $45,8 \pm 2,4$ % вважають, що це можливим лише в обмеженому переліку, та $14,6 \pm 1,7$ % вважають, що це не прийнятно.

$27,8 \pm 2$ % респондентів вважають

можливим заповіт своїх органів після смерті, оскільки це на їхню думку обов'язок кожної людини. $72,2 \pm 2,2$ % не згодні заповідати свої органи після смерті.

$58,8 \pm 2,4$ % респондентів вважають, що не багато жителів нашої країни могли б дати згоду на використання своїх органів після смерті для пересадки.

$97,4 \pm 0,8$ % з опитаних до участі в реалізації програми трансплантації органів не залучалися.

За блоком питань складової посмертного органного донорства відповіді опитуваних були такі:

— $67,1 \pm 2,3$ % респондентів вважають, що вилучення органів для трансплантації має здійснюватися за наявності прижиттєвої згоди донора, $19,9 \pm 2,0$ % вважають, що це можливо за згодою родичів, якщо не було прижиттєвого заповіту. І тільки $12,9 \pm 1,6$ % вважають, що незалежно від згоди донора чи його родичів.

$45,1 \pm 2,4$ % респондентів вважають, що розвиток програми трансплантації органів та тканин необхідний для порятунку життів, однак $54,9 \pm 2,4$ % вважають, що трансплантація органів у сучасній економічній ситуації є скрутною медичною допомогою. Форму фіксації волевиявлення стати донором органів $53,6 \pm 2,4$ % опитаних віддали перевагу закритій, $12,5 \pm 1,6$ % відкритій і для $26,6 \pm 2,4$ % це не має значення.

Висновки

Аналіз отриманих результатів соціологічного дослідження показав, що обізнаність лікарів невропатологів про сучасні можливості трансплантології та її складову є недостатньою, немає оптимальних знань про трансплантацію донорських органів, не сформовано позитивну мотивацію до органного донорства. Це доводить необхідність створення спеціалізованої інформаційно-психо-

логічної служби у центрах трансплантології та органного донорства для учасників бригад вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, з метою формування у них ставлення до трансплантації органів.

Перспективи подальших досліджень передбачають визначення ефективних організаційно-методичних підходів до формування стосунків між медичним персоналом та населенням як потенційними донорами, від яких залежить якість та доступність трансплантації органів.

Література

1. Багненко С.Ф., Резник О.Н. Ключевые проблемы развития трансплантологии и задачи высшего медицинского образования. *Трансплантология*. 2017; 9 (3): 192–210.
2. Попова О.В. Этические априоры развития органного донорства / О.В. Попова // Вестник трансплантологии и искусственных органов. — 2018. — № 20 (4). — С. 121-133.
3. Наказ МОЗ України від 11,06,2021 № 1184 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2021 р. за № 967/36589 «Деякі питання організації посмертного донорства» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0967-21#Text>.
4. Городяненко В. Г. Соціологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Г. Городяненко [та ін.]; К.: Видавничий центр «Академія», 2006 — 544 с.
5. Дюркгейм Э. Определение моральных фактов. Пер. с фр. А.Б. Гофмана / Э. Дюркгейм // Теоретическая социология: Антология: в 2-х ч. Под ред. С.П. Баньковской. Ч. 1. — 2002. — М.: Книжный дом «Университет» — С. 11-31.
6. Гофман, А. Б. Традиция, солидарность и социологическая теория. Избранные тексты. М.: Новый Хронограф. — 2015. — 496 с.
7. Нилов В.М. Социальная работа и человеческий потенциал. 2017. URL: https://Socialnaya_rabota_i_chelovecheskiy_potencial-2.pdf
8. Козлова М.А. Адаптивный потенциал со-

циальной сплоченности: традиция, современность, неотрадиция / М.А. Козлова, А.И. Козлов // Социологический ежегодник. — 2016. — № 2015-2016. — с. 33-47.

9. Костенко Н. Ціннісні простори локального в соціологічній перспективі. Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць Випуск 11 (22) Київ 2019 С.78-87

References

1. Bagnenko S.F., Rezyuk O.N. Key problems of transplantology development and tasks of higher medical education. *Transplantology*. 2017; 9 (3): 192–210.
2. Popova O.V. Ethical aporias of the development of organ donation / O.V. Popova // *Bulletin of transplantology and artificial organs*. — 2018. — No. 20 (4). — P. 121-133.
3. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated June 11, 2021 No. 1184 Registered with the Ministry of Justice of Ukraine on July 26, 2021 under No. 967/36589 “Some issues of postmortem donation organization” <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0967-21#Text>.
4. Horodianenko V. G. *Sociology. Textbook for students of higher educational institutions / V. G. Gorodyanenko [etc.]; K.: Publishing center “Akademiya”, 2006 — 544 p.*
5. Durkheim E. Definition of moral facts. Trans. with Fr. A.B. Hoffman / E. Durkheim // *Theoretical sociology: Anthology: in 2 parts. Ed. S.P. Bankovskaya Part 1. — 2002. — M.: Knyzhny dom “Universitet” — P. 11-31.*
6. Hoffmann, A. B. Tradition, solidarity and sociological theory. Selected texts. M.: Novy Chronograf. — 2015. — 496 p.
7. Nylov V.M. Social work and human potential. 2017. URL: https://Socialnaya_rabota_i_chelovecheskiy_potencial-2.pdf
8. Kozlova M.A. Adaptive potential of social cohesion: tradition, modernity, neotradition / M.A. Kozlova, A.I. Kozlov // *Sociological annual*. — 2016. — No. 2015-2016. - with. 33-47.
9. Kostenko N. Valuable spaces of the local in a sociological perspective. Social dimensions of society. Collection of scientific works Issue 11 (22) Kyiv 2019 P.78-87

*Вперше надійшла до редакції 21.08.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-002.77-08:616.98:578.834.1-036.21

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495344>

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ІМУНІТЕТУ ТА ЗАПАЛЕННЯ У БОЛЬНИХ РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ, ЯКІ ЗАХВОРИЛИ SARS-COV-2, ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ

**Якіменко О.О., Гуркалова І.П., Кузьменко І.А., Закатова Л.В.,
Антіпова Н.М., Ясіновська В.В.**

Одеський національний медичний університет

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИММУНИТЕТА И ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ, ЗАБОЛЕВШИХ SARS-COV-2, И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ

**Якименко А.А., Гуркалова И.П., Кузьменко И.А., Закатова Л.В.,
Антипова Н.М., Ясиновская В.В.**

Одесский национальный медицинский университет

PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF THE IMMUNITY AND INFLAMMATION UNDER RHEUMATOID ARTHRITIS AND COVID-19, AND MANAGEMENT OF CORRECTION

**Yakimenko E.A., Gurkalova I.P., Kuzmenko I.A., Zakatova L.V.,
Antipova N.N., Jasynovska V.V.**

Odessa National Medical University

54

Summary / Резюме

The article presents an update on the incidence of infections in patients with immune-mediated rheumatic diseases and discusses common pathophysiological mechanisms – cytokine storm and macrophage activation syndromes with leads to hyperinflammatory in case of coronaviruses and RIMIDs. It was shown that the incidence of COVID-19 in patients with rheumatoid arthritis does not significantly differ from that in general population. The risk of severe and unfavorable COVID -19 outcomes in patients, which rheumatic IMIDs is significantly associated with older age and comorbidity.

Key words: SARS-COV-2, RIMIDs, pathogenesis.

В статье приведены общие данные об особенностях патогенетических механизмов развития и клинических проявлений SARS-COV-2 у больных иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями. На клинических примерах представлены собственные данные и сравнительная характеристика эффективности лечения и особенности течения заболевания ревматоидным артритом больных SARS-COV-2.

Ключевые слова: SARS-COV-2, ИЗРЗ, патогенез.

У статті наведені загальні дані щодо особливостей патогенетичних механізмів розвитку та клінічних проявів SARS-COV-2 у хворих на імунозапальні ревматичні захворювання (ІЗРЗ). На клінічних прикладах надано власні дані та порівняльну ха-

рактеристику ефективності лікування та особливості перебігу захворювання на ревматоїдний артрит хворих на SARS-COV-2.

Ключові слова: SARS-COV-2, ІЗРЗ, патогенез.

Актуальність

Пандемія коронавірусної інфекції висвітлила низку принципово нових фундаментальних та клінічних проблем імунопатології та особливості захворювань людини з порушенням імунітету при ковідній патології та ІЗРЗ. Розуміння цих механізмів створює передумови для вдосконалення ефективного лікування та профілактики. Крім того, у патогенезі ІЗРЗ та ковідної патології є багато спільного. Зокрема, дисрегуляція вродженого та набутого імунітету з подальшим розвитком хвороб аутоімунного генезу [1]. Ще в 30-ті роки минулого століття академіком М.О.Ясиновським показана захисна роль та важливість зовнішніх бар'єрів, щодо клітинного й гуморального імунітетів (слина, лейкоцити у ротовій порожнині).

Незважаючи на суперечливість захисних механізмів усі секрети (слина, сльози, жовч, назальна, трахеобронхіальна, інтерстиційна, цервікальна рідина), завдяки судинним та клітинним реакціям на різні агенти, виділяють оксид азоту (NO) та інші сигнальні газотрансмітери. Вищевказані біохімічні сполуки - компоненти загальнобіологічної системи біорегуляторів - підвищують резистентність організму та пригнічують життєдіяльність бактерій [2]. NO - виділяється активованими в зоні запалення лейкоцитами та активованим ендотелієм, стимулює цитокини прозапального характеру. В подальшому формується ланцюгова реакція: NO '!' прозапальні цитокини '!' індукована NO '!' синтаза '!' посилення синтезу NO в активованих ПЯЛ (поліморфоядерні лейкоцити) ротової порожнини та ендотелію [3]. Разом з цим, професор Сукманський О.І. також показав, що маленькі нейтральні молекули оксиду азоту та вуглецю, сірковод-

ню, діоксиду сірки здатні не тільки проникати через усі мембранні структури та пошкоджувати білки, ДНК/РНК, але й руйнувати низькомолекулярні фізіологічноактивні сполуки. При цьому головну роль у захисті зовнішнього бар'єру несе Ig A слизової оболонки, що блокує проникнення патогенного чинника скрізь слизову оболонку бронхолегеневого та інтерстиціального трактів. Доведено антипатогенну роль NO щодо вірусів, бактерій, грибів, ракових клітин (Burney S. et al., 1997., Jianrong I. et al., 1999., Проскураков С.Я. та ін., 2000). Надлишок газових сигнальних молекул, зокрема NO, як ефекторів системи клітинного імунітету може бути і причиною пошкодження тканин. Також відомо, що модифіковані білки та пошкоджені нуклеїнові кислоти призводять до дисрегуляції імунітету (Rockett K.A et al., 1992, Gute D.C. et al., 1998, Коленникова І.Є. та ін., 2004). Отже, на нашу думку, у механізмах впливу на імунну відповідь існують деякі патогенетичні паралелі між ковідною патологією та ІЗРЗ. Проте, однією з умов запального процесу на початкових стадіях як при ревматизмі, так і при ковідних ураженнях є включення NO - синтазного механізму з активацією інших сполук - цитокінів, медіаторів, кисневих радикалів. Саме з цього моменту починається адгезія, хемотаксис, еміграція лейкоцитів не тільки при місцевих запальних реакціях, але і при запаленні з вираженою системною відповіддю. Посилюється гуморальний імунітет, який залежить від двох організованих агрегатів лімфоїдної тканини - бронхо-асоційованої лімфоїдної (БАЛТ), яка активує В-лімфоцити, що продукують Ig M, Ig G, Ig A та гастро-інтерстиціальної лімфоїдної тканини (ГІЛТ), що стимулює CD8-killer рецептори лімфоцитів. Завдяки

цитолітичному ефекту імуноглобулінів відбувається фіксація комплексу, перфорація мембрани та аглютинація частинок вірусу або мікроорганізмів у клітині. Наприклад, Ig G виявляють у секреті слизових оболонок та плазми, де він забезпечує опсонізуючий ефект, готуючи патоген до фагоцитозу [4,5].

Таким чином, представлені дані свідчать про складну будову системи захисту організму від агресивних факторів зовнішнього середовища, особливо роль в якій належить ПЯЛ та моноцитам. Активація останніх та рецепторів на їх зовнішній мембрані до імуноглобулінів, підвищує їхню фагоцитарну активність. Крім того, патофізіологічний аналіз показує, що блискавичність розвитку ковідної патології супроводжується «цитокіновим штормом», а при ІЗРЗ - активацією макрофагів з синтезом інтерлейкінів -1, -6, -7, фактору некрозу пухлин [6].

Сьогодні Харківською патофізіологічною школою, зокрема, професором Клименко М.О., було доведено, що дифузне хронічне запалення низького ступеню (low-grade inflammation) «не є захисно-приспосувальною реакцією організму, спрямованою на знищення причини патологічного процесу та відновлення пошкодженого органу або тканини» [7]. Тому, безмовні, мляві запалення при ревматизмі, поступово призводять до ураження органів і тканин, за рахунок збільшення кількості цитокінів та інфільтрації периферичної тканини макрофагами. Відповідно до цих даних, хронічне запалення низького ступеню пригнічує захисні ресурси ротової порожнини, кишківника, легенів та призводить до змін спектру мікроорганізмів у крові. З огляду на це, резистентність усіх бар'єрів організму, обумовлена спадковістю, конституцією, віком, статтю, навколишнім середовищем та на тлі зміненої реактивності організм продовжує уражатися все новою та новою інфек-

цією [8].

Зв'язок імунопатології та активності запалення демонструє важливу роль патофізіологічних механізмів у порушенні гомеостазу при вірусній патології та є сигналом, що стимулює більш глибоке вивчення імунітету та запалення, їх базових механізмів та клінічних наслідків вірусних захворювань. Хоча частота розвитку коронарусної інфекції у пацієнтів з ревматичними захворюваннями значно не відрізняється від такої в популяції, проте, ризик важкого перебігу й несприятливих наслідків у пацієнтів з ІЗРЗ більш за все пов'язаний з віком та супутніми захворюваннями. Тому накопичення знань про патогенез ковідної патології та ревматичними захворюваннями створюють передумови для вдосконалення ефективності лікування. Без сумнівів, маємо спільність патогенезу ревматичної та ковідної патології та їх здібність викликати дисрегуляцію специфічного імунітету з подальшим розвитком хвороб аутоімунного генезу, але зі збереженням імунологічної реактивності. Крім того, спрацьовує генетика, що призводить до мутацій та появу нових механізмів адаптації та захисту [9].

Як з'ясувалося в період пандемії ковідної інфекції вірус входить через верхні дихальні шляхи в легені та за допомогою свого S-білку використовує ангіотензинперетворюючий ензим. Генетичний матеріал вірусу стимулює відтворення своїх копій, що забезпечує його виживання [10]. Структурне моделювання геному вірусу показало, що висока чутливість рецептора S-білку вірусу до АПЕ-2 є в мембранах більшості органів (нирки, серце, шлунково-кишковий тракт, альвеолярні клітини легень), може обумовлювати тяжкість ураження. І лише на третій день з'являється інтерферон, активуються антиген-презентуючі В- та Т-лімфоцити, що супроводжується повторною активацією макрофагів, дендритних клітин, ендотеліоцитів

з синтезом цитокінів та вільних радикалів. Така каскадна реакція призводить до «цитокінового шторму» та ендотеліальної дисфункції, гіперкоагуляції, тромбозу та емболії [11,12]. В процесі розвитку важких наслідків поступово збільшується вироблення протизапальних цитокінів, антикоагулянтів.

Метою нашої роботи було вивчення патофізіологічних механізмів у порушенні гомеостазу при вірусній інфекції SARS-COV-2 у хворих з ревматоїдними артритидами (РА) [13,14]. Для статистичного аналізу обрані дані ревматологічного відділення багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету.

Матеріали та методи

Вивчалися особливості клінічного перебігу ковідної інфекції у хворих з РА. Обстежено 30 хворих. Діагноз був верифікований виходячи з загальноприйнятих критеріїв. Діагноз ковідної інфекції було підтверджено методом ПЛР. Серед хворих переважали жінки – 26 осіб (86,7%), чоловіки – 4 особи (13,3%) віком від 24 до 80 років (середній вік – 57, 1±1, 53 роки).

Хворі *молодого віку* (24-44 років) становили 13,3% (4 особи), *середнього віку* (45-59 років) – 66,7% (20 осіб), *старшого віку* (60-80 років) – 20% (6 осіб). У більшості хворих – 90% (27 хворих) був серопозитивний варіант РА. Серонегативний варіант спостерігався у 10% (3 хворих). 56,7% (17 хворих) були позитивними за А-PCR .

Тривалість РА становила від 2 місяців до 42 років (середня тривалість – 9,75±1,99 років).

У 80% хворих (24 особи) відзначалося ураження суглобів кистей рук та стоп, у 50% (15 осіб) - гомілковостопних суглобів, у 53, 4% (16 хворих) - ураження променево-зап'ясткових суглобів, у 56,6% (17 осіб) - колінних суглобів, у 16, 7% (5 осіб) - ліктьових, у 10% (3 люди-

ни) - кульшових. Найбільшу кількість серед хворих становили пацієнти з 1 ступенем активності - 60% (18 хворих), у 11 хворих (36,7%) відзначалася 2 ступінь активності, в 1 хворого (3,3%) - 3 ступінь.

Функціональна недостатність суглобів була такою: *1 ступінь* у 5 хворих (16,7%), *2 ступінь* – у 20 хворих (66,7%), *3 ступінь* – у 5 хворих (16,7%).

Усі обстежені хворі отримували кортикостероїди (в дозі від 4 до 8 мг на добу), нестероїдні протизапальні засоби, а також базисну терапію (100%). Переважно у базисній терапії призначали метотрексан у дозі від 7,5 до 20 мг на тиждень – 70 % (21 хворий), лефлунамід – 16,7 % (5 хворих). Терапію біологічними агентами одержували – 4 хворих (13,3%).

Найбільш вираженими клінічними проявами перенесеної ковідної інфекції за даними анамнезу були: лихоманка – 21 хворий (70%), кашель – 13 хворих (43,3%), задишка – 10 хворих (30%), анемія – 13 хворих (40%).

У більшості хворих на РА (26 осіб, 86,7%), які були обстежені, спостерігали клінічну картину *легкої* (20 хворих, 66,7%) та *середнього* ступеню тяжкості (6 хворих, 20%). *Тяжкий* розвиток було відзначено у 13,3%, хворих, у 1 хворого з цього числа, спостерігався синдром «цитокінового шторму».

Усім пацієнтам із ковідною інфекцією проводилося КТ легенів. Ураження легень було діагностовано у 20 хворих (66,7%), з масивним ураженням від 5 до 50%.

Більшість хворих отримували амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря (24 хворих – 80%), а 6 хворих (20%) перебували в інфекційному стаціонарі. Усі хворі одужали від ковідної інфекції.

Проведено оцінку впливу SARS-COV-2 на перебіг РА. Погіршення РА

відзначено у 12 хворих (40%), відсутність впливу на перебіг РА – у 18 хворих (60%).

У більшості хворих з РА (26 осіб, 86,7%), які переохворіли на ковідінфекцію перебіг SARS - COV -2 був легкого та середнього ступеню. Стаціонарне лікування необхідно було 20% хворих, що майже вдвічі більше, ніж у хворих без РА. Важливо відзначити, що після перенесеної ковідної інфекції у значної частини пацієнтів із РА (20%) спостерігалось погіршення перебігу РА.

Висновки

- Отримані дані не дають остаточної відповіді на питання взаємин між SARS - COV -2 та РА та також на їх перебіг та характер ускладнень.
- Існування загальних імунопатологічних механізмів при ковідній інфекції та ІЗРЗ визначають фармакотерапію при їх поєднанні.
- У пацієнтів з ІЗРЗ неконтрольоване мляве запалення, імуносупресивна терапія, коморбідна патологія, генетичні та інші фактори потенційно збільшують чутливість та частоту захворюваності на вірусні та бактеріальні інфекції, у тому числі SARS-COV-2.
- Системні аутоімунні захворювання сполучної тканини з SARS-COV-2 входять до групи ризику щодо їхнього перебігу.
- Протизапальна терапія (за винятком використання ГК у високих дозах), що застосовується при РА та інших ІЗРЗ сприяє більш швидкому одужанню.

Література

1. Serling-Boyd N., D'Silva K.M., Hsu T.Y., et al. Coronavirus disease 2019 outcomes among patients with rheumatic diseases 6 months into the pandemic. *Ann Rheum Dis.* 2020 Nov 30; annrheumdis-2020-219-279. doi: 10.1136/annrheumdis-2020-219-279.
2. Wen Zhanga, Yan Zhaoa, Fengchun Zhanga et al. (2020) The use of anti-inflammatory drugs in the treatment of people with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): The Perspectives of clinical immunologists from China *Clinical Immunology Volume 214*, May: 108393. doi.org/10.1016/j.clim.2020.108393.
3. Гоженко А.И., Бабий В.П., Бабиенко В.В. Эмиграция лейкоцитов и обмен оксида азота при воспалительных и опухолевых процессах. - Одесса, 2005. - 222 с.
4. Yufang Shi, Ying Wang, Changshun Shao et al. (2020) COVID-19 infection: the perspectives on immune responses *Cell Death & Differentiation*. doi.org/10.1038/s41418-020-0530-3.
5. Godfred-Cato S., Bry'ant B., Leung J. et al. (2020) Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19, у детей - США, март - июль 2020 г. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*; 69: 1074-1080. DOI: <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6932e2>. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3392778/>.
6. Ahmed S., Gasparyan A.Y., Zimba O. Comorbidities in rheumatic diseases need special consideration during the COVID-19 pandemic. *Rheumatol Int.* 2021; 1-14. doi: 10.1007/s00296-020-04764-5.
7. Кліменко М.О. Низкоступеневе дифузне хронічне запалення. Питання патогенезу. «XIX чтения им. В.В.Подвысоцкого»: МОЗ України, ГП Український НІІ Медицини транспорту МОЗ України, Одес. Нац. мед. ун-т, 2020.- С.100-101.
8. Гуркалова І.П., Закатова Л.В., Лапшин Д.Е. Коморбидность в клинике аутоиммунных заболеваний. Бюллетень конференції «XIX чтения им. В.В.Подвысоцкого»: МОЗ України, ГП Український НІІ Медицини транспорту МОЗ України, Одес. Нац. мед. ун-т, 2020.- С.68.
9. Кузьменко І.А. Молекулярные особенности в патогенезе системных поражений соединительной ткани. International scientific conference «Medicine under the modern conditions of integration development of European countries» (may 10-11, Lublin, Republic of Poland).- 2019.- С.287-290.
10. Kow C.S., Hasan S.S. Use of rituximab and the risk of adverse clinical outcomes in COVID-19 patients with systemic rheumatic disease. *Rheumatol Int.* 2020; 40 (12): 2117-2118. doi: 10.1007/s00296-020-04715-0.
11. Loo J., Spittle D.A, Newnham M. COVID-19, immunothrombosis and venous thromboembolism: biological mechanisms.

- Thorax. 2021 Jan 6: thoraxjnl-2020-216243. doi: 10.1136/thoraxjnl-2020-216243.
12. Narain S., Stefanov D.G., Chau A.S., et al. Northwell COVID-19 Research Consortium. Comparative Survival Analysis of Immunomodulatory Therapy for Coronavirus Disease 2019 Cytokine Storm. Chest. 2020; S0012-3692(20)34901-1. doi: 10.1016/j.chest.2020.09.275.
 13. Якименко О.О., Закатова Л.В., Антипова Н.М. Особливості перебігу інфекції COVID-19 у хворих на ревматоїдний артрит // Modern research in world science. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC "Sci-conf.com.ua". Lviv, Ukraine. 2022. P. 299-301.
 14. Якименко О.О., Закатова Л.В., Гуркалова І.П., Кузьменко І.А. Роль імунної реактивності, білків теплового шоку, гормонів у патогенезі системного червоного вовчак. // Актуальные проблемы транспортной медицины. - 2019. - №3, (57). - С.36-42. doi <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465467>
- ### References
1. Serling-Boyd N., D'Silva K.M., Hsu T.Y., et al. Coronavirus disease 2019 outcomes among patients with rheumatic diseases 6 months into the pandemic. Ann Rheum Dis. 2020 Nov 30: annrheumdis-2020-219-279. doi: 10.1136/annrheumdis-2020-219-279.
 2. Wen Zhanga, Yan Zhaoa, Fengchun Zhanga et al. (2020) The use of anti-inflammatory drugs in the treatment of people with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): The Perspectives of clinical immunologists from China Clinical Immunology Volume 214, May: 108393. doi.org/10.1016/j.clim.2020.108393.
 3. Gozhenko A.I., Babiy V.P., Babienko V.V. Emigration of leukocytes and nitric oxide metabolism in inflammatory and tumor processes. - Odessa, 2005. - 222 p.
 4. Yufang Shi, Ying Wang, Changshun Shao et al. (2020) COVID-19 infection: the perspectives on immune responses Cell Death & Differentiation. doi.org/10.1038/s41418-020-0530-3.
 5. Godfred-Cato S., Bry'ant B., Leung J. et al. (2020) Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19, у детей - США, март - июль 2020 г. MMWR Morb Mortal Wkly Rep; 69: 1074-1080. DOI:<http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6932e2>. <https://pedsinreview.aappublications.org/content/39/2/78>.
 7. Ahmed S., Gasparyan A.Y., Zimba O. Comorbidities in rheumatic diseases need special consideration during the COVID-19 pandemic. Rheumatol Int. 2021; 1-14. doi: 10.1007/s00296-020-04764-5.
 8. Klimenko M.O. Low-stage diffuse chronic inflammation. Nutrition for pathogenesis. "XIX readings to them. V.V. Podvysotsky": Ministry of Health of Ukraine, State Enterprise Ukrainian Research Institute of Medicine and Transport of the Ministry of Health of Ukraine, Odessa National honey. un-t, 2020.- P.100-101.
 9. Gurkalova I.P., Zakatova L.V., Lapshin D.E. Comorbidity in the clinic of autoimmune diseases. Bulletin of the conference "XIX Readings named after. V.V. Podvysotsky": Ministry of Health of Ukraine, State Enterprise Ukrainian Research Institute of Medicine and Transport of the Ministry of Health of Ukraine, Odessa National honey. un-t, 2020.- P.68.
 10. Kow C.S., Hasan S.S. Use of rituximab and the risk of adverse clinical outcomes in COVID-19 patients with systemic rheumatic disease. Rheumatol Int. 2020; 40 (12): 2117-2118. doi: 10.1007/s00296-020-04715-0.
 11. Loo J., Spittle D.A., Newnham M. COVID-19, immunothrombosis and venous thromboembolism: biological mechanisms. Thorax. 2021 Jan 6: thoraxjnl-2020-216243. doi: 10.1136/thoraxjnl-2020-216243.
 12. Narain S., Stefanov D.G., Chau A.S., et al. Northwell COVID-19 Research Consortium. Comparative Survival Analysis of Immunomodulatory Therapy for Coronavirus Disease 2019 Cytokine Storm. Chest. 2020; S0012-3692(20)34901-1. doi: 10.1016/j.chest.2020.09.275.
 13. Kuzmenko I.A. Molecular features in the pathogenesis of systemic connective tissue lesions. International scientific conference "Medicine under the modern conditions of integration development of European countries" (May 10-11, Lublin, Republic of Poland).- 2019.- C.287-290. Kow C.S., Hasan S.S. Use of rituximab and the risk of adverse clinical outcomes in COVID-19 patients with systemic rheumatic disease. Rheumatol Int. 2020; 40 (12): 2117-2118. doi: 10.1007/s00296-020-04715-0.
 14. Yakyimenko O.O., Zakatova L.V., Antipova N.M. Peculiarities of the course of the COVID-19 infection in patients with rheumatoid arthritis / Modern research in world science. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC "Sci-conf.com.ua". Lviv, Ukraine. 2022. P. 299-301.

*Вперше надійшла до редакції 04.09.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

Експериментальні дослідження

The Experimental Researches

УДК 615.9+546.3: 616-084

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495348>

**ОЦІНКА ЦИТОТОКСИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГАФНІЮ
МЕТАЛЕВОГО ТА ГАФНІЮ ОКСИДУ В ДОСЛІДАХ *IN VITRO***

Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Лагутіна О.С.

*Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України». м. Київ, Україна*

**ОЦЕНКА ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГАФНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО И ГАФНИЯ ОКСИДА В ИССЛЕДОВАНИЯХ
*IN VITRO***

Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Лагутина А.С.

*Государственное учреждение Институт медицины труда имени Ю.И.
Кундиева Национальной академии медицинских наук Украины». г. Киев,
Украина*

**ASSESSMENT OF CYTOTOXIC ACTIVITY OF HAFNIUM METAL
AND HAFNIUM OXIDE IN EXPERIMENTS *IN VITRO***

Dmytrukha N.M., Korolenko T.K., Lagutina O.S.

*State institution "Institute of Occupational Medicine named after Yu.I. Kundiyeu of
the National Academy of Medical Sciences of Ukraine". Kyiv, Ukraine*

60

Summary/Резюме

The article presents the results of the study of the cytotoxic action of hafnium and hafnium oxide on A-549 cells (cell lung cancer) and of Wistar rats peritoneal macrophages in model experiment in vitro. Studies were performed after 24 hours of incubation of cells with solutions of hafnium and its oxide (the hafnium concentration range 5.0 mg/ml, 2.5 mg/ml, 1.25 mg/ml, 0.625 mg/ml), which were prepared in cell mediums. The cytotoxic effect was assessed by the MTT-test with methyltetrazolium and the NR-test with a neutral red dye. The functional activity of rat macrophages was determined with nitroblu tetrazolium (HBT-test). Hafnium was found to have a moderate dose-dependent cytotoxic effect after 24 hours of incubation with A-549 cells. Hafnium oxide was more toxic, more stimulating cell proliferation, disrupting the integrity of lysosomal membranes, and increasing the absorption and oxygen activating ability of rat macrophages. The results of the study suggest that the target organs of the toxic effects of hafnium and its oxide on the body may be the lungs, as well as natural immune cells at risk of developing inflammation in the lungs.

Key words: *hafnium metal, hafnium oxide, A-549 cells, rat macrophages, cytotoxicity.*

У статті представлені результати дослідження цитотоксичної дії гафнію металевого та гафнію оксиду на культурі клітин аденокарциноми легенів (лінія А-549) та перитонеальних макрофагах інтактних щурів лінії Вістар в модельних дослідах in vitro.

Дослідження проведені після 24 годин інкубації клітин з колоїдними розчинами гафнію металевого та гафнію оксиду у концентраціях (5,0 мг/мл, 2,5 мг/мл, 1,25 мг/мл, 0,625 мг/мл за металом), які додавали у поживне середовище. На клітинах лінії А-549 цитотоксичну дію розчинів оцінювали за допомогою МТТ-тесту з метилтетразолієм та NR-тесту з барвником нейтральним червоним. Функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів оцінювали за показниками їх фагоцитарної та кисень активуючої здатності. Встановлено, що гафній металевий після 24 год. інкубації з клітинами лінії А-549 проявляв помірну дозу залежну цитотоксичну дію. Гафнію оксид виявився більш токсичним, оскільки в більшій мірі стимулював проліферацію клітин А-549, порушував цілісність їх мембран, а також підвищував фагоцитарну та кисень активуючу здатність макрофагів щурів. Результати дослідження дозволяють припустити, що органами — мішенями токсичного впливу гафнію та його оксиду при їх надходженні в організм можуть бути легені, а також клітини природного імунітету з ризиком розвитку запального процесу у першу чергу в легенях.

Ключові слова: гафній металевий, гафнію оксид, клітини А-549, макрофаги щурів, цитотоксичність.

В статтю представлені результати дослідження цитотоксичного діяння гафнія металевий та гафнія оксиду на культурі клітин немелкоклеточного рака легкого (лінія А-549) та перитонеальних макрофагах інтактних крыс лінії Вистар в модельних дослідах *in vitro*. Дослідження проведені після 24 годин інкубації клітин з колоїдними розчинами гафнія металевий та оксиду гафнія в концентраціях (5,0 мг/мл, 2,5 мг/мл, 1,25 мг/мл, 0,625 мг/мл по металу), які додавали в поживне середовище. На клітинах лінії А-549 цитотоксичне діяння розчинів оцінювали за допомогою МТТ-тесту з метилтетразолієм та NR-тесту з барвником нейтральним червоним. Жизнеспособність перитонеальних макрофагів крыс оцінювали за кислород активуючої здатності в НСТ-тесті. Встановлено, що металевий гафній після 24 годин інкубації з клітинами лінії А-549 оказав помірно дозозалежне цитотоксичне діяння. Гафнію оксид оказався більш токсичним, оскільки в більшій мірі стимулював проліферацію клітин А-549, порушував цілісність їх мембран, а також підвищував кислород активуючу здатність макрофагів. Результати дослідження дозволяють передположити, що органами — мішенями токсичного діяння гафнія та його оксиду на організм можуть бути легені, а також клітини природного імунітету з ризиком розвитку запального процесу в першу чергу в легенях.

Ключевые слова: гафний металлический, оксид гафния, клетки А-549, макрофаги крыс, цитотоксичность.

Вступ

Гафній — сріблястий, пластичний метал, хімічно аналогічний цирконію. Всі сполуки гафнію, оксиди і солі, мають дуже високі температури плавлення (температура плавлення складає 2506 К (2233 °С, кипіння — 4876 К (4603 °С)). Цей метал є надзвичайно стійким до корозії, тому має широке застосування. Він

використовується в металургійній, ядерній, нафтовій та хімічній промисловості, а також у виробництві сплавів для аерокосмічної техніки та спеціальної оптики [1].

На сьогодні гафній видобувається та використовується в Україні, що обумовлює безпосередній контакт працівників з цим металом та його сполуками.

В умовах видобування та використання гафній у вигляді дрібнодисперсного пилу темно-сірого чи чорного кольору, може потрапляти в організм людини при вдиханні, не виключається його контакт зі шкірою та очима. Перенасичення повітря гафнієм та його сполуками може спричинити легке подразнення очей, шкіри та слизових оболонок верхніх дихальних шляхів [2].

За даними літератури у працівників, які знаходились під впливом високих концентрацій пилу гафнію оксиду в умовах його виробництва найбільш типовими є скарги на кашель, задишку при фізичному навантаженні, зниження працездатності та інші симптоми, що характерні для прогресування патології бронхо-легеневої системи (хронічний бронхіт, пневмокніоз, ін), а також скарги на біль в області серця, слабкість, головний біль, та нудоту [3,4].

У дослідженнях інших авторів [5,6] встановлено, що токсичний ефект гафнію проявляється ураженням легенів по типу хронічного пилового бронхіту з подальшим розвитком пневмосклерозу, або первинного пневмокніозу з інтерстиціальним фіброзом легень. Пневмокніоз за симптомами та протіканням подібний до цирконієвого та є доброякісним, без швидкого прогресування та активації процесу, при відсутності вираженої серцево-судинної недостатності. Окрім ураження верхніх дихальних шляхів, гафній може викликати зниження загальної резистентності організму та зниження опірності до інфекцій.

Слід зауважити, що дані з дослідження токсичних властивостей гафнію та його сполук є обмеженими, отже, встановлення особливостей токсичної дії з метою попередження несприятливого впливу на здоров'я працюючих є важливим завданням для профілактичної токсикології.

Метою роботи було дослідження

цитотоксичної дії гафнію металевого та гафнію оксиду на клітини легенів людини лінії А-549 та перитонеальні макрофаги щурів.

Матеріал та методи дослідження

Об'єктом дослідження були колоїдні розчини гафнію металевого та гафнію оксиду, отримані від Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Дослідження виконані на клітинах лінії А-549, які є епітеліальними клітинами, що виділені з аденокарциноми легенів людини. Дана клітинна лінія використовується як *in vitro* модель для вивчення токсичності різних речовин для легенів, а також генотоксичності екологічних мутагенів та канцерогенів. Клітини лінії А-549 були отримані з клітинного банку Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України.

Під час дослідження клітини культивували у поживному середовищі DMEM з вмістом 10 % ЕТС, 2 мМ L-глутаміну і 40 мкг/мл сульфату гентаміцину в зволоженій атмосфері з 5 % CO₂ при 37°C. Заміну середовища проводили кожні 2 доби. Оцінку цитотоксичної дії проводили за умови наявності не менше 90 % живих клітин. Колоїдні розчини гафнію металевого та гафнію оксиду досліджували у діапазоні концентрацій за металом (5,0 мг/мл, 2,5 мг/мл, 1,25 мг/мл, 0,63 мг/мл). Розчини готували на бідистильованій воді і потім додавали до поживного середовища для інкубації клітин. Кожну концентрацію досліджували в 3 паралелях. Під час досліду суспензію клітин у концентрації 1x10⁵ клітин/мл вносили по 100 мкл у лунки 96-лункового планшета (вихід — 1x10⁴ клітин на лунку), інкубували 24 год. У термостаті з 5 % CO₂ при 37°C для адгезії клітин та утворення моношару. Далі у кожен дослідну лунку вносили по 100 мкл відповідного розведення препарату, викорис-

товуючи не менше 3 паралелей на кожне розведення. У контрольні лунки вносили по 100 мкл середовища DMEM. Планшети інкубували у термостаті з 5 % CO₂ при 37° С 24 год. Після експозиції із кожної лунки обережно відбирали середовище, промивали клітини внесенням 150 мкл теплового буферного розчину. Цитотоксичність гафнію металевого та гафнію оксиду оцінювали за допомогою загально визначених тестів: МТТ-тест (оцінка активності дихальних ферментів мітохондрій з метилтетразолієм); NR-тесту (визначення цілісності мембран лізосом за поглинанням барвника нейтрального червоного) [7].

Принцип МТТ-тесту заснований на здатності ферменту сукцинатдегідрогенази мітохондріальної мембрани клітин відновлювати жовту сіль 3-[4,5-діметилтіазол-2-іл]-2,5-діфенілтетразолію бромід (МТТ) до кристалів формазану фіолетового кольору, що накопичуються в результаті цієї реакції у цитоплазмі живих клітин. Таким чином, за інтенсивністю накопичення кристалів формазану в цитоплазмі можна судити про рівень мітохондріального дихання клітини, що є показником її функціональної активності та життєздатності. Кількість утвореного формазану у клітинному моношарі пропорційно наявній кількості живих клітин. Для виконання МТТ-тесту в кожну лунку вносили по 10 мкл розчину МТТ та інкубували 3 год. в термостаті з 5 % CO₂ при 37° С, потім планшет центрифугували протягом 5 хв. при швидкості 1500 об/хв., видаляли з лунок надосадову рідину та додавали у кожну лунку по 50 мкл диметилсульфоксиду (DMCO, Sigma) для розчинення кристалів формазану, витримували при кімнатній температурі 30 хв. Після визначали оптичну густину вмісту контрольних і дослідних лунок при довжині хвилі 540 нм за допомогою мультилункового спектрофотометра ІФА-рідера Sunrise Tecan (Австрія) [7].

Оцінку інтенсивності процесів ак-

тивного мембранного перенесення злізосомальних ферментів здійснювали за адсорбцією барвника нейтрального червоного (NR-тест). Метод ґрунтується на здатності живих клітин поглинати та накопичувати вітальний барвник нейтральний червоний у лізосомах. Під час дослідів до кожної контрольної і дослідної лунки додавали по 100 мкл робочого розчину нейтрального червоного та інкубували протягом 3-х год. в термостаті з 5 % CO₂ при 37° С. Після інкубації видаляли робочий розчин нейтрального червоного та промивали лунки додаванням 150 мкл фосфатного буферу. Після видалення буферного розчину до лунок додавали по 150 мкл екстрагуючого розчину і обережно струшували планшет протягом 10 хв. (на планшетному шейкері). Нейтральний червоний екстрагується з клітин, забарвлюючи розчин. Визначали оптичну густину вмісту лунок при довжині хвилі 540 нм за допомогою мультилункового спектрофотометра ІФА-рідера (Sunrise Tecan, Австрія) [7].

Визначення кількості життєздатних клітин в описаних вище методах проводили за формулою: $KЖК = \frac{ОГ_{дк}}{ОГ_{кк}} \times 100 \%$, де:

КЖК- кількість життєздатних клітин,

ОГ_{кк} — оптична густина в лунках з контрольними клітинами,

ОГ_{дк} — оптична густина в лунках з дослідними клітинами.

Для обрахунку цитотоксичних концентрацій використовували пробіт-аналіз за допомогою статистичної програми STATISTICA-6 [8].

У нашому дослідженні в якості тест-об'єкту також були обрані перитонеальні макрофаги інтактних щурів лінії Вістар. Для їх отримання наркотизованій етаміналом натрію тварині в перитонеальну порожнину вводили 5 мл середовища для вимивання клітин. Виділену суспензію клітин ексудату перитонеаль-

ної порожнини центрифугували при 1500 об/хв 10 хв, потім відбирали надосадову рідину, еритроцити лізували додаванням 1 мл дистильованої води на 15 секунд з ретельним перемішуванням. Сольовий баланс розчину відновлювали додаванням 1 мл ФСБ та седовища DMEM. Кількість клітин підраховували в камері Горяєва і доводили концентрацію до $3-5 \times 10^6$ клітин/мл, які висівали у плоскодонний 96-лунковий планшет і залишали на 24 год. для формування моношару. Після інкубації макрофагів з гафнієм металевим та гафнію оксидом визначали їхню здатність до продукції активних форм кисню (респіраторного вибуху) в тесті з нітросинім тетразолієм (НСТ) [9].

Статистичний аналіз отриманих даних виконано з використанням програми Microsoft Office Excel 2003 (S/N 74017-40-000010-57409), де розраховували середнє арифметичне (M), середнє відхилення (y), похибку середнього арифметичного (m). Відмінність показників реєстрували з урахуванням t критерію Ст'юдента та вірогідної різниці одержаних результатів (P d" 0,05).

Результати дослідження

Результати з оцінки цитотоксичної дії гафнію металевого та гафнію оксиду на культурі клітин лінії А- 549 представлені в таблиці. Встановлено, що більш виразну цитотоксичну дію проявляв гафній металевий. За даними МТТ-тесту інкубація клітин з гафнієм металевим в усіх досліджуваних дозах (5,0; 2,5; 1,25 і 0,63 мг/мл) пригнічувала активність дихальних ферментів мітохондрій клітин на (20,0 %, 9,0 %, 6,0 % і 3,0 %). При додаванні гафнію оксиду в середовище культивування клітин А-549 активність дихальних ферментів мітохондрій знижувалась тільки при дозі 5,0 і 2,5 мг/мл (на 9,0 % і 6,0 %). У найменшій концентрації 0,63 мг/мл гафнію оксид стимулював активність дихальних ферментів мітохондрій клітин А-549 (на 20,0 %) (табл.).

Як видно з даних, представлених в таблиці, гафній металевий проявляв більшу цитотоксичну активність і за результатами НК-тесту. Після інкубації клітин А-549 з гафнієм металевим активність мембранного перенесення знижувалась в залежності від дози його

вмісту у середовищі (на 23,0 %, 18,0 %, 14,0 % і 8,0 % відповідно). Додавання до культури клітин А-549 гафнію оксиду сприяло підвищенню показника НК-тесту (на 39,0 %, 32,0 %, 23,0 % і 15,0 %), що може вказувати вказує на його стимулюючу дію.

Досліди на перитонеальних макрофагах інтактних щурів дозволили встановити, що гафній металевий зі збільшенням його

Таблиця

Цитотоксична активність гафнію металевого та гафнію оксиду по відношенню до клітин легенів лінії А-549 через 24 години після інкубації в умовах *in vitro*

Концентрація гафнію в колоїдному розчині, мг/мл	Чисельність життєздатних клітин, %	
	МТТ-тест	НК-тест
Гафній металевий		
0,63	97,75 ± 4,94	92,15 ± 0,32
1,25	94,25 ± 2,28	86,48 ± 3,11
2,50	91,17 ± 8,08	82,60 ± 1,52*
5,00	80,13 ± 5,18*	77,21 ± 5,27*
Гафнію оксид		
0,63	120,27 ± 9,15	139,19 ± 1,76
1,25	101,97 ± 1,86	132,68 ± 4,23
2,50	94,39 ± 7,44*	123,47 ± 0,25*
5,00	91,25 ± 3,57*	115,66 ± 0,03*

Примітка. * — позначена достовірна відмінність ($p < 0,05$) показників порівняно з лунками з найменшою концентрацією гафнію (0,63 мг/мл).

концентрації в середовищі культивування пригнічував кисень активуючу активність фагоцитів, отже їх бактерицидну здатність (на 23,0 %, 18,0 %, 17,0 % і 8,0 %). Інкубація макрофагів з гафнію оксидом при всіх концентраціях (5,0; 2,5; 1,25 і 0,63 мг/мл) стимулювала утворення реактивних форм кисню в дослідних лунках порівняно з контрольними (на 15,0 %, 22,0 %, 26,0 %, 23,0 %, $p < 0,05$ відповідно) (рис.).

Оскільки фагоцитоз макрофагів є однією з найважливіших реакцій, що забезпечує як природну резистентність організму (неспецифічний імунітет), так і презентацію антигену імунокomпетентним клітинам для розвитку специфічної імунної відповіді, можна припустити, що порушення фагоцитарної активності макрофагів, зокрема стимуляція утворення активних форм кисню, за впливу гафнію та його оксиду може призвести до розвитку запалення та патологічних реакцій в організмі [10].

Отримані дані експериментальних досліджень на культурі клітин легенів лінії A-549 та макрофагах щурів дозволяють дійти наступних висновків:

Висновки

1. Гафній металевий при додаванні до клітин легенів лінії A-549 за даними МТТ і НК тестів та до перитонеальних макрофагів щурів в НСТ-тесті проявляв помірну дозозалежну цитотоксичну дію.
2. Гафнію оксид після інкубації з клітинами A-549 виявляв токсичну дію, стимулював проліферацію клітин, активність дихальних ферментів мітохондрій та поглинання лізосомами барвника нейтрального червоно-

Рис. Активність перитонеальних макрофагів щурів Вістар після 24 год. інкубації з гафнієм металевим та гафнію оксидом *in vitro* (НСТ-тест, %).

го, а також утворення реактивних форм кисню в перитонеальних макрофагах щурів, що може вказувати на його потенційну прозапальну дію.

3. Отримані результати дослідження можуть вказувати на потенційний негативний вплив гафнію металевого та гафнію оксиду на клітини легенів, а також клітини природного імунітету — макрофаги. Отже, можна припустити, що легені є органами мішенями несприятливого впливу гафнію на організм людини. Це припущення потребує подальшого дослідження з вивчення токсичних властивостей цього металу в експерименті та оцінки ризику для здоров'я людини.

Інформація щодо джерел фінансування дослідження

Дослідження виконано за темою: «Дослідження механізмів кардіо-вазотоксичної дії наночастинок важких металів (до проблеми біобезпеки наноматеріалів) № Держреєстрації 0119U100182.

Література

1. Гафний // Химическая энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. И. Л. Кнунянц. -М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1: А — Дарзана. — С. 504. — 623 с. ISBN 5-85270-008-8.
2. Вредные вещества. Неорганические соединения элементов I-IV. Справочник п/р

- В.А. Филова. Л. — Химия. ЛО, 1988. — С. 452.
3. Chemical properties of hafnium — Health effects of hafnium - Environmental effects of hafnium <https://www.lenntech.com/periodic/elements/hf.htmz6lGrqnEdz>
 4. Benson, J. M.. Safety consideration when handling metal powders //The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy., 2012. — Vol. 112. — P.1-13.
 5. Гафній Карта даних небезпечного фактора № 498, Державний реєстр небезпечних факторів. Сертифікат державної реєстрації № B001542, 2017. — 8с.
 6. Гафній (IV) оксид. Карта даних небезпечного фактора № 498, Сертифікат державної реєстрації № B001541, 2017. — 7 с.
 7. Трахтенберг І.М., Ульберг З.Р., Чекман І.С., Дмитруха Н.М. та ін. Оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів. Методичні рекомендації, Затверджено на засіданні Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України, протокол № 8 від 26.09.2013. — 108 с.
 8. Проzorovsky V.B. Использование наименьших квадратов для пробит-анализа кривых летальности // Фармакология и токсикология, 1962. — №1. — С. 115-120.
 9. Трахтенберг І.М., Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Дибкова С.М., Козлов К.П., Лагутіна О.С., Легкоступ Л.А. Оцінка безпечності наночастинок металів у модельних дослідях in vitro. Методичні рекомендації. Видано «Поліграфічні послуги», Київ, 2021. — 45 с.
 10. Иммунология: Практикум / Е.У. Пастер, В.В. Овод, В.К. Позур, Н.Е. Віхоть. К.: Вища шк., 1989. — 304 с.
 3. Chemical properties of hafnium - Health effects of hafnium - Environmental effects of hafnium <https://www.lenntech.com/periodic/elements/hf.htmz6lGrqnEdz>
 4. Benson, J. M.. Safety consideration when handling metal powders //The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy., 2012. — Vol. 112. - P.1-13.
 5. Hafniy Map of data of the unsafe factor No. 498, Sovereign register of unsafe factors. State registration certificate No. B001542, 2017. - 8с.
 6. Hafnium (IV) oxide. Data card of the unsafe factor No. 498, State registration certificate No. B001541, 2017. - 7 p.
 7. Trakhtenberg I.M., Ulberg Z.R., Chekman I.S., Dmitrukha N.M. that in. Assessment of the safety of medicinal nanopreparations. Methodological recommendations, Approved at the meeting of the Scientific and Expert Council for the sake of the Sovereign Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine, protocol No. 8 of 26.09.2013. — 108 p.
 8. Prozorovsky V.B. Using Least Squares for Probit Analysis of Mortality Curves // Pharmamakology and Toxicology, 1962. — No. 1. — S. 115-120.
 9. Trakhtenberg I.M., Dmitrukha N.M., Korolenko T.K., Dibkova S.M., Kozlov K.P., Lagutina O.S., Legkostup L.A. Evaluation of the safety of metal nanoparticles in model scales in vitro. Methodical recommendations. Vidano "Polygraphic services", Kiev, 2021. — 45 s.
 10. Immunology: Workshop / E.U. Pasteur, V.V. Gadfly, V.K. Pozur, N.E. Vihot. K.: Vishcha school, 1989. — 304 p.

References

1. Hafnium // Chemical Encyclopedia: in 5 volumes / Ch. ed. I. L. Knunyants. -M.: Soviet Encyclopedia, 1988. - Т. 1: А - Darzana - S. 504. - 623 p. ISBN 5-85270-008-8.
2. Harmful substances. Inorganic compounds of elements I-IV. Reference book by V.A. Filov. L. - Chemistry. LO, 1988. - S. 452.

*Вперше надійшла до редакції 29.05.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК: 615.211: 616.314.18-002.4: 611-092.4/.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495354>

**ДІЯ ТІОЦЕТАМУ НА ЗМІНЕНІ МАРКЕРИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ
РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРАДОНТИТУ ТА
ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ**

Регеда М.С., Олекшій П.В.

Львівський медичний університет

**ДЕЙСТВИЕ ТИОЦЕТАМА НА ИЗМЕНЕННЫЕ МАРКЕРЫ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРОДОНТИТА И
ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА**

Регеда М.С., Олекший П.В.

Львовский медицинский университет

**EFFECT OF THIO CETAM ON ALTERED MARKERS OF NON-
SPECIFIC RESISTANCE UNDER THE CONDITIONS OF THE
EXPERIMENTAL PERIODONTITIS AND IMMOBILIZATION
STRESS FORMATION**

Reheda M.S., Olekshij P.V.

Lviv Medical University

Summary/Резюме

The purpose of our research was to study of individual indicators of non-specific resistance in the dynamics of the development of experimental periodontitis (EP) and immobilization stress (IS) and the effect of thioacetam on them.

In the work, it was established that the indicators we studied, namely the phagocytic number, the phagocytic index and the NST test, increase in the peripheral blood of guinea pigs. The use of thioacetam causes a corrective effect on indicators of phagocytic number, phagocytic index and HST-test (their reduction) in the peripheral blood of animals with EP and IS.

Key words: *periodontitis, stress, polymorphonuclear leucocytes, nonspecific resistance, thioacetam.*

Метою нашого дослідження було вивчення окремих показників неспецифічної резистентності в динаміці розвитку експериментального пародонтиту (ЕП) та іммобілізаційного стресу (ІС) та вплив на них тіоцетама.

У роботі встановлено, що досліджувані нами показники, а саме фагоцитарне число, фагоцитарний індекс та НСТ-тест зростають в периферичній крові морських свинок. Застосування тіоцетама спричиняє коригуючий вплив на показники фагоцитарного числа, фагоцитарного індексу та НСТ-тесту (їх зниження) у периферичній крові тварин при ЕП та ІС.

Ключові слова: *пародонтит, стрес, поліморфно-ядерні лейкоцити, неспецифічна*

резистентність, тиоцетам.

Целью нашего исследования было изучение отдельных показателей неспецифической резистентности в динамике развития экспериментального пародонтита (ЭП) и иммобилизационного стресса (ИС) и влияние на них тиоцетама.

В работе установлено, что исследуемые нами показатели, а именно, фагоцитарное число, фагоцитарный индекс и НСТ-тест возрастают в периферической крови морских свинок. Применение тиоцетама оказывает корректирующее влияние на показатели фагоцитарного числа, фагоцитарного индекса и НСТ теста (их снижение) в периферической крови животных при ЭП и ИС.

Ключевые слова: пародонтит, стресс, полиморфно-ядерные лейкоциты, неспецифическая резистентность, тиоцетам.

Вступ

Актуальність проблеми пародонтиту визначається поширеністю, значною часткою інвалідизації людей з цією патологією. Слід зазначити, що кількість видів цього захворювання щорічно зростає. Найпоширенішою нозологічною формою є генералізований пародонтит, який має хронічний перебіг, але частіше хворі звертаються за допомогою під час загострення хвороби [4,5]. У даний час встановлено, що схильність організму до різних запальних захворювань та особливостей їх клінічного перебігу пов'язана з станом імунної системи, яка активно приймає участь в механізмах захисту організму [8]. На неї впливають параметри стресу, стан антистресової системи, які й визначають особливості імунологічної реактивності. Фактори неспецифічної реактивності відіграють важливу роль в протиінфекційному захисті організму. Встановлено, що порушення неспецифічної резистентності в хворих є однією із суттєвих причин формування хронічного перебігу того чи іншого захворювання [4,9].

У даний час важливою проблемою медицини є вивчення коморбідної патології в клініці і поєднаної патології в експерименті, які взаємопосилують формування і обтяжують основне захворювання, а також впливають на імунологічну реактивність, спричиняють ускладнення, знижують лікування таких хвороб [7]. Нині до кінця не вивченим є питання, які

стосуються змін показників неспецифічної резистентності при поєднаній патології — пародонтиті та стресі до та після лікування препаратом тиоцетамом.

Метою дослідження було вивчення окремих показників неспецифічної резистентності в динаміці розвитку експериментального пародонтиту (ЕП) та іммобілізаційного стресу (ИС) та вплив на них тиоцетама.

Матеріал та методи досліджень

Експериментальні дослідження проводилися на 50 морських свинках (самцях), масою тіла 0,18-0,21 кг, що утримувалися на стандартному раціоні віварію Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Морські свинки розподіляли на п'ять груп (по 10 у кожній): перша — інтактні тварини — контроль; друга (дослідна) група — тварини з експериментальним пародонтитом та іммобілізаційним стресом (3-я доба), до III групи відносили морські свинки з ЕП та ІС на 5-у добу комбінованого модельного процесу, до IV — тварини з ЕП та ІС на 15-у добу (лікування тиоцетамом не проводилось) і до V — тварини з ЕП та ІС після застосування тиоцетама.

Експериментальний пародонтит моделювали за методом З.Р.Жоган (1983) [3]. Іммобілізаційний стрес відтворювали за методом П.Д. Горизонтова (1996) [2]. Для корекції порушень V групі тварин вводився препарат тиоцетам з розрахунку 250 мг/кг внутрішньом'язово

з 6-ої доби експерименту впродовж 10 днів. Нами були вибрані фіксовані доби (3-я, 5-а та 15-а) для досліджень, які відповідали класичним стадіям гострого запального процесу. Усіх експериментальних тварин утримували в стандартних умовах віварію Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Евтаназію тварин проводили шляхом декапітації з дотриманням Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985).

Неспецифічну резистентність організму ми оцінювали, вивчаючи фагоцитарне число (ФЧ) [1], фагоцитарний індекс (ФІ) [1] та тест нітросинього тетразолію (НСТ-тест) [4] у периферичній крові морських свинок на певних етапах розвитку експериментальної коморбідної моделі. Цифрові результати опрацьовані статистичним методом з використанням критерію Стюдента.

Результати досліджень та обговорення

При вивченні деяких показників імунної системи в крові мурчаків при експериментальному пародонтиті та іммобілізаційному стресі було встановлено, що в усі досліджувані доби експерименту мали місце вірогідні зміни показників у порівнянні з групою інтактних тварин. Також нами проводилось порівняння одержаних даних не лише груп тварин з

ЕП та ІС та інтактних морських свинок, але й між різними дослідними групами тварин.

Вивчаючи ФІ у периферичній крові морських свинок при ЕП та ІС спостерігаємо, що даний показник на 5-у добу практично не змінюється ($p > 0,05$) відповідно до другої групи тварин, а вже на 15-у добу цієї експериментальної моделі хвороби відбулось підвищення фагоцитарного індексу в крові на 9,4 % ($p < 0,05$) проти групи тварин на 3-ю добу експерименту.

Визначення фагоцитарного числа (ФЧ) у периферичній крові показало його незначне зростання на 9,8 % ($p < 0,05$) та на 12,6 % ($p < 0,05$) відповідно у тварин третьої та четвертої групи ЕП та ІС в порівнянні з морськими свинками II групи, що свідчить про стимуляцію фагоцитарної активності лейкоцитів.

У разі проведення порівняння показників НСТ-тесту з різними групами тварин при ЕП та ІС виявлено, що на 5-у добу ці величини практично не змінювалися, а на 15-у добу підвищилися на 10,2 % ($p < 0,05$), що вказує на можливу стимуляцію функціональної здатності лейкоцитів.

Використання тіоцетаму з лікувальною метою зумовило зниження як фагоцитарного індексу на 34,2 %, так і на 33,7 % ($p < 0,05$) фагоцитарного числа в крові проти величин групи тварин з ЕП та ІС, які не піддавалися впливу цього препарату (рис. 1).

Лікування тіоцетамом також призвело і до зниження показників НСТ-тесту на 36,1 % ($p < 0,05$) проти групи морських свинок, яким не застосовувався цей лікарський засіб. Це свідчить про його коригуючий вплив на цей тест за умов розвитку даної поєднаної патології.

Рис. 1. Вплив тіоцетаму на рівень ФІ, ФЧ та НСТ-тесту в крові морських свинок у динаміці формування ЕП та ІС (% від контролю)

Висновки

1. Експериментальний пародонтит, поєднаний з іммобілізаційним стресом викликає зростання фагоцитарної активності лейкоцитів, яке проявляється підвищенням рівня фагоцитарного індексу, фагоцитарного числа, НСТ-тесту в периферичній крові морських свинок.
2. Застосування тіоцетаму спричиняє коригуючий вплив на показники фагоцитарного числа, фагоцитарного індексу та НСТ-тесту (їх зниження) у периферичній крові тварин при ЕП та ІС.

Література

1. Гембицкий Е.В. Оценка иммунного статуса организма в лечебных учреждениях советской армии и военно-морского флота: Методическое пособие. — Центральное военно-медицинское управление МО СССР, 1987. — С. 114
2. Горизонтов П.Д. Стресс и система крови/ П.Д.Горизонтов, О.И.Белюсов, М.И.Федотов/, М.: Медицина, 1983.-с.338
3. Жоган З.Р. Клинико-экспериментальное обоснование усовершенствования ортопедических методов при комплексном лечении заболеваний пародонта. Автореф. Дис. К.мед.н., Киев, 1996.-с. 18.
4. Кононова О. В. Віддалені результати лікування хворих на генералізований пародонтит з проявами психоемоційного стресу / О. В. Кононова // Новини стоматології. — 2019. — № 2. — С. 6-10. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ns_2019_2_4
5. Кононова О. В. Показники клітинної ланки імунітету у хворих на генералізований пародонтит в умовах психоемоційного стресу / О. В. Кононова // Сучасна стоматологія. — 2019. — № 1. — С. 42-45.
6. Меншиков В.В. Лабораторные методы исследования в клинике. — М. — Медицина — 1987. — с. 310-311.
7. Регада М. С. Значення окремих показників прооксидантної системи в надниркових залозах тварин на етапах розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу та їх корекція/М. С. Регада, М. Є. Ковальська / Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2018. No 2.-С. 86-89.
8. Регада — Фурдичко М.М. Роль порушень імунної системи в механізмах розвитку ек-

спериментальної пневмонії і контактного дерматиту та їх корекція тіотриазоліном / М.М. Регада-Фурдичко, М.С. Регада, С. М. Регада, Л. О. Фурдичко// Вісник морської медицини 2020 ст. 112-115

9. Романова Ю. Г. Сучасний погляд на методи профілактики та лікування хронічного генералізованого пародонтиту/Ю.Г. Романова; І.І. Барніч/ Експериментальна та клінічна стоматологія. 2018. №1 (2).-С.9-13.

References.

1. Gembitsky EV. Assessment of the immune status of the organism in medical establishments of the Soviet army and navy: Methodical manual. — Central Military Medical Directorate of the USSR Defense Ministry.1987. 114.
2. Gorizontov PD, Belousov OI, Fedotov MI. Stress i sistema krovi. M.: Medicine, 1983.p.338
3. Jogan ZR Clinico-experimentalne obosnovanie usovershenstvovaniya ortopedichnykh metodiv pry complexnomu likuvanni chvorob parodontita Author's ref. Dis. Candidate of Medical Sciences, Kiev, 1996. p.18. (in Ukrainian)
4. Kononova OV Pokaznyky klitynnoi lanky imunitetu u chvorych na generalizovanyj parodontyt v umovach psychoemocijnogo stresu. Sучasna stomatologia 2019. № 1. P. 42-45. (in Ukrainian)
5. Kononova OV.Viddaleni rezultaty likuvannya khvorykh na heneralizovanyj parodontyt z proyavamy psykhoemotsiynoho stresu. Novyny stomatolohiyi. 2019. № 2. p. 6-10. (in Ukrainian)
6. Menshikov VV. Laboratory research methods in the clinic. — M. — Medicine — 1987. — p. 310-311.
7. Regeda MS, Kovalska ME Znachennja окремих показників прооксидантної системи в надниркових залозах тварин на етапах розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу та їх корекція Zdobutky klinichnoi ta experimentalnoi medicyny. 2018. No 2.-S. 86-89. (in Ukrainian)
8. Reheda — Furdychko MM, Regeda MS, Regeda SM, Furdychko LO RolN^o porusheniN^o immunoyi systemy v mekhanizmax rozvytku eksperymentalnoyi pnevmoniyi i kontaktnoho dermatytu ta yikh korektsiya tiotriazolinom. Visnyk morskoyi medycyny 2020 p. 112-115 (in Ukrainian)
9. Romanova Yu. G., Barnich II Suchasnyj pogljad na metody profilachtyky ta likuvannya chronichnogo generalizovanogo parodontytu. Experymentalna i klinichna stomatologia 2018. №1 (2).- P.9-13. (in Ukrainian)

*Вперше надійшла до редакції 19.08.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 612.017.1: 612.8.062; 612.821.7+616.853
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495358>

ВПЛИВ БЛОКАТОРІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ НА ВИРАЖЕНІСТЬ ГОСТРИХ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ СУДОМ

Вастьянов Р.С.

Одеський національний медичний університет, rvastyanov@gmail.com

ВЛИЯНИЕ БЛОКАТОРОВ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ОСТРЫХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ СУДОРОГ

Вастьянов Р.С.

Одесский национальный медицинский университет, rvastyanov@gmail.com

CALCIUM CHANNEL BLOCKERS INFLUENCE ON ACUTE GENERALIZED CONVULSIONS

Vastyanov R.S.

Odessa National Medical University, rvastyanov@gmail.com

Summary/Резюме

The important role of calcium ions in epileptic activity generation and excessive spread is known. The calcium ions release through L-type channels block aimed to brain excitability reduction. Intracellular calcium concentration is well known to decrease during convulsions. Therefore, it is interesting to investigate the convulsions modulation in conditions of calcium channels pharmacological blockade. The purpose of this work is to study the calcium channel blockade influence on the severity of acute generalized seizures induced by convulsants with different mechanisms of convulsive action. The anticonvulsant effect of calcium channel blockers nimotop and rhyodipine was established in acute generalized convulsions induced by pentylenetetrazole, picrotoxin, strychnine, pilocarpine and kainic acid. The anticonvulsant efficacy of nimotop and rhyodipine dose-dependent nature was shown which was characterized by first convulsive manifestations latency prolongation as well as a decrease in the average intensity of convulsive reactions and the number of animals with clonic-tonic convulsive seizures. The anticonvulsant efficacy of nimotop and rhyodipine maximal expression was also shown in conditions of acute generalized pentylenetetrazole- and picrotoxin-induced convulsive reactions which indicate GABA_B-benzodiazepine-ionophore receptor complex involvement into their antiepileptic mechanisms realization. The data obtained are an experimental background for reasonability of researches continuation to reveal the features of probable calcium channel block anticonvulsant activity in conditions of chronic convulsive syndrome relevant to the clinical manifestation of epilepsy which will increase the experimental evidence base for the calcium channel block efficacy for epileptic activity suppression.

Key words: *nimotop, riodipine, acute generalized convulsions, pentylenetetrazole, picrotoxin, calcium channels, pharmacological blockade*

Известна важная роль ионов кальция в генерации и чрезмерном распространении эпилептической активности. Блокада выхода ионов кальция по каналам L-

типа направлена на снижение возбудимости головного мозга. Известно, что во время судорожных проявлений снижается концентрация внутриклеточного кальция. Поэтому интересным представляется исследование модуляции судорожных проявлений при фармакологической блокаде кальциевых каналов. Цель работы — исследование влияния блокады кальциевых каналов на выраженность острых генерализованных судорог, индуцированных конвульсантами с различными механизмами реализации судорожного действия. Установлено противосудорожное действие блокаторов кальциевых каналов нимотопа и риодипина в условиях острых генерализованных судорог, индуцированных пентилентетразолом, пикротоксином, стрихнином, пилокарпином и каиновой кислотой. Показан зависимый от дозы характер противосудорожной эффективности нимотопа и риодипина, что проявлялось удлинением латентного периода первых судорожных проявлений, а также снижением средней интенсивности судорожных реакций и числа животных с клонико-тоническими судорожными припадками. Показана также максимальная выраженность противосудорожного действия нимотопа и риодипина в условиях острых генерализованных пентилентетразол- и пикротоксин-вызванных судорожных реакций, что свидетельствует о вовлечении модуляции активности ГАМК_B-бензодиазепин-ионофорного рецепторного комплекса в механизмы реализации ими антиэпилептического эффекта. Полученные данные являются экспериментальным обоснованием целесообразности продолжения исследований и выяснения особенностей вероятной противосудорожной активности блокады кальциевых каналов на модели хронического судорожного синдрома, релевантного клинической манифестации эпилепсии, что повысит экспериментальную доказательную базу эффективности блокады кальциевых каналов с целью подавления эпилептической активности.

Ключевые слова: нимотоп, риодипин, острые генерализованные судороги, пентилентетразол, пикротоксин, кальциевые каналы, фармакологическая блокада

Відомою є важлива роль іонів кальцію в генерації та надмірному розповсюдженні епілептичної активності. Блокада виходу іонів кальцію по каналам L-типу спрямована на зниження збудливості головного мозку. Відомо, що упродовж судомних проявів відбувається зниження концентрації внутрішньоклітинного кальцію. Тому цікавим є дослідження модуляції судомних проявів при фармакологічній блокаді кальциєвих каналів. Мета роботи — дослідження впливу блокади кальциєвих каналів на вираженість гострих генералізованих судом, індукованих конвульсантами з різними механізмами реалізації судомної активності. Встановлено протисудомну дію блокаторів кальциєвих каналів німотопу та ріодипіну за умов гострих генералізованих судом, індукованих пентилентетразолом, пікротоксином, стрихніном, пілокарпіном та каїноюю кислотою. Показано залежний від дози характер протисудомної ефективності німотопу та ріодипіну, яка проявлялася збільшенням латентного періоду перших судомних проявів, а також зменшенням середньої інтенсивності судомних реакцій та числа тварин з клоніко-тонічними судомними нападами. Показано також максимальну вираженість протисудомної дії німотопу та ріодипіну в умовах гострих генералізованих пентилентетразол- та пікротоксин-спричинених судомних реакцій, що свідчить про залучення до механізмів реалізації ними антиепілептичного ефекту модуляції активності ГАМК_B-бензодіазепін-іонофорного рецепторного комплексу. Отримані дані є експериментальним обґрунтуванням доцільності про-

довження досліджень та з'ясування особливостей ймовірної протисудомної активності блокади кальцієвих каналів на моделі хронічного судомного синдрому, релевантного клінічній маніфестації епілепсії, що підвищить експериментальну доказову базу ефективності блокади кальцієвих каналів з метою пригнічення епілептичної активності.

Ключові слова: німотоп, ріодипін, гострі генералізовані судоми, пентиленететразол, пікротоксин, кальцієві канали, фармакологічна блокада

Вступ

Відомою є важлива роль іонів кальцію та, відповідно, модуляції функціональної активності кальцієвих каналів в розвитку епілептичної активності (ЕпА) [5, 9, 20]. Блокада виходу Ca^{2+} по каналам L-типу спрямована на зниження збудливості головного мозку в цілому [15, 20]. Відомо, що упродовж маніфестації судомних проявів відбувається зниження концентрації внутрішньоклітинного кальцію [18]. Встановлена провідна роль активації вольт-залежних кальцієвих каналів в генерації та розповсюдженні ЕпА [4, 9, 14, 17, 19].

Простежено підвищення щільності Ca^{2+} струму в гіпокампі під час епілептогенезу [10], в той же час блокада цих каналів органічними антагоністами кальцієвих каналів спричинятиме ЕпА [16]. При хронічній формі ЕпА в синаптосомах мозку суттєво зростає концентрація кальцію, що розглядається в якості патофізіологічного механізму формування підвищеної судомної готовності тварин при фармакологічному кіндлінзі. Стійке накопичення вільного кальцію в синаптосомах мозку, скоріше за все, пов'язане з пластичними перебудовами нервової тканини, що виникають при хронічному впливі субконвульсивних доз епілептогенів [11].

Будучи вторинним внутрішньоклітинним месенджером, іони кальцію беруть участь у здійсненні найважливіших внутрішньоклітинних процесів, у тому числі і синтез структурних і функціональних білків, вносячи тим самим свій внесок у здійснення патологічних пластичних процесів, що лежать в основі хронічного епілептогенезу [21].

ічного епілептогенезу [21].

За наявності багатьох даних, в тому числі й електронейрофізіологічних, багато чого ще залишається невідомим з точки зору ретельного дослідження внеску кальцієвих іонів в генерацію та підтримання надмірного збудження нервової системи при ЕпА, але в коло наших інтересів увійшли намагання дослідити можливість модуляції судомних проявів при фармакологічній блокаді кальцієвих каналів. При цьому ми виходимо з того, що блокада вольт-залежних кальцієвих каналів суттєво редукує кількість гіперактивних нейронів, які становлять активний ресурс генератора патологічно посиленого збудження, який, у свою чергу, є тим самим ендогенним підґрунтям, що детермінує формування ЕпА [7]. При цьому доречно згадати, що іони кальцію регулюють принаймні 3 важливі функції клітини: скорочення, енергопостачання та реактивність. Розрізняють 2 основних механізми надходження кальцію в клітину — електро- та хемозбудливий, — виходячи з чого кальцієві канали класифікуються як потенціал-залежні (швидкі та повільні) та хемочутливі [13].

Наші припущення базуються на відомих фундаментальних поняттях про роль іонів кальцію та вольт-залежних кальцієвих каналів в модуляції процесів збудливості нейронів [13], на показаних протисудомних ефектах ріодипіну та глутапірону при експериментальній судомній активності [5, 6], а також на проєктивних ефектах німотопу та ріодипіну за умов каїнат-спричиненого епілептичного статусу [3].

Метою дослідження є дослідження впливу блокади кальцієвих каналів на вираженість гострих генералізованих судом, індукованих конвульсантами з різними механізмами реалізації судомної активності.

Матеріали і методи дослідження

Робота з експериментальними тваринами провадилася у відповідності до вимог, викладених у вітчизняних та міжнародних рекомендаціях, нормах і вимогах стосовно використання лабораторних тварин у експериментальних дослідженнях (Конвенція Ради Європи, 1986; Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006, №3447-IV). Роботу з лабораторними тваринами проводили, дотримуючись норм проведення дослідів, прийнятих комісією з етики проведення експериментальних досліджень ОНМедУ, та правил, що передбачені Європейською комісією з нагляду за проведенням лабораторних та інших дослідів з участю експериментальних тварин різних видів. Експериментальні дослідження проводилися за умов хронічного експерименту на 255 щурах-самцях лінії Вістар статевозрілого віку масою від 180 до 250 г. З метою приручення тварин і відсутності у них стресової реакції у відповідь на взяття їх корнцангом, щурів перед початком експерименту тримали в руках по 2-3 хв. протягом 5 днів, що полегшувало подальші експериментальні дослідження з тваринами [1].

Для індукції генералізованих судом внутрішньоочеревинно (в/очер) вводили пентилентетразол (40 мг/кг), пікротоксин (2,0 мг/кг), стрихніну нітрат (1,0 мг/кг), пілокарпіну гідрохлорид (280 мг/кг) та каїнову кислоту (15 мг/кг; всі застосовані конвульсанти виробництва "Sigma-Aldrich", Німеччина). Тваринам контрольних груп за цих умов вводили аналогічні об'єми 0.9 % фізіологічного розчину NaCl. Німотоп ("Bayer Schering Pharma AG", Німеччина) дозами 0.5 мг/

кг, 1,0 мг/кг та 2,0 мг/кг та ріодипін (ЗАО ННПЦ «Борщаговський», Україна) дозами 0.5 мг/кг, 1,0 мг/кг та 2,0 мг/кг вводили в/очер за 15 хв до введення конвульсантів.

Після ін'єкції конвульсантів щурів поміщали в індивідуальні прозорі пластмасові камери (10 см x 25 см x 30 см) і спостерігали в середньому протягом 30 хв. Судоми визначали візуально й оцінювали за загальноприйнятою 6-бальною шкалою [2]. У кожній дослідній групі було по 7 тварин, у контрольних групах нараховували по 9 щурів.

Отримані результати обробляли статистично із застосуванням параметричного критерію одноваріантної АНО-ВИ, який супроводжувався пост-хок тестом Ньюман-Кулльза. При обчислюванні ординальних значень застосовували непараметричний критерій Крушквал-Валліса. $p < 0.05$ вважали мінімальною статистичною вірогідністю.

Результати дослідження та їх обговорення

Латентний період перших гострих генералізованих пентилентетразоліндукованих судомних реакцій у тварин контрольної групи становив $0,72 \pm 0,14$ хв (табл. 1). У 7 щурів із 9 розвивалися генералізовані судомні напади, причому в 1 тварини судомні напади відзначалися повторно.

Німотоп дозою 0,5 мг/кг викликав збільшення латентного періоду перших судом на 87 %, що суттєво відрізнялося порівняно з аналогічними контрольними даними ($P < 0,05$). В цих умовах генералізовані судомні прояви реєструвалися в 5 щурів із 7, що не відрізнялося від таких показників в контролі. Перші пентилентетразолові судоми після введення німотопу (1.0 мг/кг) реєструвалися в середньому в 2.6 разів пізніше, ніж такий самий контрольний показник ($p < 0.01$). При цьому середня інтенсивність судом також була менше, ніж в контрольних

Вплив блокувальників кальцієвих каналів на вираженість гострих генералізованих пентилентетразол-індукованих судом

Групи щурів, кількість тварин	Число щурів з судомами інтенсивністю						P, порівняно з контролем	Латентний період судомних реакцій, M ± m, хв.
	0	1	2	3	4	5		
Контроль (інтактні щури), n = 9	0	0	0	2	6	1	-	0,7 ± 0,1
Німотоп (0,5 мг/кг), n = 7	0	0	0	2	5	0	> 0,05	1,3 ± 0,2*
Німотоп (1,0 мг/кг), n = 7	0	0	0	5	2#	0	< 0,05	1,8 ± 0,2**
Німотоп (2,0 мг/кг), n = 7	0	1	3	3	0#	0	< 0,01	5,1 ± 0,4***
Ріодипін, (0,5 мг/кг), n = 7	0	0	0	2	4	1	> 0,05	0,9 ± 0,1
Ріодипін, (1,0 мг/кг), n = 7	0	0	1	3	3	0	> 0,05	2,3 ± 0,3**
Ріодипін, (2,0 мг/кг), n = 7	0	2	3	2	0#	0	< 0,05	3,2 ± 0,4***

Примітка: вірогідні розбіжності інтенсивності судом обраховували за допомогою статистичного критерію Крускал-Валліс.

* — P < 0,05, ** — P < 0,01, *** — P < 0,001 — вірогідні розбіжності латентного періоду судом порівняно з аналогічними показниками в контрольній групі щурів (АНОВА+Ньюман-Кулз тест).

— P < 0,05 — вірогідні розбіжності числа щурів з генералізованими клоніко-тонічними нападами порівняно з такими показниками в контрольній групі (статистичний критерій Крускал-Валліс).

спостереженнях (p < 0.05). Аналогічний характер протисудомної активності, який виражався у суттєвому (в 7.3 рази, p < 0.001) подовженні латентного періоду перших судомних проявів та зменшенні інтенсивності пентилентетразол-індукованих судом (p < 0.01), відзначався після введення німотопу максимальною дозою. За таких умов в щурів були відсутні генералізовані клоніко-тонічні напади, що відзначалося в 66.7 % щурів контрольної групи (p < 0.05).

Перші пентилентетразол-прово-

ковані гострі генералізовані судоми у щурів після введення їм ріодипіну дозою 1.0 мг/кг розвинулися в середньому через 2,3 ± 0,3 хв, що виявилось в 3.3 більше порівняно з аналогічним показником в контрольних серіях спостережень (p < 0.01). Середня інтенсивність гострих судомних реакцій за таких умов була співставною з

таким показником у щурів після введення мінімальної дози ріодипіну та не відрізнялася суттєво від аналогічного контрольного показника (p > 0.05). Латентний період перших пентилентетразол-індукованих гострих генералізованих судом після введення щурам максимальної дози ріодипіну був в 4.6 разів більше ніж такий самий контрольний показник (p < 0.001). Інтенсивність судомних реакцій в цій групі щурів була значно менше, генералізовані клоніко-тонічні напади були відсутні, що значно відрізнялося від таких самих показників в контрольній серії спостережень (в обох випадках p < 0.05).

Вплив блокувальників кальцієвих каналів на вираженість гострих генералізованих пікротоксин-індукованих судом

Групи щурів, кількість тварин	Число щурів з судомами інтенсивністю						P, порівняно з контролем	Латентний період судомних реакцій, M ± m, хвил
	0	1	2	3	4	5		
Контроль (інтактні щури), n = 9	0	0	0	1	6	2	-	14,7 ± 2,2
Німотоп (0,5 мг/кг), n = 7	0	0	0	2	4	1	> 0,05	16,1 ± 2,3
Німотоп (1,0 мг/кг), n = 7	0	0	1	3	3	0	> 0,05	21,3 ± 2,2*
Німотоп (2,0 мг/кг), n = 7	0	0	2	5	0#	0	< 0,05	24,6 ± 2,3**
Ріодипін, (0,5 мг/кг), n = 7	0	0	0	1	5	1	> 0,05	15,6 ± 1,8
Ріодипін, (1,0 мг/кг), n = 7	0	0	0	4	2	1	> 0,05	18,1 ± 2,0
Ріодипін, (2,0 мг/кг), n = 7	0	2	2	3	0#	0	< 0,05	22,7 ± 2,2*

Примітка: вірогідні розбіжності інтенсивності судом обраховували за допомогою статистичного критерію Крускал-Валліс.

* — P < 0,05, ** — P < 0,01 — вірогідні розбіжності латентного періоду судом порівняно з аналогічними показниками в контрольній групі щурів (АНОВА+Ньюман-Кулз тест).

— P < 0,05 — вірогідні розбіжності числа щурів з генералізованими клоніко-тонічними нападами порівняно з такими показниками в контрольній групі (статистичний критерій Крускал-Валліс).

Таблиця 2 спостережень (в обох випадках p < 0.05).

В контрольній групі щурів перші гострі генералізовані пікротоксин-викликані судоми виникали в середньому через 14.7 ± 2.2 хв та характеризувалися наявністю у 8 тварин із 9 генералізованих клоніко-тонічних нападів, в тому числі й повторних (табл. 2).

Таблиця 3

Вплив блокаторів кальцієвих каналів на вираженість гострих генералізованих стрихнін-індукованих судом

Групи щурів, кількість тварин	Число щурів з судомами інтенсивністю						P, порівняно з контролем	Латентний період судомних реакцій, M ± m, хвил
	0	1	2	3	4	5		
Контроль (інтактні щури), n = 9	0	0	0	2	5	2	-	3,9 ± 0,4
Німотоп (0,5 мг/кг), n = 7	0	0	0	3	2	2	> 0,05	4,6 ± 0,5
Німотоп (1,0 мг/кг), n = 7	0	0	3	2	2	0	< 0,05	6,3 ± 0,5*
Німотоп (2,0 мг/кг), n = 7	0	1	3	3	0#	0	< 0,05	7,7 ± 0,6**
Ріодипін, (0,5 мг/кг), n = 7	0	0	0	2	5	0	> 0,05	4,2 ± 0,4
Ріодипін, (1,0 мг/кг), n = 7	0	0	1	3	3	0	> 0,05	4,7 ± 0,4
Ріодипін, (2,0 мг/кг), n = 7	0	1	2	2	2	0	< 0,05	6,6 ± 0,5*

Примітка: вірогідні розбіжності інтенсивності судом обраховували за допомогою статистичного критерію Крушквал-Валліс.

* — P < 0,05, ** — P < 0,01 — вірогідні розбіжності латентного періоду судом порівняно з аналогічними показниками в контрольній групі щурів (АНОВА+Ньюман-Кулз тест).

— P < 0,05 — вірогідні розбіжності числа щурів з генералізованими клоніко-тонічними нападами порівняно з такими показниками в контрольній групі (статистичний критерій Крушквал-Валліс).

Німотоп, починаючи з дози 1,0 мг/кг, сприяв суттєвому збільшенню латентного періоду перших гострих генералізованих судомних реакцій (p < 0,05). Проте, лише при його застосуванні дозою 2,0 мг/кг судомні реакції тварин реєструвалися у вигляді клонічних скорочень передніх кінцівок та всього тулубу, клоніко-тонічні напади не спостерігалися (p < 0,05). Середня інтенсивність судом за таких умов була значно менше, ніж аналогічний показник у контрольних щурів (p < 0,05).

Лише максимальна доза ріодипіну була ефективною за умов пікротоксин-спричинених судом був більше на 54.4 %, в жодного щура не реєструвалося генералізованих клоніко-тонічних нападів, а середня інтенсивність судомних реакцій була меншою при порівнянні з відповідними контрольними показниками (p < 0,05).

При дослідженні впливу блокаторів кальцієвих каналів на вираженість гострих генералізованих стрихнін-індукованих судом з'ясувалося, що латентний період таких судом після введення німотопу (1,0) мг/кг на 75 % перевищував такий самий контрольний показник (p < 0.05; табл. 3).

При цьому середня інтенсивність стрихнін-індукованих гострих генералізованих судом була менше, ніж в контролі (p < 0.05). Аналогічний характер протисудомної активності, який виражався у дворазовому (p < 0.01) подовженні латентного періоду перших судомних проявів та зменшенні інтенсивності стрихнін-індукованих судом (p < 0.05), відзначався після введення німо-

топу максимальною дозою. За таких умов в щурів були відсутні генералізовані клоніко-тонічні напади, що відзначалося в 7 із 9 щурів контрольної групи (p < 0,05).

За умов індукції гострих генералізованих судом стрихніном ефективною в плані їх пригнічення виявилася лише максимальна доза ріодипіну. Латентний період таких судом був на 69 % більше, а середня інтенсивність судом була менше при порівнянні з аналогічними показниками в контрольній групі щурів (в обох випадках p < 0,05).

Латентний період перших пілокарпін-індукованих судомних реакцій у тварин контрольної групи дорівнював 15,2 ± 1,5 хв (табл. 4). У 8 щурів із 9 розвивалися генералізовані судомні напади.

За умов індукції гострих генералізованих судом пілокарпіном ефективною в плані певного їх пригнічення виявилася лише максимальна доза німотопу. Тільки латентний період подібних судом був на 57 % більше (p < 0,05), а середня інтенсивність судом була співставною з таким самим показником в контрольній групі щурів (p > 0,05).

Подібним чином ми виявили ефек-

Вплив блокаторів кальцієвих каналів на вираженість гострих генералізованих пілокарпін-індукованих судом

Групи щурів, кількість тварин	Число щурів з судомами інтенсивністю						P, порівняно з контролем	Латентний період судомних реакцій, M ± m, хвил
	0	1	2	3	4	5		
Контроль (інтактні щури), n = 9	0	0	0	1	8	0	-	15,2 ± 1,5
Німотоп (0,5 мг/кг), n = 7	0	0	0	3	4	0	> 0,05	14,9 ± 1,5
Німотоп (1,0 мг/кг), n = 7	0	0	0	4	3	0	> 0,05	15,7 ± 1,6
Німотоп (2,0 мг/кг), n = 7	0	0	0	5	2	0	> 0,05	23,8 ± 2,1*
Ріодипін, (0,5 мг/кг), n = 7	0	0	0	1	6	0	> 0,05	15,6 ± 1,5
Ріодипін, (1,0 мг/кг), n = 7	0	0	1	3	3	0	> 0,05	13,9 ± 1,5
Ріодипін, (2,0 мг/кг), n = 7	0	1	3	2	1#	0	< 0,05	25,7 ± 2,4*

Примітка: вірогідні розбіжності інтенсивності судом обраховували за допомогою статистичного критерію Крушквал-Валліс.

* — $P < 0,05$ — вірогідні розбіжності латентного періоду судом порівняно з аналогічними показниками в контрольній групі щурів (АНОВА+Ньюман-Кулз тест).

— $P < 0,05$ — вірогідні розбіжності числа щурів з генералізованими клоніко-тонічними нападами порівняно з такими показниками в контрольній групі (статистичний критерій Крушквал-Валліс).

тивність лише максимальної дози ріодипіну при відтворенні у щурів гострих генералізованих пілокарпін-індукованих судом. За таких умов латентний період перших судом був на 69 % більше, ніж в контролі, а середня інтенсивність судом і кількість щурів з генералізованим клоніко-тонічними нападами були суттєво менше відповідних показників у щурів контрольної групи (в обох випадках $p < 0,05$).

Латентний період перших гострих генералізованих каїнат-індукованих судомних реакцій у тварин контрольної гру-

Таблиця 4

пи становив $7,9 \pm 0,5$ хв (табл. 5). У 100 % щурів розвивалися генералізовані судомні напади, причому в 4 тварин генералізовані судомні напади виникали повторно.

Німотоп дозою 0,5 мг/кг та 1,0 мг/кг не змінював суттєво вираженість, характер та латентний період гострих генералізованих судом, ініційованих введенням каїнової кислоти.

Перші каїнат-спричинені судомні після введення німотопу (2,0 мг/кг) реєструвалися в середньому в 2 рази пізніше, ніж такий самий контрольний показник ($p < 0,05$). При цьому середня інтенсивність судом також була менше, ніж в контрольних спостереженнях ($p < 0,05$). Аналогічний характер протисудомної активності, який виражався у суттєвому (на 82 %) подовженні латентного періоду перших судомних проявів та зменшенні інтенсивності каїнат-індукованих судом, відзначався після введення ріодипіну максимальною дозою. За таких умов лише в 1 щура

Таблиця 5

Вплив блокаторів кальцієвих каналів на вираженість гострих генералізованих каїнат-індукованих судом

Групи щурів, кількість тварин	Число щурів з судомами інтенсивністю						P, порівняно з контролем	Латентний період судомних реакцій, M ± m, хвил
	0	1	2	3	4	5		
Контроль (інтактні щури), n = 9	0	0	0	0	5	4	-	7,9 ± 0,5
Німотоп (0,5 мг/кг), n = 7	0	0	0	0	4	3	> 0,05	7,8 ± 0,6
Німотоп (1,0 мг/кг), n = 7	0	0	0	2	4	1	> 0,05	9,3 ± 0,8
Німотоп (2,0 мг/кг), n = 7	0	0	0	5	2	0	< 0,05	15,7 ± 1,4*
Ріодипін, (0,5 мг/кг), n = 7	0	0	0	0	5	2	> 0,05	8,4 ± 0,8
Ріодипін, (1,0 мг/кг), n = 7	0	0	0	2	5	0	> 0,05	8,9 ± 0,8
Ріодипін, (2,0 мг/кг), n = 7	0	0	4	2	1#	0	< 0,05	14,4 ± 1,4*

Примітка: вірогідні розбіжності інтенсивності судом обраховували за допомогою статистичного критерію Крушквал-Валліс.

* — $P < 0,05$ — вірогідні розбіжності латентного періоду судом порівняно з аналогічними показниками в контрольній групі щурів (АНОВА+Ньюман-Кулз тест).

— $P < 0,05$ — вірогідні розбіжності числа щурів з генералізованими клоніко-тонічними нападами порівняно з такими показниками в контрольній групі (статистичний критерій Крушквал-Валліс).

було зареєстровано генералізований клоніко-тонічний напад, що суттєво відрізняється від такого показника, який реєстрували в контрольних спостереженнях (в усіх випадках $p < 0,05$).

Таким чином, отримані дані виявили принципову можливість пригнічення гострих генералізованих судом, індуко-

ваних конвульсантами з різними механізмами судомної дії, при блокаді вольт-залежних кальцієвих каналів. Подібний характер отриманих результатів підтверджує так звану «кальцієву гіпотезу» формування ЕпА та висвітлює принципову перспективну можливість реалізації протисудомних ефектів за умов блокади входу іонів кальцію до клітини. Ці дані співвідносяться з даними окремих нейрофізіологічних досліджень, в яких автори довели пряму залежність епілептиформних внутрішньоклітинних розрядів від входу іонів кальцію до клітини [10, 14-16].

Дійсно, згідно фундаментальних уявлень, стійка деполяризація мембрани, які відбувається при ініціації судом, активує вольт-залежні кальцієві канали та ініціює активність в такий спосіб самопідтримуючогося механізму надмірного розповсюдження ЕпА по нервовій системі. Зрозуміло, що в разі фармакологічної блокади та/або модуляції активності кальцієвих каналів можливо значним чином зменшити процес збудження мембрани нейронів та зменшити амплітуду та частоту генерації судомних потенціалів.

Наші результати виявили протисудомний спектр активності німотопу та рідипіну — блокаторів кальцієвих каналів другого покоління [8]. Цікавими та обнадійливими є протисудомні ефекти цих двох препаратів за умов гострих генералізованих судом, спричинених в разі компротації ГАМК_B-бензодіазепін-іонофорного рецепторного комплексу (в разі застосування пентилентетразолу та пікротоксину), а також залучення до патогенетичних механізмів епілептогенезу гліцин- (в разі застосування стрихніну), холін- (в разі застосування пілокарпіну) та системи збуджувачих амінокислоти (в разі застосування каїнової кислоти) [12]. Відзначимо при цьому, що протисудомна ефективність була виражена у скороченні латентного

періоду перших судомних проявів, зменшенні середньої інтенсивності судомних реакцій та редукції числа щурів з генералізованими клоніко-тонічними нападами. Важливо також й те, що в разі пілокарпін- та каїнат-індукованих судом протисудомна активність застосованих блокаторів кальцієвих каналів була реалізована в разі їх введення максимальною дозою, що важливо з точки зору титрування індивідуальних доз при їх ймовірному сумісному введенні з іншими протисудомними сполуками в разі тестування ефективності патогенетично обґрунтованої схеми фармакологічної корекції ЕпА.

При всіх інших позитивних результатах наведених експериментальних досліджень вважаємо доцільним зауважити, що вказані нами результати не можна вважати абсолютним експериментальним підґрунтям для доцільності тестування клінічних протисудомних ефектів блокади кальцієвих каналів, оскільки за умов гострої генералізованої судомної активності не відтворюються всі особливості епілептогенезу, який характерний для біологічного організму. Показана раніше антиепілептична дія німотопу та рідипіну за умов каїнат-індукованого епілептичного статусу є одним із перших етапів доведення ефективності блокади кальцієвих каналів при хронічній формі епілепсії в експерименті [3]. З урахуванням цього, вважаємо доцільним продовження цього блоку досліджень та з'ясування особливостей ймовірної протисудомної активності блокади кальцієвих каналів на моделі хронічного судомного синдрому, релевантного клінічній маніфестації епілепсії, — фармакологічного кіндлінгу. Ймовірно при подальших наукових дослідженнях може бути комбінація блокаторів кальцієвих каналів з протисудомними препаратами при хронічній формі судомного синдрому, яка є резистентною щодо антиепілептичного лікування, що

також підвищить експериментальну доказову базу доведення ефективності блокади кальцієвих каналів з метою пригнічення ЕпА.

Висновки:

1. Блокатори кальцієвих каналів німотоп та ріодипін виявляють протисудомну дію за умов гострих генералізованих судом, індукованих конвульсантами з різними механізмами реалізації конвульсивної дії — пентиленететразолом, пікротоксином, стрихніном, пілокарпіном та каїновою кислотою.
2. Протисудомна дія німотопу та ріодипіну мала залежний від дози характер та проявлялася збільшенням латентного періоду перших судомних проявів, а також зменшенням середньої інтенсивності судомних реакцій та числа тварин з клоніко-тонічними судомними нападами.
3. Протисудомна дія німотопу та ріодипіну була максимально виражена в умовах гострих генералізованих пентиленететразол- та пікротоксин-спричинених судомних реакцій, що свідчить про залучення до механізмів реалізації ними антиепілептичного ефекту модуляції активності ГАМК_B-бензодіазепін-іоноформного рецепторного комплексу.
4. Наявність протисудомної ефективності в разі введення максимальних доз німотопу та ріодипіну за умов стрихнін-, пілокарпін- та каїнат-індукованих гострих генералізованих судомних проявів свідчить про модуляцію під впливом блокаторів кальцієвих каналів гліцин- та холінергічних нейротрансмітерних механізмів, а також системи збуджувачих амінокислоти.
5. Вважаємо отримані результати експериментальним обґрунтуванням доцільності продовження досліджень та з'ясування особливостей

ймовірної протисудомної активності блокади кальцієвих каналів на моделі хронічного судомного синдрому, релевантного клінічній маніфестації епілепсії, що підвищить експериментальну доказову базу доведення ефективності блокади кальцієвих каналів з метою пригнічення ЕпА.

Література

1. Буреш Я. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения / Я. Буреш, О., Бурешова Д. Хьюстон. — М.: Высшая школа, 1991. — 400 с.
2. Вастьянов Р.С. Патологические механизмы эпилептической активности при хронической эпилепсии (экспериментальное исследование) / Р.С. Вастьянов. — Дис. ... доктора медицинских наук. — Одеса, 2013. — 329 с.
3. Вастьянов Р.С. Влияние блокаторов кальциевых каналов на перебои хронической судомной активности за умов відтворення епілептичного статусу / Р.С. Вастьянов // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2022. — №3 (69). — С. 92-101.
4. Дизрегуляционная патология нервной системы / под ред. Е. И. Гусева, Г. Н. Крыжановского. — М.: ООО «Медицинское информационное агентство». — 2009. — 512 с.
5. Карпова М.Н. Влияние блокатора Са-каналов риодипина на очаговую и генерализованную эпилептическую активность / М.Н. Карпова, О.Ю. Панков, Р.Н. Глебов, С.К. Герман, В.Е. Клуша, Г.Я. Дубур // Бюл. эксперим. биол. мед. — 1989. — №11. — С. 553-555.
6. Карпова М.Н. Влияние нового аминокислотсодержащего 1,4-дигидропиридина глутапирона на фокальную пенициллин-индуцированную эпилептическую активность и судороги, вызванные бикукулином и тиосемикарбазидом / М.Н. Карпова, С.К. Герман, О.Ю. Панков, В.Е. Клуша, Г.Я. Лубур // Бюл. эксперим. биол. мед. — 1993. -№10. — С. 357-360.
7. Крыжановский Г.Н. Детерминантные структуры в патологии нервной системы / Г.Н. Крыжановский. — М.: Медицина, 1980. — 358 с.
8. Михайлов И.Б. Настольная книга врача по клинической фармакологии / И.Б. Михайлов. — СПб: Фолиант, 2001. — С. 284-288.

9. Avanzini G. Cellular biology of epileptogenesis / G. Avanzini, S. Franceschetti // *Lancet Neurol.* — 2003. — N2. — P. 33–42.
10. Beck H. Voltage-dependent Ca^{2+} currents in epilepsy / H. Beck, R. Steffens, C.E. Elger, U. Heinemann // *Epilepsy Res.* — 1998. — Vol. 32, N1-2. — P. 321–332.
11. Bruun D.A. Combined treatment with diazepam and allopregnanolone reverses tetramethylenedisulfotetramine (TETS)-induced calcium dysregulation in cultured neurons and protects TETS-intoxicated mice against lethal seizures / D.A. Bruun, Z. Cao, B. Inceoglu, S.T. Vito, A.T. Austin, S. Hulsizer, B.D. Hammock [et al.] // *Neuropharmacology.* — 2015. — Vol. 95. — P. 332–342.
12. Lüscher W. Drug Resistance in Epilepsy: Clinical Impact, Potential Mechanisms, and New Innovative Treatment Options / W. Lüscher, H. Potschka, S.M. Sisodiya, A. Vezzani // *Pharmacol Rev.* — 2020. — Vol. 72, N 3. — P. 606–638
13. Moroz V.M. Physiology: Textbook / V.M. Moroz, O.A. Shandra, R.S. Vastyanov, M.V. Yoltukhivsky, O.D. Omelchenko. — Vinnytsia: Nova Knyha, 2016. — 722 c.
14. Pisani A. Intracellular calcium increase in epileptiform activity: modulation by levetiracetam and lamotrigine / A. Pisani, P. Bonsi, G. Martella, C. De Persis, C. Costa, F. Pisani, G. Bernardi, P. Calabresi // *Epilepsia.* — 2004. — Vol. 45, N 7. — P. 719–728.
15. Pisani A. L-type Ca^{2+} channel blockers attenuate electrical changes and Ca^{2+} rise induced by oxygen/glucose deprivation in cortical neurons / A. Pisani, P. Calabresi, A. Tozzi, V. D'Angelo, G. Bernardi // *Stroke.* — 1998. — Vol. 29, N1. — P. 196–201.
16. Straub H. Paroxysmal depolarization shifts induced by bicuculline in CA_3 neurons of hippocampal slices: suppression by the organic calcium antagonist verapamil / H. Straub, E.J. Speckmann, D. Bingmann, J. Walden // *Neurosci Lett.* — 1990. — Vol. 111, N1-2. — P. 99–101.
17. Sun D.A. Calcium-dependent epileptogenesis in an in vitro model of stroke-induced "epilepsy" / D.A. Sun, S. Sombati, R.E. Blair, R.J. DeLorenzo // *Epilepsia.* — 2002. — Vol. 43, N11. — P. 1296–1305.
18. Thijs R.D. Epilepsy in adults / R.D. Thijs, R. Surges, T.J. O'Brien, J.W. Sander // *Lancet.* — 2019. — Vol. 393, N 10172. — P. 689–701.
19. Vastyanov R.S. Calcium Channels Participate in the Induction of Status Epilepticus by Kainate in Rats / R.S. Vastyanov // *Neirofizyologiya/ Neurophysiology.* — 2000. — Vol. 32, N3. — P. 175 — 177.
20. Xu J.H. Voltage-Dependent Calcium Channels, Calcium Binding Proteins, and Their Interaction in the Pathological Process of Epilepsy / J.H. Xu, F.R. Tang // *Int. J. Mol. Sci.* — 2018. — Vol. 19, N9. — P. 2735.
21. Zang K. The Large Conductance Calcium- and Voltage-activated Potassium Channel (BK) and Epilepsy / K. Zang, Y. Zhang, J. Hu, Y. Wang // *CNS Neurol. Disord. Drug Targets.* — 2018. — Vol. 17, N4. — P. 248–254.

References

1. Byresh Ya., Byreshova O., Kh'yucton D. Metodiki i osnovnyye ekcnerimenty no izycheniyu mozga i novedeniya M: Vychshaya shkola, 1991: 400 [In Russian].
2. Vastyanov R.S. Patofiziolohichni mekhanizmy epileptychnoyi aktyvnosti pry khronichnyy epilepsiyi (eksperymental'ne doslidzhennya). Dys. ... doktora medychnykh nauk. Odessa, 2013: 329 [In Ukrainian].
3. Vastyanov R.S. Vplyv blokatoriv kal'ciyevykh kanaliv na perebih khronichnoyi sudomnoyi aktyvnosti za umov vidtvorennya epileptychnoho statusu. Aktual'ni problemy transportnoyi medytsyny. 2022; 3 (69): 92-101 [In Ukrainian].
4. Dizregulyatsionnaya patologiya nervnoy sistemy / Ye.I. Gusev, G.N. Kryzhanovskiy (Eds.). M: OOO "Meditsinskoye informatsionnoye agenstvo", 2009: 512 [In Russian]
5. Karpova M.N., Pankov O.Yu., Glebov R.N., German S.K., Klusha V.Ye., Dubur G.Ya. Vliyaniye blokatora Ca-kanalov riodipina na ochagovuyu i generalizovannuyu epilepticheskuyu aktivnost'. Byul. eksperim. biol. med. 1989; 11: 553–555 [In Russian].
6. Karpova M.N., German S.K., Pankov O.Yu., Klusha V.Ye., Lubur G.Ya. Vliyaniye novogo aminokislotsoderzhashchego 1,4-digidropiridina glutapirona na fokal'nyu penitsillin-indutsirovannuyu epilepticheskuyu aktivnost' i sudorogi, vyzvannyye bikukulinom i tiosemikarbazidom. Byul. eksperim. biol. med. 1993; 10: 357–360 [In Russian].
7. Kryzhanovskiy G.N. Determinantnyye struktury v patologii nervnoy sistemy. M: Meditsina, 1980: 358 c [In Russian].

8. Mikhaylov I.B. Nastol'naya kniga vracha po klinicheskoy farmakologii. SPb.: Foliant, 2001: 284-288 [In Russian].
9. Avanzini G, Franceschetti S. Cellular biology of epileptogenesis. *Lancet Neurol.* 2003; 2: 33-42.
10. Beck H, Steffens R, Elger CE, Heinemann U. Voltage-dependent Ca²⁺ currents in epilepsy. *Epilepsy Res.* 1998; 32 (1-2): 321-232.
11. Bruun DA, Cao Z, Inceoglu B, Vito ST, Austin AT, Hulsizer S, Hammock BD, Tancredi DJ, Rogawski MA, Pessah IN, Lein PJ. Combined treatment with diazepam and allopregnanolone reverses tetramethylenedisulfotetramine (TETS)-induced calcium dysregulation in cultured neurons and protects TETS-intoxicated mice against lethal seizures. *Neuropharmacology.* 2015; 95: 332-342.
12. Lüscher W, Potschka H, Sisodiya SM, Vezzani A. Drug Resistance in Epilepsy: Clinical Impact, Potential Mechanisms, and New Innovative Treatment Options. *Pharmacol Rev.* 2020; 72 (3): 606-638
13. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology: Textbook.* Vinnytsia: Nova Knyha, 2016: 722.
14. Pisani A, Bonsi P, Martella G., De Persis C., Costa C. Pisani F., Bernardi G., Calabresi P. Intracellular calcium increase in epileptiform activity: modulation by levetiracetam and lamotrigine. *Epilepsia.* 2004; 45 (7): 719-728.
15. Pisani A, Calabresi P, Tozzi A, D'Angelo V, Bernardi G. L-type Ca²⁺ channel blockers attenuate electrical changes and Ca²⁺ rise induced by oxygen/ glucose deprivation in cortical neurons. *Stroke.* 1998; 29 (1): 196-201.
16. Straub H, Speckmann EJ, Bingmann D, Walden J. Paroxysmal depolarization shifts induced by bicuculline in CA₃ neurons of hippocampal slices: suppression by the organic calcium antagonist verapamil. *Neurosci Lett.* 1990; 111 (1-2): 99-101.
17. Sun DA, Sombati S, Blair RE, DeLorenzo RJ. Calcium-dependent epileptogenesis in an in vitro model of stroke-induced "epilepsy." *Epilepsia.* 2002; 43 (11): 1296-1305.
18. Thijs RD, Surges R, O'Brien TJ, Sander JW. Epilepsy in adults. *Lancet.* 2019; 393 (10172): 689-701.
19. Vastyanov RS. Calcium Channels Participate in the Induction of Status Epilepticus by Kainate in Rats. *Neirofiziologiya/ Neurophysiology.* 2000; 32 (3): 175-177.
20. Xu JH, Tang FR. Voltage-Dependent Calcium Channels, Calcium Binding Proteins, and Their Interaction in the Pathological Process of Epilepsy. *Int J Mol Sci.* 2018; 19 (9): 2735.
21. Zang K, Zhang Y, Hu J, Wang Y. The Large Conductance Calcium- and Voltage-activated Potassium Channel (BK) and Epilepsy. *CNS Neurol Disord Drug Targets.* 2018; 17 (4): 248-254.

*Вперше надійшла до редакції 11.09.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.381-007.272: 577.12.17 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495358>

**ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЗА УМОВ
ЗМОДЕЛЬОВАНОГО ПЕРИТОНІТУ**

Гуцулюк В.Г., Савицький І. В.

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

**ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ НА ФОНЕ
МОДЕЛИРОВАННОГО ПЕРИТОНИТА**

Гуцулюк В.Г., Савицкий И.В.

ПЗВО «Международная академия экологии и медицины», Киев

**STUDY OF THE DYNAMICS INDICATORS OF THE LIPID
PEROXIDATION SYSTEM AND ANTIOXIDANT PROTECTION
UNDER CONDITIONS OF SIMULATED PERITONITIS**

Gutsulyuk V.G., Savytskyi I.V.

PZVO "International Academy of Ecology and Medicine", Kiev

82

Summary/Резюме

The article presents the results of the study of the dynamics of indicators of the system of lipid peroxidation and antioxidant protection under the conditions of simulated peritonitis. It was found that in animals with experimental peritonitis, the content of diene conjugates increased by 200 % ($p < 0.05$) 24 hours after modeling the pathological process, and the level of malonaldehyde increased by 188.5 % ($p < 0.05$) compared to the intact group animals. On the 4th day of the experiment, the number of diene conjugates slightly decreased, and the level of malonaldehyde, on the contrary, increased, which indicates the increasing transition of the primary products of lipid peroxidation into intermediate and final products. The conducted studies made it possible to establish an increase in the activity of superoxide dismutase on the first and 4th days by 113 % ($p < 0.05$) and 121 % ($p < 0.05$) compared to intact animals, which indicates the mobilization of protective and adaptive mechanisms. The level of reduced glutathione on the first day of the study decreased by 13.4 % ($p < 0.05$) compared to intact rats. Peroxidation of lipids is an important attribute of the pathogenesis of peritonitis and serves as a destructive factor. In turn, changes in lipid metabolism play an important role in the pathogenesis of peritonitis.

Key words: *peritonitis, lipid peroxidation, antioxidant protection, oxidative stress.*

В статті представлені результати дослідження динаміки показателів системи перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної захисти в умовах смодельованого перитоніта. Установлено, що у тварин з експериментальним перитонітом зміст дієнових кон'югатів через 24 години після моделювання патологічного процесу збільшився на 200 % ($p < 0.05$), а рівень мальональдегіду збільшився на 188,5 % ($p < 0.05$) порівняно з цілими тваринами. На 4-й день експерименту кількість дієнових кон'югатів трохи зменшилася, а рівень мальональдегіду, навпаки, збільшився, що свідчить про зростаючий перехід первинних продуктів ліпідного окислення в проміжні та кінцеві продукти. Проведені дослідження дозволили встановити збільшення активності супероксиддисмутазу на першому та 4-му днях експерименту на 113 % ($p < 0.05$) та 121 % ($p < 0.05$) порівняно з цілими тваринами, що свідчить про мобілізацію захисних та адаптивних механізмів. Рівень зменшеного глутатіону на перший день дослідження знизився на 13,4 % ($p < 0.05$) порівняно з цілими щурами. Перекисне окислення ліпідів є важливим атрибутом патогенезу перитоніту і служить руйнівним фактором. Крім того, зміни в ліпідному метаболізмі грають важливу роль у патогенезі перитоніту.

вання патологического процесса повышалось в 200 % ($p < 0,05$), а уровень малонового диальдегида повышался на 188,5 % ($p < 0,05$) по сравнению с интактной группой животных. На 4-е сутки эксперимента количество диеновых конъюгатов несколько снижалось, а уровень малонового диальдегида, наоборот, повышался, что свидетельствует о нарастающем переходе первичных продуктов перекисного окисления липидов в промежуточные и конечные. Проведенные исследования позволили установить повышение активности супероксиддисмутазы в первые и 4-е сутки на 113 % ($p < 0,05$) и 121 % ($p < 0,05$) по сравнению с интактными животными, что свидетельствует о мобилизации защитно-приспособительных механизмов. Уровень восстановленного глутатиона первые сутки исследования снижался на 13,4 % ($p < 0,05$) по сравнению с интактными крысами. Перекисное окисление липидов является важным атрибутом патогенеза перитонита и является деструктивным фактором. В свою очередь, изменения липидного метаболизма играют важную роль в патогенезе перитонита.

Ключевые слова: перитонит, перекисное окисление липидов, антиоксидантная защита, окислительный стресс.

В статті представлені результати дослідження динамки показників системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту за умов змодельованого перитоніту. Встановлено, що у тварин із експериментальним перитонітом вміст дієнових кон'югатів через 24 години після моделювання патологічного процесу підвищувався в 200 % ($p < 0,05$), а рівень малонового диальдегіду підвищувався на 188,5 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактною групою тварин. На 4-у добу експерименту кількість дієнових кон'югатів дещо знижувалася, а рівень малонового диальдегіду, навпаки, підвищувався, що свідчить про наростаючий перехід первинних продуктів перекисного окиснення ліпідів в проміжні та кінцеві. Проведені дослідження дозволили встановити підвищення активності супероксиддисмутазы в першу та 4-у добу на 113 % ($p < 0,05$) та 121 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами, що свідчить про мобілізацію захисно-приспосувальних механізмів. Рівень відновленого глутатіону першу добу дослідження знижувався на 13,4 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактними щурами. Перекисне окиснення ліпідів є важливим атрибутом патогенезу перитоніту та слугує деструктивним фактором. В свою чергу зміни ліпідного метаболізму відіграють важливу роль в патогенезі перитоніту.

Ключові слова: перитоніт, перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантний захист, окисний стрес.

Вступ

Перитоніт представляє собою комплекс тяжких патофізіологічних реакцій із порушенням функціонування всіх систем організму. Згідно сучасним уявленням важливу роль в патогенезі перитоніту належить порушенням прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. Інтенсифікація прооксидантних процесів, яка перевищує можливості антиоксидантної системи (АОС) захисту за-

побігти цим процесам та слугує основним механізмом розвитку оксидативного стресу (ОС) [6, 7].

За умов ОС підвищується інтенсивність перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), внаслідок цього значна частина оксиду азоту (NO) може витратитися на реакції з ліпідними радикалами, що в свою чергу може сприяти обриванню ланцюга ВРО ліпідів. З іншого боку, реакція NO з супероксидним аніон-радикалом призводить до посилення утворен-

ня пероксинітриту, що може спричинити значні ушкодження ДНК, вуглеводів, білків [1, 7, 8, 9].

Тому **метою нашого дослідження** було вивчення змін показників ПОЛ та АОО в печінці щурів за умов експериментального калового перитоніту.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальні дослідження проведено на 24 нелінійних лабораторних щурах, які були розподілені на 2 групи: 1 група — інтактний контроль (тварини отримували воду дистильовану), 2 група — тварини групи контрольної патології.

Відповідно до «Методичних рекомендацій з доклінічного вивчення лікарських засобів» експериментальний перитоніт вивчали на моделі, запропонованій В. А. Лазаренком та співавт. (2008) [5]. Дана змодельована патологія близька за етіологічними чинниками, клінічними проявами і фазністю перебігу до аналогічного процесу в людини та є прийнятною для проведення динамічного дослідження протягом 10-ти діб. Дослідним щурам вводили 0,5 мл 10 % профільтрованої калової суспензії в черевну порожнину. Суспензію отримували шляхом змішування ізотонічного розчину і калу зі сліпої кишки 2–3 інтактних тварин, потім її двічі фільтрували через подвійний шар марлі. Одержану суспензію не пізніше ніж через 20 хв після приготування вводили дослідній групі тварин. З метою уникнення пошкодження внутрішніх органів при введенні калової суспензії в черевну порожнину, щурів тримали вертикально, каудальним кінцем вгору. Методом пункції вентральної стінки в центрі середньої лінії живота, направляючи кінець голки по черзі у праве і ліве підребер'я, праву та ліву клубові ділянки, вводили однакову кількість калової суспензії [5].

Робота з тваринами проводилася відповідно до «Загальних етичних прин-

ципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001), що узгоджується з положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986 р.), Закону України № 3447-IV від 21.02.2006 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження», Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 249 від 01.03.2012 р. «Порядок проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [4].

Концентрацію малоноводиалядегіду (МДА) визначали за ТБК-методом, принцип якого полягає в утворенні забарвленого комплексу при взаємодії МДА з тіобарбітуровою кислотою [1]. Первинними продуктами ПОЛ є гідроперекиси ліпідів. Ліпідні екстракти, які містять гідроперекиси поліненасичених жирних кислот з такими угрупованнями в своїй структурі, володіють поглинанням в УФ ділянці спектру: для кон'югованих дієнів при $\lambda = 232$ нм. Результат виражали в одиницях оптичної щільності на 1 мл сироватки [1]. Активність супероксиддисмутази (СОД) визначали за реакцією відновлення нітротетразолія синього за наявності феназину метасульфату. Принцип методу оснований на відновленні нітротетразолія супероксидними радикалами, які утворюються при реакції між феназинсульфатом. Екстинцію проводили при довжині хвилі 540 нм на спектрофотометрі в кюветі з товщиною шару 0,5 см. Активність каталази досліджували за методом Гіріна С. В., принцип якого базується на зниженні вмісту перекису водню в інкубаційному середовищі, оскільки каталаза розщеплює перекис водню. Активність каталази в дослідній пробі вимірювали в порівнянні з контролем кожні 30 с протягом 3 хв при кімнатній температурі при

довжині хвилі 230 нм. Вміст відновленого глутатіону (ВГ) визначали за методом, принцип якого ґрунтується на реакції сульфгідрильних груп з реактивом Елма-на [1].

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [2].

Результати та їх обговорення

З метою вивчення стану ПОЛ визначали вміст ДК та МДА; для оцінки активності ферментів АОС захисту досліджували зміни каталази, СОД та вміст ВГ. Вміст ДК гідроперикису ненасичених жирних кислот є первинним продуктом ПОЛ та у щурів із відтвореним каловим перитонітом через 24 години після моделювання патологічного процесу підвищувався в 200 % ($p < 0,05$), а накопичення МДА, який відносять до пізніх продуктів пероксидації, підвищувалося на 188,5 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактною групою тварин (табл. 1).

На 4-у добу експерименту кількість ДК дещо знижувалася ($2,9 \pm 0,15$ ум.од./1 г тканини проти $3,6 \pm 0,16$ ум.од./1 г тканини), а рівень МДА, навпаки, підвищувався, що знаходить відображення в підвищенні коефіцієнту МДА/ДК

та свідчить про наростаючий перехід первинних продуктів ПОЛ в проміжні та кінцеві. Оскільки первинні та вторинні продукти ПОЛ обумовлюють виражену пошкоджуючу дію, в організмі існують регуляторні механізми, що обмежують накопичення високотоксичних продуктів. Провідну роль в регуляції ПОЛ відіграють антиоксидантні ферменти, такі як СОД та каталаза [7].

СОД каталізує реакцію взаємодії двох супероксидних радикалів із утворенням перекису водню та молекулярного кисню, конкуруючи із NO, оскільки швидкість реакції NO із супероксиданіоном в три рази вище, ніж швидкість реакції супероксиданіону із СОД. В свою чергу перекис водню може використовуватися фагоцитами для синтезу гіпохлориду, що володіє бактерицидною дією, або дифундувати в клітини та руйнуватися там каталазою та глутатіон-пероксидазою [7, 10, 11].

Проведені дослідження дозволили встановити підвищення активності СОД в першу та 4-у добу на 113 % ($p < 0,05$) та 121 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами, що свідчить про мобілізацію захисно-приспосувальних механізмів, пов'язаних із надлишковою продукцією супероксидного аніона-радикала (табл. 2). Надлишкова активність СОД веде до підвищеного утворення перекису водню. При цьому згідно із одержаними результатами не відбу-

вається паралельного підвищення активності каталази, що може бути пов'язано із підвищеною концентрацією водневих іонів, що призводить до виникненню протонованих форм ферментів, що володіють змінною каталітичною активністю. В той же час на 10-у

Таблиця 1

Показники системи перекисного окиснення ліпідів у щурів із експериментальним перитонітом ($\bar{X} \pm S_x$)

Показники	Інтактні тварини (n = 6)	Гострий перитоніт (n = 18)		
		через 24 год	4-а доба	10-а доба
ДК, ум.од./ 1 г тканини	$1,8 \pm 0,18$	$3,6 \pm 0,16^*$	$2,9 \pm 0,15^*$	$3,8 \pm 0,18^*$
МДА, мкмоль/1 г тканини	$284,0 \pm 13,6$	$535,6 \pm 24,2^*$	$556,2 \pm 27,6^{**}$	$595,7 \pm 24,1^{**}$
Коефіцієнт МДА/ДК	$157,7 \pm 6,7$	$148,8 \pm 7,8^*$	$191,8 \pm 21,4^{**}$	$156,8 \pm 8,7^*$

Примітки:

- * — $p < 0,05$ порівняно з інтактними тваринами;
- ** — $p < 0,05$ порівняно з даними, одержаними через 24 години;
- n — кількість експериментальних тварин.

добу на тлі збереженого високого рівня продуктів ПОЛ активність СОД — ключового компонента АОС захисту — знижувалася на 32,4 % порівняно із першою добою. Гальмування активності СОД більшою мірою пов'язане із надлишком переки-су водню, який накопичився до 10-ї доби внаслідок дефекту каталази та зниження активності глутатіонової ланки АОС.

Рівень ВГ в першу добу дослідження знижувався на 13,4 % ($p < 0,05$), на 4-у добу — на 24 % ($p < 0,05$), а на 10-у добу — 42,7 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактними щурами. Відомо, що він бере участь як в індукованій глутатіон-пероксидазній реакції, так і в підтримці відновленого стану сульфгідрильних груп білкових молекул, редокс-статусу аскорбату та клітин в цілому.

За умов зниженого вмісту ВГ та активності СОД змінюється редокс-статус клітини і, ймовірно, утворюється пероксинітрит, який володіє універсальною біоагресивністю, може вступати в реакції із нуклеїновими кислотами, ліпідами та білками, пригнічувати мітохондріальне дихання, викликаючи порушення функції клітини та пошкодження тканини, що може відігравати суттєву роль в патогенезі пошкодження печінки, як на молекулярному, так і на функціональному рівні. В гепатоцитах глутатіонова система безпосередньо знешкоджує АФК, або як друга лінія оборони організму (після мікосомальних ферментів та СОД) доповнює та завершує роботу першої лінії чи виправляє її помилки. Взаємодія глутатіону з органічними радикалами є ефективною лише за умов

видалення супероксидного аніон радикалу, тому глутатіон утворює з СОД своєрідну АОС [3, 6, 7].

Висновки

1. Встановлено, що у тварин із експериментальним перитонітом вміст ДК через 24 години після моделювання патологічного процесу підвищувався в 200 % ($p < 0,05$), а рівень МДА підвищувався на 188,5 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактною групою тварин. На 4-у добу експерименту кількість ДК дещо знижувалася, а рівень МДА, навпаки, підвищувався, що свідчить про наростаючий перехід первинних продуктів ПОЛ в проміжні та кінцеві.
2. Проведені дослідження дозволили встановити підвищення активності СОД в першу та 4-у добу на 113 % ($p < 0,05$) та 121 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами, що свідчить про мобілізацію захисно-приспосувальних механізмів. Рівень ВГ в першу добу дослідження знижувався на 13,4 % ($p < 0,05$) порівняно із інтактними щурами.
3. ПОЛ є важливим атрибутом патогенезу перитоніту та слугує деструктивним фактором, оскільки його інтенсифікація призводить до реорганізації бішарової рідко-кристалічної структури біомембран, виник-

Таблиця 2

Показники системи антиоксидантного захисту у щурів із експериментальним перитонітом ($X \pm S_x$)

Показники	Інтактні тварини (n = 6)	Гострий перитоніт (n = 18)		
		через 24 год	4-а доба	10-а доба
СОД, ум.од./1 мг білка	42,3 ± 2,5	47,8 ± 2,7*	51,2 ± 2,3*	32,3 ± 2,0*
Каталаза, ммоль/хв/1 мг білка	216,4 ± 6,8	186,7 ± 6,5*	176,1 ± 7,1**	155,2 ± 5,0**
ВГ, мг %	147,9 ± 5,1	127,3 ± 7,2*	111,6 ± 6,5*	84,8 ± 6,9**

Примітки:

1. * — $p < 0,05$ порівняно з інтактними тваринами;
2. ** — $p < 0,05$ порівняно з даними, одержаними через 24 години;
3. n — кількість експериментальних тварин.

ненню ділянок неспецифічної іонної проникності та порушенню бар'єрної функції біомембран.

Література

1. Клінічна лабораторна діагностика: навчальний посібник / Б. Д. Луцик, Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь та ін.; під ред. Б. Д. Луцика. — 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 288 с.
2. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с.
3. Особливості стану прооксидантної системи при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету / І. Я. Дзюбановський, Б. М. Вервега, С. Р. Підручна, Н. А. Мельник. *Медична та клінічна хімія*. 2018. № 20 (4). С. 66–71.
4. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61.
5. Экспериментальная модель распространённого калового перитонита / В. А. Лазаренко, В. А. Липатов, Ю. Ю. Блинков, Д. В. Скориков. *Человек и его здоровье*. 2008. № 4. С. 128–132.
6. Oxidative stress and inflammation: liver responses and adaptations to acute and regular exercise / R. Pilon Barcelos, L. F. Freire Royes, J. Gonzalez-Gallego, G. Bresciani. *Free Radicals Research*. 2017. Vol. 51 (2). P. 222–236.
7. Schieber M., Chandel N. S. ROS function in redox signaling and oxidative stress. *Current biology*. 2014. Vol. 24 (10). P. 453–462.
8. Schmidt Jacobsen K., Ott P., Eriksen P. L. Spontaneous bacterial peritonitis — a shift in bacteria and resistance pattern. *Scandinavian journal of gastroenterology*. 2019. Vol. 54 (12). P. 1499–1501.
9. Secondary peritonitis — evaluation of 204 cases and literature review / S. K. Doklestic, D. D. Bajec, R. V. Djukic et al. *J Med Life*. 2014. Vol. 7. P. 132–138.
10. Volk S. W. Peritonitis. *Small Animal Critical Care Medicine*. 2015. Vol. 2. P. 643–648.
11. Zhang G., Jazwinski Faust A Spontaneous Bacterial Peritonitis. *JAMA*. 2021. Vol. 325 (11). e11118.

Reference

1. Clinical laboratory diagnostics: a study guide / B. D. Lutsik, L. E. Lapovets, G. B. Lebed, etc.; under the editorship B. D. Lutsyk. — 2nd edition. K.: Medicine, 2018. 288 p.
2. Methods of statistical processing of medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Liang, I. V. Zhiron and others, Moscow: RKNPK, 2012. 42 p.
3. Peculiarities of the state of the pro-oxidant system in experimental peritonitis against the background of diabetes / I. Ya Dzyubanovsky, B. M. Vervega, S. R. Pidruchna, N. A Melnyk. *Medical and clinical chemistry*. 2018. No. 20 (4). P. 66–71.
4. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. No. 7. P. 47–61.
5. Experimental model of widespread fecal peritonitis / V. A Lazarenko, V. A Lipatov, Yu. Yu. Blinkov, D. V. Skorikov. *Man and his health*. 2008. No. 4. P. 128–132.
6. Oxidative stress and inflammation: liver responses and adaptations to acute and regular exercise / R. Pilon Barcelos, L. F. Freire Royes, J. Gonzalez-Gallego, G. Bresciani. *Free Radicals Research*. 2017. Vol. 51 (2). P. 222–236.
7. Schieber M., Chandel N. S. ROS function in redox signaling and oxidative stress. *Current biology*. 2014. Vol. 24 (10). P. 453–462.
8. Schmidt Jacobsen K., Ott P., Eriksen P. L. Spontaneous bacterial peritonitis — a shift in bacteria and resistance pattern. *Scandinavian journal of gastroenterology*. 2019. Vol. 54 (12). P. 1499–1501.
9. Secondary peritonitis — evaluation of 204 cases and literature review / S. K. Doklestic, D. D. Bajec, R. V. Djukic et al. *J Med Life*. 2014. Vol. 7. P. 132–138.
10. Volk S. W. Peritonitis. *Small Animal Critical Care Medicine*. 2015. Vol. 2. P. 643–648.
11. Zhang G., Jazwinski Faust A Spontaneous Bacterial Peritonitis. *JAMA*. 2021. Vol. 325 (11). e11118.

Вперше надійшла до редакції 11.09.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.5-002.525.2-074

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495364>

РОЛЬ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ В РОЗВИТКУ АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ

Савицький В.І.

Одеський національний медичний університет, Одеса

РОЛЬ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В РАЗВИТИИ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА И ЕГО КОРРЕКЦИИ

Савицкий В.И.

Одесский национальный медицинский университет, Одесса

THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE DEVELOPMENT OF ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND ITS CORRECTION

Savytskyi V. I.

Odessa National Medical University, Odessa

Summary/Резюме

The article is presented the results of studying the role of homocysteine in the development of antiphospholipid syndrome. Since homocysteine affects the synthesis of nitric oxide, reduces tissue sensitivity to it, and also inhibits its effect, it can be argued that it is an informative marker of endothelial dysfunction. It was established that the development of experimental antiphospholipid syndrome leads to an increase in the level of homocysteine in the blood of rats ($p < 0.05$). The absence of statistical differences in the level of homocysteine in the blood of rats of groups No. 5 and intact testifies to the maximally pronounced positive effect of the complex three-component correction in relation to the pathologically elevated level of homocysteine in simulated antiphospholipid syndrome.

Key words: *antiphospholipid syndrome, pathogenesis, homocysteine, endothelial dysfunction.*

В статье приведены результаты изучения роли гомоцистеина в развитии антифосфолипидного синдрома. Поскольку гомоцистеин влияет на синтез оксида азота, снижает чувствительность к нему тканей, а также ингибирует его эффект, можно утверждать, что он является информативным маркером эндотелиальной дисфункции. Установлено, что развитие экспериментального антифосфолипидного синдрома приводит к повышению уровня гомоцистеина в крови крыс ($p < 0,05$). Отсутствие статистических различий уровня гомоцистеина в крови крыс групп № 5 и интактной свидетельствует о максимально выраженном положительном эффекте комплексной трехкомпонентной коррекции относительно патологически повышенного уровня гомоцистеина при смоделированном антифосфолипидном синдроме.

Ключевые слова: *антифосфолипидный синдром, патогенез, гомоцистеин, эндотелиальная дисфункция.*

В статті наведено результати вивчення ролі гомоцистеїну в розвитку антифосфоліпідного синдрому. Оскільки гомоцистеїн впливає на синтез оксиду азоту, знижує чутливість тканин до нього, а також інгібує його ефект, можна стверджувати, що він є інформативним маркером ендотеліальної дисфункції. Встановлено, що розвиток експериментального антифосфоліпідного синдрому призводить до підвищення рівню гомоцистеїну у крові щурів ($p < 0,05$). Відсутність статистичних відмінностей рівню гомоцистеїну у крові щурів груп № 5 і інтактною свідчить про максимально виражений позитивний ефект комплексної трьохкомпонентної корекції щодо патологічно підвищеного рівня гомоцистеїну при змодельованому антифосфоліпідному синдромі.

Ключові слова: антифосфоліпідний синдром, патогенез, гомоцистеїн, ендотеліальна дисфункція.

Вступ

Антифосфоліпідний синдром (АФС), вперше описаний G.R.V. Hughes та співавторами у 1986 р., привертає увагу клініцистів різноманітних областей медицини [1, 2, 3]. Дана патологія характеризується тріадою клініко-лабораторних ознак: рецидивуючими венозними або артеріальними тромбозами з локалізацією у будь-якій ділянці кров'яного русла, акушерською патологією у вигляді первинного недоношення вагітності і внутрішньоутробної загибелі плоду з гематологічними порушеннями (тромбоцитопенією, гемолітичною анемією) [4].

На даний час встановлено, що первинний АФС є поширеним аутоімунним процесом, в основі якого лежить утворення високого титру аутоантитіл до негативно заряджених мембранних фосфоліпідів і зв'язаними з ними глікопротеїнами. В цілому аналіз всієї сукупності наявних на даний час факторів дозволяє розглядати АФС як унікальну модель аутоімунної тромбоцитарної васкулопатії, вивчення якої має суттєве значення для розшифрування взаємозв'язку між такими фундаментальними патологічними процесами, як атеросклероз, васкуліт, порушення зсідання крові, оксидативний стресі системи імунітету. У той самий час діагностика і лікування АФС базується на серологічних тестах, і мало уваги приділяється гемо-

статичним маркерам і ендотеліальній дисфункції при цій патології [5, 6].

Гомоцистеїн (ГЦ) є амінокислотою, яка відрізняється від цистеїну однією метиленовою групою. Високий рівень гомоцистеїну посилює апоптоз, прискорює процеси старіння ендотеліоцитів та призводить до їх дисфункції. Для ГЦ характерна прокоагулянтна дія, під час якої він пригнічує активність гепарину та антитромбіну III, в результаті чого підвищується активність тромбіну, і, як наслідок, підвищується ризик тромбоутворення та розриву атеросклеротичної бляшки. Доведені проагрегантні властивості зазначеної амінокислоти у великих концентраціях, встановлена активація процесів фібринолізу та пригнічення активності антикоагулянти. Також ГЦ впливає на синтез оксиду азоту, знижує чутливість тканин до нього, а також інгібує його ефект [6, 7, 8].

Товщина судинного шару інтими медії напряму залежить від концентрації ГЦ у крові. Існує прямий взаємозв'язок між смертністю пацієнтів із патологією коронарних артерій та рівнем ГЦ у крові [9]. Враховуючи вищезазначене, можна з достовірністю стверджувати, що ГЦ є інформативним маркером ендотеліальної дисфункції.

Мета роботи — вивчення ролі ГЦ як ключової патогенетичної ланки в розвитку АФС.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проведені на 100 безпородних щурах-самцях масою 180-220 г, вирощених у розпліднику Одеського національного медичного університету. Які були розподілені на 5 груп: 1-а група – інтактні тварини, які знаходились на стандартному раціоні віварію та отримували фізіологічний розчин об'ємом 1 мл ($n = 20$); 2-а група – щури, яким моделювали АФС ($n = 20$); 3-я група – тварини, які на тлі змодельованої патології отримували корекцію введенням внутрішньочеревинно імуноглобулін людини дозою 0,5 г/кг ваги та внутрішньошлунковим введенням розчину L-аргініну на 0,9 % розчині натрія хлориду дозою 500 мг/кг ($n = 20$); 4-а група – тварини, які на тлі змодельованої патології отримували внутрішньошлунково варфарин дозою 10 мг/кг маси тіла щура та внутрішньочеревинно імуноглобулін людини дозою 0,5 г/кг ваги ($n = 20$); 5-а група – тварини, які на тлі змодельованої патології отримували корекцію варфарином (внутрішньошлунково дозою 10 мг/кг), введенням внутрішньочеревинно імуноглобулін людини дозою 0,5 г/кг ваги та внутрішньошлунковим введенням розчину L-аргініну на 0,9 % розчині натрія хлориду дозою 500 мг/кг ($n = 20$).

Антифосфоліпідний синдром моделювали шляхом підшкірного введення кардіоліпінового антигену («Sigma», США) сумарною дозою 0,2-0,4 мг на одного щура через день протягом трьох тижнів. Дослідження тривало 8 тижнів, протягом яких тварини були під наглядом та/або лікуванням [10, 11, 12, 15, 16].

Робота з тваринами проводилася відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001), що узгоджується з положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які

використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986 р.), Закону України № 3447-IV від 21.02.2006 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження», Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 249 від 01.03.2012 р. «Порядок проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [13].

Дослідження рівня ГЦ проводили з використанням високоефективної рідинної хроматографії за методом С. М. Pfeiffer [6].

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [14].

Результати та їх обговорення

В таблиці 1 представлено результати рівня ГЦ у крові експериментальних щурів як за умов змодельованої патології, так і при її корекції.

У тварин зі змодельованим АФС (група № 2), виявлене виражене підвищення ГЦ в 1,7 разів ($p < 0,05$) порівняно з даними інтактних тварин. У експериментальній групі № 3 рівень даного маркера підвищувався у порівнянні з результатами групи № 1 на рівні значущості $p < 0,01$ і був нижчим, ніж у групі № 2 ($p < 0,05$), що свідчить про позитивний вплив терапевтичної схеми, яку використовували в групі № 3. Аналізуючи дані групи №

Таблиця 1

Рівень гомоцистеїну у крові експериментальних щурів зі змодельованим антифосфоліпідним синдромом та при його корекції ($M \pm m$)

Показник	Експериментальні групи тварин				
	1-а група	2-а група	3-я група	4-а група	5-а група
Гомоцистеїн, ммоль/л	8,26 ± 0,6	14,14 ± 0,4*	10,21 ± 0,4**	13,46 ± 0,5*	8,42 ± 0,5**

Примітки:

- * — $p < 0,05$ порівняно з інтактними тваринами;
- ** — $p < 0,05$ порівняно з даними, групи тварин зі змодельованим АФС;
- n — кількість експериментальних тварин.

4 встановлено, що корекція, застосована в даній групі була менш результативною, ніж у третій ($p_{4-3} < 0,001$), тобто рівень досліджуваного маркера був підвищеним (відмінності даних 4-ї групи та групи без корекції є статистично незначущими). Відмінності у порівнянні з даними інтактних тварин є дуже високо значущими ($p < 0,001$).

При дослідженні рівню ГЦ у крові щурів експериментальної групи № 5 були отримані наступні результати: порівняно з даними групи без корекції (контрольна патологія) та групи № 4 виявлене вірогідне зниження (нормалізація) досліджуваного маркера в 1,7 разів ($p < 0,05$) та в 1,6 разів ($p < 0,05$) відповідно. Також застосування терапевтичної схеми в групі № 5 є більш ефективним за показником ГЦ порівняно із даними групи № 3 ($p < 0,01$). Відсутність статистичних відмінностей рівню ГЦ у крові щурів групи № 5 і першої (інтактної) свідчить про максимально виражений позитивний ефект комплексної трьохкомпонентної корекції щодо патологічно підвищеного рівня ГЦ при змодельованому АФС.

Таким чином, застосування імуноглобуліну та розчину L-аргініну в лікуванні щурів при змодельованому АФС здійснює коригуючий вплив на функціональний стан ендотелію судин та призводить до зменшення рівня ГЦ. Застосування імуноглобуліну та варфарину в лікуванні щурів з експериментальним АФС, впливає на функціональний стан ендотелію, але меншою мірою. Найбільш суттєвий вплив на функцію ендотелію судин та його вазоконстрикторно-вазодилататорний потенціал спостерігався при комплексному застосуванні варфарину, імуноглобуліну та розчину L-аргініну.

Висновки

Виявлено, що розвиток експериментального АФС призводить до підвищення рівню ГЦ у крові щурів ($p < 0,05$). Відсутність статистичних відмінностей

рівню ГЦ у крові щурів груп № 5 і інтактної свідчить про максимально виражений позитивний ефект комплексної трьохкомпонентної корекції щодо патологічно підвищеного рівня ГЦ при змодельованому АФС.

Література

1. Антифосфоліпідний синдром у медичній практиці / Г. В. Фартушок, Н. В. Фартушок, В. В. Флуд. *International scientific Journal «Grail of Science»*. 2022. № 14-15. С. 575-583.
2. Габрук О. Сучасний погляд на діагностику антифосфоліпідного синдрому. *Лабораторна справа*. 2021. № 9. С. 19–32.
3. Antiphospholipid syndrome / K. Schreiber, S. Sciascia, P. G. de Groot et al. *Nature Reviews Disease Primers*. 2018. Vol. 4. P. 17103.
4. Antiphospholipid syndrome: therapeutic challenges / H. Alhasson, A. Abdullah, A. Salama et al. *American journal of therapeutics*. 2020. Vol. 27 (3). P. 328–330.
5. Bryce Tan M. L. T., Cherian R., Chandra B. Antiphospholipid syndrome and COVID-19 thrombosis: connecting the dots. *Rheumatology Advances in Practice*. 2021. P. 1–14.
6. Comparison of plasma total homocysteine measurements in 14 laboratories: an international study / C. M. Pfciffer, Dan J. Huff, S. Jay Smith et al. *Clinical Chemistry*. 1999. Vol. 45 (8). P. 1261–1268.
7. Frequency of psychological alterations in primary antiphospholipid syndrome: preliminary study / M. Sadetski, M. L. Tourinho Moretto, R. P. Correia de Araujo, J. F. de Carvalho. *Lupus*. 2018. Vol. 27 (5). P. 837–840.
8. Groot de P. G., Urbanus R. T. Antiphospholipid syndrome — not a noninflammatory disease. *Seminars in thrombosis and hemostasis*. 2015. Vol. 41 (6). P. 607–614.
9. HIBISCUS: Hydroxychloroquine for the secondary prevention of thrombotic and obstetrical events in primary antiphospholipid syndrome / C. Belizna, F. Pregnolato, S. Abad et al. *Autoimmunity reviews*. 2018. Vol. 17 (12). P. 1153–1168.
10. Брындина И. Г., Уракова М. А., Лебедева Н. В. Фосфолипиды эритроцитов, плазмы крови, сурфактанта и коагуляционная активность легких при экспериментальном антифосфоліпідном синдроме. *Медицинская иммунология*. 2015. № 5 (17). С. 122.
11. Chighizola C. B., Raimondo M. G., Meroni P. L. Management of thrombotic antiphospholipid

- syndrome. *Seminars in thrombosis and hemostasis*. 2018. Vol. 44 (5). P. 419–426.
12. Уракова М. А., Брындина И. Г. Метаболическая активность и водный баланс легких при моделировании аутоиммунной патологии у крыс. *Вестник ТвГУ. Биология и экология*. 2013. № 29. С. 272–276.
13. Резников О. Г., Соловйов А. И., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61.
14. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К.: МОРИОН, 2000. 320 с.
15. Yakymenko O. O., Savytskyi V. I., Klochko V. V., Savytskyi I. V., Badiuk N. S. Changes in vasoconstrictor-vasodilation potential of vessels in experimental antiphospholipid syndrome / *PharmacologyOnLine; Archives* — 2021 — vol. 2 — 819-826
16. Yakymenko O. O., Savytskyi V. I., Klochko V. V., Savytskyi I. V., Mykhailiuk M. M., Gerasymenko T. V., Badiuk N. S. Dynamics of markers of endothelial dysfunction in experimental antiphospholipid syndrome / *PharmacologyOnLine; Archives* — 2021 — vol. 1 — 74-81
- study / M. Sadetski, M. L. Tourinho Moretto, R. P. Correia de Araujo, J. F. de Carvalho. *Lupus*. 2018. Vol. 27 (5). P. 837–840.
8. Groot de P. G., Urbanus R. T. Antiphospholipid syndrome — not a noninflammatory disease. *Seminars in thrombosis and hemostasis*. 2015. Vol. 41 (6). P. 607–614.
9. HIBISCUS: Hydroxychloroquine for the secondary prevention of thrombotic and obstetrical events in primary antiphospholipid syndrome / C. Belizna, F. Pregnolato, S. Abad et al. *Autoimmunity reviews*. 2018. Vol. 17 (12). P. 1153–1168.
10. Bryndina I. G., Urakova M. A., Lebedeva N. V. Phospholipids of erythrocytes, blood plasma, surfactant and coagulation activity of the lungs in experimental antiphospholipid syndrome. *Medical immunology*. 2015. No. 5 (17). P. 122.
11. Chighizola C. B., Raimondo M. G., Meroni P. L. Management of thrombotic antiphospholipid syndrome. *Seminars in thrombosis and hemostasis*. 2018. Vol. 44 (5). P. 419–426.
12. Urakova M. A., Bryndina I. G. Metabolic activity and water balance of the lungs in modeling autoimmune pathology in rats. *Bulletin of TVGU. Biology and ecology*. 2013. No. 29. P. 272–276.
13. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations *Herald of pharmacology and pharmacy*. 2006. Vol. 7. P. 47–61.
14. Lapach S. N., Chubenko A. V., Babich P. N. *Statistical methods in medical and biological investigations with using Excel*. — K.: MORION, 2000. 320 p.
15. Yakymenko O. O., Savytskyi V. I., Klochko V. V., Savytskyi I. V., Badiuk N. S. Changes in vasoconstrictor-vasodilation potential of vessels in experimental antiphospholipid syndrome / *PharmacologyOnLine; Archives* — 2021 — vol. 2 — 819-826
16. Yakymenko O. O., Savytskyi V. I., Klochko V. V., Savytskyi I. V., Mykhailiuk M. M., Gerasymenko T. V., Badiuk N. S. Dynamics of markers of endothelial dysfunction in experimental antiphospholipid syndrome / *PharmacologyOnLine; Archives* — 2021 — vol. 1 — 74-81

References

УДК: 616.24+616.092.9+616.379-008.64
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495368>

ВМІСТ МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ У КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОГО ДІАБЕТУ

Заяць Л.М., Федорченко Ю.В.

*Івано-Франківський національний медичний університет»,
patfisiology@ifnmu.edu.ua*

СОДЕРЖАНИЕ МОЛЕКУЛ СРЕДНЕЙ МАССЫ В КРОВИ КРЫС В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ВЫЗВАННОГО ДИАБЕТА

Заяц Л.М., Федорченко Ю.В.

*Івано-Франківський національний медичний університет»,
patfisiology@ifnmu.edu.ua*

THE CONTENT OF THE MOLECULES OF MIDDLE MASS IN THE BLOOD OF RATS UNDER THE CONDITIONS OF STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES

Zaiats L.M., Fedorchenko Yu.V.

Ivano-Frankivsk National Medical University, patfisiology@ifnmu.edu.ua

Summary/Резюме

Introduction. Nowadays, diabetes mellitus is defined as one of the global medical and social problems and shows a growing tendency.

Aim. To study the dynamics of endogenous intoxication in experimental diabetes mellitus.

Materials and methods. The experiments were performed on 88 white male Wistar rats weighing 170-210 g. Animals were divided into three groups: 1 — intact; 2 — control; 3 — experimental with a model of diabetes mellitus, which was reproduced by intraperitoneal injection of streptozotocin by “Sigma” company (USA), diluted in 0.1 M citrate buffer with a pH of 4.5, at a rate of 60 mg/kg body weight. The control group of animals received an intraperitoneal injection with an equivalent dose of 0.1 M citrate buffer solution with a pH of 4.5.

All studies were performed under thiopental-sodium anesthesia at a rate of 60 mg/kg body weight. To determine endogenous intoxication, blood sampling of middle mass molecules (MMM) was performed 14, 28, 42 and 70 days after the streptozotocin injection. Detection of MMM fractions was performed by spectrophotometer «SF-46» at the wavelength of 254 nm (MMM₂₅₄) and 280 nm (MMM₂₈₀). The STATISTICA 10 program was used for statistical processing of the obtained results.

Results. The conducted biochemical studies of blood serum showed that in animals with streptozotocin-induced diabetes mellitus there was an increase in the content of both MMM fractions compared to the similar indicators of the control group of animals at all stages of the experiment: in the 14 days increased by 32,9 % — MMM₂₅₄, by 12,7 % — MMM₂₈₀, in the 28 days increased by 44,3 % MMM₂₅₄, by 34,0 % MMM₂₈₀, in the 42

days increased by 62,8 % MMM_{254} , by 64,8 % MMM_{280} , in 70 days increased by 76,1 % MMM_{254} , by 81,1 % MMM_{280} .

Conclusions. Streptozotocin-induced diabetes mellitus is accompanied by an increase in the level of endogenous intoxication which is manifested by an increase of both MMM fractions content in serum.

The severity of endogenous intoxication depends on the duration of the endogenous factor.

Key words: streptozotocin-induced diabetes, middle mass molecules.

Введение. Сегодня сахарный диабет является наиболее распространенным из всех эндокринных заболеваний, которое имеет выраженную тенденцию к росту.

Цель. Исследование динамики характеристик эндогенной интоксикации при экспериментальном сахарном диабете.

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 88 белых крысах-самцах линии Вистар массой 170-210 г. Животные были разделены на три группы: 1 — интактная, 2 — контрольная, 3 — экспериментальная с моделью сахарного диабета, который воспроизводили путем внутрибрюшинного введения стрептозотоцина (США), разведенного в 0,1 М цитратном буфере с pH 4,5, из расчета 60 мг/кг массы тела. Контрольной группе животных внутрибрюшинно вводили эквивалентную дозу 0,1 М буферного цитратного раствора с pH 4,5. Все исследования проводились под тиопентал-натриевым обезболиванием из расчета 60 мг/кг. Забор крови для определения показателей эндогенной интоксикации молекул средней массы (МСМ) проводили через 14, 28, 42 и 70 суток после инъекции стрептозотоцина. Детекция фракций МСМ проводилась на спектрофотометре "СФ-46" при длине волны 254 нм ($МСМ_{254}$) и 280 нм ($МСМ_{280}$). При проведении статистической обработки полученных результатов использовалась программа STATISTICA 10.

Результаты. Проведенные биохимические исследования сыворотки крови показали, что у животных со стрептозотоцин-индуцированным диабетом наблюдается повышение содержания обеих фракций МСМ по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы животных на всех этапах эксперимента: через 14 суток на 32,9 % — $МСМ_{254}$, 12,7 % — $МСМ_{280}$, через 28 суток на 44,3 % — $МСМ_{254}$, 34,0 % — $МСМ_{280}$, через 42 суток на 62,8 % — $МСМ_{254}$, 64,8 % — $МСМ_{280}$ и через 70 суток на 76,1 % — $МСМ_{254}$, 81,1 % — $МСМ_{280}$.

Выводы. Стрептозотоцин-индуцированный сахарный диабет сопровождается увеличением уровня эндогенной интоксикации, что проявляется повышением в сыворотке крови содержания обеих фракций молекул средней массы. Степень выраженности эндогенной интоксикации зависит от длительности действия эндогенного фактора.

Ключевые слова: стрептозотоцин-индуцированный диабет, молекулы средней массы.

Вступ. На сьогодні цукровий діабет є найпоширеніше з усіх ендокринних захворювань, яке має виражену тенденцію до зростання.

Мета. Вивчення динаміки показників ендокриної інтоксикації при експеримен-

тальному цукровому діабеті.

Матеріали і методи. Експерименти виконані на 88-и білих щурах-самцях лінії Вістар масою 170-210 г. Тварини були розділені на три групи: 1 — інтактна, 2 — контрольна, 3 — експериментальна з моделлю цукрового діабету, який відтворювали шляхом внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину фірми «Sigma» (США), розведеного в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5, з розрахунку 60 мг/кг маси тіла. Контрольній групі тварин внутрішньоочеревинно вводили еквівалентну дозу 0,1 М цитратного буферного розчину з рН 4,5. Усі дослідження здійснювались під тіопентал-натрієвим знеболенням із розрахунку 60 мг/кг ваги. Забір крові для визначення показників ендогенної інтоксикації — молекул середньої маси (МСМ) проводили через 14, 28, 42 і 70 діб після ін'єкції стрептозотоцину. Детекція фракцій МСМ проводилась на спектрофотометрі «СФ-46» при довжині хвилі 254 нм (МСМ₂₅₄) і 280 нм (МСМ₂₈₀). При проведенні статистичної обробки отриманих результатів була використана програма STATISTICA 10.

Результати. Проведені біохімічні дослідження сироватки крові показали, що у тварин із стрептозотозин-індукованим діабетом спостерігається підвищення вмісту обох фракцій МСМ порівняно з аналогічними показниками контрольної групи тварин, на всіх етапах експерименту: через 14 діб на 32,9 % — МСМ₂₅₄, 12,7 % — МСМ₂₈₀, через 28 діб на 44,3 % — МСМ₂₅₄, 34,0 % — МСМ₂₈₀, через 42 доби на 62,8 % — МСМ₂₅₄, 64,8 % — МСМ₂₈₀ і через 70 діб на 76,1 % — МСМ₂₅₄, 81,1 % — МСМ₂₈₀.

Висновки. Стрептозотозин-індукований цукровий діабет супроводжується збільшенням рівня ендогенної інтоксикації, що проявляється підвищенням у сироватці крові вмісту обох фракцій молекул середньої маси. Ступінь вираженості ендогенної інтоксикації залежить від тривалості дії ендогенного чинника.

Ключові слова: стрептозотозин-індукований діабет, молекули середньої маси.

Вступ

На сьогодні цукровий діабет є найпоширеніше з усіх ендокринних захворювань, яке має виражену тенденцію до зростання [13-16]. Численними клінічними та експериментальними дослідженнями встановлено, що патогенез багатьох захворювань супроводжується розвитком синдрому ендогенної інтоксикації (ЕІ), ступінь вираженості якої залежить від ефективності захисних антитоксичних механізмів як на рівні органів і тканин, так і організму в цілому [8, 11]. Подальше виснаження захисних антитоксичних і регуляторних систем призводить до порушення структури і функцій біологічних мембран, спотворення біосинтетичних процесів, нагромадження недоокислених продуктів обміну і є причиною підвищення концентрації токсичних метаболітів [2, 8, 12].

Згідно літературних даних універсальним біохімічним маркером, який відображає рівень патологічного білкового метаболізму при ендогенній інтоксикації, є молекули середньої маси (МСМ) [1, 7]. На сьогоднішній день встановлено, що МСМ є продуктами катаболізму ендо- та екзогенних білків з відносною молекулярною масою 500 — 5000 дальтон, який різко посилюється в умовах патології. Переконливі докази, що свідчать про важливу роль протеолізу в накопиченні МСМ представлені в ряді робіт [10, 11]. Вважається, що підвищення рівня МСМ в плазмі або сироватці крові є невід'ємною рисою багатьох патологічних процесів [1, 9]. Особливістю середньомолекулярних пептидів є їх висока біологічна активність.

У залежності від свого складу і конкретних умов МСМ здатні впливати на

різні рівні регуляції. Як свідчать численні літературні дані [5, 11] середньомолекулярні пептиди порушують фізико-хімічні властивості клітинних мембран та мембранного транспорту, пригнічують процеси біосинтезу білка, роз'єднують процеси окиснення і фосфорилування, мають нейротоксичну активність. МСМ сприяють також гемолізу еритроцитів, знижують синтез глобіну та синтез ДНК в еритроблестах, пригнічують фагоцитоз, Т-клітинний та гуморальний імунітет.

Мета роботи полягала у вивченні в динаміці показників ендогенної інтоксикації при експериментальному цукровому діабеті.

Матеріал і методи дослідження

Експерименти виконані на 88-и білих щурах-самцях лінії Вістар масою 170-210 г, яких утримували на стандартному харчовому раціоні з вільним доступом до води. Тварини були розділені на три групи: 1 — інтактна ($n = 10$); 2 — контрольна ($n = 40$); 3 — експериментальна ($n = 38$) з моделлю цукрового діабету, який відтворювали шляхом внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину фірми «Sigma» (США), розведеного в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5, з розрахунку 60 мг/кг маси тіла. Контрольній групі тварин внутрішньоочеревинно вводили еквівалентну дозу 0,1 М цитратного буферного розчину з рН 4,5.

Утримання тварин та дослідження проводилися відповідно до положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (2006), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» ухвалених П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013).

Усі дослідження здійснювались під

тіопенталонатрієвим знеболенням із розрахунку 60 мг/кг ваги. Забір крові для визначення показників ендогенної інтоксикації — молекул середньої маси проводили через 14, 28, 42 і 70 діб після ін'єкції стрептозотоцину. Вміст МСМ визначали за модифікованим методом Габрієляна Н.І. і співавторів (1981) [3]. Метод заснований на осадженні білків сироватки крові 10 % розчином трихлороцтової кислоти і кількісним визначенням в отриманому центрифугуванням супернатанті середньомолекулярних пептидів. Детекція фракцій МСМ проводилась на спектрофотометрі «СФ-46» при довжині хвилі 254 нм (визначаються ланцюгові амінокислоти) і 280 нм (визначаються ароматичні амінокислоти). Результати МСМ виражали в умовних одиницях (ум.од.) оптичної щільності.

При проведенні статистичної обробки отриманих результатів була використана програма STATISTICA 10. З допомогою можливостей описової статистики усі отримані в дослідженні кількісні дані спочатку перевірили на тип їх розподілу за тестом Шапіро-Уїлка. Оскільки абсолютна більшість цих даних відповідала нормальному закону Гауса, для описання центральної тенденції обрано середнє арифметичне \pm стандартна похибка ($M \pm m$), а для оцінки достовірності відмінностей отриманих результатів у групах порівняння (дослідна і контрольна) та перевірки нульової гіпотези — параметричний t-тест (критерій Стьюдента). Для оцінки достовірності змін даних у динаміці (14, 28, 42, 70 діб) всередині кожної з груп порівняння застосували непараметричний метод для трьох і більше груп порівняння — дисперсійний аналіз Фрідмана та коефіцієнт конкордантності Кендала (Friedman ANOVA and Kenall Coef. of Concordance).

Результати дослідження та їх обговорення

Результати біохімічних досліджень показали істотні відхилення концентрації фракції MCM_{254} (табл. 1, рис. 1) і MCM_{280} (табл. 2, рис. 2) у сироватці крові відносно контрольної групи тварин, на всіх етапах експерименту від 14-ї до 70-ї доби.

Зокрема, на 14-у добу після моделювання ЦД вміст середньомолекулярних пептидів у сироватці крові, який визначали при довжині хвилі $\lambda = 254$ нм, збільшився на 32,9 % ($p < 0,001$) порівняно з даними контрольної групи тварин. На даний період дослідження відмічається також збільшення на 12,7 % ($p < 0,001$) фракції MCM , яку визначали при довжині хвилі $\lambda = 280$ нм.

Зі збільшенням терміну експерименту (28 діб) вміст у сироватці крові MCM_{254} дослідних тварин збільшився на 44,3 % ($p < 0,001$) у порівнянні з контрольною групою тварин. Аналогічні зміни спостерігалися при дослідженні іншої фракції середньомолекулярних пептидів. Так, рівень MCM_{280} збільшився на 34 % ($p < 0,001$) відносно показників контрольної групи тварин.

Через 42 доби після моделювання ЦД вміст у сироватці крові фракції MCM_{254} збільшився на 62,8 % ($p < 0,001$) у порівнянні з даними контрольної групи тварин. Нами також відмічено зростання на 64,8 % ($p < 0,001$) концентрації MCM_{280} у сироватці крові у порівнянні з контрольними даними. Максимальне підвищення у сироватці крові обох фракцій MCM спос-

Таблиця 1

Вміст MCM_{254} в сироватці крові щурів при експериментальному цукровому діабеті

Група	14 діб		28 діб		42 доби		70 діб		p_2
	M	$\pm m$	M	$\pm m$	M	$\pm m$	M	$\pm m$	
Дослід	0,335*	0,007	0,396*	0,006	0,442*	0,006	0,511*	0,007	$< 0,01$
Контроль	0,252	0,003	0,261	0,001	0,261	0,001	0,255	0,001	$< 0,001$
p_1	$< 0,001$		$< 0,001$		$< 0,001$		$< 0,001$		x
Інтактні	0,257 \pm 0,002								

Примітка: 1. p_1 — достовірність різниці даних дослідної і контрольної груп.
 2. p_2 — достовірність даних всередині групи в динаміці
 3. * — достовірність різниці даних у порівнянні з інтактною групою

Рис. 1. Динаміка вмісту MCM_{254} в сироватці крові щурів при експериментальному цукровому діабеті

Примітка: групи тварин: Інт — інтактна; К — контрольна; Д — дослідна.
 14, 28, 42, 70 — доби дослідження.

терігається через 70 діб після початку дослідження у тварин з експериментальним стрептозотоцином-

індукованим ЦД. При цьому, вміст у сироватці крові фракції MCM_{254} ставав на 76,1 % ($p < 0,001$) більшим ніж у контрольній групі тварин. Зміни аналогічного характеру відмічались і зі сторони фракції MCM_{280} , яка була збільшена відносно показників контрольної групи тварин на 81,1 % ($p < 0,001$).

Порівнюючи дослідні групи між собою нами було встановлено достовірне ($p < 0,001$) збільшення у сироватці крові обох фракцій MCM спостерігається через 70 діб після початку дослідження у тварин з експериментальним стрептозотоцином-

ватці крові обох фракцій середньомолекулярних пептидів на всіх етапах експерименту.

Аналіз отриманих результатів експериментальних досліджень свідчить про однаправлені зміни показників обох фракцій МСМ і вказують на порушення метаболічних процесів, які проявляються в різному ступені ендогенної інтоксикації, що узгоджується з даними інших дослідників [1, 8].

В умовах змодельованого ЦД відмічається суттєве підвищення рівня ЕІ, що проявляється збільшенням вмісту в сироватці крові МСМ у порівнянні з контрольною групою тварин. Аналогічне підвищення у крові показників середньомолекулярних пептидів відмічають і ряд інших науковців при різних патологічних станах [2, 4, 12].

Висновки

1. Стрептозоточин-індукований діабет супроводжується збільшенням рівня ендогенної інтоксикації, що проявляється підвищенням у сироватці крові вмісту обох фракцій молекул середньої маси.
2. Ступінь вираженості ендогенної інтоксикації залежить від тривалості дії ендогенного чинника.

Таблиця 2

Вміст МСМ₂₈₀ в сироватці крові щурів при експериментальному цукровому діабеті

Група	14 діб		28 діб		42 доби		70 діб		p ₂
	М	± m	М	± m	М	± m	М	± m	
Дослід	0,186*	0,002	0,217*	0,005	0,262*	0,004	0,319*	0,006	< 0,01
Контроль	0,165	0,001	0,162	0,001	0,159	0,001	0,164	0,001	< 0,001
p ₁	< 0,001		< 0,001		< 0,001		< 0,001		x
Інтактні	0,160 ± 0,001								

Примітка: 1. p₁ — достовірність різниці даних дослідної і контрольної груп.
 2. p₂ — достовірність даних всередині групи в динаміці
 3. * — достовірність різниці даних у порівнянні з інтактною групою

Рис. 2. Динаміка вмісту МСМ₂₈₀ в сироватці крові щурів при експериментальному цукровому діабеті

Примітка: групи тварин: Інт — інтактна; К — контрольна; Д — дослідна.
 14, 28, 42, 70 — доби дослідження.

Література

1. Бабінець ЛС, Сабат ЗІ, Шайген ОР, Земляк ОС. Синдром ендогенної інтоксикації при хронічному панкреатиті та коморбідних станах. Ліки України плюс. 2017; 3 (32): 27-29.
2. Верба РІ, Кліщ ІМ. Синдром ендогенної інтоксикації в щурів із гострим поширеним перитонітом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу. Медична та клінічна хімія. 2017; 19 (2): 12-18.
3. Габриэлян НИ, Дмитриев АА, Кулаков ГП, Мекикян АМ, Щербанева ОИ. Диагностическая ценность определения средних молекул в плазме крови при нефрологических заболеваниях. Клиническая меди-

- цина. 1981; 9: 38-42.
4. Доброродній АВ. Роль кисневого дисбалансу в механізмах порушень процесів ліпідної пероксидації, антиоксидантного захисту та ендотоксикозу за умов експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому та їх корекція. Клінічна хірургія. 2018; 85 (5): 59-62.
 5. Качур ОІ, Фіра ЛС, Лихацький ПГ. Зміни показників ендогенної інтоксикації у щурів за експериментального канцерогенезу та застосування ентеросорбції. Український біофармацевтичний журнал. 2019; 2 (59): 44-49.
 6. Коваль ТВ, Ішук ТВ, Раєцька ЯБ, Савчук ОМ, Остапченко ЛІ. Вміст молекул середньої маси та олігопептидів у крові та тканинах щурів за умов розвитку кислотного опіку стравоходу. Біологічні системи. 2015; 7 (2): 143-148.
 7. Козак ДВ. Динаміка синдрому ендогенної інтоксикації в умовах полі травми та його корекція карбацетамом. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015; 2 (3): 58-60.
 8. Костіна ОО, Гудима АА. Особливості динаміки показників ендогенної інтоксикації при індукованому соляною кислотою гострому ураженні легень. Медична та клінічна хімія. 2016; 18 (3): 59-62.
 9. Костюк ОА, Денефіль ОВ. Значення молекул середньої маси в прогностичній оцінці етанолового ушкодження печінки в щурів із різною емоційністю. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2020; 4 (6): 42-48.
 10. Крамар СБ, Небесна ЗМ, Стравська МЯ, Сорока ЮВ, Стравський ТЯ. Динаміка змін біологічних маркерів ендотоксемії в умовах експериментальної термічної травми та її корекції. Вісник проблем біології і медицини. 2019; 4 (2): 116-120.
 11. Пиндус ВБ, Пиндус ТО. Вміст молекул середньої маси і еритроцитарного індексу інтоксикації в крові при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах адреналінового пошкодження міокарда та корекція порушень тіотриазоліном. Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5 (2): 319-325.
 12. Щепанський БФ. Стан ендогенної інтоксикації за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми. Клінічна та експериментальна патологія. 2018; 1 (63): 113-116.
 13. Holman N, Young B, Gadsby R. Current prevalence of Type 1 and Type 2 diabetes in adults and children in the UK. *Diabetic Med.* 2015; 32: 1119-20. doi: 10.1111/dme.12791
 14. Ogurtsova K, da Rocha Fernandes JD, Huang Y, Linnenkamp U, Guariguata L, Cho NH et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040. *Diabetes Res Clin Pract.* 2017 Jun; 128: 40-50. doi: 10.1016/j.diabres.2017.03.024.
 15. Papinska AM, Soto M, Meeks CJ, Rodgers KE. Long-term administration of angiotensin (1-7) prevents heart and lung dysfunction in a mouse model of type 2 diabetes (db/db) by reducing oxidative stress, inflammation and pathological remodeling. *Pharmacol Res.* 2016; 107: 372-380. doi: 10.1016/j.phrs.2016.02.026.
 16. Zheng H-L, Xing Y, Li F, Ding W, Ye S-D. Effect of short-term intensive insulin therapy on a-cell function in patients with newly diagnosed type 2 diabetes. *Medicine.* 2020; 99: 14. <http://dx.doi.org/10.1097/MD.00000000000019685>.

References

1. Babinets LS, Sabat ZI, Shaigen OR, Zemlyak AS. Syndrome of endogenous intoxication in chronic pancreatitis and comorbid conditions. [in Ukrainian]. *Medical and Clinical Chemistry* 2017; 3 (32): 27-29. Doi 10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i2.7964
2. Verba RI, Klishch IM. Syndrome of endogenous intoxication in rats with acute distributed peritonitis on the background of mercazolilum-induced hypothyroidism. [in Ukrainian]. *Medical and Clinical Chemistry*, 2017; 19 (2): 12-18. Doi: 10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i2.7964
3. Gabrielyan NI, Dmitriev AA, Kulakov GP, Mekikyan AM, Shcherbaneva OI. Diagnostic value of middle molecules determination in blood plasma in renal diseases. [in Russian]. *Clinical Medicine.* 1981. No. 9. P. 38-42.
4. Dobrorodniy AV. The role of the oxygen imbalance in the disorders mechanisms of the lipidic peroxidation processes, antioxidant defense and endotoxicosis in conditions of experimental acute respiratory distress-syndrome and their correction. [in Ukrainian]. *Klinichna Khirurgia.* 2018; 85 (5), 59-62. Doi: 10.26779/2522-1396.2018.05.59
5. Kachur OI, Fira LS, Lykhatskyi PG. Changes

in the indicators of endogenous intoxication in rats with experimental carcinogenesis and the use of enterosorption. [in Ukrainian]. Ukrainian biopharmaceutical journal. 2019; 2 (59): 44-49. Doi: <https://doi.org/10.24959/ubphj.19.216>

6. Koval TV, Ishhuk TV, Rayeczka YaB, Savchuk OM, Ostapchenko LI. The middle mass molecules and oligopeptides content in rat blood and tissues under the acid esophagus burn conditions. [in Ukrainian]. Biologichni systemy. 2015; 7 (2): 143-148.
7. Kozak DV. Dynamics of syndrome endogenous intoxication under conditions of polytrauma and correction of carbacetam. [in Ukrainian]. *Achievements of Clinical and Experimental Medicine*. 2015; 2 (3): 58-60. Doi: <https://doi.org/10.11603/1811-2471.2015.v23.i2-3.5238>
8. Kostina OO, Hudyma AA. Peculiarities of dynamics indicators of endogenous intoxication in acute lung injury induced by hydrochloric acid. [in Ukrainian]. *Medical and Clinical Chemistry*. 2016; (3): 59-62. Doi: <https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i3.694>
9. Kostiuk OA, Denefil OV. Significance of middle mass molecules in prognosis assessment of ethanol liver damage in rats with different emotionality. [in Ukrainian]. *Bulletin of Medical and Biological Research*. 2020; 4 (6): 42-48. Doi: <https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.4.11671>
10. Kramar SB, Nebesna ZM., Stravska MY, Soroka YV, Stravskyy TY. Dynamics of changes of biological markers of endotoxemia after experimental thermal injury and in the condition of correction. [in Ukrainian]. *Bulletin of Problems in Biology and Medicine*. 2019; 4 (2): 116-120. Doi: [10.29254/2077-4214-2019-4-2-154-116-120](https://doi.org/10.29254/2077-4214-2019-4-2-154-116-120)
11. Pyndus VB, Pyndus TO. Content of middle mass molecules and erythrocyte intoxication index in blood while experimental allergic alveolitis under adrenalin myocardial injury and correction of the injury by thiotriazoline. *Journal of Education, Health and Sport*. 2015; 5 (2): 319-325. Doi [10.5281/zenodo.17886](https://doi.org/10.5281/zenodo.17886)
12. Shepanskiy BF. Status of endogenous intoxication under conditions of the development of experimental bronchial asthma [in Ukrainian]. *Clinical & experimental pathology*. 2018; 1 (63): 113-116. Doi: <https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.1.63.2018.21>
13. Holman N, Young B, Gadsby R. Current prevalence of Type 1 and Type 2 diabetes in adults and children in the UK. *Diabetic Med*. 2015; 32: 1119-20. doi: [10.1111/dme.12791](https://doi.org/10.1111/dme.12791)
14. Ogurtsova K, da Rocha Fernandes JD, Huang Y, Linnenkamp U, Guariguata L, Cho NH et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040. *Diabetes Res Clin Pract*. 2017 Jun; 128: 40-50. doi: [10.1016/j.diabres.2017.03.024](https://doi.org/10.1016/j.diabres.2017.03.024).
15. Papinska AM, Soto M, Meeks CJ, Rodgers KE. Long-term administration of angiotensin (1-7) prevents heart and lung dysfunction in a mouse model of type 2 diabetes (db/db) by reducing oxidative stress, inflammation and pathological remodeling. *Pharmacol Res*. 2016; 107: 372-380. doi: [10.1016/j.phrs.2016.02.026](https://doi.org/10.1016/j.phrs.2016.02.026).
16. Zheng H-L, Xing Y, Li F, Ding W, Ye S-D. Effect of short-term intensive insulin therapy on a-cell function in patients with newly diagnosed type 2 diabetes. *Medicine*. 2020; 99: 14. <http://dx.doi.org/10.1097/MD.00000000000019685>.

Вперше надійшла до редакції 03.09.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.314.17-002.2-031.81-07: 616.316-008.839.15-39
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495375>

**ДИНАМІКА КОМПОНЕНТІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ
ЛІПІДІВ ТА СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У
ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ РЕГМАТОГЕННИМ
ВІДШАРУВАННЯМ СІТКІВКИ**

Левицька Г.В., Савицький І.В.

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

**ДИНАМИКА КОМПОНЕНТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ
ЛИПОДОВ И СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У
КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ РЕГМАТОГЕННЫМ
ОТСЛОЕНИЕМ СЕТЧАТКИ**

Левицкая Г.В., Савицкий И. В.

ПЗВО «Международная академия экологии и медицины», Киев

**DYNAMICS OF COMPONENTS OF LIPID PEROXIDATION AND
ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEM IN RATS WITH
EXPERIMENTAL RHEMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT**

Levytska G.V., Savytskyi I.V.

PZVO "International Academy of Ecology and Medicine", Kiev

Summary/Резюме

The article is presented the pathogenetic role of the antioxidant defense system and lipid peroxidation under conditions of rhegmatogenous retinal detachment in rats. It was established that under conditions of simulated pathology in rats, an increase in the level of diene conjugates, TBC-AP with a simultaneous decrease in malondialdehyde and reduced glutathione is observed, which indicates the need to study indicators of pro-oxidant-antioxidant balance under conditions of rhegmatogenous retinal detachment for the successful pathogenetic correction of this disease.

Key words: *rhegmatogenous retinal detachment, antioxidant protection, lipid peroxidation, pathogenesis.*

В статье рассмотрена патогенетическая роль системы антиоксидантной защиты и перекисного окисления липидов при регматогенной отслойке сетчатки у крыс. Установлено, что при смоделированной патологии у крыс наблюдается повышение уровня диеновых конъюгатов, ТБК-АП с одновременным снижением малонового диальдегида и восстановленного глутатиона, что указывает на необходимость изучения показателей прооксидантно-антиоксидантного равновесия при условии регматогенной отслойки сетчатки для успешной патогенетической коррекции данного заболевания.

Ключевые слова: *регматогенная отслойка сетчатки, антиоксидантная защита, перекисное окисление липидов, патогенез.*

В статті розглянуто патогенетичну роль системи антиоксидантного захисту та перекисного окиснення ліпідів за умов регматогенного відшарування сітківки у щурів. Встановлено, що за умов змодельованої патології у щурів спостерігається підвищення рівня дієнових кон'югатів, ТБК-АП з одночасним зниженням малонового діальдегіду та відновленого глутатіону, що вказує на необхідність вивчення показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги за умов регматогенного відшарування сітківки задля успішної патогенетичної корекції даного захворювання.

Ключові слова: регматогенне відшарування сітківки, антиоксидантний захист, перекисне окиснення ліпідів, патогенез.

Вступ

Регматогенне відшарування сітківки (РВС) представляє собою тяжку офтальмологічну патологію, яка є не лише медико-соціальною, але й економічною проблемою. В структурі первинної інвалідизації за зором РВС складає від 2 до 9 % через низькі показники відновлення зору. Розповсюдженість захворювання в залежності від етнічної приналежності та віку становить від 6,3 до 17,9 на 100 тис. населення з двостороннім ураженням в 7,26 % випадків [6, 9].

Лікування РВС виключно хірургічне, метою якого є відновлення правильного анатомічного її положення шляхом блокування розриву сітківки. Саме відновлення хоріоретинального контакту є запорукою стабілізації або зменшенню деструктивних порушень в сітківці [7]. На сьогоднішній день вдалося досягти частоти прилягання сітківки РВС до 90–100 %, проте ефективність лікування з точки зору відновлення зорових функцій практично не змінилась за останні 30 років [10].

РВС — це патологічний процес, обумовлений комплексом гемодинамічних, механічних та метаболічних факторів. Особливий інтерес викликає розвиток окисного стресу (ОС) при даному захворюванні.

ОС — це порушення в організмі балансу між прооксидантами та компонентами системи антиоксидантного захисту (АОЗ), в результаті якого акти-

вується вільно-радикальне окиснення, продуктам якого притаманна універсальна альтеруюча дія. При надлишковому утворенні вільних радикалів внаслідок впливу прооксидантних факторів розвивається ОС, який призводить до пошкодження клітинної стінки та ДНК. Ці процеси значно посилюються на тлі зниження активності АОЗ, які захищають клітини та тканини від пагубної дії вільних радикалів [5, 9, 11].

Відомо, що в патогенезі РВС пусковими механізмами морфологічного пошкодження ретинальної тканини є: ішемія-гіпоксія, ОС, порушення метаболізму та зниження АОЗ, внутрішньоклітинний енергодефіцит, локальне накопичення медіаторів запального процесу [7].

Тому, наступним **метою** нашої роботи було вивчення системи АОЗ та перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) при експериментальному РВС у щурів.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальні дослідження проводили на 36 коричневих норвезьких щурах-самцях (*Male Brown Norway*), які були розподілені на 2 групи (по 18 тварин в кожній групі): 1 група — без відшарування сітківки, тобто умовно інтактний контроль — тварини, яким робили парацентез передньої камери з видаленням її вологи та прокол сітківки без введення під сітківку будь-якої речовини; 2 група — щури, яким відтворювали РВС за методом [8] (контрольна патологія), що базується на вивченні апоп-

тозу шляхом його індукції фактором AIF (apoptosis-inducing factor). З цією метою після пункції передньої камери через лімб рогівки аби знизити внутрішньоочний тиск, приблизно половину суперо-назально-нижньоскроневої нейросенсорної сітківки відокремлювали субретинальною ін'єкцією 1 % гіалуронату натрію в субретинальний простір [1, 8].

Аналіз АОЗ та системи ПОЛ проводили з використанням наступних показників: рівень дієнових кон'югатів (ДК), ТБК-реактивів, які є кінцевим продуктом деградації ненасичених жирних кислот мембранних фосфоліпідів. Також досліджували концентрацію малонового діальдегіду (МДА) та відновленого глутатіону (ВГ) [2].

Первинними продуктами ПОЛ є гідроперекиси ліпідів, при утворенні яких в молекулі жирної кислоти формуються кон'юговані дієни. Ліпідні екстракти, які містять гідроперекиси поліненасичених жирних кислот з такими поєднаннями в своїй структурі, володіють поглинанням в УФ ділянці спектру: для кон'югованих дієнів при $\lambda = 232$ нм. Результат виражали в одиницях оптичної щільності на 1 мг ліпідів або 1 мл сироватки. Інтенсифікацію вільнорадикальних процесів оцінювали за вмістом у гомогенаті ТБК-реактивів, принцип методу якого ґрунтується на утворенні забарвлених комплексів, які екстрагуються бутанолом, при взаємодії продуктів ПОЛ з тіобарбітуровою кислотою [2].

Вміст ВГ визначали за методом, принцип якого оснований на реакції сульфгідрильних груп з реактивом Елмана. Розрахунок вмісту загального глутатіону проводили стандартною процедурою [2].

Концентрацію МДА визначали за ТБК-мето-

дом, принцип якого полягає в утворенні забарвленого комплексу при взаємодії МДА з тіобарбітуровою кислотою [2].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [4].

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [3].

Результати та їх обговорення

Підвищений рівень ДК поряд із збільшенням вільнорадикальної активності є одним із факторів, що бере участь в механізмі розвитку РВС. На 3-ю добу дослідження у групі контрольної патології відмічалось невірогідне підвищення даного показника, однак на 5-у та 7-у добу рівень ДК підвищувався в 1,6 разів ($p < 0,05$) та в 1,8 разів ($p < 0,05$) порівняно з умовно інтактною групою, що свідчило про окисне ушкодження ліпідів мембран гепатоцитів, оскільки

Рис. 1. Рівень ДК у щурів з експериментальним РВС

Примітка. * - $p < 0,05$ відносно показників умовно інтактної групи.

вищезазначені сполуки є проміжними та кінцевими продуктами ПОЛ відповідно (рис. 1).

Встановлено, що вміст ТБК-АП у групі тварин із експериментальним РВС на 3-у добу підвищувався в 1,2 рази, на 5-у добу — в 1,7 разів (рВ0,05), на 7-у добу — в 2 рази порівняно з тваринами умовно інтактного контролю (табл. 1).

Підвищення концентрації ТБК-АП свідчить не лише про активацію ліпопероксидації, але і про підвищення рівня ендогенної інтоксикації, яка негативно може впливати на перебіг РВС.

Центральним компонентом АОС є ВГ — основний сірковмісний антиоксидант функціональної АОЗ, який захищає сульфгідрильні групи глобіну, мембрани еритроцитів, двовалентне залізо від дії окиснювачів. Встановлено, що розвиток РВС корелював із виснаженням АОЗ: спостерігалось зниження вмісту ВГ на 5-у добу дослідження в 1,7 разів (рВ0,05), а на 7-у добу — в 2,7 разів (рВ0,05) відносно групи умовно інтактних тварин (табл. 1).

Наступним етапом нашого дослідження було вивчення стану системи ПОЛ за концентрацією МДА та каталази (табл. 2).

У тварин зі змодельованим РВС спостерігалось підвищення рівня МДА вже на 5-у добу дослідження в 3,1 рази (рВ0,05), а на 7-у добу — в 3,8 разів (рВ0,05) відносно аналогічного показника у групі тварин умовно інтактного контролю, що вказувало на активацію сис-

Таблиця 1

Рівень ТБК-АП та ВГ у щурів з експериментальним РВС ($X \pm Sx$, $n = 6$)

Група тварин	ТБК-АП, нмоль/г	ВГ, мкмоль/г
<i>на 3-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	2,71 ± 0,34	2,85 ± 0,26
Контрольна патологія	3,29 ± 0,28	1,95 ± 0,18
<i>на 5-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	2,63 ± 0,35	2,91 ± 0,31
Контрольна патологія	4,85 ± 0,25*	1,71 ± 0,15*
<i>на 7-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	2,67 ± 0,32	2,93 ± 0,34
Контрольна патологія	5,41 ± 0,21*	1,08 ± 0,06*

Примітка. * — $p < 0,05$ відносно показників умовно інтактної групи.

Таблиця 2

Показники ПОЛ при експериментальному РВС у щурів ($X \pm Sx$, $n = 6$)

Група тварин	МДА, мкмоль/л	Каталаза, ммоль/л
<i>на 3-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	4,6 ± 0,31	0,41 ± 0,04
Контрольна патологія	6,05 ± 0,42	0,37 ± 0,03
<i>на 5-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	4,7 ± 0,33	0,44 ± 0,03
Контрольна патологія	14,75 ± 0,53*	0,31 ± 0,06*
<i>на 7-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	4,8 ± 0,32	0,46 ± 0,04
Контрольна патологія	18,02 ± 0,41**	0,2 ± 0,03*

Примітка. * — $p < 0,05$ відносно показників умовно інтактної групи.

теми вільно-радикального окиснення. МДА — кінцевий продукт ПОЛ, сприяє агрегації тромбоцитів та тромбоутворенню. Оскільки МДА інгібує простациклін, з підвищенням його рівня збільшується синтез тромбоксанів, які сприяють адгезії тромбоцитів до клітин ендотелію, що, в свою чергу, порушує мікроциркуляцію.

Вміст каталази у щурів групи контрольної патології на 5-у добу експериментальних досліджень знижувався в 1,4 рази (рВ0,05), а на 7-у добу — в 2,3 рази (рВ0,05) порівняно із групою умовно інтактних тварин.

Внаслідок зміни оксигенації клітин та утворення активних форм кисню, відбуваються зміни якісного складу фосфоліпідів, порушення аеробних окисних процесів в тканинах, підвищення рівня лактату в крові та зниження рН клітин. Переключення аеробних процесів окиснення глюкози на анаеробний стимулює процеси ліполізу та порушує утилізацію вільних жирних кислот за умов гіпоксії. Накопичення вільних жирних кислот із їх детергентною дією активує ПОЛ, що

може призвести до пошкодження мембрани та зниження енергоутворення в клітині. Продукти ПОЛ відносять до токсичних метаболітів, які обумовлюють пошкоджуючу дію на ліпопротеїди, білки, ферменти та нуклеїнові кислоти.

Отже, можна стверджувати, що надлишкова генерація вільних радикалів призводить до розвитку ендотеліальної дисфункції та розладів системи мікроциркуляції. Порушення балансу в АОЗ та ПОЛ при РВС запускає патогенетичний так зване «порочне коло», що схарактеризується тенденцією до ще більшого посилення генерації активних форм кисню і активації ПОЛ.

Висновки

Одним із ключових предикторів розвитку ретинотоксичного відшарування сітківки є порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. Встановлено, що за умов змодельованої патології у щурів спостерігається підвищення рівня дієнових кон'югатів, ТБК-АП з одночасним зниженням малонового диальдегіду та відновленого глутатіону.

Література

1. Доклінічні дослідження лікарських засобів: метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К.: Авіценна, 2001. 528 с.
2. Клінічна лабораторна діагностика: навчальний посібник / Б. Д. Луцик, Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь та ін.; під ред. Б. Д. Луцика. — 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 288 с.
3. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с.
4. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. Вісник фармакології і фармації. 2006. № 7. С. 47–61.
5. Ankamah E., Sebag J., Ng E., Nolan J. M. Vitreous antioxidants, degeneration, and vitreo-RETINOPATHY: exploring the links / E. Ankamah, J. Sebag, E. Ng, J. M. Nolan.

Antioxidants (Basel). 2020. Vol. 9 (1). doi: 10.3390/antiox9010007

6. Chang Sup Lee, Karl Shaver, Samuel Huisok Yun, Daniel Kim, Sijin Wen, and Ghassan Ghorayeb. Comparison of the visual outcome between macula-on and macula-off rhegmatogenous retinal detachment based on the duration of macular detachment. *BMJ Open Ophthalmol.* 2021; 6 (1): e000615.
7. Chaudhary R, Scott RAH, Wallace G, Berry M, Logan A, Blanch RJ. Inflammatory and Fibrogenic Factors in Proliferative Vitreoretinopathy Development *Transl Vis Sci Technol.* 2020 Feb; 9 (3): 23.
8. Hisatomi T. et al. Relocalization of apoptosis-inducing factor in photoreceptor apoptosis induced by retinal detachment in vivo / T Hisatomi et al. *The American Journal of Pathology.* 2001. № 4 (158). P. 1271–1278.
9. Mityr D, Charteris DG, Fleck BW, Campbell H, Singh The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations. *J. Br J Ophthalmol.* 2010; 94 (6): 678–84.
10. Varela-Fernandez R., Diaz-Tome V., Luaces-Rodriguez A et al. Drug Delivery to the Posterior Segment of the Eye: Biopharmaceutic and Pharmacokinetic Considerations / R. Varela-Fernandez, V. Diaz-Tome, A. Luaces-Rodriguez et al. *Pharmaceutics.* 2020. Vol. 12 (269). doi: 10.3390/pharmaceutics 12030269.
11. Sirman Ya V., Preys N. I., Savitsky I. V., Badiuk N. S., Blavatska O. M., Hrytsan I. I., Tsyroviaz S. V. Dynamics of vasoconstrictor-vasodilation potential on the background of the development of experimental diabetic retinopathy / *PharmacologyOnLine; Archives* — 2021 — vol.1 — 90-95

References

1. Preclinical studies of medicinal products: method. rec. / edited by member-cor. National Academy of Sciences of Ukraine, Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.
2. Clinical laboratory diagnostics: a study guide / B. D. Lutsik, L. E. Lapovets, G. B. Lebed, etc.; under the editorship B. D. Lutsyk. — 2nd edition. K.: Medicine, 2018. 288 p.
3. Methods of statistical processing of medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Liang, I. V. Zhironov and others, Moscow: RKNPK, 2012. 42 p.
4. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V.

- Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. No. 7. P. 47–61.
5. Ankamah E., Sebag J., Ng E., Nolan J. M. Vitreous antioxidants, degeneration, and vitreo-rethinopathy: exploring the links / E. Ankamah, J. Sebag, E. Ng, J. M. Nolan. Antioxidants (Basel). 2020. Vol. 9 (1). doi: 10.3390/antiox9010007
 6. Chang Sup Lee, Karl Shaver, Samuel Huisok Yun, Daniel Kim, Sijin Wen, and Ghassan Ghorayeb. Comparison of the visual outcome between macula-on and macula-off rhegmatogenous retinal detachment based on the duration of macular detachment. BMJ Open Ophthalmol. 2021; 6 (1): e000615.
 7. Chaudhary R, Scott RAH, Wallace G, Berry M, Logan A, Blanch RJ. Inflammatory and Fibrogenic Factors in Proliferative Vitreoretinopathy Development Transl Vis Sci Technol. 2020 Feb; 9 (3): 23.
 8. Hisatomi T. et al. Relocalization of apoptosis-inducing factor in photoreceptor apoptosis induced by retinal detachment in vivo / T Hisatomi et al. The American Journal of Pathology. 2001. № 4 (158). P. 1271–1278.
 9. Mityr D, Charteris DG, Fleck BW, Campbell H, Singh The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations. J. Br J Ophthalmol. 2010; 94 (6): 678–84.
 10. Varela-Fernandez R., Diaz-Tome V., Luaces-Rodriguez A. et al. Drug Delivery to the Posterior Segment of the Eye: Biopharmaceutic and Pharmacokinetic Considerations / R. Varela-Fernandez, V. Diaz-Tome, A. Luaces-Rodriguez et al. Pharmaceutics. 2020. Vol. 12 (269). doi: 10.3390/pharmaceutics 12030269.
 11. Sirman Ya V., Preys N. I., Savitsky I. V., Badiuk N. S., Blavatska O. M., Hrytsan I. I., Tsyroviaz S. V. Dynamics of vasoconstrictor-vasodilation potential on the background of the development of experimental diabetic retinopathy / PharmacologyOnLine; Archives — 2021 — vol.1 — 90-95

*Вперше надійшла до редакції 04.10.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 612.015:616.65-002.07

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495383>

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ АРГІНІН-ЕСТЕРАЗНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЛЕЙКОЦИТАРНОЇ ЕЛАСТАЗИ В КРОВІ ТА СЕКРЕТІ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ

Каштелян О. А., Савицький І.В.

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ АРГИНИН-ЭСТЕРАЗНОЙ АКТИВНОСТИ И ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ЭЛАСТАЗЫ В КРОВЕ И СЕКРЕТЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА

Каштелян О. А., Савицкий И.В.

ПЗВО «Международная академия экологии и медицины», Киев

DETERMINATION OF TOTAL ARGININE ESTERASE ACTIVITY AND LEUKOCYTE ELASTASE IN THE BLOOD AND SECRETION OF THE PROSTATE GLAND ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PROSTATITIS

Kashtylyan O.A., Savytskyi I.V.

PZVO "International Academy of Ecology and Medicine", Kiev

Summary/Резюме

The article presents the results of the study of total arginine esterase activity and leukocytic elastase in blood and prostate secretion against the background of chronic prostatitis. The increase in the activity of leukocyte elastase deserves special attention, the activation of which plays a leading role in the disruption of proteolytic processes of the body, the permeability of the hematoprostatic barrier and reflects the intensity of the development of the inflammatory reaction, the degree of degranulation activity of polymorphonuclear leukocytes. The study of changes in elastase activity in a number of cases can become one of the significant diagnostic criteria in the diagnosis of acute and/or chronic inflammation of the prostate gland. Violation of the bioregulatory mechanisms of one of the main proteolytic systems of the body - the kallikrein-kinin system - is a significant factor in the development of chronic prostatitis.

Key words: *chronic prostatitis, kallikrein-kinin system, lipid peroxidation, free radical oxidation.*

В статті приведені результати, отримані в результаті дослідження загальної аргинин-естеразної активності та лейкоцитарної еластази в крові та секреті передстатальної залози на фоні хронічного простатиту. Особливого уваги заслуговує збільшення активності лейкоцитарної еластази, активація якої грає ведучу роль в порушенні протеолітичних процесів організму, проникності гематопростатичного бар'єра і відображає інтенсивність розвитку запальної реакції, ступінь дегрануляційної активності поліморфно-

ядерных лейкоцитов. Изучение изменений активности эластазы в ряде случаев может стать одним из значимых диагностических критериев диагностики острого и/или хронического воспаления предстательной железы. Нарушение биорегуляторных механизмов одной из основных протеолитических систем организма – калликреин-кининовой системы является значимым фактором в развитии хронического простатита.

Ключевые слова: хронический простатит, калликреин-кининовая система, перекисное окисление липидов, свободно-радикальное окисление.

В статті наведено результати представлені результати дослідження загальної аргінін-естеразної активності та лейкоцитарної еластази в крові та секреті передміхурової залози на тлі хронічного простатиту. Особливу увагу заслуговує збільшення активності лейкоцитарної еластази, активація якої відіграє провідну роль в порушенні протеолітичних процесів організму, проникності гематопростатичного бар'єру та відображає інтенсивність розвитку запальної реакції, ступінь дегрануляційної активності поліморфноядерних лейкоцитів. Вивчення змін активності еластази в ряді випадків може стати одним із значущих діагностичних критеріїв в діагностиці гострого та/або хронічного запалення передміхурової залози. Порушення біорегуляторних механізмів однієї із основних протеолітичних систем організму – калікреїн-кінінової системи є значущим фактором в розвитку хронічного простатиту.

Ключові слова: хронічний простатит, калікреїн-кінінова система, перекисне окиснення ліпідів, вільно-радикальне окиснення.

Вступ

Хронічний простатит (ХП) – є одним із найпоширеніших захворювань сечостатевої системи у чоловіків. Статистичні дані Американської асоціації урологів свідчать, що захворюваність на ХП коливається від 35 до 98%, а 40-70% хворих становлять чоловіки репродуктивного віку із клінічними проявами захворювання. В Україні цей діагноз має кожен третій чоловік до 50 років і кожний другий – після 50 років [4]. Згідно прогнозів експертів ООН відносно демографічної ситуації в Україні на період з 2010 по 2025 рік, незважаючи на тенденцію загального зниження населення, буде спостерігатися збільшення кількості чоловіків старше 60 років і ріст захворюваності на патології передміхурової залози (ПЗ) [7, 8].

У більшості випадків ХП його етіологія та патогенетичні механізми розвитку залишаються до кінця невідомими. Однак, на сьогодні, не викликає сумнівів патогенетичний зв'язок між хронічним

запаленням, оксидативним стресом, доброякісною гіперплазією передміхурової залози та раком простати. Однак дані щодо стану участі протеолітичних систем в механізмі розвитку ХП суперечливі [9].

Тому **метою** нашого дослідження було вивчення показників, що характеризують протеолітичні ферментні системи у щурів з експериментальним ХП.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах-самцях:

1 група ($n = 6$) – інтактні тварини (щури, які перебували на стандартному водному раціоні та харчуванні);

2 група ($n = 24$) – щури із експериментальним ХП.

Для дослідження ХП у щурів використовували інформативну та просту у виконанні модель, яка базується на одноразовому ректальному введенні суміші димексиду та скипидару. Тварині вводили ректально 1 мл (0,75–1,25 мл)

суміші 0,5 % скипидару та 5 % димексиду в об'ємному співвідношенні 1:4. В подальшому відтворювали гіпокінетичний стрес протягом 10 діб шляхом розміщення самців поодиноці у спеціальні клітини-пенали [1].

Щурів виводили з експерименту на 1-у добу після закінчення моделювання ХП (на 12-у добу дослідження), на 7-у добу (на 18-у добу від початку всього дослідження), на 14-у (на 25-у добу від початку дослідження) та 21-у добу розвитку експериментального ХП (на 32-у добу від початку моделювання) [1].

Активність лейкоцитарної еластази та еластазоподібну активність визначали за швидкістю гідролізу з N-третбутоксикарбоніл-аланін-р-нітрофенолового ефіру [5].

Загальну аргінін-естеразну активність, що характеризує активність трипсиноподібних протеїназ також вивчали за швидкістю гідролізу N-бензоїл-1-аргінін етилового ефіру [5].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-ІХ від 14.01.2020 р. [3]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [2].

Результати та їх обговорення

Нами було вивчено наступні показники: активність еластази, загальну еластазоподібну активність, аргінін-естеразну активність в сироватці крові та

секреті ПЗ (табл. 1). Встановлено, що активність еластази у щурів із експериментальним ХП в першу добу експерименту підвищувалася в 1,01 раза ($0,574 \pm 0,41$ нМ/хв/мл), на 7-у добу – в 1,03 раза ($0,586 \pm 0,35$ нМ/хв/мл), на 14-у добу – в 1,1 раза ($p < 0,05$) ($0,604 \pm 0,41$ нМ/хв/мл), на 21-у добу – в 1,1 раза ($p < 0,05$) ($0,612 \pm 0,37$ нМ/хв/мл) порівняно із інтактними тваринами ($0,568 \pm 0,25$ нМ/хв/мл).

Відмічалось різке підвищення рівня загальної еластазоподібної активності. В першу добу експерименту її рівень підвищувався в 1,3 раза та складав $234,3 \pm 30,2$ нМ/хв/мл ($p < 0,05$), на 7-у добу – в 1,8 раза ($p < 0,05$) ($308,1 \pm 32,4$ нМ/хв/мл), на 14-у добу – в 2,0 раза ($p < 0,05$) ($348,8 \pm 35,8$ нМ/хв/мл), на 21-у добу – в 2,2 раза ($p < 0,05$) ($385,2 \pm 36,4$ нМ/хв/мл) відносно показника інтактних щурів ($175,6 \pm 23,4$ нМ/хв/мл).

Також встановлено вірогідне підвищення рівня аргінін-естеразної активності на 7-у добу експериментальних досліджень в 1,1 раза ($p < 0,05$) ($253,7 \pm 33,8$ МЕІ/мл), на 14-у добу – в 1,2 раза ($p < 0,05$) ($262,6 \pm 31,8$ МЕІ/мл), на 21-у добу – в 1,2 раза ($p < 0,05$) ($281,4 \pm 28,25$ МЕІ/мл) порівняно із інтактними тваринами.

В секреті ПЗ контрольної групи щурів встановлено наступні зміни (табл. 2). Активність еластази в групі інтактних тварин складала $0,420 \pm 0,20$ нМ/хв/мл, в той час як в групі тварин із модельованим ХП цей показник був дещо вищим. В першу добу експерименту він підвищувався в 1,1 раза та дорівнював $0,474 \pm 0,45$ нМ/хв/мл; на 7-у добу – в 1,3 раза ($p < 0,05$) ($0,553 \pm 0,38$ нМ/хв/мл); на 14-у добу – в 1,5 раза ($p < 0,05$) ($0,612 \pm 0,40$ нМ/хв/мл); на 21-у добу – в 1,5 раза ($p < 0,05$) ($0,626 \pm 0,4$ нМ/хв/мл) порівняно із інтактними щурами.

Загальна еластазоподібна активність вірогідно відрізнялася у групі

Таблиця 1 Чного показника у групі інтактних тварин (233,0±35,47 МЕІ/мл).

Рівень еластазної та аргінін-естеразної активності в сироватці крові щурів на тлі експериментального хронічного простатиту (X±Sx, n=6)

Показник	Інтактні тварини	Контрольна патологія			
		1-а доба	7-а доба	14-а доба	21-а доба
Активність еластази, нМ/хв/мл	0,568±0,25	0,574±0,41	0,586±0,35	0,604±0,41*	0,612±0,37*
Загальна еластазоподібна активність, нМ/хв/мл	175,6±23,4	234,3±30,2*	308,1±32,4*	348,8±35,8*	385,2±36,4*
Аргінін-естеразна активність, МЕІ/мл	233,0±35,47	240,8±34,2	253,7±33,8	262,6±31,8*	281,4±28,25*

Примітки:

- * - p<0,05 порівняно із групою інтактних тварин;
- n – кількість тварин у групі.

Таблиця 2

Рівень еластазної та аргінін-естеразної активності в секреті передміхурової залози щурів на тлі експериментального хронічного простатиту (X±Sx, n=6)

Показник	Інтактні тварини	Контрольна патологія			
		1-а доба	7-а доба	14-а доба	21-а доба
Активність еластази, нМ/хв/мл	0,420±0,20	0,474±0,45	0,553±0,38*	0,612±0,40*	0,626±0,4*
Загальна еластазоподібна активність, нМ/хв/мл	61,3±6,8	95,3±8,2*	108,1±12,4*	126,8±11,6*	148,1±14,2*
Аргінін-естеразна активність, МЕІ/мл	18,9±2,4	240,8±34,2*	253,7±33,8*	262,6±31,8*	281,4±28,25*

Примітки:

- * - p<0,05 порівняно із групою інтактних тварин;
- n – кількість тварин у групі.

Особливу увагу заслуговує збільшення активності лейкоцитарної еластази як в сироватці крові, так і в секреті ПЗ. З одного боку, активація еластази вносить істотний внесок у порушення протеолітичних процесів організму, проникності гематопростаτικού бар'єру, оскільки еластин не є єдиним білковим субстратом еластази, вона здатна руйнувати також колагени III, VI та VIII генетичних типів, інтегрини, протеоглікани, гістони, основний білок мієліну, фактори гемокоагуляції, фібринолізу, ККС та комплементу. З іншого боку, будучи біохімічним маркером запального процесу, лейкоцитарна еластаза відображає інтенсивність розвитку запальної реакції, ступінь дегрануляційної активності поліморфноядерних лейкоцитів. Тому можна стверджувати, що вивчення змін активності еластази в ряді випадків може стати «золотим стандартом» при виявленні гострого та/або хронічного запалення ПЗ [6, 10, 11].

Запалення тканини ПЗ супроводжується порушенням місцевої мікроциркуляції і, як наслідок, зниженням її секреторної, інкреторної та бар'єрної функцій. Ці зміни можуть чинити негативний вплив на інкреторну функцію яєчок, призводити до зниження синтезу тестостерону з одночасним

тварин із експериментальним ХП від інтактних тварин. Зокрема, в першу добу її рівень був вищим в 1,6 раза (p<0,05) (95,3±8,2 нМ/хв/мл); на 7-у добу – в 1,8 раза (p<0,05) (108,1±12,4 нМ/хв/мл); на 14-у добу – в 2,1 раза (p<0,05) (126,8±11,6 нМ/хв/мл); на 21-у добу – в 2,4 раза (p<0,05) (148,1±14,2 нМ/хв/мл).

За показником загальної аргінін-естеразної активності також відмічалася тенденція до її підвищення у щурів із ХП. В першу добу експерименту даний показник підвищувався в 1,0 раз (240,8±34,2 МЕІ/мл); на 7-у добу – в 1,1 раза (253,7±33,8 МЕІ/мл); на 14-у добу – в 1,1 раза (p<0,05) (262,6±31,8 МЕІ/мл); на 21-у добу – в 1,2 раза (p<0,05) (281,4±28,25 МЕІ/мл) відносно аналогі-

збільшенням менш активного гормону – андростендіону, при цьому гормональний дисбаланс буде мати несприятливий вплив на мікроциркуляцію в ПЗ, підтримуючи цим запалення в ній [11, 12].

Багато авторів вважають, розвиток ХП асоційований з порушеннями гемодинаміки та мікроциркуляції ПЗ, є припущення щодо хронічної ішемії простати, що є одним із можливих причин болювого симптому у пацієнтів з ХП. Однією з причин цих порушень є дисбаланс протеїназ та інгібіторів ККС [6, 10, 11, 12].

Висновки

1. Особливу увагу заслуговує збільшення активності лейкоцитарної еластази, активація якої відіграє провідну роль в порушенні протеолітичних процесів організму, проникності гематопростатичного бар'єру та відображає інтенсивність розвитку запальної реакції, ступінь дегрануляційної активності поліморфноядерних лейкоцитів.
2. Вивчення змін активності еластази в ряді випадків може стати одним із значущих діагностичних критеріїв в діагностиці гострого та/або хронічного запалення ПЗ.
3. Порушення біорегуляторних механізмів однієї із основних протеолітичних систем організму – ККС є значущим фактором в розвитку ХП. Біохімічними маркерами запалення при ХП є рівень калікреїну, активність інгібітора β_2 -макроглобуліну та β_1 - ПІ.

Література

1. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К. : Авіценна, 2001. 528 с.
2. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с.

3. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. Вісник фармакології і фармації. 2006. № 7. С. 47–61.
4. Простатит – актуальна проблема сучасної урології (огляд літератури) / М. В. Новіков, Ф. І. Костев, В. С. Гойдик, В. В. Шухтін. Актуальні проблеми медицини транспорту. 2016. № 1 (43). С. 7–12.
5. Энциклопедия клинических лабораторных тестов / под. ред. Н. У. Тица / перевод под. ред. В. В. Меньшикова. М.: «Лабинформ», 1997. С. 160–161.
6. Current knowledge of the potential links between inflammation and prostate cancer / T. Cai, R. Santi, I. Tamanini et al. International journal of molecular sciences. 2019. Vol. 20 (15). P. 3833.
7. Improved diagnostics of chronic inflammatory prostatitis / E. Kulchavenya, A. Azizoff, E. Brizhatyuk et al. The Italian Journal of Urology and Nephrology. 2012. Vol. 64 (4). P. 273–278.
8. Nickel J. C. Chronic prostatitis/ chronic pelvic pain syndrome: is it time to change our management and research strategy. BJU international. 2020. Vol. 4 (125). P. 479–480.
9. Role of chronic inflammation as a predictor of upstanding/Upgrading in prostate cancer: finding a new group eligible for active surveillance / M. R. Nowroozi, M. Ayati, E. Amini et al. Urology Journal. 2020. Vol. 17 (4). P. 370–373.
10. Stein A, May T., Dekel Y. Chronic pelvic pain syndrome: a clinical enigma. Postgraduate Medical Journal. 2014. Vol. 126 (4). P. 115–123.
11. Targeting Ferroptosis attenuates inflammation, fibrosis and mast cell activation in chronic prostatitis / D. Lin, M. Zhang, C. Luo et al. Journal of Immunological Research. 2022. Vol. 5. e6833867.
12. The association between local arteriosclerosis of the prostatic arteries and chronic inflammation in human benign prostatic enlargement / N. Haga, H. Akaihata, J. Hata et al. The Prostate. 2019. Vol. 79 (6). P. 574–582.

References

1. Preclinical studies of medicinal products: method. rec. / edited by member-cor. National Academy of Sciences of Ukraine,

- Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.
2. Methods of statistical processing of medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Liang, I. V. Zhirov and others, Moscow: RKNPK, 2012. 42 p.
 3. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. No. 7. P. 47–61.
 4. Prostatitis – an actual problem of modern urology (literature review) / M. V. Novikov, F. I. Kostev, V. S. Hoydyk, V. V. Shukhtin. Actual problems of transport medicine. 2016. No. 1 (43). P. 7–12.
 5. Encyclopedia of clinical laboratory tests / under. ed. N. U. Titsa / translation under. ed. V. V. Menshikov. M.: “Labinform”, 1997. S. 160-161.
 6. Current knowledge of the potential links between inflammation and prostate cancer / T. Cai, R. Santi, I. Tamanini et al. International journal of molecular sciences. 2019. Vol. 20 (15). P. 3833.
 7. Improved diagnostics of chronic inflammatory prostatitis / E. Kulchavenya, A. Azizoff, E. Brizhatyuk et al. The Italian Journal of Urology and Nephrology. 2012. Vol. 64 (4). P. 273–278.
 8. Nickel J. C. Chronic prostatitis/ chronic pelvic pain syndrome: is it time to change our management and research strategy. BJU international. 2020. Vol. 4 (125). P. 479–480.
 9. Role of chronic inflammation as a predictor of upstaging/Upgrading in prostate cancer: finding a new group eligible for active surveillance / M. R. Nowroozi, M. Ayati, E. Amini et al. Urology Journal. 2020. Vol. 17 (4). P. 370–373.
 10. Stein A, May T., Dekel Y. Chronic pelvic pain syndrome: a clinical enigma. Postgraduate Medical Journal. 2014. Vol. 126 (4). P. 115–123.
 11. Targeting Ferroptosis attenuates inflammation, fibrosis and mast cell activation in chronic prostatitis / D. Lin, M. Zhang, C. Luo et al. Journal of Immunological Research. 2022. Vol. 5. e6833867.
 12. The association between local arteriosclerosis of the prostatic arteries and chronic inflammation in human benign prostatic enlargement / N. Haga, H. Akaihata, J. Hata et al. The Prostate. 2019. Vol. 79 (6). P. 574–582.

*Вперше надійшла до редакції 19.10.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК: 616. 24-002-02-056.3:616. 155.3-097.37]-092.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495389>

**ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ОКРЕМИХ ЦИТОКІНІВ У КРОВІ
МОРСЬКИХ СВИНОК ЗА УМОВ РОЗВИТКУ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЕРГІЧНОГО АЛЬВЕОЛІТУ**

Сольвар З.Л.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

**ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В
КРОВИ МОРСКИХ СВИНОК В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО АЛЬВЕОЛИТА**

Сольвар З.Л.

Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого.

**CHARACTERISTICS OF CHANGES IN INDIVIDUAL CYTOKINES IN
THE BLOOD OF GUINEA PIGS UNDER THE CONDITIONS OF THE
DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL ALLERGIC ALVEOLITIS.**

Solvar Z.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Summary/Резюме

The aim of this study was to find out changes of pro-inflammatory: interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis factor (TNF-6) and anti-inflammatory: interleukin-10 (IL-10) cytokines in the blood serum of guinea pigs under the conditions of experimental allergic alveolitis (EAA) development.

Experimental studies were conducted on 55 guinea pigs (males) weighing 300-350 g, divided into 5 groups of 9 animals in each, except for the first (10 animals): the first - healthy animals - control; the second group - animals with experimental allergic alveolitis EAA on the 4-th day of the experiment, the third group included guinea pigs with EAA on the 7-th day of disease simulation, the fourth - animals on the 14-th day of the experiment, and the fifth - animals with EAA on the 24-th day of observation. The experimental model of allergic alveolitis was reproduced on guinea pigs according to the method of O. Orekhov and Yu. A. Kyrlyov. In all groups of guinea pigs, the concentration of cytokines: TNF-6, IL-6, and IL-10 in blood serum was determined by solid-phase enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using test systems from the company "Diacclone" (France). Animals were euthanized by decapitation in compliance with the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes. Statistical processing of the obtained data was carried out according to the Student's method. The results indicate that under the conditions of experimental allergic alveolitis development there is a disruption of the cytokine balance, which is manifested by the activation of the pro-inflammatory fraction which is presented in our studies of TNF- 6 and IL-6. The opposite dynamics of changes was for the anti-inflammatory cytokine IL-10, which was persistently depressed,

especially in the late period of the experiment. The obtained data allow us to verify the role of an imbalance of pro- and anti-inflammatory cytokines` system with a predominant influence of the pro-inflammatory group in the pathogenetic mechanisms of the of allergic alveolitis development.

Key words: *allergic alveolitis, inflammation, cytokines.*

Метою даного дослідження стало з'ясування змін рівнів прозапальних: інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) і фактору некрозу пухлин (ФНП-б) та протизапальних : інтерлейкіну-10 (ІЛ-10) цитокінів у сироватці крові морських свинок за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту (ЕАА) .Експериментальні дослідження проводились на 55 морських свинках (самцях) масою 300 — 350 г, поділених на 5 груп по 9 тварин у кожній, крім першої (10 тварин): перша – здорові тварини – контроль; друга група - тварини з експериментальним алергічним альвеолітом ЕАА на 4-у добу експерименту, до третьої групи відносили морські свинки з ЕАА на 7-у добу моделювання хвороби, до четвертої - тварини на 14-у добу експерименту і до п'ятої – тварини з ЕАА на 24-у добу спостереження. Експериментальна модель алергічного альвеоліту відтворювалась на морських свинках за методом О.О.Орехова, Ю.А.Кирилова. Усім групам морських свинок здійснювали визначення концентрації цитокінів: ФНП-б, ІЛ-6 та ІЛ-10 в сироватці крові за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу (ELISA) з використанням тест-систем фірми "Diacclone". Евтаназію тварин проводили шляхом декапітації з дотриманням Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей. Статистичне опрацювання одержаних даних здійснювали за методом Стюдента.

114

Результати свідчать про те, що за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту відбувається порушення цитокінового балансу, яке проявляється активацією прозапальної фракції,що представлена у наших дослідженнях ФНП-б та ІЛ-6. Протилежна динаміка змін характерна для протизапального цитокіну - ІЛ-10, який зазнавав стійкої депресії, особливо в пізній період формування експерименту. Одержані дані дозволяють стверджувати про роль дисбалансу у системі про-та протизапальних цитокінів з переважаючим впливом прозапальної групи у патогенетичних механізмах розвитку алергічного альвеоліту.

Ключові слова: *алергічний альвеоліт, запалення, цитокіни.*

Целью данного исследования было изучение изменений уровней провоспалительных: интерлейкина-6 (ИЛ-6) и фактора некроза опухолей (ФНО-б) и противовоспалительных: интерлейкина-10 (ИЛ-10) цитокинов в сыворотке крови морских свинок при развитии экспериментального аллергического альвеолита (ЕАА). Экспериментальные исследования проводились на 55 морских свинках (самцах) массой 300-350 г, разделенных на 5 групп по 9 животных в каждой, кроме первой (10 животных): первая - здоровые животные - контроль; вторая группа - животные с экспериментальным аллергическим альвеолитом ЭАА на 4-е сутки эксперимента, к третьей группе относили морские свинки с ЭАА на 7-е сутки моделирования болезни, к четвертой - животные на 14-е сутки эксперимента и к пятой - животные с ЭАА на 24-е сутки наблюдения. Экспериментальная модель аллергического альвеолита воспроизводилась на морских свинках методом О.О.Орехова, Ю.А.Кирилова.

Всем группам морских свинок осуществляли определение концентрации цитокинов: ФНО-б, ИЛ-6 и ИЛ-10 в сыворотке крови с помощью иммуноферментного твердофазного анализа (ELISA) с использованием тест-систем фирмы "Diacclone" (Франция). Эвтаназию животных проводили декапитацией с соблюдением Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей. Статистическую обработку полученных данных осуществляли по методу Стьюдента.

Результаты свидетельствуют о том, что при развитии экспериментального аллергического альвеолита происходит нарушение цитокинового баланса, которое проявляется активацией провоспалительной фракции, представленной в наших исследованиях ФНО-б и ИЛ-6. Противоположная динамика изменений характерна для противовоспалительного цитокина - ИЛ-10, который испытывал устойчивую депрессию, особенно в поздний период формирования эксперимента. Полученные данные позволяют утверждать роль дисбаланса в системе про- и противовоспалительных цитокинов с преобладающим влиянием провоспалительной группы в патогенетических механизмах развития аллергического альвеолита.

Ключевые слова: *аллергический альвеолит, воспаление, цитокины.*

Екзогенний алергічний альвеоліт— це група імунологічно опосередкованих захворювань, спричинених аномальною відповіддю на широкий спектр інгаляційних антигенів. Діагноз алергічного альвеоліту залишається дилемою через відсутність будь-яких характерних ознак, які б відрізняли його від інших інтерстиціальних захворювань легень[1,2]. Лімфоцитарний характер альвеоліту з активацією Т-лімфоцитів і альвеолярних макрофагів, місцевою продукцією лімфокінів є доказом основної ролі гіперчутливості уповільненого типу в розвитку захворювання[3]. Тому актуальним залишається питання ролі цитокинів у патогенезі розвитку даного захворювання.

Цитокини - це невеликі секретовані білки (<40 кДа), які виробляються майже кожною клітиною для регулювання та впливу на імунну відповідь. Вивільнення прозапальних цитокинів призводить до активації імунних клітин і виробництва, а також вивільнення додаткових цитокинів [4,5]. Ефекти цитокинів залежать від клітини-мішені, що робить їх плеiotропними. Крім того, різні цитокини мо-

жуть мати однаковий ефект, бути синергістами, і запускаючи сигнальні каскади мати руйнівний ефект. Останні дослідження показують, що одночасне вивільнення про- та протизапальних цитокинів є обов'язковим у будь-якій імунній відповіді[6,7].

Тому **метою** даного дослідження стало з'ясування змін рівнів прозапальних: інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) і фактору некрозу пухлин (ФНП-б) та протизапальних: інтерлейкіну-10 (ІЛ-10) цитокинів у сироватці крові морських свинок за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту (ЕАА).

Матеріал і методи дослідження

Експериментальні дослідження проводились на 55 морських свинках (самцях) масою 180 — 220 г, поділених на 5 груп по 9 тварин у кожній, крім першої (10 тварин): перша – здорові тварини – контроль; друга група - тварини з експериментальним алергічним альвеолітом ЕАА на 4-у добу експерименту, до третьої групи відносили морські свинки з ЕАА на 7-у добу моделювання хвороби, до четвертої - тварини на 14-у добу експерименту і до п'ятої – тварини з

Рис.1 Рівень цитокінів у крові тварин в динаміці розвитку експериментального алергічного альвеоліту (% від контролю).

ЕАА на 24-у добу спостереження. Експериментальна модель алергічного альвеоліту відтворювалась на морських свинках за методом О.О.Орехова, Ю.А.Кирилова[8]. Усім групам морських свинок здійснювали визначення концентрації цитокінів: ФНП-б, ІЛ-6 та ІЛ-10 в сироватці крові за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу (ELISA) з використанням тест-систем фірми "Diaclone" (Франція)

Евтаназію тварин проводили шляхом декапітації з дотриманням Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей. Статистичне опрацювання одержаних даних здійснювали за методом Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення. У експериментальних дослідженнях було виявлено, що за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту спостерігаються різнонаправлені зміни про- та протизапальних цитокінів у сироватці крові тварин. Зокрема, відзначалося стійке зростання рівня фактору некрозу пухлин альфа на 40,5% 45,9%, 54% та 64,9 % (pd 0,05) відповідно на 4-у, 7-у, 14- у, та 24-у доби проведення експерименту у порівнянні з групою інтактних тварин. Схожа тен-

денція змін спостерігалась і з інтерлейкіном-6, який також володіє прозапальною активністю. Так, даний показник зазнавав стійкого підвищення і досягав максимуму на 24-у добу спостереження, що становило 47,4 % (pd 0,05) проти контролю. Натомість рівень протизапального цитокіну - ІЛ-10 знижувався вже від початку експериментального моделювання хвороби і зазнавав найбільшої депресії на 24-й день хвороби - цей показник знижувався на 35,2 % (pd 0,05) проти контрольних величин (Рис.1)

Висновки

Оцінюючи результати досліджень, можна зробити висновок про те, що за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту відбувається порушення цитокінового балансу, яке проявляється активацією прозапальної фракції, що представлена у наших дослідженнях ФНП- б та ІЛ-6. Протилежна динаміка змін характерна для протизапального цитокіну- ІЛ-10, який зазнавав стійкої депресії, особливо в пізній період формування експерименту. Одержані дані дозволяють стверджувати про роль дисбалансу у системі про-та протизапальних цитокінів з переважаючим впливом прозапальної групи у патогенетичних механізмах розвитку алергічного альвеоліту.

Література

1. Janeway C.A. Approaching the asymptote? Evolution and revolution in immunology. Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. 1989;54:1–13
2. Hacker G., Redecke V., Hdcker H. 2002 Activation of the immune system by bacterial CpG-DNA Immunology.;105:245–251
3. Takeuchi O., Akira S. 2010 Pattern recognition receptors and inflammation. Cell. ;140:805–820
4. Cruickshank A.M., Fraser W.D., Burns H.J.G., Van Damme J., Shenkin A 1990 Response of Serum Interleukin-6 in Patients Undergoing Elective Surgery of Varying Severity. Clin. Sci. 79:161–165
5. Gentile L.F., Cuenca A.G., Vanzant E.L., Efron P.A., McKinley B., Moore F., Moldawer L.L. 2013 Is there value in plasma cytokine measurements in patients with severe trauma and sepsis? Methods. ;61:3–9
6. Ковалевська Л. А. , Горбенко Т. Н. , Телятников О.В. , Богачик О.С. 2019 Особливості гострого екзогенного алергічного альвеоліту; труднощі в діагностиці. Актуальні проблеми транспортної медицини №4(58), с.112-114
7. Eunhesh S.Yi. 2008 Hypersensitivity pneumonitis. Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences. V.39. P.581-587
8. Орехов О. О., Кирилов Ю. А. Патоморфология легких и микроциркуляторного русла малого круга кровообращения при хроническом экспериментальном аллергическом альвеолите 1985 . Архив патологии. № 10. С. 54–61

References

1. Janeway C.A. Approaching the asymptote? Evolution and revolution in immunology. Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. 1989; 54: 1–13
2. Hdcker G., Redecke V., Hdcker H. 2002 Activation of the immune system by bacterial CpG-DNA Immunology.; 105: 245–251
3. Takeuchi O., Akira S. 2010 Pattern recognition receptors and inflammation. Cell. 140: 805–820
4. Cruickshank A.M., Fraser W.D., Burns H.J.G., Van Damme J., Shenkin A 1990 Response of Serum Interleukin-6 in Patients Undergoing Elective Surgery of Varying Severity. Clin. Sci. 79: 161–165
5. Gentile L.F., Cuenca A.G., Vanzant E.L., Efron P.A., McKinley B., Moore F., Moldawer L.L. 2013 Is there value in plasma cytokine measurements in patients with severe trauma and sepsis? Methods.; 61: 3–9
6. Kovalevska L.A, Gorbenko T.N., Telyatnikov O.V., Bogachik O.S. 2019 Features of severe exogenous allergic alveolitis; difficulties in diagnosis. Actual problems of transport medicine №4 (58), p.112-114
7. Eunhesh S.Yi. 2008 Hypersensitivity pneumonitis. Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences. V.39. P.581-587
8. Orekhov O. O., Kirilov Yu. A Pathomorphology of the lungs and microvasculature of the pulmonary circulation in chronic experimental allergic alveolitis 1985. Pathology archive. No. 10. P. 54–61

*Вперше надійшла до редакції 19.09.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 615.213.015.2+557.146.1

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495391>

ПІЛОКАРПІН-СПРИЧИНЕНІ ЗМІНИ БІОЕЛЕКТРОГЕНЕЗУ В КОРІ ТА ПІДКОРКОВИХ СТРУКТУРАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Кашченко О.А., Волохова Г.О., Талалаєв К.О.

Одеський національний медичний університет, oll.reliable@gmail.com

ПИЛОКАРПИН-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОЭЛЕКТРОГЕНЕЗА В КОРЕ И ПОДКОРКОВЫХ СТРУКТУРАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Кашченко О.А., Волохова Г.А., Талалаев К.А.

Одесский национальный медицинский университет, oll.reliable@gmail.com

PILOCARPINE-INDUCED CHANGES IN BRAIN BIOELECTROGENESIS IN THE CORTEX AND SUBCORTICAL STRUCTURES

Kashchenko O.A., Volokhova G.O., Talalayev K.O.

Odessa National Medical University,, oll.reliable@gmail.com

Summary/Резюме

A single pilocarpine administration leads to status epilepticus development and chronic epileptic activity formation. High doses of pilocarpine systemic and intraventricular administration to rats and mice induces behavioral and electrographic seizures in both species. Scientific studies of chronic forms of epileptiform activity induced by pilocarpine or other cholinergic agonists were not systemic that causes the pathogenetic mechanisms of pilocarpine-induced seizure activity development, progression, spread and termination not to be completely understood. The purpose of this work is to investigate the peculiarities of brain bioelectrical activity and behavioral reactions in animals under conditions of epileptic activity induction by pilocarpine. It was established that pilocarpine leads to bioelectrogenesis increase in rats cerebral cortex and subcortical structures. Cortical and subcortical formations of the brain are responsible for pilocarpine-induced epileptic activity initiation and further propagation, relationship between these events determines the nature of its generation and the corresponding behavioral correlates. An ictal epileptiform potentials power increase was shown to occur to a greater extent in the q- and a-diapasones while d- and b-activity changed to a minimal extent. It was also shown that during the interictal period, powerful electrical activity predominantly in the q- and a-bands was generated in the substantia nigra and was slightly less pronounced in the caudate nucleus against the background of electrical activity in the hippocampus desynchronization. The authors suggest that synchronizing thalamocortical influences activation is one of the mechanisms of hypersynchronization during the use of pilocarpine. Further study of epilepsy pathogenetic mechanisms in conditions of this epileptic activity model will contribute to a detailed determination of the mechanisms of excessive epileptiform activity occurrence and spread in case of cholinergic mechanisms activation and new and effective pathogenetically substantiated methods development for seizures pharmacological correction.

Key words: *seizures, epileptic activity, pilocarpine, ictal and interictal spikes, pathogenetic mechanisms*

Одноразове введення пілокарпіну призводить до розвитку епілептичного статусу і формуванню хронічної епілептичної активності. Системне та внутрішньошлункове введення пілокарпіну у великих дозах щурам і мишам, викликає поведінкові та електрографічні судорожні прояви у тварин обох видів. Наукові дослідження хронічних форм епілептиформної активності, яка викликана пілокарпіном або іншими холінергічними агоністами, не мали всеосяжного систематичного характеру, що і зумовлює не до кінця вивчений характер патогенетичних механізмів розвитку, прогресування, поширення і припинення пілокарпін-викликаної судорожної активності. Мета роботи — дослідження особливостей біоелектричної активності мозку і поведінкових реакцій у тварин за умов індукції епілептичної активності пілокарпіном. Встановлено, що пілокарпін спричиняє підсилення біоелектрогенезу в корі головного мозку щурів та підкоркових структурах. Відповідальними за ініціацію та розповсюдження пілокарпін-спричиненої епілептичної активності є комплекс коркових та підкоркових утворень головного мозку, взаємовідносини поміж якими визначають характер її генерування та відповідні поведінкові кореляти. Показано зростання потужності іктальних епілептиформних потенціалів відбувалося в більшому ступені в q- і a- діапазонах, у той час як d- і b- активність змінювалася в мінімальному ступені. Показано також, що протягом інтеріктального періоду потужна електрична активність переважно q- і a-діапазонів генерувалася в чорній речовині і ледве менш була виражена у хвостатому ядрі на фоні десинхронізації електричної активності в гіпокампі. Автори припускають, що активація синхронізуючих таламо-кортикальних впливів є одним з механізмів гіперсинхронізації за умов застосування пілокарпіну. Подальше вивчення патогенетичних механізмів епілептогенезу за умова цієї моделі епілептичної активності сприятиме детальному визначенню механізмів виникнення та розповсюдження надмірної епілептиформної активності за умов активації холінергічних механізмів та розробці на цій підставі нових та ефективних патогенетично обґрунтованих методів фармакологічної корекції судомного синдрому.

Ключові слова: *судоми, епілептична активність, пілокарпін, іктальні та інтеріктальні потенціали, патогенетичні механізми*

Однократное введение пилокарпина приводит к развитию эпилептического статуса и формированию хронической эпилептической активности. Системное и внутривентрикулярное введение пилокарпина в больших дозах крысам и мышам вызывает поведенческие и электрографические судорожные проявления у животных обоих видов. Научные исследования хронических форм эпилептиформной активности, вызванной пилокарпином или другими холинергическими агонистами, не носили всеобъемлющего систематического характера, что и обуславливает не до конца изученный характер патогенетических механизмов развития, прогрессирования, распространения и прекращения пилокарпін-вызванной судорожной активности. Цель работы — исследование особенностей биоэлектрической активности мозга и поведенческих реакций у животных в условиях индукции эпилептической активности пилокарпином. Установлено, что пилокарпін приводит к усилению биоэлектрогенеза в коре головного мозга крыс и подкорковых образованиях.

Ответственными за инициацию и распространение пилокарпин-вызванной эпилептической активности являются корковые и подкорковые образования головного мозга, взаимоотношения между которыми определяют характер ее генерирования и соответствующие поведенческие корреляты. Показан рост мощности иктальных эпилептиформных потенциалов происходил в большей степени в q- и a-диапазонах, в то время как d- и b- активность изменялась в минимальной степени. Показано также, что во время интериктального периода мощная электрическая активность преимущественно q- и a-диапазонов генерировалась в черном веществе и чуть менее была выражена в хвостатом ядре на фоне десинхронизации электрической активности в гиппокампе. Авторы предполагают, что активация синхронизирующих таламокортикальных воздействий является одним из механизмов гиперсинхронизации при применении пилокарпина. Дальнейшее изучение патогенетических механизмов эпилептогенеза в условиях данной модели эпилептической активности будет способствовать детальному определению механизмов возникновения и распространения чрезмерной эпилептиформной активности при активации холинергических механизмов и разработке на этом основании новых и эффективных патогенетически обоснованных методов фармакологической коррекции судорог.

Ключевые слова: судороги, эпилептическая активность, пилокарпин, иктальные и интериктальные потенциалы, патогенетические механизмы

Вступ

В теперішній час з метою вивчення судорожних і несудорожних проявів епілептичного синдрому все частіше використовуються експериментальні моделі, викликані за допомогою пілокарпіну [12]. Відомо, що одноразове його застосування призводить до розвитку епілептичного статусу і формуванню хронічної епілептичної активності (ЕпА) [7].

Важливими є роботи, у яких доведено, що внутрішньомигдаликове [15] або системне [17] введення різних М-холінолітичних препаратів спричиняє появу тривалих судорог, що поєднуються зі значним ушкодженням структур переднього мозку. Доведено, що, системне та внутрішньошлуночкове введення пілокарпіну у великих дозах щурам і мишам, викликає поведінкові та електрографічні судорожні прояви у тварин обох видів [16, 17].

Доведено, що застосування антагоністів ГАМК (бікукуліну, пікротоксину), а також агоністів збуджуючих амінокислот NMDA сприяє зниженню середньоелективних доз пілокарпіну, необхідних для

розвитку епілептичного статусу [9]. Слід зазначити, що деякі протиепілептичні препарати виявляються неефективними у запобіганні судорожної активності, викликаній застосуванням пілокарпіну, що може свідчити про різні механізми формування ЕпА [11]. Частіше за все наукові дослідження хронічних форм епілептиформної активності, яка викликана пілокарпіном або іншими холінергічними агоністами, не мали всеосяжного систематичного характеру, що і зумовлює не до кінця вивчений характер патогенетичних механізмів розвитку, прогресування, поширення і припинення пілокарпін-викликаній судорожної активності.

Наявні дані не дозволяють зробити висновок про провідну структуру мозку, з якої починається ЕпА і/або яка детермінує формування епілептичної системи при пілокарпін-викликаному епілептичному синдромі [2, 3, 5]. Ці й інші дані свідчать про необхідність подальших досліджень особливостей цієї моделі, зокрема, необхідне дослідження механізмів, які залучені у формування

епілептичної системи.

Метою дослідження є дослідження особливостей біоелектричної активності мозку і поведінкових реакцій у тварин за умов індукції ЕпА пілокарпіном.

Матеріали і методи дослідження

Робота з експериментальними тваринами провадилася у відповідності до вимог, викладених у вітчизняних та міжнародних рекомендаціях, нормах і вимогах стосовно використання лабораторних тварин у експериментальних дослідженнях (Конвенція Ради Європи, 1986; Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006, №3447-IV). Роботу з лабораторними тваринами проводили, дотримуючись норм проведення дослідів, прийнятих комісією з етики проведення експериментальних досліджень ОНМедУ, та правил, що передбачені Європейською комісією з нагляду за проведенням лабораторних та інших дослідів з участю експериментальних тварин різних видів.. Експериментальні дослідження проводилися за умов хронічного експерименту на 25 щурах-самцях лінії Вістар статевозрілого віку масою від 180 до 250 г. З метою приручення тварин і відсутності у них стресової реакції у відповідь на взяття їх корнцангом, щурів перед початком експерименту тримали в руках по 2-3 хв. протягом 5 днів, що полегшувало подальші експериментальні дослідження з тваринами [1].

Досліди були проведені на 24 щурах-самцях лінії Вістар масою 160-180 г, за умов хронічного експерименту. Щурам був забезпечений вільний доступ до їжі та води, їх містили у стаціонарних умовах з природною 12-год зміною світла та темряви при температурі $23 \pm 1^\circ\text{C}$. Роботу з експериментальними тваринами здійснювали дотримуючись загальноприйнятих вимог по проведенню лабораторних та інших дослідів з участю експериментальних тварин різних видів.

Тваринам, наркотизованим кетаміном (2.0 мг/кг, в/оч), імплантували монополярні електроди (ніхромовий дріт, діаметр кінчика 0.10-0.15 мм, з лаковою ізоляцією, окрім кінчиків) за координатами стереотаксичного атласу [13] у наступній структурі: лобова кора (AP = 2,7; L = 2,2, H = 1,8), тім'яна кора (AP = -2,8; L = 2,4, H = 1,6), потилична кора (AP = -6,8; L = 3,4, H = 1,5), вентральний гіпокамп (AP = -4,8; L = 4,5; H = 7,0), хвостате ядро (AP = +0,2; L = 3,0; H = 5,5).

З метою запобігання розвитку інфекції, тваринам щодня одноразово протягом 5 днів після операції вводили стрептоміцин дозою 30000 МО/кг (в/очер). Після операції тварин брали до дослідів через 7-10 діб.

Пілокарпін готували в розчині NaCl ($p = 7,4$) безпосередньо перед початком досліджень і вводили внутрішньочеревно дозою 280 мг/кг.

ЕЕГ реєстрували впродовж протягом 240 хв після застосування пілокарпіну. Для її оцінки використовували частоту дискретизації 256 імп/с за допомогою АЦП (National Instruments, USA) — дані візуалізували на екрані комп'ютера і записували на носій інформації для подальшої off-line обробки. Частотний діапазон сигналів становив 0,5-40 Hz. 16 — секундні епохи запису ЕЕГ піддавали аналізу Фур'є ("Labview- 5,0", США). При цьому на основі візуального аналізу вилучали ділянки ЕЕГ, які містили артефакти, і визначали показники загальної і спектральної потужності ЕЕГ (mV^2). Досліджувані показники подавали абсолютними, відносними величинами (контроль приймали за 100 %). Частотні діапазони класифікували в такий спосіб: d — 0,5-4,0; q — 4-8; a — 8-12; b — 12-25 і g — 25- 40 Гц.

Результати досліджень обробляли на персональному комп'ютері за допомогою програми «Arcus Biostat» (США,

1998) з використанням параметричних і непараметричних методів статистичного аналізу. $p < 0.05$ вважали мінімальною статистичною вірогідністю.

Результати дослідження та їх обговорення

У середньому через 18.5 ± 3.5 хв після введення пілокарпіну у 10 з 12 щурів відзначалися безперервні міоклонічні скорочення м'язів передніх кінцівок, що розвивалися на фоні посиленних дрібних-амплітудних рухів голови. Протягом наступних 20-25 хв у всіх тварин клонічні скорочення м'язів передніх кінцівок трансформувалися, у 7 щурів з'явилися клонічні скорочення м'язів тулубу, передніх і задніх кінцівок. У 1 щура з 12 на 34-й хвилині після введення пілокарпіну розвився генералізований судорожний напад. Середня інтенсивність судорожних реакцій у групі склала 3.4 ± 0.4 бала.

У середньому через 92.0 ± 7.0 хв судорожні реакції у всіх щурів дослідної групи носили характер міоклонічних скорочень м'язів морди і передніх кінцівок, які тривали в середньому протягом 112.8 ± 10.2 хв. По закінченні іктальних судорожних процесів поведінка щурів

характеризувалася відсутністю судорожних реакцій і практично повною адінамією, яка тривала протягом 31.5 ± 3.0 хв. Після цього у щурів мимовільно відновлялися судорожні прояви, котрі мали характер періодичних міофасціальних скорочень м'язів морди і передніх кінцівок. Відзначені поведінкові реакції були підтверджені даними ЕЕГ-досліджень біоелектричної активності визначених структур головного мозку, які зумовлюють характер ініціації і поширення ЕпА.

Фонова біоелектрична активність (до введення пілокарпіну) у більшості утворень головного мозку щурів характеризувалася амплітудою 20-70 мкВ і частотою 1-2 на с. Найбільша амплітуда потенціалів відзначалася в лобовому і тім'яному відділах кори великих півкуль головного мозку, де переважали хвилі переважно b- і d-діапазону. Виражені низькочастотні коливання реєструвалися в хвостатому ядрі. У вентральному гіпокампі переважала d- і q-хвильова активність, при цьому реєструвалися потенціали з амплітудою в середньому $32,5 \pm 2,1$ мкВ і $26,1 \pm 1,8$ мкВ, відповідно. Найменша амплітуда ЕЕГ серед усіх

Рис. 1. Епілептиформні зміни біоелектричної активності мозку щурів після введення пілокарпіну.

Позначення: А — фонова активність; Б — через 20 хв після введення пілокарпіну (280 мг/кг). 1-6, відповідно, лобова кора, тім'яна кора, потилична кора, чорна речовина, хвостате ядро, вентральний гіпокамп.

Оцінка часу — 1 с. Калібрування: 637 мкВ/см (фрагмент А) і 1815 мкВ/см (фрагмент Б)

досліджуваних структур відзначалася в потиличній області кори великих півкуль і не перевищувала 30 мкВ (Рис. 1, А).

Після введення тваринам пілокарпіну характер ЕЕГ протягом перших 16-20 хв істотно не змінювався у всіх досліджуваних структурах мозку. На 20-25-й хв після введення пілокарпіну відзначалося поступове збільшення потужності біоелектричної активності, що було найбільш значним у вентральному гіпокампі, лобовому і тім'яному відділах кори великих півкуль.

Частотний аналіз електричних процесів у досліджуваних структурах мозку показав, що посилення біоелектричної активності відбувалося в основ-

ному за рахунок активації повільнохвильового ритмогенезу d- і q-діапазону. Слід зазначити, що при цьому на фоні посилення амплітуди біопотенціалів у вентральному гіпокампі, а також у лобових і тім'яних відділах кори великих півкуль з'являлися нерегулярні спайк-хвильові комплекси з частотою 8-15 на с і амплітудою — до 1,5 мВ (Рис. 1, Б). Загальна тривалість генерації спайк-хвильової активності склала $57,2 \pm 8,4$ хв. Величина ЕЕГ-потенціалів була найбільшою у вентральному гіпокампі і лобовій корі (усереднені значення склали $171,3 \pm 12,1$ мV² і $164,8 \pm 11,7$ мV², відповідно). Слід зазначити, що за цих умов найбільш вираженою була активність d-діапазону (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка ЕЕГ-змін в мозку щурів через 20 хв після введення пілокарпіну

Структури мозку	Потужність ритмів ЕЕГ, М ± m, μV ²				
	δ	θ	α	β	γ
вихідний фон (n = 11)					
1 Лобова кора	55,1 ± 3,1	33,7 ± 2,2	15,4 ± 0,9	22,8 ± 1,7	7,1 ± 0,2
2 Тім'яна кора	51,9 ± 3,0	38,6 ± 2,5	14,6 ± 0,9	20,5 ± 1,6	8,5 ± 0,1
3 Потилична кора	30,9 ± 2,1	22,2 ± 1,7	12,1 ± 0,7	20,6 ± 1,6	9,2 ± 0,1
4 Хвостате ядро	53,4 ± 3,0	47,3 ± 2,7	23,2 ± 1,8	27,5 ± 1,9	6,6 ± 0,1
5 Гіпокамп	32,5 ± 2,1	26,1 ± 1,8	16,6 ± 1,0	18,2 ± 1,2	6,9 ± 0,1
6 Чорна речовина	39,5 ± 2,5	37,4 ± 2,4	19,3 ± 1,2	22,9 ± 1,7	6,6 ± 0,1
пілокарпін (280 мг/кг) (n = 12)					
1 Лобова кора	164,8 ± 11,7***	99,1 ± 6,4***	35,3 ± 2,6***	51,3 ± 3,0***	22,7 ± 1,7***
2 Тім'яна кора	131,2 ± 8,4*** P ₁₋₂ < 0.05	79,7 ± 4,9*** P ₁₋₂ < 0.05	27,2 ± 1,7*** P ₁₋₂ < 0.05	36,5 ± 2,7*** P ₁₋₂ < 0.01	18,8 ± 1,1***
3 Потилична кора	77,5 ± 4,1*** P ₁₋₃ < 0.001 P ₂₋₃ < 0.001	64,1 ± 4,4*** P ₁₋₃ < 0.05 P ₂₋₃ < 0.05	25,4 ± 1,6*** P ₁₋₃ < 0.05	31,7 ± 2,6** P ₁₋₃ < 0.001	17,4 ± 1,0*** P ₁₋₃ < 0.05
4 Хвостате ядро	122,4 ± 7,6*** P ₁₋₄ < 0.01 P ₃₋₄ < 0.001	55,2 ± 3,9 P ₁₋₄ < 0.001 P ₂₋₄ < 0.01	30,1 ± 2,5*	46,5 ± 2,8*** P ₂₋₄ < 0.05 P ₃₋₄ < 0.05	8,4 ± 0,5** P ₁₋₄ < 0.001 P ₂₋₄ < 0.001 P ₃₋₄ < 0.001
5 Гіпокамп	171,3 ± 12,1*** P ₂₋₅ < 0.05 P ₃₋₅ < 0.001 P ₄₋₅ < 0.05	131,8 ± 8,3*** P ₁₋₅ < 0.01 P ₂₋₅ < 0.001 P ₃₋₅ < 0.001 P ₄₋₅ < 0.001	61,9 ± 2,6*** P ₁₋₅ < 0.001 P ₂₋₅ < 0.001 P ₃₋₅ < 0.001 P ₄₋₅ < 0.001	50,6 ± 3,0*** P ₂₋₅ < 0.05 P ₃₋₅ < 0.05	21,7 ± 1,7*** P ₄₋₅ < 0.001
6 Чорна речовина	152,3 ± 10,9*** P ₃₋₆ < 0.001	86,5 ± 4,3*** P ₃₋₆ < 0.01 P ₄₋₆ < 0.001 P ₅₋₆ < 0.001	22,7 ± 1,5 P ₄₋₆ < 0.05 P ₅₋₆ < 0.001	38,1 ± 2,7*** P ₁₋₆ < 0.05 P ₄₋₆ < 0.05 P ₅₋₆ < 0.05	12,3 ± 0,7*** P ₁₋₆ < 0.001 P ₂₋₆ < 0.001 P ₃₋₆ < 0.001 P ₄₋₆ < 0.001 P ₅₋₆ < 0.001

Примітки: * — P < 0.05, ** — P < 0.01, *** — P < 0.001 — достовірні розходження досліджуваних показників щодо вихідного фону (статистичний критерій АНОВА + Ньюман-Кулз).

Амплітудно-частотний аналіз електричних процесів у досліджуваних структурах мозку довів, що в лобовій корі практично в однаковому ступені (у середньому, у 2.3-3.0 рази) зростала активність усіх діапазонів щодо таких показників фонові активності (P < 0.001, табл. 1). Аналогічне посилення всіх ритмів ЕЕГ відзначалося в тім'яній корі (у середньому, у 1.8-2.5 рази), починаючи з 25-ї хв після введення пілокарпіну (P < 0.001).

У потиличній корі на даний момент часу найбільшою мірою (у 2.5-2.9 разів) у порівнянні з початковою фонові активністю зрос-

Рис. 2. Епілептиформні зміни біоелектричної активності мозку щурів через 25 хв після введення пілокарпіну.

Позначення: 1-7, відповідно, лобова кора, права та ліва тім'яна кора, потилична кора, чорна речовина, хвостате ядро, вентральний гіпокамп.
Оцінка часу — 1 с. Калібрування: 907 мкВ/см

тала активність ритмів d- і q-діапазону ($P < 0.001$), у той час як активність a-діапазону склала $25,4 \pm 1,6 \text{ мВ}^2$ і в порівнянні з фоновою реєстрацією зростала в 2 рази ($P < 0.001$, табл. 1.).

У хвостатому ядрі активність a-діапазону склала $30,1 \pm 2,5 \text{ мВ}^2$, що перевищило аналогічні показники фонової активності на 29 % ($P < 0.05$). Потужність d- ритму дорівнювала $122,4 \pm 7,6 \text{ мВ}^2$, що перевищувало відповідний показник фонової активності в 2.3 рази ($P < 0.001$, табл. 1).

Найменш вираженим у вентральному гіпокампі було зростання активності a- і b-діапазонів, яке складало, відповідно, $61,9 \pm 2,6 \text{ мВ}^2$ і $50,6 \pm 3,0 \text{ мВ}^2$. Ці показники були в 3.6 і 2.8 разів більше у порівнянні за такі при реєстрації фонової активності ($P < 0.001$). Представленість низькочастотних ритмів d- і q- діапазону у вентральному гіпокампі підсилювалася в більшому ступені, відповідно, у 5.3 і 5.1 рази ($P < 0.001$, табл. 1).

Частотно-амплітудний аналіз електричної активності в чорній речовині довів, що потужність a- ритму склала $22,7 \pm 1,5 \text{ мВ}^2$, що істотно не відрізнялося від відповідних показників при реєст-

рації фонової активності. При цьому, представленість низькочастотних ритмів d- і q-діапазону в чорній речовині підсилювалася, відповідно, у 3.9 і 2.3 рази ($P < 0.001$, табл. 1).

У всіх щурів на 25 хв після введення пілокарпіну відзначається чітко виражена синхронізація електричної активності в лобовій і тім'яній ділянках кори великих півкуль, а також у хвостатому ядрі й гіпокампі (Рис. 2). Частотно-амплітудний аналіз електричної активності довів істотне посилення потужності потенціалів d-, q- і a-діапазонів, які генерувалися лобовою, тім'яною корою, хвостатим ядром і вентральним гіпокампом.

Виявлені нами ЕЕГ-зміни на 34 хв співпадають з максимальними судорожними проявами і виявляються істотним збільшенням амплітуди електричних потенціалів, що генеруються лобовою і фронтальною корою великих півкуль, хвостатим ядром і вентральним гіпокампом. Зокрема, у 7 щурів із 12 в ділянках фронтальної кори і вентрального гіпокампа відзначалися епілептичні потенціали амплітудою до 0.8-1.0 мВ і частотою 12-17 на с (Рис. 3). Проведений частотно-амплітудний аналіз довів істот-

Рис. 3. Епілептиформні зміни біоелектричної активності мозку щурів через 34 хв після введення пілокарпіну.

Позначення: 1-7, відповідно, лобова кора, права та ліва тім'яна кора, потилична кора, чорна речовина, хвостате ядро, вентральний гіпокамп.
Оцінка часу — 1 с. Калібрування: 1360 мкВ/см

ну перевагу потужності потенціалів α - і β -діапазонів, що генерувалися лобовою, тім'яною корою, хвостатим ядром і вентральним гіпокампом.

У 3 щурів із 12 максимальні пілокарпін-спричинені судороги мали ініціацію у ділянці правої тім'яної кори, що підтверджувалося при реєстрації ЕЕГ. Зокрема, в ділянці правої тім'яної кори реєструвалися спайкові потенціали з амплітудою 0.5-0.6 мВ та частотою 2-3

на с (Рис. 4).

Ще у 2 випадках пілокарпінові судороги мали електрографічне походження у чорній речовині, що реєструвалося нами збільшенням амплітудно-частотних характеристик. Так, спайкові потенціали на даний інтервал часу в ділянці чорної речовини мали амплітуду 0.35-0.45 мВ та частотою 2-3 на с (Рис. 5).

ЕЕГ зміни, виявлені нами на 110 хв

Рис. 4. Епілептиформні зміни біоелектричної активності мозку щурів через 34 хв після введення пілокарпіну.

Позначення: 1-7, відповідно, лобова кора, права та ліва тім'яна кора, потилична кора, чорна речовина, хвостате ядро, вентральний гіпокамп.
Оцінка часу — 1 с. Калібрування: 4462 мкВ/см.
Оцінка часу — 1 с. Калібрування: 1360 мкВ/см

Рис. 5. Епілептиформні зміни біоелектричної активності мозку щурів через 34 хв після введення пілокарпіну.

Позначення: 1-7, відповідно, лобова кора, права та ліва тім'яна кора, потилична кора, чорна речовина, хвостате ядро, вентральний гіпокамп. Оцінка часу — 1 с. Калібрування: 4537 мкВ/см.

після введення щурам пілокарпіну, полягали в десинхронізації активності в більшості досліджуваних структур мозку з амплітудою від 150-180 мкВ (потилічна кора) до 300-350 мкВ (вентральний гіпокамп), що генерувалася з частотою від 4 до 9 на с (Рис. 6). На цьому фоні в чорній речовині генерувалися потенціали з амплітудою 450-550 мкВ із частотою в середньому 6-9 на с.

Проведений частотно-амплітудний аналіз довів істотне зниження потуж-

ності потенціалів α - і δ -діапазонів, що генерувалися лобовою, тім'яною і потиличною корою великих півкуль, а також вентральним гіпокампом (табл. 2). При цьому, потужність потенціалів, які генерувалися в чорній речовині і хвостатому ядрі, була максимальною у всіх досліджуваних діапазонах щодо потужності потенціалів, які генерувалася іншими досліджуваними структурами.

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що внаслідок однора-

Рис. 6. Епілептиформні зміни біоелектричної активності мозку щурів через 110 хв після введення пілокарпіну.

Позначення: 1-7, відповідно, лобова кора, права та ліва тім'яна кора, потилична кора, чорна речовина, хвостате ядро, вентральний гіпокамп. Оцінка часу — 1 с. Калібрування: 795 мкВ/см.

Таблиця 2

Динаміка ЕЕГ-змін у мозку щурів через 110 хв після введення пілокарпіну (щодо відповідних фонових показників)

Структури мозку		Потужність ритмів ЕЕГ, М ± m, μV^2				
		δ	θ	α	β	γ
1	Лобова кора	149,4 ± 10,9***	89,1 ± 7,9***	43,7 ± 3,8***	48,1 ± 4,4***	19,8 ± 1,6***
2	Тім'яна кора (права)	128,4 ± 9,2***	65,7 ± 6,3*** P ₁₋₂ < 0,05	33,6 ± 3,1***	33,7 ± 3,1*** P ₁₋₂ < 0,05	16,7 ± 1,9***
3	Потилична кора	72,1 ± 6,5*** P ₁₋₃ < 0,001 P ₂₋₃ < 0,001	52,6 ± 5,8*** P ₁₋₃ < 0,05	21,0 ± 1,9*** P ₁₋₃ < 0,001 P ₂₋₃ < 0,01	26,8 ± 2,7** P ₁₋₃ < 0,01	17,2 ± 1,5***
4	Чорна речовина	234,7 ± 18,2*** P ₁₋₄ < 0,001 P ₂₋₄ < 0,001 P ₃₋₄ < 0,001	262,1 ± 25,8*** P ₁₋₄ < 0,001 P ₂₋₄ < 0,001 P ₃₋₄ < 0,001	186,5 ± 17,3*** P ₁₋₄ < 0,001 P ₂₋₄ < 0,001 P ₃₋₄ < 0,001	99,1 ± 8,3*** P ₁₋₄ < 0,001 P ₂₋₄ < 0,001 P ₃₋₄ < 0,001	81,4 ± 8,3** P ₁₋₄ < 0,001 P ₂₋₄ < 0,001 P ₃₋₄ < 0,001
5	Хвостате ядро	144,7 ± 13,6*** P ₃₋₅ < 0,001 P ₄₋₅ < 0,001	153,6 ± 14,9*** P ₁₋₅ < 0,001 P ₂₋₅ < 0,001 P ₃₋₅ < 0,001 P ₄₋₅ < 0,01	137,2 ± 12,8*** P ₁₋₅ < 0,001 P ₂₋₅ < 0,001 P ₃₋₅ < 0,001 P ₄₋₅ < 0,05	78,2 ± 6,9*** P ₁₋₅ < 0,001 P ₂₋₅ < 0,001 P ₃₋₅ < 0,001	63,6 ± 6,7*** P ₁₋₅ < 0,001 P ₂₋₅ < 0,001 P ₃₋₅ < 0,001
6	Гіпокамп	83,3 ± 8,6*** P ₁₋₆ < 0,001 P ₂₋₆ < 0,001 P ₄₋₆ < 0,001 P ₅₋₆ < 0,001	96,1 ± 8,8*** P ₂₋₆ < 0,05 P ₃₋₆ < 0,01 P ₄₋₅ < 0,001 P ₅₋₆ < 0,001	63,8 ± 6,6*** P ₁₋₆ < 0,05 P ₂₋₆ < 0,01 P ₃₋₆ < 0,001 P ₄₋₆ < 0,001 P ₅₋₆ < 0,001	47,4 ± 4,3*** P ₃₋₆ < 0,01 P ₄₋₆ < 0,001 P ₅₋₆ < 0,01	16,2 ± 1,9*** P ₄₋₆ < 0,001 P ₅₋₆ < 0,001

Примітки: ** — P < 0,01 і *** — P < 0,001 — достовірні розходження досліджуваних показників щодо вихідного фону (статистичний критерій АНОВА + Ньюман-Кулз).

здійснюється за рахунок посилення процесів біоелектрогенезу, насамперед, в структурах вентрального гіпокамп, а також лобової і тім'яної кори великих півкуль мозку щурів.

Водночас нам неможливо зараз стверджувати, що саме названі структури головного мозку є тими, що відповідають за процеси ініціації та розповсюдження пілокарпін-спричиненої ЕпА. По-перше, через те, що у певної частини щурів ми відзначили гіперактивність чорної речовини на ЕЕГ протягом

максимальних поведінкових судорог. А, по-друге, й зараз досить дискусійним постає питання, чи є відповідальним за генерування епілептиформної активності саме ті структури, які на електроенцефалограмі надає нам гіперсинхронні спайкові потенціали? Чому в даному разі неможливо говорити про наведену електричну активність з інших утворень головного мозку, навіть з протилежних, маючи на увазі велику потужність епілептиформних потенціалів?

Отже, враховуючи отримані дані, на наш погляд, слід висловити припущення про те, що відповідальними за ініціацію та розповсюдження пілокарпін-спричиненої ЕпА є комплекс коркових та підкоркових утворень головного мозку, взаємовідносини між якими визначають характер її генерування та відповідні поведінкові кореляти.

Раніше було доведено, що гіпо-

Раніше було доведено, що гіпо-

Раніше було доведено, що гіпо-

камп є детермінантною структурою розвитку ЕпА при кіндлінзі, який викликається за допомогою коразолу чи пікротоксину [4]. Доведено також, що в зазначених вище структурах мозку внаслідок дії пілокарпіну відзначаються найбільш виражені зміни концентрації ацетилхоліну і збуджуючих амінокислот, що може бути одним з обґрунтувань виявлених нейрофізіологічних змін, що полягають в основі розвитку ЕпА за цих умов. При цьому на фоні посиленої біоелектричної активності в досліджуваних структурах мозку зростання потужності епілептиформних потенціалів відбувалося в більшому ступені в q- і a-діапазонах, у той час як d- і b-активність змінювалася в мінімальному ступені. З огляду на особливості будівлі мозку і таламічного походження a-ритму, можна припустити, що одним з механізмів гіперсинхронізації за умов застосування пілокарпіну є активація синхронізуючих таламо-кортикальних впливів.

Цікавим виявився аналіз ЕЕГ-змін у мозку щурів під час вільного від судорожних реакцій періоду — інтеріктального періоду. Потужна електрична активність переважно q- і a-діапазонів генерувалася за цих умов у чорній речовині і ледве менш була виражена — у хвостатому ядрі, на фоні десинхронізації електричної активності в гіпокампі. Нам уявляється, що відзначене посилення електричної активності чорної речовини і хвостатого ядра свідчить про їх гіперактивацію під час інтеріктального періоду й індукції активності ендогенних протисудомних механізмів. Схожий варіант електричної активності мозку, який також вісвітлює активацію саногенних протисудомних механізмів, був зареєстрований при внутрішньо мозковому введенні антагоністу інтерлейкіну-1 рецепторів [18].

Отже, отримані дані свідчать про істотні зміни процесів біоелектрогенезу у щурів при відтворенні пілокарпінових

судорог, що є патофізіологічною основою формування хронічної ЕпА. Подальше вивчення патогенетичних механізмів епілептогенезу за умова цієї моделі ЕпА сприятиме детальному визначенню механізмів виникнення та розповсюдження надмірної епілептиформної активності за умов активації холінергічних механізмів та розробці на цій підставі нових та ефективних патогенетично обґрунтованих методів фармакологічної корекції судомного синдрому.

Висновки:

1. Агоніст холінергічних мускарінових рецепторів пілокарпін спричиняє підсилення біоелектрогенезу в корі головного мозку щурів та підкоркових структурах.
2. Відповідальними за ініціацію та розповсюдження пілокарпін-спричиненої ЕпА є комплекс коркових та підкоркових структур головного мозку, взаємовідносини між якими визначають характер її генерування та відповідні поведінкові кореляти.
3. Зростання потужності іктальних епілептиформних потенціалів відбувалося в більшому ступені в q- і a-діапазонах, у той час як d- і b-активність змінювалася в мінімальному ступені.
4. Ймовірно, що активація синхронізуючих таламо-кортикальних впливів є одним з механізмів гіперсинхронізації за умов застосування пілокарпіну.
5. Протягом інтеріктального періоду потужна електрична активність переважно q- і a-діапазонів генерувалася в чорній речовині і ледве менш була виражена — у хвостатому ядрі на фоні десинхронізації електричної активності в гіпокампі.
6. Подальше вивчення патогенетичних механізмів епілептогенезу за умова цієї моделі ЕпА сприятиме детальному визначенню механізмів виник-

нення та розповсюдження надмірної епілептиформної активності за умов активації холінергічних механізмів та розробці на цій підставі нових та ефективних патогенетично обґрунтованих методів фармакологічної корекції судомного синдрому.

Література

1. Буреш Я. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения / Я. Буреш, О., Бурешова Д. Хьюстон. — М.: Высшая школа, 1991. — 400 с.
2. Вастьянов Р.С. Патолофізіологічні механізми епілептичної активності при хронічній епілепсії (експериментальне дослідження) / Р.С. Вастьянов. — Дис. ... доктора медичних наук. — Одеса, 2013. — 329 с.
3. Вастьянов Р.С. Зміни поведінки щурів протягом плавання при пілокарпін-нових судомомах / Р.С. Вастьянов, А.А. Олійник, О.А. Кащенко // Одеський медичний журнал. — 2002. — №6. — С. 11-15.
4. Дизрегуляционная патология нервной системы / под ред. Е. И. Гусева, Г. Н. Крыжановского. — М.: ООО «Медицинское информационное агенство». — 2009. — 512 с.
5. Кащенко О.А. Іктальні та інтеріктальні поведінкові розлади у щурів за умов пілокарпін-викликаної моделі епілепсії / О.А. Кащенко, А.А. Олійник, Р.С. Вастьянов // Вестник неотложной и восстановительной медицины. — 2002. — Т.3, №3. — С.432-435.
6. Calcagnotto M.E., Barbarosie M., Avoli M. Hippocampus-entorhinal cortex loop and seizure generation in the young rodent limbic system / M.E. Calcagnotto, M. Barbarosie, M. Avoli // J. Neurophysiol. — 2000. — Vol. 83, N 5. — P. 3183-3187.
7. Cavalheiro E.A The pilocarpine model of epilepsy / E.A Cavalheiro // Ital. J. Neurol. Sci. — 1995. — Vol. 16, N1-2. — P. 33-37.
8. DeLorenzo R.J. Basic mechanisms in status epilepticus: role of calcium in neuronal injury and the induction of epileptogenesis / R.J. DeLorenzo, D.A Sun // Adv. Neurol. — 2006. — Vol. 97. — P. 187-197.
9. Freitas R.M. Pilocarpine-induced status epilepticus in rats: lipid peroxidation level, nitrite formation, GABAergic and glutamatergic receptor alterations in the hippocampus, striatum and frontal cortex / R.M. Freitas, F.C. Sousa, S.M. Vasconcelos, G.S. Viana, M.M. Fonteles // Pharmacol. Biochem. Behav. — 2004. — Vol. 78, N 2. — P. 327-332.
10. Imran I. Early metabolic responses to lithium/pilocarpine-induced status epilepticus in rat brain / I. Imran, M.H. Hillert, J. Klein // J. Neurochem. — 2015. — Vol. 135, N 5. — P. 1007-1018.
11. Knopp A Loss of GABAergic neurons in the subiculum and its functional implications in temporal lobe epilepsy / A Knopp, C. Frahm, P. Fidzinski, O.W. Witte, J. Behr // Brain. — 2008. — Vol. 131, N 6. — P. 1516-1527.
12. de Oliveira D.L. Effects of early-life LiCl-pilocarpine-induced status epilepticus on memory and anxiety in adult rats are associated with mossy fiber sprouting and elevated CSF S100B protein / D.L. de Oliveira, A Fischer, R.S. Jorge, M.C. da Silva, M. Leite, C.A Gonzalves, J.A Quillfeldt et al. // Epilepsia — 2008. — Vol. 49, N 5. — P. 842-852.
13. Photographic Atlas of the Rat Brain the Cell and Fiber Architecture Illustrated in Three Planes With Stereotaxic Coordinates: A Photographic Guide to the Cell and Fiber Architecture of the Rat Brain Illustrated in Three Planes With Stereotaxic Coordinates. — / L. Kruger, S. Saporta, W. Larry (Eds.). — Cambridge University Press, 1995. — 299 p.
14. Sun H.Y. The pervasive reduction of GABA-mediated synaptic inhibition of principal neurons in the hippocampus during status epilepticus / H.Y. Sun, H.P. Goodkin // Epilepsy Res. — 2016. — Vol. 119. — P. 30-33.
15. Turski W.A Limbic seizures produced by pilocarpine in rats: behavioural, electroencephalographic and neuropathological study / W.A Turski, E.A Cavalheiro, M. Schwarz, S.J. Czuczwar, Z. Kleinrok, L. Turski // Behav. Brain Res. — 1983. — Vol. 9, N3. — P. 315-335.
16. Turski W.A Intrahippocampal bethanechol in rats: behavioural, electroencephalographic and neuropathological correlates / W.A Turski, E.A Cavalheiro, L. Turski, Z. Kleinrok // Behav. Brain Res. — 1983. — Vol. 7, N3. — P. 361-370.
17. Turski W.A Seizures produced by pilocarpine in mice: a behavioral, electroencephalographic and morphological analysis / W.A Turski, E.A Cavalheiro, Z.A Bortolotto, L.M. Mello, M. Schwarz, L. Turski // Brain Res. — 1984. — Vol. 321, N2. — P. 237-253.

18. Vastyanov R.S. Interleukin-1 receptors antagonist intracerebral administrations anticonvulsive efficacy in conditions of kindling model of epileptogenesis / R.S. Vastyanov, AN. Stoyanov, Yu.S. Krepec, AF. Dzygal, Ya.V. Beseda, AV. Puchkova // World of Medicine and Biology. — 2020. — N4 (74). — P. 168-174.

References

1. Byresh Ya., Byreshova O., Kh'yucton D. Metodiki i osnovnyye ekcnerimenty no izycheniyu mozga i novedeniya M: Vycshaya shkola, 1991: 400 [In Russian].
2. Vastyanov R.S. Patofiziologichni mekhanizmy epileptychnoyi aktyvnosti pry khronichniy epilepsiyi (eksperymental'ne doslidzhennya). Dys. ... doktora medychnykh nauk. Odessa, 2013: 329 [In Ukrainian].
3. Vastyanov R.S., Oliynyk AA, Kashchenko O.A. Zminy povedinky shchuriv shchuriv protyhom plavannya pry pilokarpinovykh sudomakh. OdesN'kyy medychnyy zhurnal. 2002; 6: 11-15 [In Ukrainian].
4. Dizregulyatsionnaya patologiya nervnoy sistemy / Ye.I. Gusev, G.N. Kryzhanovskiy (Eds.). M: OOO "Meditsinskoye informatsionnoye agenstvo", 2009: 512 [In Russian].
5. Kashchenko O.A., Oliynyk AA, Vastyanov R.S. Iktal'ni ta interiktal'ni povedinkovi rozlady u shchuriv za umov pilokarpin-vykykanoyi modeli epilepsiyi. Vestnik neotlozhnoy i vosstanovitel'noy meditsyny. 2002; 3 (3): 432-435 [In Ukrainian].
6. Calcagnotto ME, Barbarosie M, Avoli M. Hippocampus-entorhinal cortex loop and seizure generation in the young rodent limbic system. J Neurophysiol. 2000; 83 (5): 3183-3187.
7. Cavalheiro EA The pilocarpine model of epilepsy. Ital J Neurol Sci. 1995; 16 (1-2): 33-37.
8. DeLorenzo RJ, Sun DA Basic mechanisms in status epilepticus: role of calcium in neuronal injury and the induction of epileptogenesis. Adv Neurol. 2006; 97: 187-97.
9. Freitas RM, Sousa FC, Vasconcelos SM, Viana GS, Fonteles MM. Pilocarpine-induced status epilepticus in rats: lipid peroxidation level, nitrite formation, GABAergic and glutamatergic receptor alterations in the hippocampus, striatum and frontal cortex. Pharmacol Biochem Behav. 2004; 78 (2): 327-332.
10. Imran I, Hillert MH, Klein J. Early metabolic responses to lithium/pilocarpine-induced status epilepticus in rat brain. J Neurochem. 2015; 135 (5): 1007-1018
11. Knopp A, Frahm C, Fidzinski P, Witte OW, Behr J. Loss of GABAergic neurons in the subiculum and its functional implications in temporal lobe epilepsy. Brain. 2008; 131 (6): 1516-1527.
12. de Oliveira DL, Fischer A, Jorge RS, da Silva MC, Leite M, Gonзалves CA, Quillfeldt JA et al. Effects of early-life LiCl-pilocarpine-induced status epilepticus on memory and anxiety in adult rats are associated with mossy fiber sprouting and elevated CSF S100B protein. Epilepsia 2008; 49 (5): 842-852.
13. Photographic Atlas of the Rat Brain the Cell and Fiber Architecture Illustrated in Three Planes With Stereotaxic Coordinates: A Photographic Guide to the Cell and Fiber Architecture of the Rat Brain Illustrated in Three Planes With Stereotaxic Coordinates. — / L. Kruger, S. Saporta, W. Larry (Eds.). — Cambridge University Press, 1995. 299.
14. Sun HY, Goodkin HP. The pervasive reduction of GABA-mediated synaptic inhibition of principal neurons in the hippocampus during status epilepticus. Epilepsy Res. 2016; 119: 30-33.
15. Turski WA, Cavalheiro EA, Schwarz M, Czuczwar SJ, Kleinrok Z, Turski L. Limbic seizures produced by pilocarpine in rats: behavioural, electroencephalographic and neuropathological study. Behav Brain Res. 1983; 9 (3): 315-335.
16. Turski WA, Cavalheiro EA, Turski L, Kleinrok Z. Intrahippocampal bethanechol in rats: behavioural, electroencephalographic and neuropathological correlates. Behav Brain Res. 1983; 7 (3): 361-370.
17. Turski WA, Cavalheiro EA, Bortolotto ZA, Mello LM, Schwarz M, Turski L. Seizures produced by pilocarpine in mice: a behavioral, electroencephalographic and morphological analysis. Brain Res. 1984; 321 (2): 237-253.
18. Vastyanov RS, Stoyanov AN, Krepec YuS, Dzygal AF, Beseda YaV, Puchkova AV. Interleukin-1 receptors antagonist intracerebral administrations anticonvulsive efficacy in conditions of kindling model of epileptogenesis. World of Medicine and Biology. 2020; 4 (74): 168-174.

*Вперше надійшла до редакції 05.10.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

Гігієна та профілактична
медицина

Hygiene and Preventive
Medicine

УДК 613.3+614.7

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495395>

НОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ: СТАРІ ПРОБЛЕМИ І НОВІ ВИКЛИКИ

Мокієнко А.В.

Одеський національний медичний університет

НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ: СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Мокиенко А.В.

Одесский национальный медицинский университет

WATER QUALITY STANDARDIZATION: OLD PROBLEMS AND NEW CHALLENGES

Mokienko A.V.

Odessa National Medical University

Summary/Резюме

The urgency of the work is due to the aggravation of water problems during the war in Ukraine.

The goal of the work.

Analysis of the latest national and foreign regulatory documents and literature on water quality regulation.

Materials and methods.

Bibliometric, analytical.

Research results.

A comparison of the national normative document on the regulation of the quality of water bodies with the latest developments regarding the implementation of the Water Framework Directive in Europe has been carried out. An analysis of the “military” SanPiN drinking water was carried out regarding the possibility of determining military toxic substances in the water. The rationing of silicon as a conditionally essential trace element and magnesium as an essential macroelement in drinking water has been refuted. It was concluded that the regulation of the quality of drinking water should take into account an adequate assessment of the risks to the health of the population, taking into account the realities of existing water purification and disinfection technologies.

Key words: *water, quality, rationing.*

Актуальность работы обусловлена обострением проблем водообеспечения во время войны в Украине.

Цель работы.

Анализ последних отечественных и зарубежных нормативных документов и литературы по нормированию качества воды.

Материалы и методы.

Библиометрические, аналитические.

Результаты исследования.

Проведено сравнение отечественного нормативного документа по нормированию качества водоемов с последними наработками по внедрению в Европе Водной Рамочной Директивы. Выполнен анализ «военного» СанПиНа на питьевую воду относительно возможности определения в воде боевых ядовитых веществ. Опровергнуто нормирование кремния как условно-эссенциального микроэлемента и магния как эссенциального макроэлемента в воде. Заключено, что нормирование качества питьевой воды должно учитывать адекватную оценку рисков для здоровья населения с учетом реалий существующих технологий очистки и обеззараживания воды.

Ключевые слова: вода, качество, нормирование

Актуальність роботи обумовлена загостренням водних проблем під час війни в Україні.

Мета роботи.

Аналіз останніх вітчизняних і закордонних нормативних документів та літератури щодо нормування якості води.

Матеріали і методи.

Бібліометричні, аналітичні.

Результати дослідження.

Проведено порівняння вітчизняного нормативного документу щодо нормування якості водойм із останніми напрацюваннями щодо впровадження у Європі Водної Рамкової Директиви. Виконано аналіз «военного» СанПіНу на питну воду щодо можливості визначення у воді бойових отруйних речовин. Спростовано нормування кремнію, як умовно-есенціального мікроелементу, та магнію, як есенціального макроелементу у питній воді. Зроблено висновок, що нормування якості питної води повинне враховувати адекватну оцінку ризиків для здоров'я населення з урахуванням реалій існуючих технологій очищення і знезараження води.

Ключові слова: вода, якість, нормування.

Вступ

Автор звертався до цієї надзвичайно болючої водної проблеми рік назад [1]. Війна ще більше її загострила. Слід було сподіватися, що це приверне увагу владних структур до вирішення гостроти якості води як одного із найважливіших факторів життєзабезпечення. Не можна сказати, що нічого не зроблено. Але результативність цього викликає глибокі сумніви. Підтвердженням цьому є наступний аналіз.

Матеріали і методи

Бібліометричні, аналітичні.

Результати дослідження

Поточний надзвичайно жорстоко-складний для України 2022 рік в контексті нормування якості води став знаменним у зв'язку із появою двох документів, очікуваних і неочікуваних одночасно. Перший це «Гігієнічні нормативи якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення» [2]. Навіть

поверхневий аналіз цього документу у будь якого фахівця із певним досвідом роботи має викликати ефект «де жа во». Тобто це колись уже було. Продивившись перелік речовин, що нормуються у воді водойм, можна пересвідчитися, що так воно і є. Автор, безумовно не мав на меті достеменно порівняння всіх без виключення речовин у цьому документі із попередніми і зосередився на добре йому знайомих хлоритах і хлоратах [1]. Тут вони фігурують за номерами 852, 853 і нормуються на рівнях 0,2 і 20 мг/л відповідно. Ці ж цифри представлені у відомому скасованому документі [3] у якому за дивним збігом обставин така ж кількість речовин (1377). Те ж саме ви знайдете в іншому подібному документі [4], де різниця тільки у номерах речовин (795, 796).

Пояснення вищезазначеного можна знайти у пояснювальній записці до документу, який обговорюється [2].

«Підстава розроблення проекту акта.

Проект наказу розроблено на виконання статей 9, 18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статті 36 Водного Кодексу України, абзацу восьмого підпункту 14 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів країни від 24 січня 2020 року № 90), оскільки розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 94 «Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства» та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року № 1022 «Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, деяких

актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства» були визнані такими, що втратили чинність деякі акти санітарного законодавства, в тому числі СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» та протоколів засідання комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин у воді водоймищ ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України» від 07.09. 2017 №2 і від 11.12.2019 №2».

Таке розлоге цитування важливе за двома причинами. Перша як підтвердження недолугості українського санітарного законодавства у сенсі безпідставності втрати чинності документу без наявності його заміни. Друга як ознака недосконалості такого законодавства, оскільки впродовж 6 років (із 2016 по 2022) іншого документу не було, за винятком фрагментарного регламенту у двох інших [5, 6].

Це непорозуміння спонукало автора [7] на з'ясування питання, як це робиться в Європі, прагнення до якої не просто декларується, як колись, а є життєво необхідним, як зараз.

З моменту прийняття перших водних директив у 1970-х роках ЄС працював над створенням ефективної та послідовної водної політики для захисту поверхневих вод. Водна рамкова директива (ВРД), яка набула чинності у 2000 році, встановлює рамки для оцінки, управління, захисту та покращення стану водних об'єктів у всьому ЄС. Однак останні огляди показують, що екологічний стан більшості поверхневих вод в ЄС не відповідає вимогам хорошої якості [8].

Зроблено висновок, що близько 40 % європейських поверхневих водних об'єктів перебувають у хорошому або відмінному екологічному стані, при цьому озера та прибережні води мають

кращий стан, ніж річки та канали. Відбулися обмежені зміни в екологічному стані після того, як у 2009 році було повідомлено про перші Плани управління річковими басейнами (RMBP). Проте, у 2027 році всі поверхневі водні об'єкти повинні досягти доброго екологічного стану відповідно до ВРД. Таким чином, органи водного господарства, міністерства та профільні регіональні управління можуть покращити екологічний стан водних об'єктів і оцінити ефективність майбутніх заходів.

Для пошуку конкретних відповідей кілька інститутів у Нідерландах співпрацювали над розробкою програмного інструменту (WFD Explorer) з метою допомогти менеджерам водних ресурсів у виборі ефективних заходів [9]. Це дослідження дозволяє розрахувати вплив заходів з відновлення на екологічну та хімічну якість поверхневих вод. Частиною цього інструменту є модуль біологічної якості на основі техніки комп'ютерного навчання, який розраховує ефективність заходів з відновлення, таких як зміна звивистості потоків або будівництво близьких до природних прибережних зон. Кількісно визначено чотири біологічні елементи якості: фітопланктон, фітобентос (інша водна флора), бентосні безхребетні (макрофауна) і риба.

Ці елементи складають коефіцієнт екологічної якості (EQR). Класи якості ЄС виглядають наступним чином: поганий статус ($0,0 < \text{EQR} < 0,20$), бідний статус ($0,20 < \text{EQR} < 0,40$), помірний статус ($0,40 < \text{EQR} < 0,60$), добрий статус ($0,60 < \text{EQR} < 0,80$) і високий статус ($0,80 < \text{EQR} < 1,00$). EQR, розраховані у відповідності із першим та другим Планами управління річковими басейнами (River Basin Management Plans RBMP), повідомляються Єврокомісії державами-членами та зберігаються в Системі водної інформації для Європи (Water Information System for Europe WISE) [9].

Висновки роботи [9] призвели до реалізації трьох (із одинадцяти) моделей в останньому програмному забезпеченні WFD Explorer, а саме моделей Ranger Random Forest, Regression trees і PUNN. Ці моделі наразі застосовуються компанією Deltares у попередній оцінці планів управління річковими басейнами 3-го покоління ВРД. Програмне забезпечення WFD Explorer є у вільному доступі.

Другий документ — це Державні санітарні норми і правила «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру» [10]. У пункті 3 зазначено наступне.

«3. У разі застосування зброї масового ураження або підозри щодо її застосування та забруднення питної води, проводяться дослідження питної води на вміст в ній залишкових концентрацій відповідних забруднюючих речовин за допомогою відповідних засобів розвідки та контролю (набір для тестування води, військовий комплект хімічної розвідки, індикаторний комплекс для аналізу води за методикою Colilert тощо).

Основними хімічними речовинами, що є складовою частиною хімічної зброї, та визначаються у питній воді є іприт, люїзит (похідна миш'яку), ціаністий водень, фосфорорганічні отруйні речовини (зарин, зоман), мікотоксин Т-2 тощо».

Перш за все слід зауважити, що вищезгадані засоби розвідки та контролю призначені для якісної, а не кількісної оцінки вмісту бойових отруйних речовин (БОР). Професійна характеристика цього питання міститься у статті [11]. Автор вважає за доцільне надати наступний фрагмент

«Розширений скринінг, ідентифікація та кількісне визначення БОР та БА у різних середовищах потребують облаш-

тування спеціальних лабораторій. Витрати на створення такої лабораторії можна визначити на рівні 25-30 млн євро. Це досить складне завдання державного рівня». І далі.

«Водоканали не мають сил, засобів, знань, досвіду, прав — взагалі нічого для вирішення такого завдання.

В цілому, з точки зору економічної доцільності, ефективності поділу праці та роботи систем управління завдання визначення та контролю уражаючих агентів у разі можливого застосування зброї масового ураження або техногенних катастроф у навколишньому середовищі, харчових продуктах, кормах, питній воді, біологічних пробах тощо має вирішуватись на державному рівні за допомогою створення спеціалізованих лабораторій у відповідних міністерствах або профільних НДІ. Сьогодні в Україні їх немає зовсім. І буде дуже добре, якщо з'явиться бодай одна.

Поки що можна тільки сподіватися, що у всіх вистачить розуму та людяності не використовувати ЗМУ».

Як тут не згадати доповідь «Проблеми водоканалів и возможные пути их решения» покійного Іллі Олександровича Абрамовича, який з 1991 по 2005 рік був директором науково-дослідного і проектного інституту «УкркомунНДІ-прогрес» (м. Харків). Він не встиг зробити цю доповідь, але вона опублікована у збірнику міжнародної виставки-конгресу «ЕТЕВК-2005» [12]. Фрагмент цитується у попередній статті [1]. Суть його зводиться до того, що регламентація як обґрунтована вимога чогось кращого має сенс тільки тоді, коли створені всі умови, перш за все фінансове, технологічне, інформаційно-аналітичне, лабораторно-інструментальне, інтелектуальне, ментальне (можна ще довго перераховувати) підґрунтя для випуску високоякісної продукції, в нашому випадку чистої питної води.

Красномовною ілюстрацією стану водоканалів України та нових викликів до галузі під час війни є спеціальний випуск журналу «Водопостачання та водовідведення», який має назву «Водоканали під час війни».

У статті президента Асоціації «Укрводоканалекологія» Д.Ю. Новицького [13] у контексті якості води акцентовано увагу на наступному.

«Важливим питанням роботи водоканалів у воєнний період та на час відновлення є вдосконалення нормативно-правової бази. Багато було зроблено від початку війни і до сьогодні, щоб забезпечити сталу роботу підприємств для своєчасної закупівлі матеріалів та реагентів на тлі зруйнованих логістичних ланцюжків, обмежень валютного обігу тощо. Разом із цим розуміємо необхідність змін законодавства для відновлення галузі та її розвитку в майбутньому. Зокрема, нас чекає впровадження Європейських директив, у тому числі нових стандартів щодо якості води. На час війни МОЗ України затвердив ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру». Але після перемоги ми сподіваємось відбудувати і модернізувати наші водопровідні підприємства таким чином, що вони будуть здатні забезпечувати якість води відповідно до європейських вимог.

Отже, для повноцінного відновлення галузі необхідне бачення конкретних заходів, джерел фінансування, а також чіткого розмежування відповідальності на кожному етапі роботи. Документом, який узагальнить всі напрацювання та план дій, має стати Стратегія розвитку водопровідно-каналізаційної галузі. Робота над стратегією має бути відновлена з урахуванням нових реалій і потреб, які виникли у водоканалів у зв'язку з війною. Ця стратегія має стати невід'ємною частиною загального Пла-

ну відновлення України».

В іншій статті [14] цього випуску журналу зазначено наступне.

«Найгірше, що системні проблеми більшості водоканалів виникли давно. Здебільшого через встановлення тарифів нижче економічно обґрунтованого рівня з політичних міркувань. І в минулому, ще до війни, галузь водопостачання і водовідведення в Україні фінансувалась нижче від потреби.

І якщо головною задачею до війни було не допустити погіршення якості води, наразі мова йде про те, щоб не довести ситуацію до такої, при якій подача води в окремих регіонах взагалі припиниться. Не можна залишати поза увагою той факт, що незабаром деякі водоканали через дефіцит коштів не зможуть закуповувати реагенти. Йдеться про безпрецедентну за масштабами загрозу санітарній безпеці в країні, яка веде війну.

Воєнний час має стати потужним поштовхом для змін на краще. Моментом катарсису, який дозволить закласти позитивні основи на багато років вперед. Адже розвиток галузі водопостачання дасть потужний поштовх іншим галузям економіки в Україні. Зокрема, машинобудівельній галузі, приладобудівній. До порівняння: німецька галузь водопостачання породила цілу індустрію, що виробляє обладнання. Щороку німецькі водоканали роблять замовлення на суму не менше 8 млрд євро» [14].

У цьому сенсі автор вважає корисним згадати свою публікацію десятирічної давнини, а саме тези доповіді «Епідемічна безпечність питної води: основні напрямки досліджень» на XV з'їзді гігієністів України «Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії» (Львів, 20–21 вересня 2012 року) [15].

«Найбільш адекватне вирішення важливих питань якості води та її знезараження на сучасному науковому та

методичному рівні можливе після створення міжвідомчого референтного Національного центру води, як консолідуючого органу залучення всього наукового потенціалу до розв'язання різноманітних завдань, починаючи від гідробіології і закінчуючи впровадженням певних технологій під конкретні проблеми водопостачання та водовідведення. Створення Національного центру води буде сприяти розвитку таких важливих наук як гігієна та екологія водопостачання та водовідведення, впровадженню у практику сучасних методів очищення та знезараження води, спираючись на фундаментальні дослідження її хімічних, фізичних та біологічних властивостей. Результуючою цієї роботи має бути законодавче та нормативне регулювання всіх питань якості води» [15].

Наступною проблемою є затвердження нової редакції Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 2.2.4-171–10 [16]. За два роки після засідань робочої групи щодо перегляду та доопрацювання цього документу у відповідності із світовими [17] і європейськими [18] вимогами цей документ суттєво перероблено. Зокрема, це стосується рекомендацій автора щодо нормування хлоритів, хлоратів та загального органічного вуглецю.

Однак, думку автора щодо нецільності нормування кремнію не враховано. На початкових засіданнях робочої групи наприкінці 2020 року цей норматив було вилучено, але у напів-остаточній редакції на початку 2021 року він знов з'явився і без змін від першого документу [16] фігурує у ДСанПіН 2.2.4-171-22, який розглянуто на робочій нараді 14 грудня поточного року. Причому знов кремній розглядається як речовина 2 класу небезпеки, яка нормується на рівні d" 10 мг/л у водопровідній воді з поверхневих та підземних джерел та воді у місцях розливу у споживчу тару,

при виробництві фасованої питної води, з пунктів розливу у тару споживача, бюветів.

Ця проблема докладно розглянута автором в окремій книзі [19] та низці публікацій, зокрема статтях [20-23]. Тому доцільніше це розглянути в узагальнюючих висновках.

1. Сучасні технологічні регламенти пом'якшення води, зокрема ДБН В.2.5-74: 2013 [24], не передбачають застосування кремнієвмісних реагентів, що знімає питання про техногенність кремнію у питній воді
2. Проблема природного кремнію для України проблема не є актуальною. Так, за даними провідних гідрохіміків, у більшості поверхневих водних об'єктів України концентрація розчиненого кремнію не перевищує гранично допустимого для питної води, призначеної для споживання населенням (d'' 10 мг/л). Тому, воду із таких джерел після відповідної підготовки можна рекомендувати для питного водопостачання.
3. Норматив гранично допустимого вмісту кремнію у воді, наведений у проекті ДСанПіН 2.2.4-171-22, не має достатнього експериментального обґрунтування і не повинен поширюватися на сполуки кремнію природного походження, які постійно присутні у природних водах.
4. Другий клас небезпеки в проекті ДСанПіН 2.2.4-171-22 встановлено для кремнію за формальними ознаками та суперечить незаперечним фактам нетоксичності, некумулятивності та наявності механізму саморегуляції вмісту кремнію в організмі людини.
5. У Рекомендаціях ВООЗ, а також у зарубіжних національних нормативних документах, які регламентують вимоги до хімічного складу питної

води, норматив вмісту кремнію відсутній.

6. З метою внутрішньої гармонізації нормативної бази вітчизняного санітарного законодавства, а також із закордонним законодавством в проекті ДСанПіН 2.2.4-171-22 пропонується анулювати норматив кремнію.

Аналогічна до кремнію доля спіткала магній. На засіданнях робочої групи наприкінці 2020 року автор висловлював сумнів у відповідності такого нормативу, зокрема, так і в цілому показників фізіологічної повноцінності питної води (таблиця 2 проекту ДСанПіН 2.2.4-171-22). Останні фігурують в РФ і РБ, тоді як в міжнародних документах відсутні.

Ця проблема докладно розглянута автором в окремій статті [25]. Тут лише слід зазначити, що з медико-біологічної точки зору нормування магнію є абсолютно безглуздом.

В останньому (2021 рік) огляді літератури (392 джерела) [26] італійські вчені узагальнили відомі сьогодні біохімічні та фізіологічні ефекти магнію. Він є кофактором у всіх реакціях, пов'язаних з використанням та переносом АТФ; необхідний для реплікації ДНК, транскрипції РНК та утворення білків, тобто для контролю клітинної проліферації; індукує проліферацію остеобластів; діє як фізіологічний антагоніст кальцію в клітинах (це вплив на серцево-судинну систему, м'язи і мозок); забезпечує синаптичну передачу та пластичність нейронів у процесі навчання та запам'ятовування; є кофактором для більш ніж 600 та активатором для 200 ферментів.

Наші дослідження показали, що «нетто» спожитого магнію для середнього українця станом на 2021 рік складає 133 мг/добу, а саме третину від нормативних величин відповідно [27].

Окремого розгляду потребує про-

блема «магній і стрес» [28]. Сьогодні Україна знаходиться у стані війни. Населення потерпає від всіх можливих і відомих видів стресу. В цих умовах одним із наслідків є персистуючий дефіцит магнію, обумовлений як його нестачею (кількісною і якісною) в продуктах харчування, так і постійним (більш або менш вираженим) виведенням магнію за рахунок його включення в різні стрес-мінімізуючі реакції.

Тому, слід вважати надзвичайно актуальними не нормування магнію у питній воді, а діагностику магнієвого дефіциту у різних категорій населення України і розробку дієвих заходів мінімізації такого стану.

Висновок

Нормування якості питної води повинне враховувати адекватну оцінку ризиків для здоров'я населення з урахуванням реалій існуючих технологій очищення і знезараження води.

Література

1. Мокиєнко А.В. Качество питьевой воды: обоснованное нормирование или бессмысленная аггравация. *Актуальные проблемы транспортной медицины*. 2021. № 4 (66). С. 7-18.
2. Гігієнічні нормативи якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення. Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України 02 травня 2022 року № 721. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16 травня 2022 року за № 524/37860. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-22#Text>
3. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Утверждено Заместителем министра здравоохранения СССР Главным государственным санитарным врачом СССР А.И. Кондрусевым 4 июля 1988 г. № 4630-88. Режим доступу: <https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853854.htm>
4. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.689-98 Минздрав России Москва 1998. Режим доступу: <https://meganorm.ru/Data2/1/4294850/4294850950.htm>
5. Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. Наказ МОЗ України N 173 від 19.06.96. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за N 379/1404. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96#Text>
6. Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів. Наказ МОЗ України N 172 від 19.06.96. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за N 378/140. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0378-96>
7. Мокієнко А.В. Екологічна якість поверхневих вод: аналіз прогнозного моделювання. *Водопостачання та водовідведення*. 2022. №5. С. 32-37.
8. European waters. Assessment of status and pressures. P. Kristensen et al. 2018. EEA report no 7/2018.
9. What drives the ecological quality of surface waters? A review of 11 predictive modeling tools. H. Visser et al. *Water Research*. 2022. V. 208. 117851.
10. Державні санітарні норми і правила «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру». Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України 22 квітня 2022 року № 683. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-22#Text>.
11. Поліщук А.А. Щодо воєнного ДСанПіН про воду. *Водопостачання та водовідведення*. 2022. №5. С. 11-24.
12. Абрамович І.А. Проблемы водоканалов и возможные пути их решения. Збірка доповідей Міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2005». 24-27 травня, м. Ялта, 2005 р. С. 23-26.
13. Новицький Д.Ю. Вода під прицілом: втрасти, ризики та перспективи відбудови водопровідної галузі України. *Водопостачання та водовідведення*. 2022. №4. С. 4-9.
14. Війна — момент катарсису і відправна точка докорінних змін у галузі водопоста-

- чання в Україні. *Водопостачання та водо-відведення*. 2022. №4. С. 16-29.
15. Мокієнко А.В. Епідемічна безпечність питної води: основні напрямки досліджень Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії. Матеріали XV з'їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2012. С. 512-513.
 16. Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 2.2.4-171-10. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text>
 17. Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first addendum. Geneva: World Health Organization; 2017. 631 p. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Режим доступу: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254637/9789241549950-eng.pdf>
 18. Directive (EU) 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption of the European Parliament and of the Council. 16 December 2020. Режим доступу: <https://lawthek.eu/detail/d7a5c23d-6ca3-4a5a-b6a2-96e6fd6264b7/en/SINGLE>
 19. Мокиєнко А.В. Кремний в воде. Гигиенические и медико — биологические аспекты. Одесса. «Фенікс». 2020. 206 с.
 20. Мокиєнко А.В. К вопросу о целесообразности нормирования кремния в питьевой воде. *Вода: гигиена и экология*. 2017. №1-4. С. 9-17.
 21. Мокиєнко А. В. Кремний в воде: от токсичности к эссенциальности. *Вісник морської медицини*. 2020. №4 (89). С. 129-135.
 22. Мокиєнко А. В., Бабиєнко В. В. Кремний как биологически активный компонент минеральных вод. *Вісник морської медицини*. 2021. №1 (90). С. 74-80.
 23. Мокиєнко А. В., Бабиєнко В. В. Кремний в питьевой воде: ретроспективы нормирования и перспективы лечения. *Актуальные проблемы транспортной медицины*. 2021. № 1 (63). С. 14-30.
 24. ДБН В.2.5-74: 2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Затв. наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 р. № 133 та від 28.08.2013 р. № 410. Чинні з 01-01-2014 р. Київ. 2013. 301 с.
 25. Мокиєнко А.В. Магний в питьевой воде: гигиенические и медико-биологические аспекты. *Вода: гигиена и экология*. 2018. №1-4. С. 3-10.
 26. Magnesium: Biochemistry, Nutrition, Detection, and Social Impact of Diseases Linked to Its Deficiency. D. Fiorentini, C. Cappadone, G. Farruggia, C. Prata. *Nutrients*. 2021. V. 13 (4). 1136.
 27. Характеристика вмісту магнію в продуктах харчування та рівнів його надходження в організм. В.В. Бабиєнко та ін. *Актуальные проблемы транспортной медицины*. 2022. № 3 (69). С. 27-38.
 28. Cuciureanu M. D., Vink R. Magnesium and stress. Magnesium in the Central Nervous System [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507250/#ch19>.

References

1. Mokienko A.V. Drinking water quality: reasonable rationing or senseless aggravation. *Actual problems of transport medicine*. 2021. No. 4 (66). pp. 7-18.
2. Hygiene standards for the quality of water in water facilities for the satisfaction of drinking, state-owned and other needs of the population. Approved by Order of the Ministry of Health of Ukraine on May 02, 2022 No. 721. Registered with the Ministry of Justice of Ukraine on May 16, 2022 No. 524/37860. Access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-22#Text>
3. Sanitary rules and norms for the protection of surface waters from pollution. Approved by the Deputy Minister of Health of the USSR Chief State Sanitary Doctor of the USSR AI. Kondrusev July 4, 1988 No. 4630-88. Access mode: <https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853854.htm>
4. Maximum allowable concentrations (MPC) of chemicals in the water of water bodies for drinking and domestic water use. Hygienic standards. GN 2.1.5.689-98 Ministry of Health of Russia Moscow 1998. Access mode: <https://meganorm.ru/Data2/1/4294850/4294850950.htm>
5. On the approval of the State sanitary rules for the planning and development of

- settlements. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 173 dated 19.06.96. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine on July 24, 1996 under N 379/1404. Access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96#Text>
6. On the approval of the State Sanitary Rules for the placement, arrangement and operation of health facilities. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 172 dated 19.06.96. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine on July 24, 1996 under N 378/140. Access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0378-96>
 7. Mokienko AV. Ecological quality of surface waters: analysis of predictive modeling. *Water supply and drainage*. 2022. No. 5. P. 32-37.
 8. European waters. Assessment of status and pressures. P. Kristensen et al. 2018. EEA report no 7/2018.
 9. What drives the ecological quality of surface waters? A review of 11 predictive modeling tools. H. Visser et al. *Water Research*. 2022. V. 208. 117851.
 10. State sanitary norms and rules "Safety indicators and separate indicators of the quality of drinking water in conditions of martial law and emergency situations of a different nature." Approved by Order No. 683 of the Ministry of Health of Ukraine on April 22, 2022. Access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-22#Tex>.
 11. Polishchuk A.A. Regarding the military DSanPiN on water. *Water supply and drainage*. 2022. No. 5. P. 11-24.
 12. Abramovich I.A. Problems of water utilities and possible solutions. Collection of dopovidey of the International Congress "ETEVK-2005". May 24-27, Yalta, 2005 pp. 23-26.
 13. Novytsky D.Yu. Water under the crosshairs: losses, risks and prospects for rebuilding the water supply industry of Ukraine. *Water supply and drainage*. 2022. No. 4. P. 4-9.
 14. The war is a moment of catharsis and a starting point for fundamental changes in the water supply industry in Ukraine. *Water supply and drainage*. 2022. No. 4. P. 16-29.
 15. Mokienko AV. Epidemic safety of drinking water: main directions of research Hygienic science and practice: modern realities. Materials of the XV congress of hygienists of Ukraine. September 20-21, 2012. Lviv: Danylo Halytskyi LNMU Printing House, 2012. P. 512-513.
 16. On the approval of State sanitary norms and rules "Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption" 2.2.4-171-10. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated May 12, 2010 No. 400. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine on July 1, 2010 under No. 452/17747. Access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text/>
 17. Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first addendum. Geneva: World Health Organization; 2017. 631 p. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Режим доступу: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254637/9789241549950-eng.pdf>
 18. Directive (EU) 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption of the European Parliament and of the Council. 16 December 2020. Режим доступу: <https://lawthek.eu/detail/d7a5c23d-6ca3-4a5a-b6a2-96e6fd6264b7/en/SINGLE>
 19. Mokienko AV. Silicon in water. Hygienic and medical — biological aspects. Odessa "Phoenix". 2020. 206 p.
 20. Mokienko A.V. On the question of the expediency of rationing silicon in drinking water. *Water: hygiene and ecology*. 2017. No. 1-4. pp. 9-17.
 21. Mokienko A V. Silicon in water: from toxicity to essentiality. *Bulletin of marine medicine*. 2020. No. 4 (89). pp. 129-135.
 22. Mokienko AV, Babienko VV Silicon as a biologically active component of mineral waters. *Bulletin of marine medicine*. 2021. No. 1 (90). pp. 74-80.
 23. Mokienko A V., Babienko V. V. Silicon in drinking water: retrospectives of rationing and prospects for treatment. *Actual problems of transport medicine*. 2021. No. 1 (63). pp. 14-30.
 24. DBN V.2.5-74: 2013 Water supply. External networks and structures. Basic provisions of design. Approval by the orders of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine dated 04/08/2013 No. 133 and 08/28/2013 No. 410. Valid since 01-01-2014 Kiev. 2013. 301 p.
 25. Mokienko AV. Magnesium in drinking water: hygienic and biomedical aspects. *Water: hygiene and ecology*. 2018. No. 1-4. pp. 3-

- 10.
26. Magnesium: Biochemistry, Nutrition, Detection, and Social Impact of Diseases Linked to Its Deficiency. D. Fiorentini, C. Cappadone, G. Farruggia, C. Prata. *Nutrients*. 2021. V. 13 (4). 1136.
27. Characterization of magnesium content in food products and levels of its entry into the body. V.V. Babienko et al. *Actual problems of transport medicine*. 2022. No. 3 (69). P. 27-38.
28. Cuciureanu M. D., Vink R. Magnesium and stress. Magnesium in the Central Nervous System [Internet]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507250/#ch19>.

*Вперше надійшла до редакції 17.09.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 37(477)“364” 0-72

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495399>

НАШ ДОСВІД МЕДИЧНОЇ ОНЛАЙН ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

**Бондар О.В., Рибін А.І., Кузнецова О.В., Пацков А.О.,
Максимовський В.Є.**

Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
ovbondar0708@gmail.com, andriy.rybin@gmail.com, alenukuz000@gmail.com,
dr.patskov@gmail.com

НАШ ОПЫТ МЕДИЦИНСКОГО ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

**Бондарь О.В., Рыбин А.И., Кузнецова О.В., Пацков А.А.,
Максимовский В.Е.**

Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
ovbondar0708@gmail.com, andriy.rybin@gmail.com, alenukuz000@gmail.com,
dr.patskov@gmail.com

OUR WARTIME ONLINE MEDICAL EDUCATION EXPERIENCE

Bondar O.V., Rybin A.I., Kuznetsova O.V., Patskov A.O., Maksimovskii V.E.

Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
ovbondar0708@gmail.com, andriy.rybin@gmail.com, alenukuz000@gmail.com,
dr.patskov@gmail.com

142

Summary/Резюме

The article describes methodological developments in teaching medical disciplines online during the war. The experience of the department of radiodiagnostics, therapy, radiation medicine and oncology of Odessa National Medical University shows that despite all the limitations of distance learning, it can be not only interesting, but also effective. The use of modern technologies in the educational process, an emphasis on lectures by leading scientific staff of the department with extensive clinical experience, an online demonstration of surgical interventions and a simulated online patient, giving students the opportunity to independently carry out projects — all this allows students to adapt and continue the educational process in the conditions of a full-scale invasion

Key words: *medical education, distance learning, training during war, online learning*

В статье изложены методические разработки по преподаванию медицинских дисциплин онлайн во время войны. Опыт кафедры лучевой диагностики, терапии, радиационной медицины и онкологии Одесского национального медицинского университета демонстрирует, что, несмотря на все ограничения дистанционного обучения, оно может быть не только интересным, но и эффективным. Использование современных технологий в образовательном процессе, акцент на лекциях ведущих научных сотрудников кафедры с большим клиническим опытом, онлайн демонстрация хирургических вмешательств и симуляционный онлайн пациент, предоставление студентам возможности самостоятельно выполнять проекты — все это позволяет

адаптироваться студентам и продолжать образовательный процесс в условиях полномасштабного вторжения

Ключевые слова: медицинское образование, дистанционное обучение, обучение во время войны, онлайн-обучение

В статті викладені методичні розробки щодо викладання медичних дисциплін онлайн під час війни. Досвід кафедри променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології Одеського національного медичного університету демонструє, що незважаючи на всі обмеження дистанційного навчання, воно може бути не лише цікавим, а й ефективним. Використання сучасних технологій в освітньому процесі, акцент на лекціях провідних наукових співробітників кафедри з великим клінічним досвідом, онлайн демонстрація хірургічних втручань та симуляційний онлайн-пацієнт, надання студентам можливості самостійно виконувати проекти — все це дозволяє адаптуватися студентам та продовжувати освітній процес в умовах повномасштабного вторгнення

Ключові слова: медична освіта, дистанційне навчання, навчання під час війни, онлайн-навчання

Вступ

Світ продовжує випробувати нас на міцність день в день, з року в рік, від однієї історичної події до іншої. Тільки ми звикли до масочного режиму, самоізоляції, онлайн навчання та COVID19, як з'явився наступний страшний привід стрімко змінити своє життя. російсько-українська війна 2022 року – це шок, жах, біль та, безумовно, нове випробування для всіх людей. Страждають усі сторони життя: гинуть невинні цивільні люди, руйнуються сім'ї через вимушену еміграцію жінок з дітьми, зникають з землі цілі міста. Війна завдала і продовжує завдавати жахливої шкоди цивільному населенню України, і багато родин намагаються задовольнити навіть свої найнагальніші потреби, включаючи освіту. За даними Міністерства освіти України, після вторгнення Росії 24 лютого понад 1800 шкіл та університетів було пошкоджено або зруйновано. Російські війська обстріляли та бомбили численні школи, університети.

Актуальність

Освіта має основне значення для студентів під час війни. Крім навчання, школи та університети можуть дати уч-

ням рутину, зберегти відчуття «минулого мирного життя» та підключити їх до життєво важливих ресурсів, як, наприклад, охорона психічного здоров'я. На щастя, з березня 2022 року студенти Одеського національного медичного університету, як і студенти всіх ВНЗ України, отримали доступ до онлайн- та дистанційного навчання. Це зменшило прогалини у навчанні та, що важливіше, зберегло відчуття нормальності. Проте довгостроковий вплив війни на якість освіти та доступ до неї, як і раніше, викликає тривогу.

У багатьох країнах світу збройні конфлікти продовжують руйнувати не лише інфраструктуру системи освіти, а й надії та амбіції цілого покоління дітей. Враховуючи, що збройні конфлікти різняться за тривалістю, інтенсивністю та локалізацією, вони по-різному впливають на системи освіти. У звіті ЮНЕСКО «прихована криза» вказує на значний негативний вплив конфлікту на систему освіти. Цю спадщину конфлікту видно на національному та субнаціональному рівні у 19 із 25 порушених конфліктом країн, які були проаналізовані ЮНЕСКО.

Атаки на школярів, студентів та вик-

ладачів — це не лише нападки на їхнє право на освіту, а й на їхнє майбутнє. Характер конфліктів, що затягнулися, сьогодні впливає на майбутнє цілих поколінь людей. Без доступу до освіти покоління дітей, які живуть в умовах конфлікту, виросте без навичок, необхідних їм для того, щоб зробити свій внесок у розвиток своїх країн та економік, що посилить і без того відчайдушне становище мільйонів людей (<https://www.unicef.org/education-under-attack>). Безумовно, особливу тривогу у нас викликає вплив російсько-української війни на медичну освіту, а саме зниження загального рівня освіти майбутніх абітурієнтів та зниження рівня медичної освіти студентів за рахунок тривалого дистанційного онлайн-навчання, а значить відсутності практичних знань та умінь у майбутніх лікарів.

На жаль, Україна не самотня. Освіта піддається нападам по всьому світу, зростає кількість випадків збройного насильства щодо учнів, вчителів та навчальних закладів. Фактично, згідно з новим звітом Глобальної коаліції із захисту освіти від атак, у 2020 та 2021 роках щодня відбувалося в середньому шість атак на об'єкти системи освіти. Усього за цей дворічний період зареєстровано понад 5000 випадків нападу або використання шкіл у військових цілях. Внаслідок цих нападів постраждали, отримали поранення або загинули понад 9000 студентів, вчителів та науковців. У кожній із дев'яти країн було скоєно понад 400 нападів, постраждало понад 400 учнів чи викладачів. Кількість нападів збільшилася в Малі, М'янмі та Колумбії порівняно з попередніми двома роками, але зменшилась у таких країнах, як Сирія та Ємен, де конфлікт пішов на спад. З 2014 року масовані артилерійські обстріли і ракетний терор, що триває, пошкодили десятки шкіл на всій території України.

Нападаючи на об'єкти системи освіти, військові та озброєні групи бомбардують, спалюють та грабують школи та

університети, вбивають, гвалтують, довільно заарештовують та вербують студентів та викладачів. Вони використовують школи та університети у військових цілях, наприклад, як бази, казарми або тренувальні майданчики. Зброя вибухової дії, яка була використана у п'ятій частині всіх зареєстрованих нападів на освітні заклади у світі та використовувалася у багатьох нападах в Україні, мала особливо руйнівні наслідки.

Є кілька ключових кроків, які можна зробити для захисту освіти як в Україні, так і в інших країнах світу. Один із яких Україна зробила ще у 2019 році, коли схвалила та реалізувала Декларацію про безпечні школи, міжурядове політичне зобов'язання щодо захисту учнів, вчителів, шкіл та університетів в умовах збройного конфлікту. Україна також зробила важливі кроки для виконання зобов'язань щодо Декларації у розпал конфлікту 2022 року, таких як запровадження дистанційного навчання та збирання даних про напади на навчальні заклади. Освіта має бути постійно під надійним захистом в Україні, бо наші діти – школярі та студенти – це наше майбутнє. Освіта має залишатися нашим головним пріоритетом, не можна залишати це питання «на потім» - коли закінчиться війна.

З початку вторгнення Росії в Україну одесити та мешканці Одеської області чули повітряну тривогу 182 рази станом на 24 травня. При цьому загальна тривалість тривоги становила 6 днів 19 годин 39 хвилин (<https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a1207563-poluchi-otvet-ckolkoraz-v-odesse-zvuchala-vozdushnajatrevoha-vo-vremja-vojny>).

У перші дні війни повітряні тривоги у місті звучали 2-3 рази, а в наступні дні – від 3 до 12 разів на добу. Найдовша тривога затяглася на 4 години, середня тривалість повітряних тривоги – 64 хвилини. Найбільше тривоги за календарну добу – 6 (<https://klymenko-time.com/novosti/s-nachala-vojny-vozdushnye>).

trevogi-v-kieve-zvuchali-bolee-500-chasov/).

Методи та цілі

Принцип Паретто в умовах війни – концентрація основних знань, комунікативних навичок та освітніх інструментів, які студент може отримати в короткій термін через активні воєнні дії, щоденні повітряні тривоги, що повторюються, відсутність постійного інтернет з'вязку, відсутність доступу до професійної літератури та/або бібліотеки, відсутність можливості відпрацювати практичні навички у реальному житті. Основні складові дистанційного онлайн навчання в екстремальній ситуації: якісні сучасні лекції, онлайн-тести та клінічні завдання, симуляційний пацієнт (запис у Microsoft teams), відеофільми з демонстрацією практичних навичок, відеозаписи з операційної – викладачі передають свій досвід студентам, самостійні проекти для студентів у вигляді Pdf -презентацій, анонімне опитування студентів після закінчення циклу

Принцип Парето

Іменем італійського економіста та соціолога названо цікаву закономірність, названу принципом Парето, яка в перекладі звучить так: «20% зусиль дають 80% результату, а решта 80% зусиль — лише 20% результату». Легенда говорить, що в 1897 році Вільфредо Федеріко Дамасо Парето, розважаючись спостереженнями за посадками гороху у своєму городі, зауважив, що лише п'ята частина стручків виробляє більшу частину гороху. Цей факт його здивував, що він зазначив у дослідницьких зошитах: 20% найбільш життєздатних рослин дають 80% стиглих стручків гороху. Заінтригований Парето вирішив пошукати прояви принципу 80/20 в інших сферах життя і зрозумів, що він застосовується практично будь-де. По суті, принцип Парето - це відображення нерівномірності розподілу причин та наслідків у природі.

Правило 80/20 використовується як базова установка в аналізі ефективності будь-якої діяльності та оптимізації результатів. Правильно визначивши мінімум важливих дій, можна швидко отримати значну частину запланованого результату, у своїй подальші старання будуть не ефективні і, швидше за все, невиправдані. Співвідношення, що наводиться в законі Парето, не можна вважати безумовно точним: це швидше менімонічне правило, ніж реальний орієнтир. Хоча це не завжди 80/20, приклади підтверджують відносну стабільність пропорцій. 20% прочитаних книг, як правило, приносять 80% користі у розвиток людини. Інші 80% даремно забирають час і, можливо, погіршують зір.

Закон Парето не є звичайне теоретичне правило. Знаючи та застосовуючи цей принцип для досягнення результатів, можна визначити пріоритетні напрямки у роботі та виявити процеси, які витрачають ресурси марно. Звичайно, неможливо зробити так, щоб 1% зусиль давав 99% результату, а решту завдань не потрібно було робити зовсім. Прагнути до утопії марно, а ось досягти підвищення продуктивності цілком реально. Наш час обмежений, його ніколи не вистачить, щоб виконати всі завдання та реалізувати всі проекти, які здаються цікавими. Тому важливо зосередитись на тому, що дає найбільшу віддачу. Коли ви починаєте щось нове, особливо це стосується роботи над собою, найскладніше визначити перші кроки. Так багато курсів, можливостей, порад! Легко згорнути з шляху саморозвитку, втопивши в безодні інформації. Все, що потрібно зробити, — визначити 20% ключових дій, з яких можна стартувати на практиці. (<https://www.unisender.com/ru/glossary/zakon-pareto>)

Медицина взагалі, і онкологія зокрема вимагає знання величезної міждисциплінарної інформації, принципів діагностики, методів лікування та профілак-

тики, а також психології людини. Якщо спробувати вивчити все одразу, в найкоротші терміни, в умовах постійних повітряних тривог, проблем з інтернетом та тривалого дистанційного навчання без відпрацювання практичних навичок, результату можна не дочекатися.

Насамперед ми вирішили визначити мінімум, з яким потрібно розпочати вивчення онкології, а потім поєднати чужий досвід та експеримент. Основне завдання, що існувало перед усім колективом кафедри променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології ОНМедУ під час російсько-української війни – дізнатися, які саме навчальні матеріали та навички можуть призвести до результату, найшвидшим шляхом. Ми проаналізували дані літератури, скористалися знаннями інших людей, як зберегти освіту під час кризи, війни чи епідемії та вибрали для себе основні напрямки нашої роботи. Закон Парето неможливо перехитрити чи перемогти. Доклавши певних зусиль, реально досягти більшого відсотка віддачі за менших зусиль.

- Гнучкість. Онлайн-навчання повинно бути зручним для всіх, у тому числі і для викладача. Студенти можуть задавати запитання чи відправляти відповіді на тести в пізній час, можуть перебувати в зонах де тривало немає світла або інтернету, зайняття може бути перервано декілька разів з приводу повітряної тривоги;
- Немає місця страху некомпетентності. Якщо замість того, щоб диктувати нескінченні класифікації хвороб, ви зможете навести студентам власні клінічні приклади лікування хворих, або пояснити що головною метою вирішення кожної проблеми є робота в команді, а саме мультидисциплінарний підхід, то більшість студентів вас зрозуміють та запам'ятають назавжди.

- Викладання передбачає емоційний процес устанавлення взаємин. Може видатися, що онлайн-навчання вибудовує бар'єр між студентом і викладачем, а процес викладання не приносить бажаного задоволення. Але дослідження показали, що за належним рівнем залучення його можна досягти і під час онлайн навчання.
- Активізація у студентів скритих потенціалів та спонування до самостійної роботи (проекти, доклади, презентації). Змушуючи студентів думати і ділитися своїми думками, ви даєте можливість висловитися кожному під час сумісної дискусії. Більше того, на відміну від очного навчання, у студентів є можливість дати своїм думкам «дозріти», краще розібрати нову тему та підготувати проект.
- Приділяти увагу вивченню сучасних ІТ-технологій. Настав час налагодити ці контакти, протестувати нові платформи і усвідомити, яку важливу роль вони відіграють у сучасному онлайн-навчанні. Перед початком кожного заняття або лекції потрібно переконатися, що всі студенти здатні підключитися, контент відображається якісно на всіх пристроях, це стосується і звука, і відео.
- Завжди мати запасний план на випадок технічних негараздів (повітряна тривога, відсутність світла або інтернету). Це можуть бути тести або завдання для самостійної роботи що студент може виконати пізніше та отримати оцінку. Комбінуйте різні форми навчання: візуально-наочні методи, проблемно-орієнтоване навчання, рольові ігри, елементи гейміфікації, щоб студенти не занудьгували (Sudhirb 2020; Sabzwari, 2020; Healthassembly, 2020; Boursicot, 2020).

Освітні інструменти

Перше, на що ми пропонуємо зробити акцент – це лекція. Візьмемо, наприклад, 5 класичних повноформатних лекцій згідно робочої програми циклу онкології на кафедрі променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини і онкології Одеського національного медичного університету. Раніше деякі викладачі-лектори просто надиктовували студентам всю необхідну інформацію: етіологію, канцерогенез, статистику, сучасну класифікацію, алгоритм обстеження хворого та скорочені принципи лікування конкретної патології. Тому дуже часто лекція ставала лише процесом перенесення заміток лектора в замітки студента без проходження цього процесу через усвідомлення його обома учасниками. Не секрет, що бувають лектори з поганими навичками проведення презентації, та об'єктивно поганими презентаціями Power Point. Все це занижує цінність лекції як інструмента викладання та не може зацікавити студента.

Тому ми вирішили радикально змінити презентації, оновити формат надання інформації, доповнити презентації власними клінічними випадками та онлайн-записами хірургічних втручань лекторів-викладачів або інших членів викладацького колектива кафедри. На наш погляд, краще залишати відеореєстри включеними під час онлайн-лекції, щоб бачити ступінь залученості слухачів, а саме зацікавленість в очах студентів. Але, на жаль, реалії війни, а саме часті повітряні тривоги або слабке інтернет-покриття, можливо, вимагає від лектора обов'язковий запис лекції, щоб надати можливість відсутнім в ефірі з тих чи інших причин студентам прослухати її (Sandars J., Correia R., Dankbaar M., de Jong P., et al., 2020).

Лектор повинен настільки зацікавити студента, щоб після закінчення лекції він захотів ще більше поглибити свої знання та знайти ще більше інформації

на тему лекції в інтернеті, на професійних медичних сайтах чи онлайн-бібліотеці. Сучасна якісна онлайн-лекція повинна мотивувати та надихнути студентів, спонукати їх до подальших міркувань і обговорень, допомогти їм зрозуміти основні принципи медицини, та, можливо, закохатися у таку важку частину медицини як онкологія.

Важливо розбити лекцію на фрагменти, перериваючись на виконання невеликих цікавих завдань, ставити запитання до прослуханого матеріалу, що стимулює активне навчання. В онлайн-лекціях можна використовувати метод Flipped classroom (перевернутий клас), коли в ході лекції проводяться різні види активності з теми заздалегідь самостійно опрацьованого студентом матеріалу (це можуть бути розділи підручника, стаття або відео).

Друге, на що потрібно безумовно звернути увагу – це контроль отриманих знань. Останні два роки дистанційного навчання через пандемію covid19 виявили, на жаль, і недоліки онлайн навчання. Несумлінні студенти спекулюють на ситуації, під приводом поганого інтернету чи відсутності світла не готуються до практичних занять чи зникають з ефіру під час опитування. З цією метою ми повністю оновили базу даних тестів з кожної дисципліни, а саме – Онкологія та Паліативна хоспісна підтримка. Колективом кафедри променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології було розроблено клінічні завдання з кожної теми дисципліни згідно з робочою програмою, що супроводжуються ілюстраційним матеріалом.

У режимі онлайн навчання існують основні принципи контролю знань, що можна реалізувати у вигляді тестів (активація наявних знань), відеокерівництво (пояснення і демонстрація), а також підсумкових перевірочних завдань (застосування набутих навичок). Безумовно, тут існують обмеження: в такому режимі

неможливо повноцінно навчити огляду пацієнта або засвоїти практичні навички (наприклад, пальпація молочних залоз, або периферичних лімфатичних вузлів, або щитовидної залози). Однак перші 2 принципи (активація і пояснення) можна ефективно застосовувати до моменту повернення до аудиторного режиму навчання, коли залишиться освоїти тільки практичний компонент (Sandars J., Correia R., Dankbaar M., de Jong P., et al., 2020). Ще одним інструментом, що підвищує зацікавленість студентів та залученість у процесі навчання, є створення освітніх ресурсів (проектів, презентацій) студентами самостійно. Крім залучення у освітній процес та отримання оцінки за проект, це дає низку інших переваг: розуміння студентами власної ефективності і експериментальне навчання.

Комунікативні навички

Поза всяким сумнівом, комунікативні навички є невід'ємним складником щоденної практики лікаря. Тому в сучасній медичній освіті в Одеському національному медичному університеті вони відіграють провідну роль. Історично комунікативні навички формувались інтуїтивно в ході щоденних обходів, роботи біля ліжка хворого. В останні десятиліття на Заході, а тепер і в Україні процес навчання комунікативних навичок зазнав певних змін, що передовсім пов'язано з обмеженням доступу студентів до хворих. Обмеження це виникло з різних причин: тут і підвищення рівня правових знань самих пацієнтів, і зміна менталітету населення в цілому, і тенденція до підвищення рівня безпеки пацієнтів. Так чи інакше, усі ці тенденції призвели до того, що на допомогу студентам приишли «пацієнт-замінюючі» технології.

Найвідомішою такою технологією є симульовані і стандартизовані пацієнти (СП). На частіше це професійні актори, які своєю поведінкою і відповідями на запитання імітують прояви захворювань і синдромів. Спілкування з такими паціє-

нтами допомагає майбутньому лікарю удосконалювати навички збирання анамнезу, вирішення конфліктних ситуацій, повідомлення негативних новин, формує поведінкові конструкції, які в майбутньому він зможе ефективно застосовувати на практиці у спілкуванні зі справжніми пацієнтами. Більше того, методика дозволяє не тільки навчати, але і здійснювати оцінку комунікативних навичок. Станції ОСКІ за участю СП застосовуються вже багато років у всьому світі, а в останні 4 роки і в Одеському національному медичному університеті як другий етап акредитації медичних фахівців.

Традиційно методика СП передбачає очне спілкування між СП і студентами в клінічній обстановці з безпосереднім зоровим, вербальним, а часто і тактильним контактом. В умовах самоізоляції і дистанційного навчання, здавалося б, цієї технології не знайдеться місця. Але й цю методику ми почали використовувати онлайн під час війни на кафедрі променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини і онкології завдяки лікарям-інтернам, які охоче допомагають колективу кафедри та відіграють онлайн ролі пацієнтів.

Третє, для оцінки ефективності та якості навчання в умовах дистанційного навчання ми повернулися до анонімного опитування студентів, яке проводилося на нашій кафедрі. З цією метою всі студенти V курсу після закінчення циклу Онкологія заповнювали анкету та надсилали відповіді онлайн своєму викладачеві.

Результати останніх 4 місяців дистанційного онлайн-навчання циклу Онкологія студентами V курсу Одеського національного медичного університету під час війни показали, що для більшості студентів даний формат навчання видався ефективним, цілі заняття були досягнуті, і ніхто не помітив технічних труднощів у його реалізації. Студенти самостійно відмітили, що цикл пройшов більш

Анонімне анкетування студентів V курсу

№	Питання	Відповідь
1	Як ви оцінюєте інформативність навчального матеріалу циклу ОНКОЛОГІЯ (наскільки широко та повно висвітлено питання організації онкологічної допомоги, фундаментальні аспекти канцерогенезу, сучасні методи діагностики та скринінгу, новітні методи лікування)?	<ul style="list-style-type: none"> • незадовільно • задовільно • чудово • важко відповісти
2	Як ви оцінюєте рівень спілкування Вашого викладача зі студентами (уміє активізувати студентів, відповідати на запитання, готовий до роз'яснювання складних питань)?	<ul style="list-style-type: none"> • незадовільно • задовільно • чудово • важко відповісти
3	Як Ви оцінюєте якість лекцій з цієї дисципліни (наскільки цікаво та доступно викладені, лектор добре володіє матеріалом)?	<ul style="list-style-type: none"> • незадовільно • задовільно • чудово • важко відповісти
4	Назвіть тему лекції з усього циклу ОНКОЛОГІЯ, яка Вам найбільше сподобалася.	•
5	Як Ви оцінюєте якість викладу дисципліни (наскільки пов'язаний та логічно впорядкований навчальний матеріал, ясно викладаються основні терміни, використовуються наочні матеріали – рентгенограми та КТ/МРТ-знімки)?	<ul style="list-style-type: none"> • незадовільно • задовільно • чудово • важко відповісти
6	Як Ви оцінюєте якість оцінки успішності студентів, що існує на кафедрі (клінічні завдання, тести, усне опитування)?	<ul style="list-style-type: none"> • незадовільно • задовільно • чудово • важко відповісти
7	Назвіть тему з усього циклу ОНКОЛОГІЯ, яка залишилася для вас найбільш зрозумілою (найбільше сподобалася):	•
8	Виберіть, будь ласка, причину з якої ця тема залишилася для вас найбільш зрозумілою (найбільше сподобалася):	<ul style="list-style-type: none"> • Матеріал викладений дуже зрозуміло та доступно • Дуже детальне та глибоке пояснення матеріалу з використанням презентації, що супроводжується клінічними прикладами • Все повністю влаштовує. • Лектор має чудові ораторські здібності, зацікавив студентів, • Лектор в нестандартній формі представив лекційний матеріал.
9	Назвіть тему з усього циклу ОНКОЛОГІЯ, яка залишилася для вас найбільш незрозумілою або складною.	•
10	Виберіть, будь ласка, причину, з якої ця тема залишилася для вас найбільш незрозумілою або складною:	<ul style="list-style-type: none"> • Я був відсутній на лекції, а самостійно зрозуміти складно • Мені вона не цікава, тому і розбиратися я глибоко не став. • Викладач погано пояснив та не відповів на мої запитання • Дуже великий обсяг інформації, який складно швидко укласти у голові
11	Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що Ваш викладач - глибоко знає предмет і є професіоналом у своїй галузі?	<ul style="list-style-type: none"> • Так • ні • важко відповісти
12	Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що викладач творчо ставиться до своєї роботи?	<ul style="list-style-type: none"> • Так • ні • важко відповісти
13	Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що викладач об'єктивно ставиться до всіх студентів щодо оцінки їх знань?	<ul style="list-style-type: none"> • Так • ні • важко відповісти
14	У чому, на Вашу думку, гідність Цикла ОНКОЛОГІЯ, що слід обов'язково зберегти у разі його модифікації?	•
15	Як Ви оцінюєте якість роботи лаборанта (своєчасність доступу до класних кімнат та аудиторії, надання всіх електронних матеріалів циклу ОНКОЛОГІЯ)?	<ul style="list-style-type: none"> • незадовільно • задовільно • чудово • важко відповісти
16	Як Ви оцінюєте загальний стан класних кімнат та аудиторій (наявність ремонту, всіх необхідних меблів для студентів, санвузол, кондиціонер, освітлення)?	<ul style="list-style-type: none"> • незадовільно • задовільно • чудово • важко відповісти
17	Додаткові коментарі та пропозиції	•

інтенсивно, продуктивно та максимально інформативно. Можливість зробити проєкт, презентацію допомогла студентам бути більш зосередженими, ніж у ході очної сесії, залученими у навчальний

процес.

Висновки

1. Війна в Україні в 21 столітті надала

нам жорстокий вирок, що наш час обмежений, його може не вистачити, щоб виконати усі завдання та реалізувати усі проекти, які здаються цікавими. Тому важливо використувати принцип Паретто і зосередитись на тому, що дає найбільшу віддачу та матиме результат вже сьогодні.

2. Освіта має залишатися нашим головним пріоритетом, не можна залишити це питання “на потім” - коли закінчиться війна. Дуже важливо зосередитись на освіті з початку кризи, бо війна створює хаос, а ми маємо думати про майбутнє.
3. Досвід кафедри променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології Одеського національного медичного університету демонструє, що незважаючи на всі обмеження дистанційного навчання, воно може бути не лише цікавим, а й ефективним. Використання сучасних технологій в освітньому процесі, акцент на лекціях провідних наукових співробітників кафедри з великим клінічним досвідом, онлайн демонстрація хірургічних втручань та симуляційний онлайн-пацієнт, надання студентам можливості самостійно виконувати проекти — все це дозволяє адаптуватися студентам та продовжувати освітній процес в умовах повномасштабного вторгнення.

Література/References

1. Петінова О. Б. Соціологія: навчальний посібник / О. Б. Петінова. – Одеса: Видавництво «Магістр», 2019. – 260 с.
Petinova O. B. Sociology: study guide / O. B. Petinova. – Odesa: Magister Publishing House, 2019. – 260 p.
2. Arandjelovic, A., Arandjelovic, K., Dwyer, K., & Shaw, C. (2020). COVID-19: Considerations for Medical Education during a Pandemic. *MedEdPublish*. Vols. 9 (1): 87. DOI: 10.15694/mep.2020.000087.1

3. Boursicot, K., Kemp, S., Ong, T., Wijaya L., & et al. (2020). Conducting a high-stakes OsCE in a COVID-19 environment. *MedEdPublish*. Vols. 9 (1): 54. DOI:10.15694/mep.2020.000054.
4. Fawns, T., Jones, D., & Aitken G. (2020). Challenging assumptions about “moving online” in response to COVID-19, and some practical advice. *MedEdPublish*. Vols. 9 (1): 83. DOI: 10.15694/mep.2020.000083.1
5. Eachempati, P., & Ramnarayan, K. (2020). Ten maxims for out of class learning to outclass the academic challenges of COVID-19. *MedEdPublish*. Vols. 9 (1): 89. DOI: 10.15694/mep.2020.000089.1
6. Kachra R., & Ma I. (2020). Practical tips for faculty development workforce training under pressure in the time of COVID-19 pandemic. *MedEdPublish*. Vols. 9 (1): 81. DOI: 10.15694/mep.2020.000081.1
7. Khalafalla, H., & Taha, M. (2020). The assessment clock: A model to prioritize the principles of the utility of assessment formula in emergency situations, such as the COVID-19 pandemic. *MedEdPublish*. Vols. 9 (1): 88. DOI: 10.15694/mep.2020.000086.1
8. Sabzwari, S. (2020). Rethinking Assessment in Medical Education in the time of COVID-19. *MedEdPublish*. Vols. 9 (1): 80. DOI: 10.15694/mep.2020.000080.1
9. ISSN Print – 2414-5076, ISSN Online – 2617-6688 Педагогіка Pedagogy
10. Taylor, D., Grant, J., Hamdy, H., Grant, L. & et al. (2020). Transformation to learning from a distance. *MedEdPublish*. Vols. 9 (1): 76. DOI: 10.15694/mep.2020.000076.1
11. World Health Organization. URL: <https://www.who.int/ru/about/governance/world-healthassembly/seventy-second-world-health-assembly> 25.01.2020.
12. <https://reliefweb.int/report/world/ukraine-points-threat-education-during-war>
13. <https://educateachild.org/explore/barriers-to-education/fragile-and-conflict-affected-situations/armed-conflict>
14. <https://www.unicef.org/education-under-attack>
15. <https://www.nrc.no/perspectives/2018/education-during-wartimew-page/>

*Вперше надійшла до редакції 12.10.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА КРЫЖАНОВСКОГО (1922-2013)

100 лет назад в селе Прогнойск Голопристанского района Херсонской области в религиозной семье (его отец после Великой отечественной войны стал священником) родился выдающийся учёный, замечательный патофизиолог Георгий Николаевич Крыжановский.

В возрасте 3 лет семья переехала в Одессу. Интерес к изучению живой природы пробудился у Г.Н. Крыжановского рано. Еще мальчиком он проделывал различные опыты на растениях и насекомых. Идея одного эксперимента, как вспоминает Крыжановский, возникла после того, как он сломал руку. После снятия гипса в кости на месте перелома прощупывалось утолщение (костная мозоль). Мальчик заинтересовался, нельзя ли таким образом лечить сломанные растения. Он надламывал стволы подсолнухов, которые выращивал в маленьком одесском дворике,

а затем скреплял ствол палочками и нитками; стволы у многих подсолнухов срастались, и на месте надлома образовывалось утолщение.

В 1940 году Г.Н. Крыжановский поступил на первый курс Одесского медицинского института. Когда началась Великая отечественная война, студент Крыжановский вступил в истребительный батальон по защите города. Позднее, в эвакуации в Алма-Ате, Крыжановский продолжил обучение в Казахском медицинском институте, который окончил с отличием в 1944 г. В этом институте в трудные военные годы он вел активную научно-исследовательскую работу на кафедрах физиологии и патофизиологии, организовал научное студенческое общество института, будучи студентом, работал на кафедре ассистентом.

После окончания Великой Отечественной войны Г.Н. Крыжановский поступил в аспирантуру Института общей и экспериментальной патологии Академии медицинских наук (это был первый аспирантский набор созданной во время войны академии). Так сбылось его стремление заниматься физиологией и патологией нервной системы. Его руководителем стал выдающийся отечественный патофизиолог академик А.Д. Сперанский, который создал оригинальное направление нервизма в общей патологии.

С Институтом общей и экспериментальной патологии АМН СССР (ныне это Институт общей патологии и патофизиологии) связана вся жизнь и научная деятельность Г.Н. Крыжановского. Он прошел все ступени научного роста — от аспиранта до заведующего лабораторией, заместителя директора по науке — и стал

Разбор полетов и планы на будущее.

Слева-направо: Б.А. Лобасюк, Л.С. Годлевский, А.В. Целух, И.Н. Моисеев, Г.Н. Крыжановский, Р.Ф. Макулькин, В.В. Лебеденко, А.А. Шандра

директором Института с 1983 г по 2001 г.

С именем Георгия Николаевича Крыжановского связан современный этап развития патофизиологии. На Учредительном Конгрессе Международного общества по патофизиологии (1991 г.) он был избран первым президентом общества. На II Международном конгрессе по патофизиологии (Япония, 1994 г.) генеральная ассамблея Конгресса присвоила Г.Н. Крыжановскому звание Основателя и Почетного Президента Общества, оценив таким образом его заслуги в создании Международного Общества патофизиологов и его вклад в современную патофизиологию.

Все проведенные исследования сформировали новую биомедицинскую дисциплину – общую патофизиологию нервной системы, основателем которой является академик Крыжановский.

Георгий Николаевич любил Одессу, он неоднократно посещал наш город, институт, кафедры нормальной и патологической физиологии.

Он руководил научными исследованиями, проводимыми сотрудниками нашего ВУЗа, из числа которых многие занимают в настоящее время руководящие позиции.

Он и сейчас с нами: его наставления, его идеи, его тихий голос, фотографии с ним....

Один из последних визитов в Одессу. Медицинский университет. В кабинете заведующего кафедрой патофизиологии.

Наші вітання!

Our Congratulations!

**ПЕДАГОГ, ЛЕКТОР, ВЧЕНИЙ, КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК
ІННА ПАВЛІВНА ГУРКАЛОВА (ДО 90-ЛІТТЯ З ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ ТА 60 РОКІВ ПРАЦІ НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ТА
КЛІНІЧНОЇ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ)**

Вастьянов Р.С., Бабій В.П., Кузьменко І.А.
Одеський національний медичний університет

Інна Павлівна Гуркалова. ОМІ. Кафедра патофізіології. Сеанс ультразвуку (1960 г.)

Інна Павлівна Попеско (з 1960 р. після одруження – Гуркалова) народилась 8 листопада 1932 року в сім'ї службовців в м. Одесі. У 1951 році після закінчення школи поступила до Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова, який закінчила з відзнакою. У 1957 році була прийнята на посаду районного фтизіатру с. Бородіно в Одеській області. У вересні 1959 року пройшла за конкурсом до аспірантури та захистила кандидатську ди-

сертацію у 1962 році. Надалі продовжила працювати асистентом, згодом, старшим викладачем на одеській кафедрі патофізіології до вересня 2021 року.

Протягом усього науково-педагогічного шляху вона підвищувала кваліфікацію у найкращих фахівців свого часу: у Центральному інституті вдосконалення лікарів М. (1969, 1972, 1974); Ленінградському педіатричному інституті (1979); Київському медичному інституті ім. О.О. Богомольця (1986).

Була однією з перших в своїй науково-дослідницькій роботі, яка почала займатися радіоіндикацією з метою вивчення патогенетичних механізмів впливу ультразвуку в експерименті. Результатом цих дослідів була її експериментально-клінічна кандидатська дисертація: "Вплив ультразвуку на проникність гемато-синовіального бар'єру у нормальних та патологічних умовах". Згодом, робота була продовжена - вивчалися не тільки проникність гемато-синовіального бар'єру під впливом терапевтичних доз ультразвуку, але й мінеральний обмін опорного апарату скелету та здібність кісткового трансплантату до приживлення.

Доволі сміливі кроки на той час були зроблені у лікуванні хворих з гемофтальмом після травм, операцій, цукрового діабету, гіпертонічної хвороби у співробітництві з кафедрами Одеського медуніверситету щодо вибору терапевтичних доз та їх здібність підвищувати проникність гісто-гематичних бар'єрів, стимуляції резорбції ексудату, зменшення больових відчуттів, покращення трофіки суглобів. Наукові роботи її були клінічно обґрунтовані й опубліковані у відомих виданнях того часу

(«Ортопедия, травматология и протезирование; «Проблемы гистогематических барьеров»; «Офтальмологический журнал»; «Ревматизм»).

Науково-дослідницька робота з клініцистами продовжувалася ще багато років. У 70-ті роки минулого століття видатний вчений, терапевт, засновник ревматологічної клініки в Одесі, учень вченого-патофізіолога В.В.Вороніна, академік М.О.Ясиновський запропонував І.П.Гуркалової освоїти функціональні показники дихання на кафедрі ІІ Московського медичного інституту, де на той час була найкраща апаратура та методики. Це було важке, але цікаве завдання, наслідки якого стала своєчасна діагностика, лікування, профілактика органічних пошкоджень легеневого апарату у хворих на ревматоїдний артрит та ревматизм (Збірник «Ревматизм и др. коллагеновые заболевания», стаття «О состоянии легких при инфекционном неспецифическом (ревматоидном) полиартрите» під авторством М.О.Ясиновського, Н.Б.Руденко, І.П.Попеско-Гуркалової). Наукова співпраця з ревматологами кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб продовжується й у теперішній час. Результатом такої плідної праці стала монографія: «Патофизиологические и клинические аспекты патологии соединительной ткани. Стандарты диагностики, лечения и профилактики» (2015р.), під авторством Гоженко А.І., Якіменко О.О, Савицького І.В., Гуркалової І.П., Закатової Л.В., Антипової Н.М., Тихончук Н.С., в якій з сучасних позицій наведені данні щодо ролі сполучної тканини у механізмах адаптації до дії факторів зовнішнього середовища, які можуть провокувати поліорганну та полісистемну патологію, яка призводить до погіршення якості життя та інвалідизації в працездатному віці. Крім того, монографія мала попит та швидко розповсюдилася між лікарями-інтернами, терапевтами, патофізіологами, ортопедами-травматологами. Наразі, продовжується вивчення патогенетичних механізмів коморбідної патології при ревматоїдних артритах та системних ураженнях сполучної тканини (СЧВ), особливості аутоімунних проявів пошкоджень.

І.П. Гуркалова присвятила багато часу педагогічній роботі на кафедрі патофізіології: читала лекції, проводила практичні та семінарські заняття, створювала методичні рекомендації. У 1998 році, коли з'явилися англійські студенти, вона була ініціатором написання підручника по патофізіології англійською мовою. Спочатку був створений Практикум «General and Clinical Pathophysiology. Workbook for medical students» (2002р.) та надалі, під редакторством професора Гоженко А.І., Гуркалової І.П. та Савицького І.В., підручник, який відповідав вимогам МОЗ України до навчальної програми вищих навчальних закладів України (2005р. 2013р.). Крім того, вона стала авторкою 8-ми глав підручника для англійських студентів під редакцію відомих патофізіологів, професорів: А.В. Кубишкіна та А.І. Гоженко, який витримав 2 видання (2014р., 2016р.).

І.П. Гуркалової належать наукові друковані праці та доповіді з питань історії науки, фахівців патологічної фізіології, в яких червоною ниткою проходить думка її видатного вчителя М.Н. Зайко: «...немає нічого більш важливого, ніж патологічна фізіологія, історія патологічної фізіології – це історія ідей». Микола Никифорович Зайко був багатогранною та складною особистістю, який постійно заряджав енергією своїх учнів. У роки його керівництва одеською кафедрою завжди панувала атмосфера високої інтелігентності, творчості, здорової конкуренції. Він був не тільки видатним вченим та педагогом, а й мудрою людиною, прекрасним організатором, який вмів керувати колективом. *«Я пишаюсь своїм вчителем...»*, - розповідає ювіляр - *«дуже рада бути представником його наукової школи й розумію, що досягнуте мною стало можливими завдяки міцному підґрунтя, наданого Миколою Ники-*

форовичем Зайко та іншими видатним вченими та науковцями, в яких я вчилася все життя».

За сумлінну викладацьку та наукову працю в Одеському Національному Медичному Університеті, у 1986 році, Гуркалову Інну Павлівну нагородили медаллю «Ветеран труда». У вересні 2021 року - пам'ятною медаллю на честь засновників патофізіології О.О.Богомольця та В.В.Підвисоцького, від Президії Українського наукового товариства патофізіологів, на підставі Рішення УНТП та за підписом Президента УНТП, заслуженого діяча науки та техніки України, д.мед.н., професора А.І.Гоженка та Віце-президента УНТП, заслуженого діяча науки та техніки України, професора Р.С.Вастьянова. У 2008 році «За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров'я та високий професіоналізм», нагороджена Почесною Грамотою від МОЗ України «Подякою Ректора» академіка В.М.Запорожана, «За сумлінну навчальну, організаційну та наукову роботу в університеті протягом 60 років, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти».

Колеги Інни Павлівни цінують її за широкий кругозір, вміння просто донести складну інформацію до кожного студента та молодих колег по кафедрі. Її яскраві лекції та практичні заняття вражають своєю логікою та глибиною. Можна було почути слова подяки від студентів, особливо англомовних. Вона почала вивчати англійську мову вже в зрілому віці та згодом, вільно демонструвала свої успіхи. Прекрасний педагог, лектор, досвідчена людина, вона ніколи не зупиняється на досягнутому та продовжує втілювати свої ідеї у розвиток сучасної медичної науки. Вона професіонал справи, якій віддає усю себе та своє життя. Бажаємо шановній Інні Павлівні міцного здоров'я, натхнення, маленьких та великих радощів.

ПАМ'ЯТІ ШАНДРИ ОЛЕКСІЯ АНТОНОВИЧА

Відійшов у вічність наш колега, Вчитель, невтомний працівник, висококваліфікований фахівець, патріот Університету, багаторічний завідувач кафедри фізіології професора Шандра Олексій Антонович.

О.А. Шандра народився в с. Піщане Черкаської області. У 1975 р. він закінчив з відзнакою Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова, з якими пов'язана вся подальша наукова та педагогічна діяльність і де він пройшов шлях від лідера наукового студентського гуртка, старшого лаборанта, асистента, доцента до професора кафедри патологічної фізіології. В 1977 р. він захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук, в 1986 р. доктора медичних наук. З 1989 р. Олексій Антонович очолює

кафедру фізіології Одеського національного медичного університету.

О.А. Шандра у різні роки був вченим секретарем, деканом факультету, проктором з наукової роботи, головою спеціалізованої вченої ради Одеського медичного університету. У 1983 р. йому присуджено почесне звання «Заслужений винахідник УРСР», а в 1998 р. почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Більше ніж 30 років професор Шандра О.А. очолював кафедру фізіології Одеського національного медичного університету. О.А. Шандрою опубліковано 370 наукових праць, з них 18 книг (монографій, підручників, посібників) та 52 свідоцтв та патентів на винаходи. Такі монографії, як «Кіндлінг та епілептична активність», «Ноцицепция и антиноцицепция (теория и практика)», «Дизрегуляция антиэпилептической системы» та підручники «Фізіологія» та «Physiology» (у співавторстві) дістали широке визнання в нашій країні та за її межами. Наукові досягнення О.А. Шандри відзначено премією Ленінського комсомолу, а також міжнародною премією Говерса, та медаллю АН України ім. В. Підвисоцького. О.А. Шандра є професором фонду Сороса. Під його керівництвом виконано 6 докторських та 26 кандидатських дисертацій. Учні професора О.А. Шандри завідують кафедрами як в нашій країні, так і багато з них зараз працюють у різних провідних наукових центрах Європи та Америки.

Вічна пам'ять видатній Людині, Ученому і талановитому Вчителю!

*Адміністрація и колектив Українського НДІ медицини транспорту
МОЗ України*

*Редакційна колегія і рада наукового журналу «Актуальні проблеми
транспортної медицини*

*Керівництво та члени Українського наукового товариства пато-
фізіологів*

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Без времени неумолим, и жизнь наша всегда разделяется ДО и ПОСЛЕ как только что-либо существенное в ней происходит. Существенное или трагическое...

25 ноября 2022 года путь земной свой закончил профессор Алексей Антонович Шандра. О нём невозможно и непозволительно говорить в прошедшем времени, посему – кратко и о главном...

Если своих родителей нам выбрать не суждено, то дальнейший свой выбор по жизни мы уже осуществляем осознанно. Вот таким осознанным выбором в моей жизни стала Наука, Кафедра патологической физиологии и Профессор А.А. Шандра.

Коллеги поймут, насколько важно, чтобы в мир науки тебя ввёл знающий, грамотный и, самое главное, умеющий всё делать самостоятельно человек! Алексей Антонович оказался именно таким Учителем, который «ставил» руку, выражаясь языком музыкального искусства. Так что мне очень повезло в этом отношении, поскольку моего Учителя окружали великолепные люди, отношения с которыми мне много дали в жизни. Отрицая упреки в многословности, отмечу лишь академика Георгия Николаевича Крыжановского и профессора Леонида Семеновича Годлевского, а также большинство наших коллег-сотрудников Университета, чьи знания, умения, высокая научная квалификация и высочайшие человеческие достоинства оказались в сфере моей доступности благодаря Алексею Антоновичу.

Последовательность в работе, умение концентрироваться на главном и доводить начатое дело до конца при максимальной самоотдаче – это те качества, которые позволили Алексею Антоновичу достичь выдающихся научных результатов, успешно доказать ряд отечественных приоритетов в экспериментальной эпиптологии и в нейропатологии. К их числу можно отнести вклад в учение о детерминанте и патологической системе с акцентом на применение принципа детерминанты к деятельности коры головного мозга. Создание и развитие модели фармакологического киндлинга, а также развитие общих концепций патогенеза, системный анализ работы мозга на примере этой модели позволили детализировать ключевые механизмы хронической формы эпилептизации мозга. Концепция антиэпилептической системы мозга является сегодня ведущей в применении неинвазивных стимуляционных воздействий мозга, с целью ограничения и подавления проявлений наиболее тяжелых, резистентных к действию фармакотерапии форм эпилепсии. Впервые установлена роль ряда нейропептидов в качестве посредников противосудорожного действия антиэпилептической системы.

Профессор А.А. Шандра - талантливый организатор науки, основатель нейрофизиологической школы, лектор, способный захватить аудиторию живыми примерами, силой логического развития иногда сложного, но необходимого для будущего медика материала. Не зря первым всеобъемлющим и любимым студентам учебником был и остается учебник по физиологии на английском языке, который уже выдержал пять переизданий.

Талант ученого - большая редкость, но именно на благодатной почве Одесского национального медицинского университета это произошло в полной мере. Речь идет о приверженности традициям, родным стенам университета, так как профессор А.А. Шандра на раннем этапе своего научного творчества неоднократно был приглашен в качестве исследователя в известные зарубежные научные

центры: к знаменитому нейрохирургу профессору Хансу Луедерсу в университет Кливленда (США), а также в нейрофизиологическую лабораторию профессора Иштвана Зелени фирмы «Аста Медика» (Германия). Однако, начатые в Одессе исследования, которые требовали завершения, страсть к решению поставленных научных задач, видение собственного научного направления взяли верх. Долг и высокая ответственность перед молодыми научным коллективом кафедры, перед Alma Mater, последовательность в повседневной научной и педагогической работе не позволили принять поспешное, если не сказать модное на тот период времени решение.

И сегодня в значительной мере теоретическая медицина в Украине в области экспериментальной нейропатологии и эпилептологии представлена работами профессора А.А. Шандры и его учеников. Регулярно выходят научные статьи в престижных зарубежных и отечественных журналах, международные издания книг, монографий, проводится работа в качестве членов редакционных коллегий авторитетных научных журналов...

Научное, организационное, методическое и общечеловеческое наследие профессора Алексея Антоновича Шандры нам еще предстоит оценить в полной мере с течением времени. В нашей памяти сохранится его светлый образ, идеи, мысли и творческое наследие.

Я уверен, что он останется доволен нашими деяниями!

Вастьянов Р.С.

Заслуженный деятель науки и техники Украины,

Заведующий кафедрой общей и клинической патологической физиологии Одесского национального медицинского университета

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством *Elsevier* (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://artm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ 8302:2015 "БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання", все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила". Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".
При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:
Author AA, Author B.B., Author C.C. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.
Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала artm.org.ua
6. Все статьи подлежат обязательно слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.artm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: *t* = 2,3 (но не *t*=2.3); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.